

Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Ciências Sociais Aplicadas
Departamento de Ciências Administrativas
Programa de Pós-Graduação em Administração

Nem todos os que vagueiam estão perdidos:

Trilhando uma teoria da fanidade

André Luiz Maranhão de Souza-Leão

Recife, 2025

André Luiz Maranhão de Souza-Leão

Nem todos os que vagueiam estão perdidos:

Trilhando uma teoria da fanidade

Tese acadêmica inédita apresentada como requisito da segunda fase do processo de promoção para Classe E (professor titular) do Departamento de Ciências Administrativas da Universidade Federal de Pernambuco.

À minha linda esposa, Rúbia – amor de uma vida.

Aos meus amados filhos, filha e neto: Andrezinho, Fernandinho, Nine e Oliver.

A Maria, que me adotou.

Agradecimentos

Primeiramente, agradeço a todos aqueles que integram ou já integraram o AKAFans, grupo de pesquisa por mim coordenado, que fizeram parte das pesquisas que resultaram nos trabalhos que serviram de *corpus* para a presente tese.

Particularmente, agradeço a Bruno (Tôp), que tem sido o parceiro de pesquisa mais constante desse processo, e que se dispôs a fazer a revisão crítica da tese, apresentando importantes contribuições para revisão e aprimoramento do texto final.

Agradeço também a Andrezinho, pelo suporte operacional nas etapas iniciais dessa empreitada, sobretudo no trato do *corpus* de pesquisa.

Agradeço ainda a Sérgio, outrora orientador, há tempos amigo, pelos papos e desafios intelectuais.

Por fim, agradeço ao CNPq e à Facepe, pelo fomento a pesquisas que resultaram nas produções que serviram de base para a teorização aqui proposta.

Yoda: “You must unlearn what you have learned.”

Luke: “Alright, I’ll give it a try.”

Yoda: “No! Try not. Do. Or do not. There is no try.”

Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (1980)

Sumário

Eu levarei o anel, embora não conheça o caminho	9
1.1. A emergência da cultura de fãs como campo de produção simbólica	9
1.2. A premência de uma teoria da fanidade para o campo da cultura de consumo	14
1.3. Alegações para uma teoria da fanidade e os caminhos de sua construção	19
Este é o caminho	24
2.1. Grounded Theory Construtivista: fundamentos e procedimentos	26
2.1.1. Origens e abordagens da Grounded Theory	26
2.1.2. Fundamentos da Grounded Theory Construtivista.....	28
2.1.3. Procedimentos analíticos da Grounded Theory Construtivista	30
2.1.3.1. <i>Codificação inicial</i>	32
2.1.3.2. <i>Codificação focada</i>	33
2.1.3.3. <i>Codificação teórica</i>	36
2.1.3.4. <i>Escrita de memos analíticos</i>	37
2.1.3.5. <i>Amostragem, saturação e ordenação teóricas</i>	38
2.2. Aplicação da Grounded Theory Construtivista na pesquisa	40
2.2.1. Posicionamento axiológico do pesquisador	40
2.2.2. <i>Corpus</i> da pesquisa	43
2.2.2.1. <i>Caracterização do corpus de pesquisa</i>	43
2.2.2.2. <i>Considerações sobre a construção do corpus de pesquisa à luz da Grounded Theory Construtivista</i> ...	45
2.2.3. Procedimentos analíticos.....	46
2.2.3.1. <i>Codificação inicial</i>	47
2.2.3.2. <i>Codificação focada</i>	49
2.2.3.3. <i>Codificação teórica</i>	51
Siga a estrada de tijolos amarelos	55
3.1. Fãs se apropriam de recursos tecnológicos e narrativos	58
3.1.1. Domínio técnico de tecnologias digitais	59
3.1.2. Plataformização do consumo fânico	62
3.1.3. Exploração transmidiática de universos narrativos	67
3.1.4. Disputas simbólicas sobre a autoridade do cânone	72
3.2. Fãs ativam processos de mediação	76
3.2.1. Captura de informações sobre cultura pop e seus produtos	77
3.2.2. Disseminação de conteúdos sobre produtos de mídia	81
3.2.3. Produção fânica como paratextualização da cultura pop	85
3.2.4. Construção de relações parassociais com celebridades.....	89
3.3. Fãs experienciam vivências constitutivas de subjetividade	93
3.3.1. Cultura pop como fonte de experiências sensíveis.....	94
3.3.2. Integração da fanidade à vida cotidiana	98

3.3.3.	Afetividades instauradas no âmbito do fandom	101
3.4.	Fãs se organizam em coletivos de afinidade	106
3.4.1.	Dinâmicas colaborativas organizadas pelo fandom	107
3.4.2.	Códigos implícitos da convivência no fandom	110
3.4.3.	Valores comuns à fanidade	114
3.4.4.	Princípios relacionais da fanidade.....	119
3.5.	Fãs performam dinâmicas identitárias	123
3.5.1.	Postura crítica alinhada à condição fânica	124
3.5.2.	Circulação de conhecimentos na delimitação da fanidade	128
3.5.3.	Trajetórias da insurgência fânica	132
3.5.4.	Consciência crítica dos fãs em relação às práticas de mercado.....	136
3.5.5.	Tensionamentos ideológicos em meio à cultura pop.....	140
	Agora siga o coelho	145
4.1.	Agenciamento midiático fânico	146
4.1.1.	Esboço inicial de elaboração teórica acerca das apropriações midiáticas como agenciamentos.....	147
4.1.2.	Midiatização fugidia: reterritorializações fânicas sobre dispositivos midiáticos	149
4.1.3.	Ecologia midiática: território midiático como lógica ecosófica.....	153
4.1.4.	Criatividade insurgente: desestabilizações engendradas por tecnologias de si e contracondutas	156
4.1.5.	Agenciamento midiático fânico: proposição de um conceito teórico contingente	158
4.2.	Produção afetiva fânica	160
4.2.1.	Esboço inicial de elaboração teórica acerca das mediações fânicas como produção afetiva	161
4.2.2.	Autoria multitudinária: produção do comum como espaço de invenção	164
4.2.3.	Simulacralidade fânica: repetição criativa como força produtiva	167
4.2.4.	Produção afetiva fânica: proposição de um conceito teórico recorrente	169
4.3.	Bela fanidade	171
4.3.1.	Esboço inicial de elaboração teórica acerca das vivências subjetivantes como elaboração de uma vida bela.....	171
4.3.2.	Terreno da fanidade: plano de imanência de formas de vida	174
4.3.3.	Micropolítica fânica: potência inventiva molecular.....	176
4.3.4.	Bela fanidade: proposição de um conceito teórico inerente.....	179
4.4.	Governamentalidade heterotópica fânica	181
4.4.1.	Esboço inicial de elaboração teórica acerca da governança coletiva como governamentalidade	182
4.4.2.	Fluidez fandômica: fandom como espaço liso	185
4.4.3.	Heterotopia fandômica: fandom como espaço outro.....	188
4.4.4.	Governamentalidade heterotópica fânica: proposição de um conceito teórico fluente	191
4.5.	Fanidade nômade	193
4.5.1.	Esboço inicial de elaboração teórica acerca das performatividade identitárias como subjetivação	194
4.5.2.	Performatividade e agonismo fânicos: visibilidade e disputas em processos de subjetivação	196
4.5.3.	Aleturgia fânica: afirmações de verdades em um jogo de disputas.....	200
4.5.4.	Quando vidas libertas e fascistas colidem: diferentes formas de fanidade.....	203

4.5.5.	Fanidade nômade: proposição de um conceito teórico movente.....	210
	Indo audaciosamente aonde ninguém esteve?.....	212
5.1.	Microteorias da fanidade: generalizações teóricas a partir do campo	212
5.1.1.	Agenciando subjetivação, socialização e politização.....	213
5.1.2.	Produzindo mundos simbólicos, a si e o comum	217
5.1.3.	Estilizando a vida produtiva, política e comunal	220
5.1.4.	Governando a si, o comum, a identidade e a vida.....	224
5.1.5.	Tecendo subjetividade por meio de saberes, afetos, relações, princípios e disputas.....	228
5.2.	Costura metateórica: proposição de uma teoria da fanidade	231
	No fim das contas, somos todes histórias – apenas faça com que seja uma boa ...	240
6.1.	Culturas de mercado.....	244
6.1.1.	Comunidades de consumo	244
6.1.2.	Culturas de consumo.....	249
6.1.3.	Mediações relacionais do mercado	253
6.1.4.	Consumo produtivo.....	259
6.2.	Projetos de identidade	263
6.2.1.	Identities de consumo	264
6.2.2.	Identities associadas ao consumo	268
6.2.3.	Experiências identitárias de consumo	274
6.3.	Estratégias interpretativas dos consumidores	279
6.3.1.	Reapropriação discursiva	280
6.3.2.	Resistência de consumo	285
6.4.	Padrões sócio-históricos de consumo.....	290
6.4.1.	Estruturas de poder	291
6.4.2.	Transformações históricas.....	295
6.5.	Considerações finais.....	300
6.5.1.	Contribuições potenciais da teoria elaborada.....	300
6.5.2.	Limites, limitações e abertura	303
	Referências.....	307
	Apêndice A – Lista dos artigos do <i>corpus</i> de pesquisa	325
	Apêndice B – Glossário de termos e expressões relevantes	328

1. Eu levarei o anel, embora não conheça o caminho

Esta tese tem como propósito desenvolver uma teoria da fanidade como um esforço de teorização do campo da cultura de fãs no âmbito da *Consumer Culture Theory* (CCT), como se verá nas próximas páginas. Para apresentar e sustentar essa proposta, começo por apresentar a situação problemática que contextualiza esse objetivo. Na sequência, delimito o problema de pesquisa a partir de lacunas e oportunidades teóricas identificadas. Por fim, argumento sobre as contribuições esperadas da teoria proposta.

1.1. A emergência da cultura de fãs como campo de produção simbólica

Desde os primórdios das sociedades humanas, o entretenimento tem operado como uma dimensão estruturante da vida social. Pinturas rupestres, danças ritualísticas, cantos cerimoniais e narrativas orais são expressões primárias da capacidade humana de fabular, dramatizar e dar sentido à existência. A dramaturgia da Grécia Antiga, as encenações míticas de povos originários ou os espetáculos públicos em arenas romanas revelam que o entretenimento, mesmo quando violento ou catártico, sempre ocupou um papel central na negociação entre indivíduo, sociedade e mundo simbólico. Nessa linha, ao propor a noção de *homo ludens*, Huizinga (2019) argumenta que o jogo, a simulação e a performance antecedem a própria formação das instituições sociais. Do ponto de vista da Antropologia Cultural, o entretenimento pode ser compreendido como parte de uma dimensão performática mais ampla, que insere o ritual e o drama como formas essenciais de transição e mediação entre papéis sociais e estruturas culturais (Turner, 1982), funcionando como um texto cultural denso no qual se atualizam valores, status e identidades (Geertz, 1973).

Entretanto, a economia capitalista transformou radicalmente o lugar social do entretenimento, convertendo-o em produto e infraestrutura de consumo coletivo. A Revolução Industrial criou as condições materiais para a emergência de tecnologias culturais que viabilizaram a disseminação de conteúdos de entretenimento em larga escala, processo que teve início com a imprensa popular e os folhetins ilustrados e se consolidou com a invenção do cinematógrafo e as tecnologias audiovisuais posteriores, como o rádio e a televisão. Nesse contexto, o cinema começa a ressignificar a experiência estética do cotidiano (Benjamin, 2012) e, posteriormente, a televisão passa a redefinir o próprio tempo social, organizando a vida doméstica em torno de grades programáticas (Williams, 2004). Esse processo marca a transição do entretenimento como prática sociocultural para sua reconfiguração como mercadoria planejada, tecnicamente mediada e massificada (Adorno & Horkheimer, 2021).

As décadas que seguiram ao fim da Segunda Guerra Mundial consolidaram o entretenimento como uma das esferas centrais da experiência contemporânea, articulando-se diretamente à lógica da sociedade de consumo, que coloca o consumerismo no centro da produção econômica contemporânea (Baudrillard, 2009). Essa centralidade do consumo é reforçada por uma sensibilidade cultural marcada pela estetização da experiência e pela busca de prazer e evasão, transformando os produtos simbólicos em configuradores do imaginário social (Lipovetsky, 2005). A partir das últimas décadas do século XX, a indústria do entretenimento consolida um mercado global e se torna uma das principais engrenagens da economia. Esse momento é caracterizado pela crescente ubiquidade das mídias digitais, evidenciando como os dispositivos midiáticos passaram a atravessar as práticas culturais e as reconfigurar como formas de construção de sentido (Martín-Barbero, 1997). Nesse processo, a convergência entre cultura e comunicação transformou o entretenimento em uma plataforma privilegiada para a circulação global de valores, estilos de vida e identidades (Mattelart, 2002).

É nesse contexto que, a partir da década de 1970, consolida-se o que viria a ser reconhecido como cultura pop. Diferentemente de uma visão de cultura tradicional, como emergente de práticas populares autônomas, a cultura pop é uma forma cultural originada na lógica produtiva da indústria midiática, cujos conteúdos são gerados, distribuídos e legitimados por circuitos comerciais (Fiske, 2010; Jenkins, 1992). Assim, a cultura pop é resultado de um movimento articulado à expansão das mídias de massa e à intensificação das dinâmicas do capitalismo cultural. A consolidação do cinema e da televisão como mídias centrais no século XX estabeleceu os fundamentos de um ecossistema midiático voltado à produção e difusão massiva de conteúdos simbólicos; a posterior popularização do videocassete e da televisão a cabo redefiniu os modos de consumo audiovisual, permitindo maior controle do espectador sobre o conteúdo e o tempo de fruição (Lotz, 2014). Nesse novo contexto, formatos como os *comic books* e os videogames se incorporam ao circuito cultural de massa, não apenas como extensões de outras mídias, mas como plataformas próprias de criação de universos narrativos interconectados. Surge, assim, o modelo das grandes franquias transmidiáticas, que operam por meio da circulação contínua de personagens, tramas e signos em múltiplos suportes e produtos culturais, consolidando o entretenimento como uma lógica estrutural da cultura contemporânea (Jenkins, 2006a; Johnson, 2013).

A consolidação da cultura pop como uma das linguagens simbólicas dominantes da contemporaneidade ancora o crescimento exponencial da indústria do entretenimento, resultando em conglomerados midiáticos globais, como Disney, Time Warner e Sony, que operam esse campo cultural como um sistema de produção altamente planejado. Nesse cenário, franquias como Star Wars, Harry Potter e o Universo Cinematográfico Marvel exemplificam a capacidade desse tipo de conteúdo funcionar como infraestrutura econômica de longo alcance, gerando receitas bilionárias que advêm não apenas dos seus produtos originais, mas também de produtos licenciados, experiências imersivas e até turismo cultural. O mercado global de

entretenimento e mídia apresenta crescimento consistente, com expectativa de atingir um faturamento de 3,5 trilhões de dólares em até 2029 (PwC, 2025). Esses resultados revelam como a produção cultural se converte em valor econômico, estabelecendo uma economia simbólica, na qual os produtos culturais não apenas circulam como mercadorias, mas se tornam fundamentais para a reprodução do capitalismo contemporâneo (Lash & Urry, 1994).

O desempenho econômico da indústria do entretenimento se lastreia na capacidade da cultura pop em gerar impacto cultural, influenciando subjetividades, valores e modos de vida. Seu poder simbólico reside na capacidade de traduzir tensões sociais, questões identitárias e disputas políticas em narrativas acessíveis e compartilháveis, ancoradas em personagens, mundos ficcionais e universos narrativos de amplo alcance (Fiske, 2010). Cada vez mais, narrativas abordam temas como nostalgia, trauma, empatia, racismo, identidade, dentre outros, inserindo o entretenimento na discussão política e social contemporânea. Assim, a cultura pop passa a operar como dispositivo de reconhecimento social, contribuindo para a construção de pertencimento, resistência ou diferenciação (Kidd, 2018). Em última instância, esse processo pode ser entendido como efeito de um contexto em que, no capitalismo informacional, a cultura se torna vetor de globalização, sendo a cultura pop uma plataforma privilegiada para a difusão de estilos de vida e ideologias (Mattelart, 2003).

A consolidação da cultura pop teve como contrapartida a emergência de uma cultura própria de sua audiência: a cultura de fãs. Trata-se de um campo cultural específico, cujas práticas articulam formas intensas de engajamento, apropriação e ressignificação de conteúdos midiáticos, estabelecendo-se como uma arena legítima de participação ativa desses consumidores (Jenkins, 1992; Sandvoss, 2005). De forma particular, os fãs não apenas consomem conteúdos, mas também os interpretam, recriam e os transformam em signos e artefatos simbólicos que circulam em redes próprias de significação, em um movimento que indica como a cultura de fãs vai além de uma forma de recepção e se configura como uma

prática complexa, sustentada por interações sociais, normas coletivas e repertórios estéticos partilhados (Booth, 2016; Hills, 2002).

A consolidação da cultura de fãs está intimamente ligada à expansão da cultura midiática contemporânea e à ubiquidade das tecnologias digitais, que potencializam a visibilidade, a organização e a difusão dessas práticas (Jenkins, 2006a). Com o avanço das mídias sociais, das plataformas de compartilhamento e dos espaços colaborativos online, as práticas de fãs, antes restritas a contextos localizados e redes sociais presenciais, passam a operar em escala global. A Internet não apenas amplia o alcance dessas comunidades, como também facilita a construção de repertórios coletivos transnacionais, criando redes de pertencimento que atravessam barreiras geográficas, linguísticas e culturais. Nesse ambiente, o engajamento dos fãs se torna mais visível, contínuo e interconectado, gerando fluxos culturais que transformam a cultura de fãs em uma das formas mais marcantes de socialidade mediada da contemporaneidade (Booth, 2016; Hills, 2002).

Nesse processo, o fã se configura como uma figura singular na paisagem cultural contemporânea, justamente por ocupar uma posição de interseção entre sua experiência individual e sua participação coletiva. De um lado, o fã estabelece uma relação intensa com os produtos midiáticos, marcada por identificação afetiva, investimento emocional e apropriação simbólica. Essa conexão é o que dá sentido à fruição cultural, tornando personagens, narrativas e universos ficcionais elementos centrais na construção da sua identidade e na organização de suas práticas cotidianas (Jenkins, 1992; Sandvoss, 2005; Hills, 2002). De outro lado, ser fã é também participar de um espaço social compartilhado, já que o fã se constitui em relação a outros fãs, por meio de interações, trocas, validações e disputas em torno de sentidos e pertencimentos. A cultura de fãs, nesse sentido, opera como um campo de mediação onde a subjetividade emerge de vínculos coletivos, possibilitando a construção de repertórios comuns e formas colaborativas de produção simbólica (Baym, 2010; Booth, 2016). Em última instância,

o fã pode ser entendido como um consumidor que conjuga fruição e produção, afeto e socialidade, configurando uma experiência estética e relacional profundamente situada nas dinâmicas da cultura contemporânea (Hills, 2002; Jenkins, 2006a).

1.2. A premência de uma teoria da fanidade para o campo da cultura de consumo

A consolidação da cultura de fãs como um fenômeno sociocultural relevante foi acompanhada pela sua crescente legitimação como objeto de estudo acadêmico, especialmente no interior dos *Media Studies*. A emergência dos *Fan Studies* como campo disciplinar específico remonta ao início dos anos 1990, com a publicação de obras fundacionais que propunham uma reinterpretação crítica das audiências ativas e das práticas culturais dos fãs. Esse campo nasce como uma resposta direta às abordagens tradicionais que marginalizavam ou patologizavam o comportamento dos fãs, oferecendo, em contraposição, uma leitura que reconhece a agência, a criatividade e a centralidade cultural desses sujeitos (Jenkins, 1992; Lewis, 1992). Desde então, os *Fan Studies* se consolidaram como uma subdisciplina dos *Media Studies*, com um corpo teórico próprio, redes de pesquisadores e crescente institucionalização acadêmica.

Em paralelo a esse processo, a crescente midiaticização de eventos esportivos aproximou os comportamentos e características dos torcedores e espectadores de transmissões esportivas aos de fãs da cultura pop, levando a um alargamento das fronteiras do próprio campo dos *Fan Studies*, que passou a incorporar os fãs de esportes como objetos de investigação (Crawford, 2004; Sandvoss, 2003). Assim, os estudos da área abarcam tanto as práticas de recepção e apropriação textual quanto as dinâmicas de produção cultural realizadas por fãs em distintos contextos e plataformas. Como destacam Gray et al. (2017), os *Fan Studies* passaram a explorar os fãs como atores culturais centrais na ecologia midiática contemporânea, promovendo uma

revalorização crítica das relações entre mídia, identidade e comunidade. Assim, o campo se estabelece como uma lente potente para investigar as transformações nas relações entre cultura, mídia e audiência no contexto da convergência midiática.

Apesar da consolidação dos *Fan Studies* como um campo de investigação reconhecido e cada vez mais institucionalizado, não se verifica, até o momento, o desenvolvimento de teorias amplas que busquem explicar, de forma abrangente e sistemática, os múltiplos enfoques conceituais e analíticos acumulados ao longo das últimas décadas. Os estudos sobre fãs se caracterizam por uma forte heterogeneidade epistemológica, abrigando abordagens oriundas da teoria da recepção, dos estudos culturais, da sociologia da cultura, da antropologia e, mais recentemente, da economia política e dos estudos de plataformas (Gray et al., 2017; Hills, 2002). Trata-se de um ecletismo que valoriza a expressão da vitalidade do campo e sua abertura às transformações tecnológicas e sociais que atravessam o fenômeno, mas não parece justificar a ausência de molduras teóricas mais integradas, ainda que plurais e epistemologicamente localizadas, capaz de sistematizar as dimensões culturais, sociais, econômicas e tecnológicas que caracterizam a cultura de fãs. Conceitos amplamente difundidos, como participação, convergência e textualidade, permanecem frequentemente localizados em contextos mais específicos de análise, dificultando sua articulação em um modelo teórico de maior escopo (Jenkins, 2006a; Booth, 2016; Sandvoss, 2005). A identificação dessa lacuna abre espaço para empreendimentos analíticos voltados à construção de categorias teóricas mais abrangentes.

Enquanto fenômeno complexo, no entanto, a cultura de fãs passou a ser de interesse também de outros campos de investigação, sendo um deles a pesquisa do consumidor. Por aderência teórica e epistemológica, a cultura de fãs se alinha à perspectiva da CCT, campo teórico-empírico da pesquisa do consumidor centrada nos significados culturais, práticas sociais e processos simbólicos que estruturam o consumo (Arnould & Thompson, 2005; 2007). Nesse novo horizonte, a cultura de fãs se apresenta como um objeto particularmente potente, pois

reúne práticas de consumo intensas, participativas e marcadas por vínculos afetivos e identitários. O artigo de Kozinets (2001), sobre fãs de Star Trek, é amplamente reconhecido como o marco inicial desse diálogo, apresentando o fã como um agente de consumo situado em uma lógica cultural específica, onde valores utópicos e práticas sociais reconfiguram os próprios significados do consumo.

Desde então, o interesse da CCT pelo fenômeno se intensificou, inclusive incorporando ao campo a noção, já bem estabelecida nos *Fan Studies*, de aca-fã, referente a discussões metodológicas e axiológicas sobre o papel do pesquisador da cultura de fãs que se identifica como fã (Cristofari & Guitton, 2017). Apesar disso, apenas uma parte dos estudos que se debruçam sobre práticas consumeristas relacionadas a fãs e à cultura pop se inscrevem diretamente na cultura de fãs como um campo próprio de produção simbólica. Muitos estudos no âmbito da CCT examinam o fenômeno com foco na produção cultural da indústria do entretenimento (vide Bonsu et al., 2010; Holbrook, 2005; Ludvigsen, 2021; Sinclair & Dolan, 2015). Por outro lado, parte significativa dessa produção toma o fã sobretudo como consumidor de produtos da cultura pop, sem necessariamente reconhecer sua inscrição no campo específico de investigação da cultura de fãs (vide Canavan, 2021; Chen, 2021; Fillis, 2017; Higson, 2014; Numerato & Giulianotti, 2018). Esse deslocamento da abordagem sobre a cultura de fãs de um campo cultural singular para um campo empírico ilustrativo ou acessório de outras abordagens, revela uma segunda lacuna teórica: a necessidade de explorar com maior profundidade a cultura de fãs como uma forma particular de produção simbólica no interior da cultura de consumo.

Dentre os artigos da CCT que trabalham com o contexto imediato da cultura de fãs, podemos identificar um interesse particular na investigação dos fandoms. Nesse recorte, verificamos tanto trabalhos voltados para os *Media fandoms* (Botoriá, 2022; Choi & Burnes, 2016; Cronin & Cocker, 2019; Kozinets, 2001; Radford & Bloch, 2012; Seregina & Weijo, 2017; Sugihartati, 2020) quanto os *Sports fandoms* (Ay & Kaygan, 2022; Guschwan, 2012;

Hewer et al., 2017). Nesses estudos, o fandom é abordado como contexto da produtividade fânica, englobando significados, experiências, performances e artefatos (Botoric, 2022; Choi & Burnes, 2016; Fuschillo, 2020; Guschwan, 2012; Kozinets, 2001; Seregina & Schouten, 2017; Seregina & Weijo, 2017; Sugihartati, 2020); como espaço de socialidade, pertença e participação (Ay & Kaygan, 2022; Fuschillo, 2020; Joubert & Coffin, 2020; Kozinets, 2001; Seregina & Weijo, 2017; Seregina & Schouten, 2017); de elaboração e sustentação de identidade (Ay & Kaygan, 2022; Seregina & Schouten, 2017); de significação e compartilhamento de emoções (Cronin & Cocker, 2019; Hewer et al., 2017; Radford & Bloch, 2012; Seregina & Weijo, 2017; Whitehouse, 2023) e de relações com celebridades (Radford & Bloch, 2012); e como espaço político, atravessado por negociação, poder e resistência entre fãs e entre eles e os produtos de mídia e normas sociais mais amplas (Ay & Kaygan, 2022; Fuschillo, 2020; Hewer et al., 2017; Kozinets, 2001; Podoshen et al., 2018; Sugihartati, 2020). Essas abordagens revelam uma riqueza de possibilidades de investigação sobre o fandom, sugerindo a relevância de uma teorização ampla sobre essa esfera cultural.

Outro tema recorrente é como a cultura de fãs é mobilizada para a elaboração, sustentação e performance da identidade. Esse processo é investigado no compartilhamento de sentidos no interior do fandom (Ay & Kaygan, 2022; Cronin & Cocker, 2019; Kozinets, 2001; Seregina & Schouten, 2017), por meio de performances fânicas específicas, como o cosplay (Mello et al., 2020; Seregina & Weijo, 2017), na relação estabelecida com celebridades (Toffoletti & Thorpe, 2018) e como forma de se blindar tanto do estigma (Kozinets, 2001; Smith et al., 2007) quanto de fãs considerados não autênticos (Smith et al., 2007). Essas abordagens, ao evidenciar a centralidade da identidade nas práticas fânicas e a multiplicidade de forma como ocorre sua elaboração, também apontam para a relevância de uma compreensão mais ampla e teoricamente integrada da cultura de fãs como um espaço de elaboração identitária complexa.

Também a concepção do fã como um tipo de consumidor produtivo é abordada. Produções fanmade (Choi & Burnes, 2016) e performances cosplay (Mello et al., 2020; Seregina & Weijo, 2017) são investigadas como formas de produtividade e elaboração de identidade no interior do fandom; o mesmo vale para produções paratextuais, que também se relacionam a dinâmicas transculturais entre fãs de uma dada cultura e produtos de mídia de outra (Cruz et al., 2021; Zheng, 2023). Frente à vasta possibilidade que a cultura de fãs oferece em relação à produtividade dos consumidores, podemos dizer que a CCT tem mobilizado esse aspecto de forma tímida. Essa lacuna é particularmente significativa, considerando que a CCT tem consolidado uma expressiva construção de conhecimento voltado à análise do consumidor produtivo por meio de diferentes abordagens teórico-conceituais (vide Campbell, 2005; Ritzer & Jurgenson, 2010), que se evidenciam como potenciais operadores analíticos para a produtividade de fãs.

Por fim, podemos evidenciar um interesse na análise das relações construídas entre fãs e os textos de mídia (i.e., produtos, marcas, celebridades). Uma vertente dessa abordagem se debruça sobre os vínculos emocionais estabelecidos pelos fãs com esses objetos (Guschwan, 2012; Radford & Bloch, 2012; Toffoletti & Thorpe, 2018). Em outra frente, pesquisas localizam fãs como agentes que elaboraram contra-leituras de códigos hegemônicos, as quais podem tanto operar como formas de suporte (Toffoletti & Thorpe, 2018) quanto de contestação (Bodet et al., 2018; Hewer et al., 2017) aos produtos de mídia. Por fim, também são exploradas as tensões entre a autonomia dos fãs em suas formas de consumo e as investidas de cooptação, controle e exploração das marcas (Bodet et al., 2018; Feiereisen et al., 2021; Guschwan, 2012; Hewer et al., 2017; Sugihartati, 2020). Esse conjunto de abordagens revela a complexidade das relações entre fãs e produtos de mídia, atravessadas por vínculos afetivos, disputas simbólicas e dinâmicas de poder. Essa diversidade oportuniza um esforço de integração teórica que permita compreender essas múltiplas facetas de forma articulada.

Esse breve mapeamento, embora não exaustivo, é representativo de como o estudo da cultura de fãs tem sido abordada na CCT. O que se observa, majoritariamente, são abordagens fragmentadas, voltadas a certos aspectos desse campo, que permanecem ancorados em recortes empíricos específicos, sem articular uma perspectiva que dê conta de suas dinâmicas mais estruturantes. Nesse sentido, as lacunas e oportunidades de aprofundamento e ampliação aqui discutidas evidenciam a ausência de uma formulação teórica integrada, capaz de compreender a cultura de fãs como um fenômeno complexo no interior da cultura de consumo. Argumento, portanto, que há espaço – e, por que não, urgência – para uma teorização que sintetize, em uma chave explanatória mais ampla, os modos como os fãs constituem e atualizam sua existência social. Nesse sentido, não se trataria de uma teoria da cultura de fãs *stricto sensu*, enquanto objeto empírico, mas da fanidade, entendida como forma social e existencial que emerge desse campo cultural. **O objetivo desta pesquisa, portanto, é desenvolver uma teoria da fanidade.**

1.3. Alegações para uma teoria da fanidade e os caminhos de sua construção

A formulação de uma teoria da fanidade se propõe, em primeiro lugar, a contribuir para a consolidação da cultura de fãs como um eixo particular e consistente de interesse teórico e empírico no interior da CCT. Conforme discutido, embora existam diversas investigações que se debruçam sobre contextos fânicos, essas abordagens permanecem, em grande medida, fragmentadas e restritas a recortes específicos, o que limita sua capacidade de articulação mais ampla. A proposta teórica aqui delineada visa justamente oferecer um *framework* integrador, capaz de sintetizar as múltiplas dimensões que compõem a experiência fânica como fenômeno de consumo. Ao fazer isso, a proposta poderá contribuir não apenas com a ampliação e aprofundamento das frentes de investigação já abertas, mas também apresentar novas

possibilidades de pesquisa. Desse modo, uma teoria da fanidade pode contribuir para consolidar esse campo como um domínio específico e profícuo da cultura de consumo.

Para além de sua contribuição direta ao fortalecimento do campo de estudos da cultura de fãs na CCT, uma teoria da fanidade pode oferecer subsídios teórico-conceituais passíveis de aplicação a fenômenos mais amplos de interesse da área. Isso se deve ao fato de que as práticas, experiências e estruturas sociais observadas no universo fânico coincidem com dimensões consagradas da cultura de consumo, como as dinâmicas das comunidades de consumo, a constituição e performatividade de identidades, as relações entre consumidores e marcas e produtos, os processos de cocriação simbólica e a agência produtiva dos consumidores. Assim, ao sistematizar a fanidade como forma social e existencial emergente, a proposta aqui desenvolvida fornece um referencial teórico capaz de iluminar outras configurações de consumo. Nesse sentido, a fanidade pode operar como uma lente ampliadora, útil para compreender como consumidores constroem vínculos, significados e práticas em contextos diversos. Trata-se, portanto, de uma teoria com potencial de transbordamento analítico, capaz de dialogar com temas centrais da CCT e contribuir para o refinamento conceitual de sua agenda de pesquisa.

A proposta de uma teoria da fanidade também contribui para uma demanda mais ampla e estratégica do campo da CCT: a produção de teorias originais, que respondam diretamente às especificidades dos fenômenos da cultura de consumo. Em meio à recorrente apropriação de estruturas teóricas importadas de campos adjacentes, cresce o reconhecimento da importância de formulações teóricas elaboradas a partir das próprias investigações da CCT, mesmo que em articulação com outros campos teóricos e epistemológicos. Esse movimento visa consolidar a CCT não apenas como um campo empírico robusto, mas como um espaço epistemológico capaz de produzir teoria. Nesse sentido, a fanidade, enquanto categoria teórica emergente do interior da CCT, constitui uma resposta concreta a esse chamado, oferecendo uma lente analítica

ancorada nas práticas e significados do consumo, mas com potência explanatória que dialoga com as bases epistemológicas e ontológicas do campo.

A proposta de uma teoria da fanidade também carrega um potencial contributivo que extrapola o campo da CCT. Do ponto de vista interdisciplinar, ela pode oferecer aos *Fan Studies* uma estrutura teórica integradora para compreender o fenômeno da cultura de fãs de modo transversal. A formulação de uma teoria da fanidade permitiria a consolidação de um *framework* capaz de articular práticas, sentidos, identidades e formas de agência no interior desse campo cultural, estabelecendo uma sistemática explanatória ampla. Para além disso, essa teoria pode também contribuir com diferentes campos das ciências sociais, ao tomar o fã como um tipo social emblemático de um momento histórico marcado pela centralidade da cultura e da informação no capitalismo. A fanidade, nesse sentido, emerge como uma forma social característica do capitalismo informacional e digital, marcada por uma economia da atenção, pela ubiquidade das mídias, pela convergência tecnológica e pela intensificação das experiências de consumo como práticas simbólicas e relacionais. Assim, uma teoria da fanidade pode oferecer subsídios relevantes para se pensar formas contemporâneas de subjetivação, pertencimento e agência.

A estrutura da tese foi desenhada de modo a permitir a construção progressiva da teoria proposta. Após esta introdução, o segundo capítulo apresenta a metodologia da pesquisa, detalhando como a Grounded Theory Construtivista foi escolhida e adotada, uma vez que a teoria proposta se edifica a partir de um *corpus* empírico de pesquisa. No terceiro capítulo, o processo de codificação focada é detalhadamente descrito, apresentando como o *corpus* de pesquisa se traduziu em categorias teóricas intermediárias, formuladas como dimensões empírico-conceituais. No capítulo subsequente apresento o início da teorização propriamente dita, em que essas dimensões são elaboradas na forma de microteorias, que explicam domínios localizados da fanidade. O capítulo seguinte opera um movimento de síntese e abstração,

desenvolvendo a generalização de cada microteoria e então as integrando na formulação da teoria da fanidade proposta, como modelo explanatório amplo e integrado do fenômeno. Por fim, as considerações finais discutem a contribuição dessa teoria para a consolidação da cultura de fãs como campo investigativo próprio da CCT, assim como sua contribuição para uma agenda ampla de pesquisa nos domínios da área. Vale destacar ainda que, em virtude do uso de termos técnicos ou muito localizados na cultura de fãs, elaborei um glossário de termos e expressões relevantes (vide Apêndice A) para uma melhor compreensão dessas passagens de texto sem a necessidade de quebrar seu ritmo para essas explicações.

Figura 1 – Movimento teórico-epistemológico de desenvolvimento da teoria

Fonte: elaborado pelo autor.

Além da estrutura formal da tese, é importante demarcar um movimento teórico-epistemológico que organiza e orienta a construção da teoria ao longo do trabalho (vide Fig. 1). O primeiro ponto de articulação ocorre com a problematização inicial, desenvolvida no âmbito da CCT, que sustenta a proposição de desenvolvimento de uma teoria da fanidade. A partir dessa problematização, o primeiro movimento do processo investigativo ocorre por meio da imersão empírica e a consequente produção de dimensões empírico-conceituais. Nesse ponto,

um segundo eixo de articulação é estabelecido, consistindo no recurso ao campo teórico dos *Media Studies* e, de forma mais específica, dos *Fan Studies*, para embasar a interpretação conceitual desses achados iniciais. Tal escolha se justifica pelo fato de esse campo se constituir como *locus* privilegiado de produção de conhecimento sobre o fenômeno investigado, fornecendo aparato conceitual para embasar e interpretar os códigos gerados no processo empírico. O segundo movimento consiste na elaboração teórica, que avança das dimensões empíricas para a construção de microteorias até sua generalização na forma de uma teoria integrada. Este momento é sustentado por um terceiro ponto de articulação, ancorado em uma matriz teórico-epistemológica pós-estruturalista. A escolha dessa matriz decorre de uma dupla motivação: por um lado, trata-se da base que fundamenta minha trajetória como pesquisador, o que implica familiaridade conceitual e domínio teórico; por outro, essa base se mostra particularmente apropriada para dar conta da complexidade, multiplicidade e fluidez que caracterizam o fenômeno da fanidade. Por fim, o último movimento marca o retorno ao campo da CCT, no qual reflito sobre como a teoria construída pode alimentar esse campo em duas frentes: por um lado, subsidiando a investigação da cultura de fãs como um objeto teórico-empírico específico; por outro, oferecendo uma contribuição potencialmente relevante ao desenvolvimento teórico da CCT em termos mais amplos.

2. Este é o caminho

Para o desenvolvimento da minha teoria da fanidade me debruço sobre minha própria produção sobre a cultura de fãs, decorrente de uma década (2015-2024) de pesquisas. De certa forma, a presente pesquisa pode ser entendida com o que eu chamaria de uma cartografia autoral; um exercício sistemático de análise da minha trajetória investigativa, por meio do mapeamento conceitual, teórico e empírico. Apesar do termo, não visio descrever um percurso, mas produzir conhecimento a partir dele, articulando teoria e empiria em um movimento iterativo e interpretativo dessa produção. Nesse sentido, minha abordagem é simultaneamente empírica, ao mobilizar artigos como base analítica concreta; reflexiva, ao reconhecer meu papel como sujeito implicado nos próprios dados; e sistematizada, ao se basear em um método que propicie a identificação de categorias emergentes dessa produção para a consecução da elaboração teórica.

Com base nisto, a pesquisa adota a Grounded Theory Construtivista (GTC) como método. Essa abordagem se fundamenta na necessidade de compreender um fenômeno a partir de uma perspectiva que privilegie a emergência de categorias analíticas com base em dados e a interpretação ativa do pesquisador no processo de análise (Charmaz, 2006). Esse modelo permite um exame aprofundado das interconexões entre teoria e empiria, sendo especialmente relevante para a análise de fenômenos culturais e simbólicos que se desenvolvem em um contexto de intensa mediação tecnológica e interações sociais dinâmicas (Birks & Mills, 2015; Clarke & Friese, 2007; Thornberg & Charmaz, 2014).

Diferente de abordagens metodológicas que partem de categorias pré-determinadas, a GTC possibilita que os conceitos sejam progressivamente elaborados a partir dos dados analisados, garantindo um processo de teorização mais flexível e adaptável às complexidades do campo empírico (Charmaz, 2006). Essa flexibilidade analítica é uma das principais

características do método, permitindo uma adaptação constante da dinâmica entre reflexões teóricas e contexto empírico (Hood, 2007; Thornberg & Charmaz, 2014; Urquhart, 2007). Neste sentido, a GTC se destaca por reconhecer o papel ativo do pesquisador na interpretação dos dados e por enfatizar a construção do conhecimento como um processo situado e socialmente mediado (Denzin, 2007; Stern, 2007).

Assim, a escolha da GTC como eixo metodológico do presente estudo se mostra pertinente na medida em que a análise incide sobre um corpus bibliográfico composto por artigos acadêmicos que, ao longo de uma década, vêm delineando diferentes perspectivas sobre a cultura de consumo de fãs. Como campo de estudo, essa temática encontra na GTC uma abordagem sensível à natureza mutável das interações sociais, bem como às relações entre produção de discursos, apropriação simbólica e circulação de significados (Clarke & Friese, 2007). Além disso, ao reconhecer o pesquisador como parte ativa na construção da interpretação, a abordagem construtivista da Grounded Theory (GT) viabiliza um diálogo contínuo entre a experiência do pesquisador e as evidências empíricas. No contexto da presente pesquisa, tal perspectiva é essencial para que a sistematização da minha produção acadêmica não seja meramente descritiva, mas sim analítica e interpretativa, contribuindo para a formulação de um modelo teórico original.

O presente capítulo está organizado em duas partes complementares: na primeira, apresento o contexto mais amplo de desenvolvimento da GT e os fundamentos da GTC em específico, explicitando seus pressupostos epistemológicos e metodológicos, bem como seus procedimentos analíticos, de forma a caracterizar como o método fornece as bases necessárias para se compreender o percurso da pesquisa; na segunda parte, descrevo a aplicação concreta do método no estudo realizado, detalhando desde meu posicionamento axiológico e a construção do *corpus* de pesquisa, até as etapas sucessivas de codificação, de modo a

evidenciar como o processo investigativo foi conduzido e como se deu a passagem da empiria à construção teórica.

2.1. Grounded Theory Construtivista: fundamentos e procedimentos

A presente seção se propõe a apresentar a GTC. Para tal, descrevo o surgimento da GT e como o método se desdobrou em diferentes abordagens, chegando à GTC. Na sequência discuto os fundamentos centrais da GTC, de forma a caracterizá-la como um método específico, o que demanda entender suas bases e como elas se diferenciam das versões anteriores de GT. Por fim, apresento os procedimentos método-analíticos da GTC, detalhando as etapas propostas por Charmaz (2006).

2.1.1. Origens e abordagens da Grounded Theory

A Grounded Theory é uma das metodologias qualitativas mais adotadas nas ciências sociais e humanas, sendo amplamente reconhecida por sua abordagem sistemática de construção teórica a partir dos dados (Bryant & Charmaz, 2007). Originalmente desenvolvida por Glaser e Strauss (2006) em 1967, a GT surgiu em um contexto dominado por metodologias quantitativas, que priorizavam a testagem de hipóteses baseadas em teorias predefinidas, estabelecendo-se como uma alternativa metodológica aos modelos dedutivos então predominantes, por meio da busca de teorização advinda da análise empírica, que permitisse que conceitos emergissem dos dados, sem a necessidade de um modelo teórico *a priori*. Sua abordagem apresentou uma nova perspectiva para a pesquisa qualitativa, ao possibilitar maior flexibilidade analítica e permitir que a teoria fosse progressivamente construída a partir da empiria (Birks & Mills, 2015; Thornberg & Charmaz, 2014).

A GT se baseia em um processo iterativo que envolve a comparação sistemática dos dados coletados para identificar padrões conceituais e relações teóricas (Dey, 2007; Kelle, 2007). Sua versão original, hoje conhecida como Clássica, e posteriormente defendida nos trabalhos posteriores de Glaser (1978; 1992), reflete um paradigma epistemológico pós-positivista, assumindo que a realidade pode ser descoberta a partir da observação rigorosa dos dados e de um processo sistemático de análise (Birks & Mills, 2015; Denzin, 2007; Stern, 2007). Essa visão gerou críticas, especialmente quanto à suposta neutralidade do pesquisador no processo de análise (Bryant, 2017), que teria seu papel interpretativo subestimado, assim como desconsideraria a influência do contexto sociocultural sobre a análise dos dados (Urquhart, 2013).

O papel do pesquisador na GT se tornou um dos pontos de divergência entre Glaser e Strauss, que defendia um papel mais ativo do pesquisador na interpretação dos dados. Além disto, enquanto Glaser se manteve fiel às suas convicções indutivas da pesquisa, Strauss defendia um processo mais estruturado e aberto à incorporação de conhecimento existente (Covan, 2007; Hood, 2007). Assim surge a Grounded Theory Sistematizada, proposta por Strauss e Corbin (1990), que introduziu um modelo mais operacionalizável do método, visando torná-lo mais acessível e aplicável (Birks & Mills, 2015; Urquhart, 2007). Essa abordagem se alinha à epistemologia pragmática, que entende que a teoria deve ser flexível, útil e orientada à resolução de problemas concretos (Strübing, 2007). No entanto, essa abordagem também gerou críticas, uma vez que alguns pesquisadores argumentaram que a introdução de categorias analíticas predefinidas poderia comprometer a flexibilidade do método e reintroduzir um viés dedutivo na análise dos dados (Denzin, 2007; Stern, 2007; Thornberg & Charmaz, 2014).

A GTC, formulada por Charmaz (2006), representa uma reinterpretação crítica do método, enfatizando o papel ativo do pesquisador na construção do conhecimento (Denzin, 2007; Stern, 2007; Thornberg & Charmaz, 2014). Diferente das versões anteriores, a GTC

assume que a teoria é coconstruída na interação entre pesquisador e dados (Birks & Mills, 2015; Bryant, 2017; Stern, 2007). Essa perspectiva epistemológica interpretativista reconhece que a análise qualitativa é sempre mediada pelo olhar teórico do pesquisador, tornando-se amplamente adotada em estudos sobre cultura, subjetividade e identidade (Clarke & Friese, 2007; Denzin, 2007; Timmermans & Tavory, 2007; Urquhart, 2013).

2.1.2. Fundamentos da Grounded Theory Construtivista

A GTC representa uma das reformulações mais significativas da metodologia original proposta por Glaser e Strauss, ao integrar uma perspectiva interpretativista e reflexiva à construção teórica (Bryant & Charmaz, 2007; Denzin, 2007; Stern, 2007). Como já anunciado em seu título, a GTC adota uma epistemologia construtivista, que rejeita a dicotomia entre sujeito e objeto e reconhece a produção do conhecimento como um processo localizado e historicamente condicionado (Bryant, 2017; Denzin, 2007; Mruck & Mey, 2007). Para Charmaz (2006), essa mudança epistemológica implica reconhecer que o conhecimento é sempre situado, relacional e interpretativo, sendo influenciado pelas interações entre pesquisador, participantes e contexto social mais amplo. Esse aspecto central da GTC enfatiza que a teoria não pode ocorrer de forma separada da construção de sentido, sendo moldada por interações contínuas entre os sujeitos envolvidos na pesquisa e pelo ponto de vista interpretativo do pesquisador.

A interpretação, nesse sentido, nunca poderia ser um ato passivo de descoberta, mas sim um processo ativo, no qual os dados são analisados à luz da experiência do pesquisador e das perspectivas dos participantes (Birks & Mills, 2015; Thornberg & Charmaz, 2014). Esse posicionamento epistemológico é fundamental em relação às versões anteriores da GT, afastando-a tanto da visão pós-positivista da GT Clássica de Glaser e seu pressuposto de que as categorias emergem objetivamente dos dados, quanto da perspectiva pragmática da GT Sistematizada de Strauss e Corbin, que se orienta por um modelo estruturado de codificação

(Birks & Mills, 2015; Star, 2007; Strübing, 2007; Urquhart, 2013). Nesse sentido, a GTC enfatiza um equilíbrio entre os achados empíricos e os referenciais teóricos prévios, permitindo que a teoria seja construída progressivamente a partir da articulação que o pesquisador faz entre os dados e a literatura existente (Dey, 2007; Kelle, 2007; Urquhart, 2007; 2013).

Assim, a GTC parte do pressuposto de que o significado é coconstruído no processo de análise e que a interpretação dos dados é sempre mediada pelos pressupostos do pesquisador e pelo contexto sociocultural da pesquisa (Denzin, 2007; Stern, 2007; Thornberg & Charmaz, 2014). Essa versão da GT parte da premissa de que o pesquisador é um agente ativo na interpretação dos fenômenos estudados e que sua posição social, valores e perspectivas influenciam a construção das categorias teóricas (Thornberg & Charmaz, 2014; Urquhart, 2013). Isso significa dizer que a análise dos dados não pode ser dissociada do posicionamento do pesquisador, de suas experiências e das estruturas socioculturais que permeiam a produção do conhecimento (Mruck & Mey, 2007).

A reflexividade desempenha um papel fundamental nesse processo, pois implica que o pesquisador deve estar continuamente atento ao impacto de suas escolhas analíticas e às possíveis influências que moldam sua interpretação dos dados (Bryant, 2017; Thornberg & Charmaz, 2014). A abordagem implica em um exercício contínuo de autoavaliação, no qual o pesquisador questiona suas interpretações e considera como suas próprias perspectivas moldam a construção da teoria, adotando uma postura crítica e aberta ao questionamento de seus próprios pressupostos teóricos e metodológicos (Birks & Mills, 2015; Bryant, 2017; Mruck & Mey, 2007). Esse comprometimento se materializa no registro de memos que funcionam como notas contínuas das percepções, dúvidas e decisões metodológicas do pesquisador ao longo da investigação (Birks & Mills, 2015; Lempert, 2007).

Por fim, a GTC mantém o compromisso metodológico com a construção progressiva de categorias analíticas, entretanto, em um processo caracterizado por flexibilidade, que

Charmaz (2006) considera fundamental para capturar nuances que poderiam ser negligenciadas por procedimentos analíticos excessivamente estruturados. Assim, a GTC ocorre por meio de um processo de iteração contínua entre análise de dados e elaboração teórica, o que permite um refinamento constante das categorias emergentes ao longo da investigação, que podem ser ajustadas e reinterpretadas à medida que a análise avança, de forma que a pesquisa permaneça aberta a novas interpretações (Birks & Mills, 2015; Bryant, 2017; Clarke & Friese, 2007; Thornberg & Charmaz, 2014; Urquhart, 2013).

Diferente de metodologias mais rigidamente estruturadas, nas quais a análise segue um fluxo linear e previsível, a GTC se baseia em um processo cíclico, no qual a coleta, a análise e a teorização ocorrem simultaneamente e de maneira contínua (Thornberg & Charmaz, 2014; Urquhart, 2013). Com isso, as categorias emergentes não são definidas de forma definitiva desde o início da pesquisa, mas sim refinadas e ajustadas ao longo do processo analítico, permitindo que novas interpretações sejam incorporadas progressivamente (Dey, 2007; Kelle, 2007; Hood, 2007). Essa abordagem iterativa está diretamente ligada à comparação constante, um princípio metodológico central da GT; na GTC, no entanto, esse processo não ocorre de maneira neutra ou objetiva, mas sim de forma reflexiva e contextualizada, incorporando as interpretações e questionamentos do pesquisador ao longo do processo analítico (Charmaz, 2006).

2.1.3. Procedimentos analíticos da Grounded Theory Construtivista

A presente seção apresenta os procedimentos analíticos da GTC. Eles operam de maneira interconectada, configurando um processo contínuo de refinamento interpretativo e construção teórica. Diferente de abordagens metodológicas que seguem etapas fixas e sequenciais, a GTC enfatiza a iteratividade, a reflexividade e a emergência progressiva das categorias ao longo da análise.

A codificação constitui o cerne da análise na GTC e é estruturada em três níveis principais: codificação inicial, que marca o primeiro contato sistemático do pesquisador com os dados, caracterizando-se por uma abordagem aberta, na qual os fragmentos de dados são rotulados provisoriamente em códigos que refletem múltiplas possibilidades interpretativas; codificação focada, que permite a consolidação dos códigos mais significativos e recorrentes, agrupando-os em categorias analíticas mais amplas e promovendo um refinamento conceitual do material; e codificação teórica, que se refere ao estágio de maior abstração analítica, no qual as categorias construídas ao longo do processo são organizadas e conectadas de modo a estruturar um arcabouço teórico coerente e interpretativamente significativo (Charmaz, 2006).

Figura 2 – Processo analítico da GTC

Fonte: elaborado pelo autor.

Esse processo é acompanhado pela escrita de memos analíticos, que constitui um recurso essencial para documentar e desenvolver as reflexões do pesquisador ao longo da análise. Os memos funcionam como registros do raciocínio teórico em construção, permitindo a sistematização progressiva da análise e contribuindo para o refinamento contínuo das categorias emergentes. Por outro lado, a pesquisa é permeada por um conjunto de estratégias fundamentais para o aprofundamento da análise e a integração da teoria emergente: a

amostragem teórica, que direciona a coleta de dados para casos ou informações que possam expandir, desafiar ou aprofundar as categorias em desenvolvimento; a saturação teórica, que indica o momento em que a análise atinge um nível suficiente de consistência e completude, no qual a inclusão de novos dados não altera significativamente as propriedades das categorias; e a ordenação teórica, que atua na organização dos memos e categorias emergentes, auxiliando na estruturação final da teoria e permitindo que o pesquisador visualize as relações entre os diferentes elementos teóricos construídos ao longo do processo (Charmaz, 2006). A Fig. 2 sintetiza o processo analítico completo, que passa a ser detalhado a seguir.

2.1.3.1. Codificação inicial

A codificação inicial é a primeira etapa do processo analítico da GTC e tem como objetivo explorar os dados de maneira aberta e flexível, abrindo o campo empírico a possibilidades e explorando todas as nuances e complexidades presentes no corpus de pesquisa. Essa fase é essencial para romper com pressupostos preexistentes e permitir que os conceitos emergentes guiem a análise, sem impor categorias analíticas rígidas (Charmaz, 2006). Nesse processo, os textos analisados são classificados em códigos que refletem significados preliminares, permitindo que a análise ocorra de forma contextualizada e incorporando as perspectivas dos participantes (Dey, 2007; Holton, 2007; Kelle, 2007).

O pesquisador começa essa etapa com uma leitura detalhada dos dados brutos (e.g., entrevistas, documentos, notas de campo), atribuindo rótulos curtos e provisórios a trechos específicos dos textos em análise. Nesse processo, o pesquisador não deve buscar consolidar significados imediatamente, mas ficar aberto para interpretações diversas, testando diferentes formas de categorizar os dados. Assim, os códigos iniciais podem ser longos, descritivos e altamente detalhados, sendo posteriormente refinados nas fases seguintes (Dey, 2007; Holton, 2007).

Charmaz (2006) enfatiza a importância de se preservar a linguagem dos participantes na codificação inicial, sugerindo que os códigos eliciados nessa etapa preservem os significados originais ao invés de serem imediatamente traduzidos em conceitos abstratos. Além disso, recomenda o uso de verbos no gerúndio (códigos de ação) durante a codificação inicial para capturar os processos e atividades que são descritos pelos participantes, de modo a capturar o dinamismo das interações sociais e a natureza processual dos fenômenos estudados. Essa prática ajuda a manter o foco na dinâmica e na mudança, em vez de definir categorias estáticas e pré-concebidas.

São fatores preponderantes na codificação inicial os caracteres iterativo e reflexivo da análise. Por um lado, conforme novos dados são coletados, o pesquisador pode retornar às etapas anteriores para ajustar os códigos já eliciados e identificar novas nuances analíticas, o que evita que conclusões prematuras sejam formadas e permite um aprofundamento progressivo na compreensão dos fenômenos estudados (Dey, 2007; Holton, 2007; Kelle, 2007; Lempert, 2007). Por outro lado, o pesquisador deve sempre recorrer à sua experiência e conhecimento em relação ao fenômeno estudado, assim como a seu estoque de conhecimento teórico prévio, mas sem permitir que isso se caracterizem como pressupostos na interpretação dos dados (Dey, 2007; Kelle, 2007; Mruck & Günter Mey, 2007; Stern, 2007).

2.1.3.2. Codificação focada

Após a codificação inicial, o pesquisador passa para a codificação focada, um momento de consolidação e refinamento analítico. Essa etapa corresponde ao estágio em que os códigos iniciais são organizados e refinados para a construção de categorias analíticas mais amplas e abstratas, passando a refletirem aspectos conceitualmente direcionados (Charmaz, 2006).

Na codificação focada os códigos mais significativos, recorrentes e analiticamente úteis para o estudo em desenvolvimento são selecionados. Diferente da etapa anterior, que prioriza abrir o máximo de possibilidades, a codificação focada busca reduzir a complexidade do material. Nesse processo, o pesquisador pode testar diferentes códigos, compará-los entre si e verificar suas compatibilidades, agrupando códigos semelhantes e identificando padrões emergentes (Thornberg & Charmaz, 2014; Urquhart, 2013).

Na transição da codificação inicial para a codificação focada, é possível recorrer à elaboração de *incidents* como forma de ilustrar os códigos emergentes. Em termos metodológicos, um *incident* se refere a uma unidade empírica significativa, identificada nos dados, que exemplifica com clareza um comportamento, ação ou processo vinculado ao código em formação (Charmaz, 2006). O uso de *incidents* permite preservar o vínculo entre os dados empíricos e os conceitos construídos, funcionando como evidência analítica que ancora a teorização nos dados. Essa prática é consistente com a perspectiva construtivista, ao priorizar interpretações contextualizadas (Lempert, 2007), assim como lógica iterativa do método, já que *incidents* podem ser revisitados e reinterpretados ao longo do processo (Dey, 2007; Holton, 2007).

A GTC enfatiza a fluidez e a flexibilidade na reorganização dos códigos, permitindo que as categorias emergentes sejam continuamente ajustadas conforme novos dados são analisados (Bryant, 2017; Dey, 2007; Holton, 2007). Esse processo se baseia na comparação constante, princípio metodológico central da Grounded Theory, que requer que cada novo dado seja contrastado com os códigos e categorias já identificados, garantindo coerência analítica e aprofundamento conceitual. Charmaz (2006) enfatiza a importância de manter o foco nos dados durante a codificação focada, evitando a tentação de impor categorias teóricas preexistentes. Esse processo de categorização não deve ser forçado, mas orientado pelos próprios dados e pela

intuição teórica do pesquisador, que deve permitir que as categorias emergjam naturalmente, com base em padrões e temas recorrentes.

A iteratividade e a reflexividade continuam sendo elementos essenciais nessa fase da análise. Por um lado, o pesquisador pode precisar voltar à codificação inicial para recuperar detalhes importantes, modificar agrupamentos e testar novas combinações, se mantendo sensível aos dados enquanto estrutura sua análise (Dey, 2007; Holton, 2007; Kelle, 2007). Por outro lado, o pesquisador deve considerar como sua interpretação influencia a definição das categorias e garantir que os conceitos emergentes reflitam os dados empíricos, agora a partir de referenciais teóricos inicialmente inseridos no processo (Covan, 2007; Mruck & Mey, 2007; Stern, 2007). Charmaz (2006) recomenda que o pesquisador mantenha uma orientação crítica em relação à sua análise e mantenha o foco na perspectiva de sua interpretação dos dados.

A construção de categorias analíticas emerge da identificação de *35reenche35s* significativos nos dados, os quais representam episódios, situações ou padrões que carregam densidade interpretativa e relevância empírica. Charmaz (2006) destaca que são esses fragmentos que orientam a abstração progressiva da análise, ao permitirem a identificação de propriedades e variações conceituais das categorias em desenvolvimento. Assim, o uso de exemplos representativos cumpre um papel metodológico central, pois possibilita ancorar as interpretações teóricas em dados empíricos densos, garantindo consistência e plausibilidade analítica (Birks & Mills, 2015; Thornberg & Charmaz, 2014). Entretanto, esses exemplos não são apresentados como ilustrações isoladas, mas como manifestações contextuais de fenômenos mais amplos, que contribuem para o refinamento e a delimitação conceitual das categorias emergentes (Dey, 2007; Holton, 2007).

2.1.3.3. Codificação teórica

A codificação focada representa uma transição entre a exploração inicial e o desenvolvimento de categorias teóricas propriamente ditas, realizada na codificação teórica. Esta fase final de análise corresponde ao processo mais amplo de abstração analítica da GTC, no qual os códigos e categorias construídos ao longo do processo analítico começam a ser conectados e integrados em um nível mais abstrato, permitindo a formulação de um arcabouço teórico (Thornberg & Charmaz, 2014; Urquhart, 2013).

A codificação teórica começa com a identificação das relações entre as categorias principais desenvolvidas durante a codificação inicial e a codificação focada (Denzin, 2007; Stern, 2007). Charmaz (2006) argumenta que essa etapa não segue uma estrutura rígida, como sempre ocorrendo de maneira iterativa e dialógica, fazendo que a teoria emergja de forma natural, guiada pelos próprios dados e pela intuição analítica do pesquisador. Assim, a reflexividade do pesquisador se mantém como aspecto central, uma vez que deve continuamente testar suas interpretações e explorar diferentes conexões conceituais.

Um dos principais desafios da codificação teórica é justamente equilibrar a fidelidade aos dados empíricos com a necessidade de abstração teórica (Stern, 2007). A teoria não emerge de forma linear, mas de um processo contínuo de construção e reconstrução, no qual o pesquisador desempenha um papel ativo na formulação dos conceitos teóricos (Dey, 2007; Mruck & Mey, 2007). A teoria é uma construção interpretativa, influenciada pelas perspectivas do pesquisador e pelo contexto no qual a pesquisa é conduzida. Isso quer dizer que diferentes pesquisadores podem desenvolver interpretações distintas a partir do mesmo conjunto de dados, dependendo de seus referenciais teóricos e experiências prévias (Denzin, 2007). O constante diálogo crítico com os dados ajuda a estruturar a teoria emergente, sem que o pesquisador siga um modelo rígido de relações causais ou condicionais (Charmaz, 2006).

A codificação teórica culmina na elaboração de um arcabouço teórico coeso, que não apenas sintetiza as descobertas empíricas, mas também oferece insights interpretativos que podem ser aplicados a contextos mais amplos. O objetivo não é apenas descrever os fenômenos analisados, mas propor explicações interpretativas que ampliem sua compreensão. Embora a teoria desenvolvida na GTC não tenha a pretensão de ser universalmente generalizável, ela deve apresentar coerência interna, plausibilidade e capacidade explicativa. A teoria proposta deve ser suficientemente flexível para ser aplicada em diferentes situações, ao mesmo tempo em que permanece fiel à especificidade dos dados analisados (Charmaz, 2006).

2.1.3.4. Escrita de memos analíticos

A escrita de memorandos é uma prática fundamental na Grounded Theory, servindo como uma ferramenta essencial para desenvolver ideias analíticas, refinar categorias e construir a teoria fundamentada nos dados (Dey, 2007; Holton, 2007; Lempert, 2007). Diferente de um simples registro descritivo, os memos servem para organizar os pensamentos, testar hipóteses interpretativas e documentar as decisões tomadas ao longo da pesquisa (Dey, 2007; Holton, 2007; Lempert, 2007). Charmaz (2006) afirma que os memorandos assumem o papel de registro das impressões e questionamentos do pesquisador, assim como das conexões emergentes vislumbradas ao longo do processo de pesquisa. Assim, devem ser entendidos como registros analíticos e reflexivos que capturam os *insights* e as interpretações do pesquisador à medida que ele se envolve com os dados. Portanto, eles têm uma função primordial na reflexividade do pesquisador. Ao registrar suas impressões e questionamentos e depois poder retornar a eles, o pesquisador se torna mais consciente de seus próprios pressupostos e preconceitos (Lempert, 2007; Mruck & Mey, 2007).

A escrita de memorandos deve ser um processo contínuo. Os pesquisadores devem escrevê-los desde o início da coleta de dados, capturando suas primeiras impressões e reações

aos materiais. Na fase de codificação inicial devem anotar observações sobre os códigos emergentes, destacar ambiguidades e levantar questões interpretativas. À medida que a análise avança, os memorandos tornam-se mais complexos, explorando as relações entre os códigos, refinando as categorias e desenvolvendo hipóteses sobre os processos sociais evidenciados na pesquisa (Thornberg & Charmaz, 2014; Urquhart, 2013). Charmaz (2006) enfatiza que não há uma maneira específica de escrever memorandos, reconhecendo que o estilo e o formato podem variar com base no pesquisador e na natureza dos dados. No entanto, aponta algumas diretrizes gerais para o processo: devem ser concisos e focados em um único tópico ou ideia; devem incluir exemplos dos dados para ilustrar os pontos que estão sendo discutidos; e devem ser datados e organizados de forma a facilitar a recuperação e a revisão posterior.

Os memorandos também desempenham um papel crucial na construção da teoria (Bryant, 2017). Ao revisar e organizar seus memorandos, o pesquisador pode refinar as categorias e as relações entre elas, assim como identificar os temas e padrões recorrentes que formam a base da teoria fundamentada. Essas anotações ajudam a estruturar a análise e a escrita final, permitindo que o pesquisador sistematize suas descobertas antes de elaborar e redigir a versão definitiva da teoria (Charmaz, 2006). A rigor, a produção dos memos já faz parte deste processo desde seu início, uma vez que a escrita teórica não deve ser entendida como um estágio final da pesquisa, mas como um processo contínuo que acompanha toda a análise (Birks & Mills, 2015).

2.1.3.5. Amostragem, saturação e ordenação teóricas

A amostragem teórica, a saturação teórica e a ordenação (*sorting*) são componentes interdependentes que se reforçam mutuamente. São cruciais nos processos de iteratividade e reflexividade da GTC, guiando o pesquisador na coleta de dados, no desenvolvimento de códigos e categorias e na organização dos *insights* gerados ao longo do processo de pesquisa.

Combinadas, essas práticas são a base para que o pesquisador construa uma teoria fundamentada nos dados (Kelle, 2007; Morse, 2007).

A amostragem teórica é uma estratégia seletiva de coleta de dados que visa refinar as categorias emergentes e explorar as relações entre elas. Esse processo foca na seleção de casos ou participantes que são mais propensos a fornecer informações relevantes para o desenvolvimento da teoria (Dey, 2007; Morse, 2007). Charmaz (2006) enfatiza que a amostragem teórica é um processo intencional e direcionado. O pesquisador, guiado pelas categorias emergentes e pelos memorandos analíticos, busca ativamente dados que possam confirmar, refinar ou negar suas hipóteses. A amostragem teórica pode envolver a seleção de novos participantes, a coleta de dados adicionais dos participantes existentes ou a busca por documentos e materiais que possam fornecer informações complementares relevantes (Lempert, 2007; Morse, 2007).

A saturação teórica, por sua vez, é o ponto em que a coleta de novos dados não revela novas propriedades ou dimensões das categorias, nem novas relações entre elas. Esse ponto da pesquisa indica que o pesquisador atingiu um nível de compreensão suficiente do fenômeno em estudo e que a coleta de dados adicionais não propiciará novos *insights* significativos (Kelle, 2007; Morse, 2007). Charmaz (2006) adverte que a saturação teórica não é um critério objetivo e facilmente atingível, mas uma avaliação subjetiva baseada no julgamento do pesquisador. É importante notar que a saturação teórica não significa que o pesquisador sabe tudo sobre o fenômeno em estudo, mas que ele atingiu um nível de compreensão suficiente para construir uma teoria fundamentada nos dados (Holton, 2007; Morse, 2007).

Finalmente, a ordenação (*sorting*) envolve a organização e integração dos memorandos, códigos e categorias desenvolvidos ao longo do processo de pesquisa. O objetivo dessa etapa é criar uma estrutura coerente que permita ao pesquisador visualizar a teoria em sua totalidade e identificar as relações entre os diferentes componentes (Dey, 2007; Kelle, 2007;

Holton, 2007). Charmaz (2006) sugere o uso de diagramas, mapas conceituais ou outros recursos visuais para auxiliar no processo de ordenação. Ao organizar e integrar seus *insights*, o pesquisador pode identificar as lacunas em sua compreensão e planejar a coleta de dados subsequente.

2.2. Aplicação da Grounded Theory Construtivista na pesquisa

Na presente seção apresento a aplicação da GTC ao campo empírico investigado, detalhando o percurso efetivamente realizado na pesquisa. A exposição organiza-se em subseções que acompanham as etapas do processo metodológico: apresentação do meu posicionamento axiológico, em que me revelo simultaneamente como um fã e sua constituição enquanto tal e como um pesquisador e suas escolhas teóricas e epistemológicas; descrição da construção do *corpus* de pesquisa, no qual caracterizo o material empírico trabalho e o problematizo em relação à sua adequabilidade para uma pesquisa em GTC; e detalhamento do procedimento analítico, especificando como cada etapa de codificação foi adotada, de forma a explicar progressivamente o movimento interpretativo que sustentou a teorização proposta.

2.2.1. Posicionamento axiológico do pesquisador

Antes de apresentar os procedimentos metodológicos adotados, entendo que meu posicionamento axiológico para a realização da presente pesquisa deve ser discutido à luz de dois eixos: minha trajetória e escolhas acadêmicas e minha identidade em relação à indústria do entretenimento e à cultura pop. Esses eixos refletem as subjetividades pessoais e de pesquisa que terminam por se entrelaçarem em minha condução investigativa.

Desde a infância, minha relação com a cultura pop sempre foi intensa. Enquanto outras crianças dedicavam grande parte do tempo livre a brincadeiras tradicionais, eu me via imerso no mundo do entretenimento, explorando as (então poucas) possibilidades que a televisão me

oferecia. No início, fui profundamente impactado pelos filmes e séries transmitidos na TV aberta. Não demorou para que essa conexão com a cultura pop se expandisse, levando-me a uma relação próxima com a literatura; comecei pelos romances policiais, mas logo a fantasia se tornou um gênero essencial na minha jornada como leitor. A música também desempenhou um papel crucial na minha formação cultural. Ainda na infância, passei a ouvir música constantemente, primeiro me encantando pelo pop e, posteriormente, mergulhando em gêneros de rock alternativo. Já na pré-adolescência, meu envolvimento com a cultura pop ganhou um novo nível de intensidade, quando passei a frequentar o cinema com maior regularidade e, com a aquisição do vídeo cassete em minha casa, assistir a filmes se tornou parte regular da minha rotina. Quando jovem adulto, o advento da TV por assinatura me possibilitou um acesso muito maior a séries, o que intensificou minha relação com esse tipo de narrativa. Recentemente passei a ter interesse por *graphic novels* e *action figures*, o que adicionou novas camadas ao meu consumo da cultura pop.

Minha trajetória pessoal como fã não apenas moldou meus interesses, mas eventualmente me levou a uma decisão crucial em minha carreira acadêmica: a criação do meu grupo de pesquisa, intitulado AKAFans, em 2015. Com isso, nos últimos dez anos, a cultura pop deixou de ser apenas um interesse pessoal e se tornou o centro da minha produção acadêmica, um campo no qual assumi que poderia fazer algumas contribuições. A criação do grupo ocorreu em um momento em que eu já me sentia seguro e motivado para direcionar minha pesquisa prioritariamente à cultura de fãs. Essa transição não foi abrupta, mas um desdobramento natural da minha experiência e do reconhecimento da relevância do tema como objeto de estudo.

Nesse processo de transição para a pesquisa sobre cultura de fãs foi natural eu me localizar no campo da CCT, dado que essa abordagem já era a que eu utilizava em minhas investigações anteriores. A CCT sempre me ofereceu um arcabouço teórico-empírico

importante para compreender o consumo como fenômeno cultural, caracterizado como um espaço de disputa simbólica, significação e produção social, aspectos que se mostraram igualmente essenciais para a investigação da cultura de fãs. Por outro lado, encontrei nos *Fan Studies* um campo de diálogo interdisciplinar fundamental, uma vez que me forneceu subsídios para o entendimento da cultura de fãs como espaço de agência, resistência e construção identitária, ao mesmo tempo em que examina como os mercados e a indústria midiática influenciam e são influenciados pelos fãs. Mais do que servir de fundamentação teórico-conceitual, esse diálogo se tornou um eixo axiológico central na minha pesquisa, pois passou a nortear minha própria visão sobre o fenômeno em investigação.

Por outro lado, o pós-estruturalismo, que já me influenciava por meio de minha adoção da teoria foucaultiana, passou a ser meu eixo epistemológico fundamental. Nesse processo, também passa a desempenhar uma função axiológica, ao consolidar minha visão de que os significados são discursivamente construídos, sujeitos a disputas e reconfigurações constantes e que conceitos como identidade, poder e cultura são forjados em contextos históricos e sociais específicos. Mais do que buscar respostas definitivas, minha pesquisa se orienta por um olhar crítico e dinâmico, que valoriza a fluidez das construções sociais e a multiplicidade de discursos que atravessam as práticas fânicas. Esse posicionamento me permite explorar a cultura de fãs como um fenômeno heterogêneo, permeado por negociações simbólicas e disputas narrativas.

Esses caminhos me posicionam como um acafã, termo usado para designar um fã acadêmico – sendo daí que deriva o nome de meu grupo de pesquisa. De forma alinhada a perspectivas não-positivistas de pesquisa, a noção de acafã reconhece a função do papel ativo do pesquisador na construção do conhecimento; de forma específica, defende que a experiência pessoal de um fã potencializa sua capacidade investigativa em relação a fenômenos fânicos, oferecendo um olhar mais sensível e contextualizado, enquanto a habilidade de pesquisa

preserva uma visão crítica e reflexiva, preservando um compromisso rigoroso com a interpretação fundamentada (Hills, 2002).

2.2.2. *Corpus* da pesquisa

A presente subseção apresenta a configuração do *corpus* da pesquisa. Em um primeiro momento, detalho a caracterização do *corpus*, tanto em termos de sua composição quanto de suas características enquanto material empírico. Em seguida, discuto como os fundamentos da GTC foram trabalhadas e adaptadas a esse delineamento.

2.2.2.1. Caracterização do *corpus* de pesquisa

O *corpus* de pesquisa analisado neste estudo é composto por um conjunto de 63 artigos acadêmicos de minha autoria, produzidos entre 2015 e 2024, correspondendo à totalidade dos meus trabalhos que abordam o fenômeno da cultura de fãs, até o momento, no âmbito do grupo de pesquisa AKAFans (ver lista completa no Apêndice I). Alguns desses artigos tiveram versões apresentadas em eventos científicos, mas, para efeito da construção do *corpus* de pesquisa, considere apenas as versões para periódicos. Até o momento, 52 artigos já foram publicados, três se encontram aprovados para publicação e em fase de editoração e oito estão submetidos e em processo de avaliação.

Todos os artigos contam com a participação autoral de membros do grupo de pesquisa, primordialmente orientandos (à época da produção dos trabalhos) de doutorado, mestrado e iniciação científica. Tais estudantes tanto participaram diretamente dos meus projetos de pesquisa quanto produziram, nos casos de doutorado e mestrado, suas dissertações e teses de forma alinhada a tais projetos de pesquisa. Sendo assim, os artigos do *corpus* são advindos dessas duas frentes de produção.

Os artigos que compõem o *corpus* de pesquisa podem ser compreendidos em torno de eixos temáticos que refletem diferentes perspectivas de abordagem sobre o fenômeno da cultura de fãs:

- **Práticas produtivas de fãs**, compreendidas como formas de engajamento criativo que envolvem a elaboração de conteúdos, reinterpretação de narrativas e participação ativa na circulação cultural sobre os produtos de mídia;
- **Interações no âmbito dos fandoms**, explorando como fãs se conectam, constroem comunidades e compartilham sentidos em contextos marcados por trocas simbólicas e experiências coletivas;
- **Relações entre fãs e produtos midiáticos**, que considera as formas como esses vínculos são construídos, mediados e negociados, em um processo dinâmico de envolvimento afetivo e discursivo;
- **Dinâmicas entre consumo e subjetividade**, examinando como o consumo de produtos de mídia se articula à construção de identidades, modos de vida e formas de expressão pessoal;
- **Relações de poder no contexto de consumo**, que reflete sobre como normas, discursos e estruturas simbólicas atuam sobre as relações entre fãs, assim como entre esses e a indústria do entretenimento;
- **Disputas simbólicas e éticas no consumo**, abordando os conflitos de valores, julgamentos morais e embates discursivos que atravessam práticas culturais e políticas contemporâneas;
- Por fim, contempla **reflexões teóricas sobre a cultura de fãs**, voltadas à compreensão crítica do campo, sobretudo articulando as dimensões simbólicas e mercadológicas do fenômeno.

2.2.2.2. Considerações sobre a construção do *corpus* de pesquisa à luz da Grounded

Theory Construtivista

A construção do *corpus* de pesquisa nesta investigação se diferencia dos procedimentos clássicos de coleta de dados comumente adotados em estudos baseados na GTC. Em sua formulação original, o método prevê a coleta progressiva de dados, de forma orientada por critérios de saturação teórica e direcionada pela amostragem teórica. A opção metodológica por trabalhar com um *corpus* fechado, correspondente à totalidade da minha produção acadêmica sobre cultura de fãs até o momento, assegura coerência epistêmica à proposta de pesquisa, possibilitando a construção de uma proposta teórica com base nesse conhecimento acumulado. Entretanto, essa abordagem requer algumas considerações sobre como considerei a aderência do trabalho aos princípios da GTC.

O primeiro ponto de distanciamento em relação ao modelo tradicional da GTC diz respeito à ausência de amostragem teórica em seu sentido estrito. Em vez de recorrer a uma seleção progressiva e orientada por categorias emergentes, o *corpus* foi definido desde o início. Nesse sentido, o princípio usado foi o de exaustividade teórica, já que o *corpus* representa a totalidade de certo recorte de pesquisa acerca de um fenômeno particular. Essa abordagem se fundamenta na natureza do problema de pesquisa, que não buscou acessar um universo empírico amplo, mas sistematizar criticamente minha trajetória investigativa. A delimitação do *corpus*, portanto, substitui a lógica expansiva da amostragem teórica por uma lógica intensiva da exaustividade teórica.

Em função disso, a noção de saturação teórica também precisou ser ressignificada. Em vez de ser concebida como o ponto em que novos dados deixam de oferecer elementos relevantes para o desenvolvimento das categorias analíticas, a saturação foi entendida aqui como um nível de exaustividade interpretativa, alcançada a partir da própria lógica iterativa do método e praticada na análise – como se verá nas próximas seções. Essa adaptação respeita o

espírito da GTC, que prioriza a densidade analítica e permite compreender a saturação como resultado de um processo reflexivo de análise prolongada e recursiva.

Outro aspecto metodológico importante diz respeito à natureza dos dados empíricos analisados. Diferentemente das aplicações mais usuais da GTC, que se apoiam em técnicas como entrevistas em profundidade, observação participante e levantamento documental, os dados deste estudo são compostos por textos acadêmicos. O uso desse tipo de material como dado empírico encontra respaldo na própria concepção da GTC, que compreende a produção de dados como uma construção interpretativa localizada, e não como um reflexo direto da realidade. Os artigos analisados, embora inscritos no campo científico, são também registros discursivos que condensam interpretações sobre práticas sociais, sistematizações empíricas, posicionamentos teóricos e escolhas analíticas. Cada texto apresenta, em sua composição, decisões sobre o que se debruçar em relação a objetos empíricos, como descrevê-los, como problematizá-los e que categorias teóricas e metodológicas mobilizar. Assim, essa abordagem permite que os artigos sejam analisados em seus próprios termos, como artefatos interpretativos de um fenômeno, e não apenas como repositórios de resultados.

2.2.3. Procedimentos analíticos

Na sequência descrevo as três etapas de codificação da pesquisa, que revelam um processo de abstração e proposição teórica a partir do campo empírico, em um percurso beneficiado pela redação sistemática de memos e atravessado por uma postura reflexiva, assumida como atitude crítica e contínua diante das decisões analíticas e elaborações teóricas e de suas implicações.

2.2.3.1. Codificação inicial

A codificação inicial foi dividida em diferentes etapas. A primeira delas consistiu em uma análise indutiva de cada artigo do *corpus* de pesquisa, de forma a possibilitar que eu identificasse códigos emergentes. Para tal, destaquei trechos dos artigos e os codifiquei com títulos específicos, definidos a partir de expressões que sintetizavam os fenômenos descritos nos textos. Como recomenda o método, essa primeira rodada de codificação não seguiu um esquema predefinido, permitindo que as categorias emergissem organicamente a partir dos dados analisados. É importante destacar que foi nesse aspecto que a lógica indutiva prevaleceu, apesar do meu conhecimento prévio do *corpus* de pesquisa.

Em paralelo a essa codificação inicial comecei a produzir os memos analíticos. Nesse processo busquei garantir o registro das minhas impressões iniciais sobre cada código, de forma a caracterizar como cheguei a produzi-los; além disso, com o andamento do processo, passei também a registrar minhas impressões interpretativas mais específicas, possíveis relações entre códigos e reflexões sobre padrões recorrentes. Esses memos desempenharam um papel essencial nesse estágio, assim como para etapas subsequentes da análise, contribuindo para a formulação das descrições dos códigos iniciais, assim como gerando uma memória das decisões tomadas ao longo da codificação inicial e das formulações de hipóteses iniciais sobre as práticas de consumo de fãs identificadas nos artigos.

Após a identificação dos códigos iniciais, passei para uma etapa de depuração analítica. Nesse processo, uma nova rodada de análise foi realizada, agora a partir dos trechos de cada artigo destacados em relação a cada código. Pelo caráter de produção emergente dos códigos, o objetivo primário desse procedimento foi revisar os trechos analisados, seguindo dois direcionamentos: (1) reavaliação dos trechos atribuídos aos códigos, agora a partir do ponto de vista da busca de uma consistência interna a cada um deles; e (2) verificação de possível não atribuição inicial de outros códigos aos trechos revisados. Assim, seguindo a lógica iterativa do

método, vários trechos tiveram inclusão de códigos adicionais, assim como, de forma mais eventual, certos trechos foram descodificados em relação a códigos previamente lhes atribuídos.

Além disso, tendo em vista o caráter do *corpus* de pesquisa, realizei um segundo procedimento durante a depuração analítica, voltado à produção de memos analíticos referentes à caracterização da natureza dos trechos codificados em cada código inicial, seguindo a seguinte linha de raciocínio: (1) caráter teórico do código, referente aos trechos extraídos diretamente das seções de revisão de literatura presente nos artigos, uma vez que representavam a fundamentação teórica adotada nas pesquisas ali representadas; (2) caráter empírico do código, localizados em trechos relativos às descrições dos resultados dos artigos, representando os achados das pesquisas ali apresentadas; e (3) caráter teórico-empírico do código, identificados em trechos das interpretações dos dados empíricos analisados, expressando as reflexões teóricas dos achados das pesquisas. Esse processo contribuiu para a descrição inicial de cada código e foi particularmente útil para as etapas subsequentes da análise.

A etapa final da codificação inicial consistiu na produção de descrições para cada código inicial identificado. O processo foi baseado na avaliação dos trechos de dados atribuídos a cada código, bem como dos memos a eles vinculados. Para assegurar consistência e clareza analítica, elaborei as descrições de acordo com um modelo estruturado com base nos procedimentos anteriores, de forma a garantir certa uniformidade para análises subsequentes. Tendo em vista o objetivo da pesquisa, cada código foi descrito como uma prática fônica. Assim, a descrição de cada código seguiu a seguinte organização: (a) definição conceitual, apresentando uma concepção ampla da prática fônica representada em cada código; (b) variabilidade empírica, evidenciando, de forma exaustiva, a maneira como cada prática fônica foi especificamente mapeada no *corpus* de pesquisa, considerando diferentes facetas, nuances e contextos; e (c) aporte teórico, registrando os direcionamentos teóricos adotados nos artigos analisados em relação a cada prática fônica, ainda de maneira não consolidada.

Algumas observações precisam ser registradas sobre esse processo. A definição conceitual de cada código não se baseou em conceitos teóricos, mas na tentativa inicial de refletir uma concepção, empiricamente fundamentada, das práticas fônicas representadas pelos códigos iniciais. Por outro lado, seguindo a perspectiva do método e a característica do *corpus* de pesquisa, quando uso o termo “empírico” e suas variações, tanto em relação à definição conceitual de cada código, quando na apresentação de sua variabilidade, estou me referindo a quaisquer aspectos presentes nos artigos que tenham sido usados para a análise e codificação, uma vez que, na presente pesquisa, tais artigos correspondem aos dados; portanto, tanto os aspectos empíricos quanto teóricos das pesquisas originalmente realizadas e relatadas nos artigos analisados são tratados como evidências empíricas da presente análise.

2.2.3.2. Codificação focada

A etapa de codificação focada consistiu em uma operação interpretativa de natureza transversal e conceitualmente embasada em relação aos códigos iniciais. Uma vez que cada código inicial carregava consigo variações empíricas e implicações teóricas próprias, a análise considerou tanto a densidade interna de cada código inicial quanto sua articulação com os outros. Assim, ao invés de proceder com uma lógica linear de agrupamento de certos códigos iniciais em códigos focados, a abordagem considerou suas complexidades, permitindo que um mesmo código inicial fosse considerado em mais de um código focado, sempre que suas manifestações empíricas e seu potencial analítico assim levassem a esse entendimento. O foco da análise, portanto, deslocou-se de uma classificação descritiva para a construção de núcleos teórico-empíricos, de modo que os códigos focados emergissem como unidades analíticas complexas, derivadas de cruzamentos e intersecções.

Esse processo foi conduzido de forma iterativa e reflexiva, sustentado por múltiplas rodadas de análise comparativa. Inicialmente, os códigos iniciais foram agrupados com base

em proximidades temáticas, recorrências empíricas e referências conceituais semelhantes. Essa primeira organização foi constantemente revisitada, permitindo a realização de desagrupamentos e reagrupamentos, de forma a avaliar a consistência interna dos códigos focados em construção. Em um segundo momento, essa análise passou a ser feita com base na comparação entre os próprios códigos focados, em busca de sobreposições ou redundâncias não justificadas, assim como de eventuais lacunas interpretativas. A cada ciclo de revisão, a quantidade de códigos focados foi sendo reduzida, com a supressão de agrupamentos excessivamente semelhantes e o fortalecimento de unidades que representassem singularidade empírica e densidade teórica. O processo só foi concluído quando eu reconheci que cada código focado representava um núcleo distinto.

Com a definição dos códigos focados, dei início a uma segunda etapa da análise, marcada por um aprofundamento interpretativo e contextual de cada um deles, já que o objetivo não foi que representassem a soma de seus códigos iniciais constitutivos. Para cada código focado, retomei os artigos nos quais seus códigos iniciais constitutivos haviam sido identificados. Esse procedimento começou pela reavaliação dos trechos codificados de cada código inicial participante do código focado em análise, expandindo-se para outras partes de cada artigo para a nova rodada de inferências, de forma a se buscar contexto e maior amplitude. Essa estratégia possibilitou uma leitura mais densa e contextualizada dos dados, agora de forma focada.

A análise aprofundada de cada código focado me levou à identificação de facetas mais concretas, representativas das especificidades empíricas observadas nesses contextos. Embora os códigos iniciais tenham sido considerados como referência e ponto de partida, os códigos focados não corresponderam a eles de maneira direta; da mesma forma, o processo de construção das facetas teve como referência inicial a variabilidade empírica dos códigos iniciais, mas não se limitou a isso. Seguindo a abordagem analítica definida, os códigos focados

e suas facetas emergiram de uma análise transversal e integrada dos dados, propiciando que a análise capturasse a complexidade desses códigos.

Para cada código focado busquei a sustentação teórica presente no corpus de pesquisa – o que, por sua vez, serviu como uma primeira camada para a etapa posterior da pesquisa (i.e., codificação teórica). Esse processo seguiu uma lógica *bottom-up*, em que a fundamentação teórico-conceitual foi realizada a partir da interpretação de cada faceta, com as referências identificadas em cada artigo sendo comparadas e colocadas em diálogo. Esse processo foi repetido com os fundamentos identificados para interpretar cada faceta de um mesmo eixo e daí com toda a base mobilizada em um mesmo código focado. Esse processo permitiu que eu mergulhasse de forma detalhada nas sutilezas de cada código focado. Por outro lado, que toda a fundamentação teórica usada no *corpus* servisse de base para uma interpretação inicial da dimensão empírica da pesquisa.

Por fim, é importante registrar que, ao longo de todo o processo de codificação focada, produzi memos com diferentes finalidades. Por um lado, escrevi memos como registros operacionais, sistematizando o processo e as decisões de análise, que contribuíram para a organização do processo, caracterizado por muitas idas-e-vindas. Por outro lado, escrevi memos com função mais reflexiva, permitindo o registro de *insights* e conexões teóricas ainda não completamente desenvolvidas. Em ambos os casos, os memos funcionaram como mediadores entre os dados empíricos e a construção conceitual. Essa prática contínua de registro favoreceu a rastreabilidade do processo, a consistência interpretativa e a possibilidade de revisão crítica ao longo das diferentes etapas da análise.

2.2.3.3. Codificação teórica

A etapa de codificação teórica partiu da organização dos códigos focados em unidades mais amplas, as quais denominei dimensões. Essas dimensões foram estabelecidas como

agrupamentos temáticos de conjuntos de códigos com afinidades na operação das práticas fônicas, de forma a estabelecer molduras interpretativas capazes de abarcar regularidades e tensões presentes nesses códigos. No movimento da teorização, tais agrupamentos deixaram de funcionar apenas como sínteses descritivas e passaram a assumir papel central como eixos de elaboração teórica. Nesse sentido, o processo analítico implicou um deslocamento fundamental, migrando da ordenação conceitual dos dados em categorias de organização da variedade de práticas observadas, para a construção de conexões e abstrações conceituais como vistas à explanação de como esses conjuntos de práticas, ao se articularem, revelam processos mais amplos. Assim, as dimensões funcionaram como pontos de condensação que abriram caminho para a emergência de conceitos teóricos capazes de dar conta da complexidade do campo empírico em sua totalidade.

A teorização de cada código teórico se desenvolveu a partir da compreensão de como os códigos focados que compunham cada dimensão se articulavam entre si, de modo a configurarem um todo interpretativo. Esse movimento permitiu a compreensão tanto das conexões entre as práticas e significados dos códigos, como as tensões, complementaridades e sobreposições entre eles. Nesse sentido, as facetas identificadas em cada código focado foram mobilizadas como camadas internas de análise, permitindo explorar especificidades, contrastes, gradações e nuances capazes de captar a diversidade e a variação interna das práticas empíricas que, se consideradas isoladamente, poderiam passar despercebidas. Essa etapa se beneficiou diretamente da camada conceitual consolidada na codificação focada, uma vez que os conceitos ali mobilizados ofereceram um terreno já interpretativo e estruturado, que orientou a leitura das articulações possíveis, funcionando como ponto de partida para que a teorização avançasse a níveis mais abstratos e explicativos.

A partir daí realizei um primeiro ciclo teórico-analítico, em que mobilizei um repertório do campo pós-estruturalista, que assumi como base teórico-epistemológica desse

processo, pelos motivos explanados em meu posicionamento axiológico. Nesse ciclo, diferentes conceitos foram levantados e postos em diálogo com os códigos focados, servindo como chaves para interpretar suas dinâmicas. Esse movimento foi marcado por experimentação e abertura, mais voltado a testar possibilidades de articulação conceitual do que a estabelecer formulações definitivas; funcionou como uma ampla prospecção de conceitos iniciais, ainda sem preocupação quanto às articulações possíveis entre eles, seja no plano teórico, no sentido de estabelecer concatenações coerentes e consistentes, ou no plano epistemológico, no sentido de refletir sobre suas bases de desenvolvimento.

Em um segundo momento, a análise se debruçou sobre as dimensões tomadas em sua totalidade, agora convertidas em códigos teóricos propriamente ditos. O esforço deixou de ser apenas o de associar conceitos a códigos específicos e passou a buscar formulações mais abrangentes, capazes de dar conta das dimensões como um todo. Essa etapa demandou operações de síntese e de elevação de abstração, para compreender como diferentes práticas empíricas convergiam em processos conceituais mais amplos. Diferentemente do primeiro ciclo, marcado pela exploração aberta, esse movimento foi orientado por uma preocupação sistemática em conferir consistência teórico-epistemológica às construções conceituais. Para isso, conceitos oriundos de tradições diversas foram cotejados, tensionados e, eventualmente, descartados, a fim de preservar a coerência interna da análise e sua fidelidade ao horizonte pós-estruturalista que fundamentou a pesquisa.

Ao longo dessas etapas, recorri sistematicamente à redação de memos analíticos. Esses registros tiveram dupla função operacional: documentar reflexões em andamento, de forma a assegurar a rastreabilidade do processo interpretativo; e oferecer um espaço de experimentação conceitual, permitindo que eu testasse diferentes possibilidades de articulação entre conceitos e códigos, tanto em um primeiro momento, sem a exigência de formular conclusões definitivas, quanto no segundo, com vistas às proposições definitivas. Paralelamente, elaborei esquemas

visuais para mapear interdependências e potenciais tensões entre conceitos, o que contribuiu para reforçar a consistência interna das articulações e aprofundar a reflexão do percurso analítico. Esses procedimentos contribuíram para o exercício de uma reflexividade crítica, uma vez que possibilitaram avaliar a consistência teórica e epistemológica das escolhas realizadas, ponderando sobre os limites e alcances de cada conceito mobilizado.

Ao final, cada código teórico foi elaborado como resultado de articulações entre diferentes conceitos, em um processo que incorporou a interpretação desses com base no campo empírico teorizado, de modo estabelecer um diálogo efetivo entre teoria e empiria. Esse movimento permitiu propor conceitos originais, capazes de traduzir as práticas observadas sem reduzi-las a categorias prévias, mas ao mesmo tempo inscrevendo-as em um campo interpretativo mais amplo. Nesse sentido, foi um esforço circular de captar a especificidade das práticas fônicas em seus próprios termos, situando-as em debates teóricos que as explanassem e daí retornando a elas com uma visão teórica particular. Assim, a codificação teórica se configurou como momento de síntese criativa da pesquisa, em que a empiria e a teoria foram colocadas em relação para a produção de interpretações propositivas, oferecendo novos olhares tanto para o campo empírico estudado quanto para a tradição teórica mobilizada.

3. Siga a estrada de tijolos amarelos

A etapa de codificação inicial resultou na identificação de 85 códigos, que emergiram a partir da análise dos artigos constitutivos da pesquisa. Cada um desses códigos foi caracterizado por aspectos particulares, de forma a não se perder de vista sua riqueza e variabilidade. Eles serviram de base para a codificação focada, que resultou nos códigos definitivos da pesquisa. Portanto, uma vez que a codificação inicial não se refere a um estágio conclusivo da análise, mas sim a um mapeamento dos fenômenos descritos no *corpus* de pesquisa, entendi que a apresentação desses códigos iniciais seria uma redundância, já que, de diferentes maneiras, eles foram incorporados aos códigos focados.

No processo de codificação focada, os 85 códigos iniciais foram configurados em 20 finais. Esses códigos devem ser compreendidos como a forma analítica final pela qual represento as práticas de fã identificadas na pesquisa. Assim, cada código corresponde a um núcleo de significação acerca dos modos contextualmente localizados da agência de fã. Esses núcleos, por sua vez, expressam uma riqueza de variações acerca de como essas práticas ocorrem, representando manifestações materiais específicas da agência fânica; por outro lado, fica evidente que eles formam uma teia com diferentes níveis de aproximação e complementariedade entre si.

Com isso, os códigos são apresentados em diferentes camadas. Por um lado, eles são descritos e então desdobrados por meio de facetas específicas, que representam formas particulares de manifestação empírica das práticas fânicas. É importante registrar que essas facetas não correspondem aos códigos iniciais; de fato, como antecipado, já na codificação inicial, os códigos foram descritos a partir de uma variedade de aspectos. Assim, se fosse o caso de compararmos os códigos iniciais e seus aspectos particulares com os códigos focados e suas facetas, encontraríamos configurações das mais diversas: desde códigos iniciais que realmente

viraram facetas de códigos focados, a situações em que diferentes códigos iniciais foram fundidos em um código focado, com os aspectos dos primeiros sendo recombinaados em diferentes facetas do segundo, até casos em que códigos iniciais foram diluídos em diferentes códigos focados, com seus aspectos reenquadrados nesse processo.

Por outro lado, de forma a assegurar que a codificação focada já represente uma análise com um primeiro nível de abstração, por meio de categorias conceitualmente direcionadas, cada código focado foi interpretado por meio de conceitos que ancoram sua compreensão. Esse procedimento representa um primeiro movimento indutivo que não se delimita ao nível empírico do *corpus* de pesquisa, estabelecendo uma primeira leitura conceitual para sua interpretação. Seguindo esta linha, uma última camada diz respeito à organização dos códigos em dimensões temáticas, estabelecidas segundo núcleos de sentido mais amplos, de forma a gerar macro sentidos dos resultados. Esse processo também foi permeado por embasamentos conceituais que sustentam essas dimensões.

Assim, cada código é primeiro apresentado como representação empírica da análise e, ao final, por meio de uma conceituação. Entre um momento e outro, cada uma de suas facetas é apresentada por meio de sua descrição e de ilustração empírica. Nesse sentido, é importante registrar que certos exemplos servem como referência concreta para diferentes facetas, por isso retornam, mas sempre de forma contextualizada às situações representadas. As dimensões temáticas, por sua vez, articulam os códigos que as compõem, para então também apresentar uma conceituação transversal a essa articulação. Cabe destacar que optei por apresentar esses núcleos, assim como os códigos que os integram, seguindo uma lógica progressiva relativa à materialidade das práticas fônicas, que também representam um gradiente analítico que parte de códigos mais concretos e avança aos mais complexos.

É importante destacar que a forma como faço a ilustração das facetas é apresentada como *incidents*, baseando-me em dois aspectos: por um lado, trata-se de dados reais advindos

do *corpus* de pesquisa; por outro, minha escrita busca apresentar os exemplos de maneira inteligível e fluida, o que me leva a fazer essas descrições de forma a priorizar a contextualização aos trechos propriamente ditos do *corpus*. Nesse processo, escrevi esses *incidents* de maneiras diversas, como forma tanto de buscar uma variação estilística como, principalmente, de representar adequadamente as facetas a que se referem, sempre conciliando empiricidade e contextualização em um diálogo que considerei adequado tanto como representação do material empírico quanto dos conceitos articulados.

De forma a preservar uma relação estreita com o fenômeno nessa etapa, os conceitos mobilizados para interpretar os códigos focados e as dimensões temáticas advieram de um diálogo com a literatura dos campos de *Fan Studies*, especificamente, e/ou dos *Media Studies*, de forma mais ampla, incluindo os próprios debates interdisciplinares dessas áreas com outras. Ao apresentar as práticas fânicas dessa maneira, busco evidenciar, de forma inteligível, os direcionamentos gerais evidenciados no *corpus*, sem, contudo, perder de vista a riqueza de informações e detalhes ali presentes. Por outro lado, já estabeleço uma base conceitual referente ao que se evidencia na produção analisada, o que serve de ponto de partida para a teoria fundamentada em dados desenvolvida na pesquisa. Nesse sentido, podemos dizer que os códigos focados e a forma de organizá-los em dimensões temáticas representam uma fase “pré-teórica” da pesquisa, uma vez que servem de base para o desenvolvimento teórico propriamente dito, a ser apresentado nos próximos capítulos.

Cabe destacar que a descrição dos códigos focados e dimensões temáticas desde já constitui uma produção autoral. Embora embasada nas evidências empíricas e no percurso analítico sistematizado ao longo da pesquisa, assim como ancorada em um debate conceitual, minha descrição das práticas de fãs não se limita à forma como resultam da análise dos dados. Apesar de seguir a analítica do método adotado, meu texto revela uma posição reflexiva que busca representar os achados à luz de um olhar ampliado sobre os fenômenos observados. Trata-

se, portanto, de uma forma de exposição que ultrapassa o plano da codificação e aponta para compreensões mais abrangentes das práticas fônicas, que representam minha experiência e conhecimento acumulado em relação ao fenômeno. Essa abordagem possibilita uma leitura que contribui para uma compreensão contextualizada das práticas fônicas, assim como estabelece as bases de uma generalização teórica.

3.1. Fãs se apropriam de recursos tecnológicos e narrativos

A presente dimensão trata de códigos que dizem respeito a como a apropriação de recursos tecnológicos e narrativos constitui um núcleo central da experiência fônica na cultura digital. Para além do uso funcional de tecnologias e do consumo de conteúdos midiáticos, a ação dos fãs se configura como prática criativa, tática e simbólica, na qual elementos técnicos, plataformas digitais e signos midiáticos são ativados como meios de expressão, pertencimento e subjetivação. O primeiro código explora o domínio técnico das tecnologias digitais, revelando como fãs operam, transformam e compartilham conhecimentos técnicos como forma de agência cultural. O segundo analisa a apropriação das plataformas digitais, destacando o redirecionamento funcional e a ressignificação simbólica desses espaços, assim como a reorganização das práticas fônicas em resposta às estruturas dessas plataformas e como fãs se coordenam coletivamente para atuarem nelas de forma contínua. O terceiro código trata da ressignificação de narrativas midiáticas, abordando como fãs constroem experiências expandidas de fruição ao transitarem entre formatos e universos diversos, mobilizando leituras coletivas, interpretações alternativas e reconstruções simbólicas dos textos midiáticos. Por fim, o último código examina as formas pelas quais fãs tensionam os sentidos instituídos dos textos de mídia, instaurando disputas em torno do que é reconhecido como legítimo ou canônico.

Em conjunto, esses códigos demonstram como as apropriações fônicas atravessam dimensões que mobilizam formas de subjetivação operadas, simultaneamente, sobre o uso da

técnica, a organização do espaço, a reconfiguração de sentidos e a relação com as narrativas midiáticas. Esses direcionamentos convergem para uma compreensão da fanidade como forma de agência cultural localizada, em que os fãs não apenas consomem, mas recriam, reorganizam, inscrevem-se e dialogam com as estruturas da cultura midiática e da tecnologia. Tal perspectiva se alinha à noção de **apropriação midiática** em contextos digitais (Booth, 2016; Hills, 2002; Jenkins, 2006a), que compreende o engajamento fânico como um processo ativo de reinterpretação, redistribuição e transformação de conteúdos e tecnologias midiáticas, em que seus significados são deslocados e redirecionados para finalidades próprias. Assim, essa forma de ação social ocorre por meio de micropráticas técnicas, simbólicas e relacionais, que, por sua vez, revelam uma prática micropolítica de produção de sentido, orientada por uma agência cotidiana e inventiva, que relaciona expressões de si e intervenções no mundo (Booth, 2016; Gray, 2010).

3.1.1. Domínio técnico de tecnologias digitais

O domínio técnico de tecnologias digitais pelos fãs evidencia como a cultura pop se estrutura em práticas nas quais operar, transformar e manipular dispositivos digitais é parte essencial da experiência fânica. Os fãs não são meros usuários de tecnologias digitais; eles as integram em suas rotinas simbólicas, performáticas e colaborativas, convertendo recursos técnicos em meios de expressão, organização e reconhecimento. A técnica, nesse contexto, extrapola sua funcionalidade e é operada como uma gramática própria da fanidade. Esse processo explicita como fãs se apropriam de recursos digitais com propósito e criatividade, revelando uma agência técnica situada e orientada, que se move do nível individual ao coletivo e organizacional.

Nesse sentido, um primeiro aspecto desse código diz respeito a como fãs desenvolvem **competência técnica sobre ferramentas digitais** que compõem um ecossistema

comunicacional usado para tratar da cultura pop. Antes de meros instrumentos técnicos, editores de vídeo, aplicativos de imagem, *bots* de agendamento e *dashboards* de engajamento se tornaram extensões operacionais da fanidade. Dominar essas ferramentas significa apropriar dimensões que atravessam os fluxos comunicacionais do campo fânico como meios de expressão cultural, performance estética e posicionamento coletivo. Trata-se, portanto, de uma *expertise* usada pelos fãs para materializar práticas fânicas, ampliando visibilidades, os inserindo em comunidades e propiciando engajamento em ações coletivas.

Evidências empíricas remetem a fãs que aprenderam a editar vídeos e imagens motivados pelo desejo de criar conteúdo sobre seus ídolos e franquias preferidas, assim como dos *fandoms* de que participam. Ferramentas gráficas, como Canva e Photoshop, são usadas por coordenadores de perfis para trabalhar a identidade visual das páginas e do *layout* das postagens; plataformas como After Effects e CapCut são usadas para desenvolver estilos próprios de edição, personalizando efeitos visuais e cortes narrativos.

Essas habilidades são tipicamente desenvolvidas de forma autodidata, entretanto realizada por meio de uma **aprendizagem coletiva sobre ferramentas digitais**, que ocorre por meio de trocas de informação, redes de apoio e formação mútua. Fóruns, tutoriais, grupos de mensagens e postagens explicativas funcionam como espaços de aprendizagem, nos quais esse tipo de saber circula e se acumula de forma colaborativa. Trata-se de uma aprendizagem na qual o conhecimento técnico é transmitido horizontalmente entre pares, sem modelos formais ou hierárquicos, que se dá por observação e experimentação, através de experiências compartilhadas que integram os códigos da fanidade. O domínio da técnica, portanto, se constrói como processo relacional e se torna parte integrante das práticas fânicas.

Esse processo conta com amplo registro: fãs que aprenderam a editar vídeos com tutoriais compartilhados em grupos fechados, realizando sessões de ajuda coletiva ao vivo; comunidades de prática nas quais membros experientes orientam novatos sobre o uso de *bots*,

editores gráficos e recursos de engajamento digital; criação de canais dedicados exclusivamente a suporte técnico, com arquivos explicativos, dicas e históricos de resolução de problemas; fóruns abertos para tirar dúvidas sobre configurações específicas de softwares, com respostas detalhadas postadas por usuários experientes.

Nesse processo, são usadas ferramentas de **automação tecnológica para coordenação de ações coletivas**, com o propósito de impulsionar visibilidade e organizar fluxos de comunicação. Essa forma de apropriação pressupõe planejamento tático e envolve uso de robôs, *scripts*, agendadores de postagens e integração entre plataformas para otimizar a presença digital dos *fandoms*. Apesar de feita de forma automatizada, esse tipo de ação é realizado como um instrumento de potencialização de alcance, convertendo-se em uma lógica de eficácia simbólica. Assim, ao articular essas ferramentas, fãs produzem ecossistemas técnicos que funcionam como engrenagens invisíveis da fanidade.

Uma série de práticas sofisticadas de automação e articulação coordenadas ilustram essa prática: programação de *bots* para publicar conteúdos promocionais de artistas musicais em horários de pico, sincronizando diferentes contas para maximizar o engajamento; uso de agendadores para organizar campanhas em torno de aniversários de artistas, com postagens que seguem cronogramas temáticos; uso de planilhas colaborativas compartilhadas em nuvem, por meio das quais fãs organizam turnos de interação, *hashtags* a serem impulsionadas e metas de compartilhamento; uso de integrações entre plataformas – como envio automático de conteúdo do Twitter para grupos de Telegram – com o objetivo de criar redes de monitoramento e resposta rápida.

Essas habilidades podem ser entendidas como expressões de um **letramento digital**, conceito originalmente formulado como a capacidade de operar e compreender informações em ambientes digitais (Gilster, 1997). Nesse sentido, essa noção é compreendida como a capacidade funcional de operar ferramentas digitais de forma localizada e crítica, em que a

técnica é transformada em linguagem cibercultural agêntica (Gee, 2003; Lévy, 2001). O conceito esclarece como fãs aprendem a operar tecnologias para incorporá-las a práticas criativas, expressivas e coletivas de apropriação tecnológica (Baym, 2010; Knobel & Lankshear, 2007). Esse processo é parte de uma cultura participativa (Jenkins, 2006a), que reposiciona os fãs como sujeitos técnica e criativamente competentes em práticas digitais, integrados em um ecossistema colaborativo.

Esse processo revela uma forma de letramento digital por meio de aprendizagem entre pares (Jenkins, 2006a; Jenkins et al., 2016), em que o conhecimento circula de forma horizontal entre pessoas que compartilham práticas culturais. Tal noção está alinhada à concepção de *maker culture* (Gauntlett, 2018) contribui para a compreensão de como práticas técnicas realizadas por fãs operam como formas de expressão afetiva e performativa, assim como demonstram potencial de transformação e engajamento crítico (Duffet, 2013; Knobel & Lankshear, 2007; Kohnen, 2018). Esse tipo de ação evidencia uma inteligência coletiva (Jenkins, 2006a; Lévy, 2001), na qual saberes fragmentados se articulam em rede por meio de colaboração. O suporte mútuo é central na constituição de redes criativas, onde ensinar é também uma forma de pertencer, atribuindo um estatuto pedagógico e participativo ao caráter formativo e à valorização de saberes cotidianos dessa prática (Baym, 2010; Gauntlett, 2018; Kohnen, 2018).

3.1.2. Plataformização do consumo fânico

Fãs se apropriam e ressignificam infraestruturas e ambientes digitais, atribuindo-lhes novas funções, sentidos e usos. As plataformas digitais, nesse processo, deixam de operar apenas como meios de comunicação ou entretenimento e passam a ser ativadas como espaços de presença simbólica, coordenação estratégica e desempenho cultural. Ao explorarem as brechas e potências dessas plataformas, os fãs transformam o que seria uso funcional em prática

cultural, instaurando dinâmicas que reconfiguram os modos de habitar o digital. A ação dos fãs sobre as plataformas ocorre em dois sentidos principais: o redirecionamento técnico, no qual os fãs adaptam funcionalidades e lógicas operacionais das plataformas digitais a finalidades fânicas específicas; e a ressignificação simbólica, deslocando os significados dessas plataformas e as convertendo em espaços digitais de presença e circulação cultural. Não obstante, ocorre uma reorganização das práticas fânicas em rede que opera em dois níveis complementares: a reconfiguração dos modos de engajamento em resposta às estruturas sociotécnicas das plataformas, a partir das condições técnicas e relacionais desses ambientes; e a coordenação das ações coletivas, sustentada por lógicas que garantem a persistência estratégica do *fandom* como presença coletiva nas plataformas digitais. As quatro dinâmicas configuram formas complementares de agência tática e criativa, que operam por meio da subversão, reinvenção, negociação, recontextualização e coordenação dos dispositivos digitais.

Assim, por um lado, os fãs estabelecem um **redirecionamento de plataformas digitais para finalidades fânicas**, transformando ambientes digitais originalmente concebidos para outros usos em espaços de criação e colaboração. Mais do que uma adaptação instrumental, trata-se de uma reconfiguração simbólica de arquiteturas técnicas, que passam a responder aos sentidos próprios da cultura de fãs. Ao transitar entre usos previstos e reinventados, os fãs estabelecem novas funções para essas plataformas, tornando-as territórios de pertencimento e expressão. Esse redirecionamento, portanto, revela a capacidade dos fãs de ativar recursos técnicos de forma simbólica, reescrevendo suas finalidades a partir de interesses coletivos e projetos culturais próprios.

Vários exemplos desse processo podem ser apresentados. Fãs de literatura usam o Discord – uma plataforma tradicionalmente associada a comunidades *gamer* – em um ambiente de escrita colaborativa e avaliação de *fanfics*, com canais temáticos, escalas de leitura e fóruns de *feedback*. O WhatsApp é usado por fãs como espaço de curadoria, com fluxos diários de

compartilhamento de imagens, vídeos e textos sobre seus ídolos. De forma semelhante, fãs utilizam o Telegram como centro de comando para campanhas de divulgação, articulando múltiplos canais e robôs de distribuição de conteúdo. Outra ação comum de fãs é o agendamento de *chats* ao vivo para troca de impressões sobre filmes ou séries de *streaming*, os quais combinam de assistir simultaneamente.

Por outro lado, fãs operam uma **redefinição dos significados de espaços digitais**, que ocorre quando reconfiguram coletivamente os sentidos atribuídos a ambientes e dinâmicas digitais, conferindo-lhes novos valores simbólicos, afetivos e políticos. Mais do que espaços de entretenimento e consumo, as plataformas digitais se tornaram arenas de socialidades, resistência, pertencimento e expressão crítica. Assim, elas deixam de ser apenas um espaço virtual e passam a operar como um território simbólico. Essa resignificação é dada na forma como esses espaços digitais são habitados, envolvendo rotinas de engajamento, normas coletivas e histórias compartilhadas.

Esse aspecto pode ser evidenciado por meios de diversos exemplos: grupos de WhatsApp e Telegram são convertidos em espaços de escuta afetiva, nos quais fãs compartilham desabafos, trocam mensagens de apoio e estabelecem rotinas de acolhimento emocional entre membros; perfis no Twitter são utilizados como espaços de memória digital, em que fãs reconstróem cronologias, repostam imagens, vídeos e relatos de eventos marcantes, fortalecendo o senso de continuidade e identidade coletiva; comunidades se articulam em torno de pautas sociais e políticas resignificam plataformas originalmente voltadas ao entretenimento, promovendo campanhas, mobilizações e debates públicos que integram a experiência fânica à militância e ao engajamento político.

Em contrapartida, fãs promovem uma **reorganização de práticas em função das plataformas digitais**. Uma vez que o engajamento fânico se articula primordialmente em ambientes digitais, a cultura de fãs se adapta às lógicas estruturais dessas plataformas, passando

a operar segundo dinâmicas de conectividade horizontal, ativação algorítmica e modularidade, transformando plataformas em ecossistemas adaptáveis de engajamento. Tais práticas reconfiguram os modos de fruição e pertencimento, instaurando novas gramáticas de interação, nos quais os espaços digitais deixam de ser apenas ferramentas e se tornam infraestruturas simbólicas vivas, continuamente negociadas, habitadas e performadas pelos fãs.

No Telegram, observa-se o uso de canais com estrutura hierárquica, nos quais poucos administradores concentram o envio de conteúdo para grandes públicos, o que leva os fãs a adotarem uma comunicação unidirecional, tematicamente segmentada marcada pela rapidez de distribuição das mensagens. Já no Discord, a atuação dos fãs se ajusta à sua arquitetura de comunidades fechadas e especializadas, com canais organizados por tópicos, uso intenso de *bots* para automatizar tarefas e moderação compartilhada entre membros com diferentes permissões, o que favorece práticas de gestão colaborativa, rotinas internas e divisão funcional de papéis. No caso do Twitter, o engajamento dos fãs se molda à dinâmica de alcance algorítmico e visibilidade performática, com postagens otimizadas para indexação (uso de *hashtags*, marcações e palavras-chave), repetição de conteúdos e mobilização coordenada em torno de *trending topics*.

Além disso, fãs estabelecem formas de **participação coordenada nas plataformas digitais**. Essa coordenação cotidiana é sustentada por dinâmicas de engajamento recorrente, pactos informais, agendas compartilhadas e estratégias de visibilidade que visam ampliar o alcance de conteúdos e sustentar a presença ativa dos fandoms. Trata-se de uma lógica de funcionamento coletivo que opera com base em calendários táticos, uso recorrente de *hashtags*, turnos de engajamento, automação de publicações e monitoramento de interações. A constância dessas ações revela um engajamento operado como tarefa distribuída, na qual fãs assumem responsabilidades específicas para garantir a vitalidade e a coerência da atuação coletiva. Com

isso, constroem uma forma de organização técnica e simbólica que sustenta o *fandom* como presença estruturada no cotidiano das plataformas.

Assim, fãs atuam em fóruns *online* administrando calendários coletivos de postagens e compartilhamento de lembretes periódicos de ações em curso, como votações e campanhas, assim como estabelecem dinâmicas, como rodízios de *likes* e comentários encadeados, estruturando sequências planejadas de interação que visam amplificar o alcance e a visibilidade dos conteúdos dos *fandoms*. Também distribuem tarefas de monitoramento, definindo funções específicas como quem comenta primeiro, quem compartilha o conteúdo em redes paralelas e quem acompanha a repercussão de comentários em outras plataformas. Além disso, organizam plantões de resposta automática a comentários críticos, garantindo a defesa pública de artistas e celebridades em tempo real, muitas vezes com mensagens pré-formatadas e uso coordenado de *hashtags*.

Essas dinâmicas se alinham ao conceito de **plataformização**, que designa os processos pelos quais as experiências culturais e relacionais dos usuários passam a ser mediadas por infraestruturas digitais moduladas por algoritmos, métricas e lógicas de visibilidade (van Dijck et al., 2018). Essas infraestruturas técnicas funcionam como dispositivos prescritivos, mas também como terrenos de negociação simbólica, nos quais usuários adaptam, redirecionam ou subvertem seus funcionamentos, refletindo modos de engajamento cultural em que o consumo digital se torna espaço de invenção, contestação e produção simbólica (Lobato & Thomas, 2015; Stein, 2018). O processo de plataformização evidencia como as plataformas digitais tanto estruturam o campo de ação consumerista quanto são tensionadas por práticas que desafiam sua lógica prescritiva (Morris, 2018; van Dijck et al., 2018), revelando uma agência cultural que reconfigura seus sentidos e usos e mobiliza táticas de engajamento e visibilidade coletiva (Duffet, 2013; Jenkins, 2006a; Jenkins et al., 2013; Stein, 2018).

O processo de plataformização evidenciado destaca uma infraestrutura sociotécnica, em que as arquiteturas das plataformas digitais moldam formas de interação, coordenação e circulação de informações (Morris, 2018; van Dijck et al., 2018). Nesse sentido, práticas colaborativas se reconfiguram segundo lógicas de visibilidade, modularidade e responsividade algorítmica (Baym, 2010; Couldry & Hepp, 2017). A apropriação dos fãs, portanto, é taticamente adaptativa, conforme as *affordances* de cada ecossistema digital, uma vez que essas plataformas operam como infraestruturas culturais invisíveis (van Dijck et al., 2018). Ocorre, assim, uma domesticação da tecnologia (Livingstone, 2002), em que as plataformas digitais são incorporadas às rotinas de pertencimento, expressão e articulação coletiva, que passam a funcionar como espaços de curadoria e coordenação estratégica (Stein, 2018; van Dijck et al., 2018). Esse processo transforma as plataformas em espaços socialmente reconhecíveis e afetivamente carregados, sendo os *fandoms* formas capazes de produzir ecologias próprias de sentido, sustentadas por práticas e estruturas colaborativas (Baym, 2010; Duffet, 2013). Assim, a participação coordenada dos fãs em plataformas digitais pode ser compreendida como uma forma de governança distribuída (Jenkins, 2006a), com base em confiança, reciprocidade e regulação mútua.

3.1.3. Exploração transmidiática de universos narrativos

Fãs constroem experiências narrativas ampliadas, articulando múltiplos conteúdos vinculados a um mesmo universo narrativo, assim como circulando entre diferentes universos que compartilham elementos simbólicos, estéticos ou temáticos. Esse movimento envolve tanto a imersão em diferentes formatos baseados em uma mesma obra quanto o trânsito entre produtos narrativos autônomos, caracterizando percursos de fruição conectados. Ao transitar entre conteúdos diversos, os fãs expandem sua experiência, desenvolvendo repertórios interpretativos complexos, assim como acionando lógicas de completude, continuidade e

recombinação narrativa. A partir dessa base experiencial, emergem formas de reapropriação simbólica que produzem sentidos afetivos, identitários e coletivos que extrapolam o conteúdo original, caracterizadas como operações interpretativas que deslocam os significados propostos pelas obras originais, convertendo-os em suportes de expressão pessoal, reconstrução narrativa e vínculo comunitário.

Assim, por um lado, a exploração de universos narrativos representa uma forma de fruição conectada. Os fãs experimentam uma **imersão em múltiplos formatos e mídias** adotados por um mesmo universo narrativo, como forma de aprofundar sua experiência de fruição, o que caracteriza um consumo amplo, mas comumente integrado. Esse hábito revela a opção por trajetórias experienciais e interpretativas interconectadas, acessando conteúdos que permitem a construção de vivências e sentidos integrados em um todo coeso e coerente. Esse processo segue uma lógica de completude da narrativa, contribuindo para a um detalhamento no conhecimento desses universos, assim como para interpretações aprofundadas dessas narrativas. A combinação de diferentes produtos de mídia de um mesmo universo vai ao encontro do desejo dos fãs tanto de expansão dessas narrativas quanto de preenchimento de certas lacunas observadas.

Fãs do universo A World of Ice and Fire exploram simultaneamente seus livros originais e a série televisiva neles baseada (Game of Thrones), articulando semelhanças e divergências para construir leituras que comparam diferentes nuances da trama. Já no contexto de produção da Marvel, fãs do seu universo cinematográfico buscam nas *graphic novels* arcos de histórias que complementam e apresentam detalhes que propiciam a reconstrução de origens de personagens e ramificações narrativas. Fãs da franquia Star Wars, por sua vez, exploram narrativas de seu universo expandido, como livros, séries de animação e *graphic novels*, que cobrem lacunas da narrativa central dos filmes, de forma a ampliar sua experiência, assim como aprofundar vínculos com personagens.

Nesse processo, fãs costumam estabelecer **envolvimento com diversos universos narrativos**. Longe de representar uma fragmentação de interesses, esse trânsito entre diferentes produtos de mídia revela uma lógica de fruição integrada, na qual valores, estéticas e temas recorrentes funcionam como pontos de articulação entre diferentes narrativas. Assim, é comum que fãs se identifiquem primariamente com universos narrativos de mesmo gênero ou que compartilham temáticas, estilos e valores. Mas essa não é uma regra, já que fãs têm gostos variados e preferências múltiplas em relação a tipos de mídia. Esse trânsito, antes de fragilizar as conexões que os fãs estabelecem com os universos narrativos, tende a potencializá-las, já que representa uma amplitude de suas capacidades interpretativas.

Essa circulação se manifesta de diferentes formas: fãs que transitam entre *fandoms* de diferentes ídolos de K-Pop, como BTS, BLACKPINK e Stray Kids, alternando suas práticas de engajamento conforme características dessas bandas; fãs que compartilham conteúdos comparativos entre personagens de diferentes universos, muitas vezes de referências narrativas diferentes, como Marvel e Harry Potter, sugerindo leituras cruzadas e paralelos narrativos; *fandoms* de diferentes universos com fãs em comum que colaboram entre si para campanhas de visibilidade e causas coletivas, revelando conexões práticas entre coletivos comumente vistos como isolados. Essas práticas revelam como a fanidade não se estrutura em torno de fidelidade exclusiva a uma franquia, mas a diferentes universos que são inter cruzados pelos fãs.

Por outro lado, a exploração desses universos narrativos perpassa a reconstrução de sentidos por meio de leituras alternativas, com deslocamentos simbólicos e reconfigurações críticas. Em um primeiro nível, fãs operam **releituras de produtos de mídia** como interpretação emocionalmente orientada de universos narrativos. Eles mobilizam experiências pessoais, memórias, traços de identidade e vínculos emocionais para reconstruir sentidos nas obras que consomem. Essa leitura é guiada para além de lógica textual ou autoral, ativando o vivido na interpretação. Por meio dessa prática, elementos da cultura pop são investidos de

valor emocional, funcionando como espelhos simbólicos da experiência individual ou coletiva dos fãs. Assim, os produtos de mídia se tornam obras abertas de significação.

Essa prática aparece de forma marcante no *corpus* de pesquisa: fãs relatam como certos personagens funcionam como figuras de acolhimento emocional, ressignificando traumas e experiências de isolamento por meio da identificação com narrativas de superação; destacam como episódios ou cenas específicas de séries se tornam momentos catárticos de autorreconhecimento, circulando como citações pessoais em postagens e comunidades; se engajam em releituras de identidades politicamente minoritárias (e.g., *queer*, racializadas) de personagens, projetando suas próprias trajetórias; revelam como a memória afetiva de certas obras se entrelaça às suas histórias pessoais, transformando o consumo em uma prática de elaboração simbólica da própria biografia.

Em um segundo nível, fãs se engajam na **reinterpretação das narrativas midiáticas**, uma prática coletiva de ressignificação dos produtos de mídia, na qual discutem, recombina e deslocam sentidos atribuídos a personagens e tramas. Assim, diferentes leituras individuais são negociadas, comparadas e reafirmadas, instaurando circuitos interpretativos compartilhados. Essa ressignificação opera uma reinterpretação das obras de referência, na medida em que seus elementos são reorganizados dentro da própria lógica narrativa, por meio de hipóteses, questionamentos e inferências que ampliam seus horizontes de significação. Nesses circuitos, a experiência da leitura se torna uma prática comunal, conduzida por meio de dinâmicas de apropriação crítica e recomposição simbólica que transformam o produto midiático em espaço de reconstrução de sentidos.

Assim, fãs experientes costumam agir como mentores desse processo, abordando variações possíveis em lançamentos futuros e estabelecendo curadorias sobre interpretações consensuais. De forma específica, entre *potterheads* há debates sobre os sentidos atribuídos a personagens e eventos, com justificativas que cruzam afeto, conhecimento do cânone e

expectativas narrativas, para especular sobre detalhes omissos da obra, como características biográficas ou personalidade de personagens, por exemplo. Já no *fandom* de *A World of Ice and Fire*, a ausência dos dois volumes finais da saga literária ampliou as projeções interpretativas dos fãs sobre como a narrativa deveria se desenrolar e ser concluída, gerando expectativas intensas em torno das temporadas finais da série televisiva *Game of Thrones*, que frustrou as expectativas dos fãs e gerou uma comoção negativa.

Esse processo pode ser interpretado à luz do conceito de **transmídiação**, originalmente formulado por Jenkins (2006a) como uma estratégia narrativa em que elementos centrais de um universo narrativo são distribuídos de forma complementar entre diferentes mídias e plataformas, cada uma contribuindo com conteúdo distintos que enriquecem a experiência global do público. Embora essa definição inicial esteja ancorada em modelos de produção planejada, o conceito tem sido ampliado para abarcar também os modos pelos quais os públicos ativam percursos próprios de fruição, interpretação e recombinação simbólica de universos narrativos (Evans, 2011; Freeman, 2017; Stein, 2016), revelando uma forma específica de apropriação midiática. Essa ampliação dialoga com abordagens que consideram os consumidores como agentes interpretativos e afetivos, que constroem vínculos simbólicos com as narrativas a partir de experiências plurais e trajetórias culturais (Booth, 2016; Duffet, 2013; Hills, 2002). Assim, a transmídiação passa a designar como fãs se apropriam dos universos ficcionais de forma focalizada ou inter cruzada, por meio de práticas hermenêuticas coletivas, marcadas por liberdade crítica (Jenkins, 1992; Kohnen, 2018; Mittell, 2015).

As formas de transmídiação presentes nessas facetas revela como os fãs reconfiguram circuitos narrativos com base em suas expertises, constituindo uma forma de articulação simbólica orientada por fruição, performance e vínculo emocional (Hills, 2002; Jenkins, 2006a; 2010; Mittell, 2015). Mais do que seguirem os enredos apresentados, fãs criam extensões simbólicas e interpretações próprias, promovendo disputas criativas em torno dessas narrativas

(Booth, 2015; Kohnen, 2018; Tulloch & Jenkins, 1995). Ao articular de forma não linear repertórios narrativos diversos, os fãs acionam constelações transmidiáticas, estabelecendo uma coerência baseada em suas próprias experiências (Evans, 2011) o que leva à recombinação de elementos díspares em sistemas subjetivos de sentido, muitas vezes tensionando fronteiras canônicas entre universos e gêneros. Esse processo ocorre por meio de uma leitura desviada, pela qual fãs passam a habitar os textos de mídias, os reinterpretando de acordo com suas experiências, sensibilidades e posições sociais (Fiske, 1992; Jenkins, 2006a). Isso ocorre de forma coletiva, caracterizando os fandoms como comunidades de interpretação, que se debruçam sobre universos narrativos para realizar leituras alternativas por meio de debates e análises cruzadas (Fish, 1982; Jenkins, 1992). Assim, podemos compreender o fandom como metacultura (Hills, 2002), noção que evidencia como fãs exercem agenciamento simbólico ao discutirem, sustentarem ou tensionarem os significados das narrativas com base em lógicas internas de coerência e pertencimento.

3.1.4. Disputas simbólicas sobre a autoridade do cânone

A experiência fânica frequentemente envolve um vínculo profundo com os universos narrativos de referência, cuja continuidade e coerência são reguladas pelo cânone das obras. Mais do que um conjunto de conteúdos oficiais, o cânone opera como estrutura simbólica de autoridade, estabelecendo normas interpretativas, critérios de pertencimento e fronteiras de autenticidade. O presente código apresenta as formas pelas quais os fãs se relacionam com essa autoridade: reafirmando-a como fonte legítima de sentido, resistindo a alterações que rompem com sua lógica interna, mas também desafiando seus limites em nome de valores subjetivos, culturais ou políticos. Tais práticas revelam que o cânone, longe de ser uma instância fixa, se constitui como um território simbólico de disputas, no qual os fãs negociam significados,

exercem agência interpretativa e reconfiguram as possibilidades de engajamento com as narrativas de que participam.

Em diversos contextos fânicos identificamos um **culto ao cânone como relação de autoridade simbólica**. O cânone se localiza na fonte primária de produção dos universos ficcionais – que podem ser livros, filmes, *graphic novels*, *games* etc. – e funciona como referência legítima de sentido e critério de autenticidade na experiência com essas narrativas. A familiaridade com esse material original compõe o núcleo fundamental de acesso a esses universos, se manifestando tanto na repetição ritualizada da fruição quanto na mobilização do conhecimento acumulado, sendo usada como marca de distinção frente a formas de engajamento consideradas superficiais. Assim, essa devoção é investida de valor cultural e identitário, funcionando como instância de validação e pertencimento.

Entre fãs do universo narrativo *A World of Ice and Fire*, a leitura e releitura dos livros de George R. R. Martin é uma prática central de aprofundamento e validação da experiência fânica; o conhecimento sobre as casas e as características geográficas e culturais dos reinos de *Westeros* funcionam como forma de reafirmar domínio interpretativo e autenticidade fânica. No *fandom* de *Star Wars*, a trilogia original de filmes é investida de um estatuto simbólico particular, funcionando como núcleo legítimo da franquia e parâmetro para avaliar o engajamento “verdadeiro” com a saga. Já entre fãs da Marvel, as *graphic novels* funcionam como fonte canônica primária, frente à qual personagens, histórias e universos são reconhecidos como legítimos ou não.

A maneira como os fãs se relacionam com o cânone os leva a desenvolver um forte compromisso com a coerência interna das narrativas que acompanham, o que origina um comportamento de **resistência a incoerências percebidas no universo canônico**. Mudanças súbitas ou discordantes em personagens, tramas ou ambientações são frequentemente percebidas como rupturas indesejadas. Esse julgamento também vale para novos personagens

e enredos que considerem que não mantenham o legado canônico. Essas alterações, geralmente promovidas pelas próprias franquias em continuações, *reboots* ou adaptações, são vistas como desvios que comprometem a lógica, o tom ou a identidade da obra original. Assim, fãs denunciam essas mudanças à luz do que acreditam se tratar de uma fidelidade narrativa do cânone.

Entre fãs de *Game of Thrones*, a transformação abrupta de Daenerys Targaryen na temporada final foi amplamente rejeitada por romper com a construção gradual da personagem ao longo da série, gerando protestos, teorias alternativas e até petições para que o final fosse refeito. No *fandom* de *Star Wars*, o comportamento introspectivo e ressentido de Luke Skywalker na trilogia sequencial – especialmente no filme *Os Últimos Jedi* – foi percebido por muitos como uma distorção de sua trajetória heroica, levando à recusa do filme como continuidade legítima da saga. Ao ampliarmos a compreensão de cânone para gêneros musicais, fãs do universo indie costumam rechaçar bandas que mudam de uma estética intimista para um estilo mais comercial, o que é interpretado como fuga da identidade artística original.

Embora fãs assumam um compromisso com a coerência do cânone, esse vínculo não implica necessariamente sua aceitação integral. Em diferentes contextos, fãs estabelecem **resistência ao cânone enquanto autoridade ulterior**, quando identificam circunstâncias em que seus valores e expectativas são contrariados. Essa resistência se manifesta, por um lado, em situações que estabelecem parâmetros em que não se sentem representados; por outro, mediante aspectos que percebam como datados nas obras originais, não correspondendo a conjunturas políticas ou sociais contemporâneas. Trata-se, portanto, de uma prática em que o cânone é tensionado de dentro, a partir de expectativas de alinhamento subjetivo e atualização cultural ou política, que levam à recusa de certos elementos ou manifestações.

O *fandom* de *Harry Potter* nos propicia vislumbrar esses dois direcionamentos. Por um lado, é comum a recusa de fãs à designação automática das casas atribuídas pelo site oficial

Pottermore, com muitos se declarando pertencentes a outra casa com base em sua autoimagem, trajetória ou aspirações pessoais, uma prática que tensiona a autoridade simbólica da franquia, pois implica a negação do dispositivo canônico como fonte legítima de identidade narrativa. Por outro lado, parte do *fandom* critica a ausência de personagens LGBTQIAPN+ e de diversidade racial no cânone original, performando uma resistência representativa de atualização simbólica orientada por valores éticos, culturais e afetivos que o texto original não contempla.

A influência que o cânone exerce sobre os fãs pode ser compreendida como uma forma de **autoridade cultural**, que se refere à capacidade de determinados discursos, instituições ou textos de regular sentidos legítimos em um campo simbólico, operando como uma instância normativa que estrutura práticas de fruição, pertencimento e reconhecimento (Hills, 2002; Gray, 2008). Essa autoridade, no entanto, é continuamente tensionada por práticas de negociação canônica (Booth, 2016; Jenkins, 2006b; Mittell, 2015), por meio das quais os fãs reinterpretem, redirecionam ou recusam elementos estabelecidos em nome de valores subjetivos, culturais ou políticos. Esse movimento revela que o cânone se constitui como uma construção cultural disputada (Sandvoss, 2005), cujos sentidos são continuamente reelaborados e negociados em torno do que é reconhecido como legítimo, autêntico ou representativo no universo narrativo (Booth, 2016; Gray, 2010; Hills, 2002), em um processo que redefine os critérios de pertencimento, autoridade e reconhecimento entre os fãs.

A relação com o cânone revela uma mitopoética do *fandom*, em que certos conteúdos ficcionais assumem o papel de marcos fundacionais quase-sagrados (Jenkins, 2006a), configurando um sistema simbólico em que o cânone orienta o engajamento e regula a legitimidade das leituras. A referência à versão original de obras, ao seu universo interno e às suas normas de continuidade passa, assim, a definir fronteiras do que pode ser considerado autêntico, autorizado e verdadeiro, estabelecendo reconhecimento e distinção entre os próprios

fãs (Booth, 2016; Hills, 2002). Essa lógica leva a uma resistência afetiva que estabelece uma lealdade emocional que emerge quando novos conteúdos entram em contradição com o que o fã considera coerente no universo narrativo, afetando o vínculo simbólico que sustenta sua fruição e ameaçando seu reconhecimento subjetivo (Hills, 2002; Sandvoss, 2005). Apesar disso, fãs também operam intervenções simbólicas, pelas quais reinterpretem e reelaboram elementos do texto original a partir de valores éticos, afetivos ou políticos que desafiam suas limitações (Jenkins, 1992). Esse “anticanonismo” constitui uma prática crítica motivada por lacunas representacionais, funcionando como tentativa de corrigir ou complementar a narrativa dominante, não implicando abandono ao cânone, mas o tensionamento seletivo de aspectos que os fãs consideram excludentes, obsoletos ou desalinhados com suas visões de mundo (Gray, 2010).

3.2. Fãs ativam processos de mediação

Os códigos da presente dimensão enfocam como a fanidade se estrutura por meio de práticas mediadoras, que articulam formas de apreensão, circulação, produção e relação simbólica, reposicionando os fãs como agentes ativos na construção de repertórios culturais e redes de significação. O primeiro código analisa a captura de informações sobre a cultura pop e seus produtos, destacando o papel dos fãs como leitores atentos, especulativos e influenciados mutuamente por suas trocas interpretativas. O segundo discute a disseminação de conteúdos sobre produtos de mídia, mostrando como fãs atuam como espalhadores culturais ao recomendar, traduzir e promover narrativas no espaço público. O terceiro código aborda a produção fânica como paratextualização da cultura pop, examinando como fãs criam, performam e elaboram conteúdos próprios que expandem, reconfiguram e ressignificam as obras originais. O último código, por sua vez, evidencia a construção de vínculos simbólicos com celebridades, por meio dos quais os fãs mobilizam afetos, empatia e engajamento público.

Esses códigos analíticos revelam como os fãs ativam diferentes formas de inserção nas dinâmicas comunicacionais da cultura pop, como uma forma de engajamento que se realiza por meio de ações mediadoras, em que o fã assume o papel de sujeito que interpreta, traduz e reposiciona sentidos dentro de redes culturais mais amplas (Jenkins, 2006a; Hills, 2002). Portanto, essa perspectiva se ancora no conceito de **mediação cultural**, que designa os processos pelos quais sujeitos reinterpretam, reconectam e ressignificam os conteúdos midiáticos em contextos socioculturais específicos (Couldry, 2012). Assim, a dimensão evidência como a fanidade se constitui como prática mediadora por excelência, em que a mediação é, ao mesmo tempo, um modo de recepção ativa, uma estratégia de produção cultural, uma forma de comunicação performática e uma lógica de afiliação social (Jenkins, 1992; Gray, 2010).

3.2.1. Captura de informações sobre cultura pop e seus produtos

A experiência fânica se estrutura em meio a fluxos intensos de informações que circulam em torno da cultura pop e seus produtos. Fãs operam práticas sistemáticas de engajamento com essas informações, por meio de formas específicas de monitoramento, especulação e interpretação colaborativa. Tais práticas envolvem uma operação ativa e distribuída de observação, articulação de sentidos e negociação coletiva de significados. Esses aspectos revelam um percurso de crescente complexidade interpretativa: os fãs mantêm atenção constante sobre o ambiente midiático, projetam leituras sobre seus desdobramentos futuros e ajustam suas interpretações a partir das trocas estabelecidas que fazem entre si. Essas práticas demonstram como a relação dos fãs com os fluxos informacionais é marcada por agência interpretativa, criatividade e construção coletiva de sentidos.

A vivência fânica é atravessada por um estado de **monitoramento permanente de informações atualizadas da cultura pop**. Trailers, anúncios oficiais, rumores, vazamentos,

interações de celebridades, bastidores de produções e movimentações de mercado, dentre outros, compõem um fluxo de informações que os fãs acompanham ativamente, mobilizando práticas constantes de busca, verificação, antecipação e checagem. Essa atividade é realizada de forma distribuída entre membros dos *fandoms*, compondo um sistema coletivo de detecção ativa, no qual as descobertas são rapidamente compartilhadas, verificadas e comentadas. Trata-se de uma prática que sincroniza o coletivo com os acontecimentos mais recentes da cultura pop, mantendo o repertório dos fãs constantemente atualizado. Assim, o monitoramento revela o fã como agente culturalmente engajado e vigilante.

Em fóruns e redes sociais, os fãs mantêm linhas ativas e colaborativas de atualização contínua sobre informações da cultura pop. Em diversas comunidades, há tópicos fixos dedicados exclusivamente a notícias diárias, *hashtags* mobilizadas para rastreamento em tempo real e alertas comunitários que sinalizam postagens novas. Em certas comunidades, o uso cruzado de diferentes plataformas digitais é feito para acompanhar celebridades. Outro exemplo específico diz respeito a um grupo de fãs que criou uma central de rumores, em que confrontam boatos com fontes verificadas para proteger o coletivo de *fake News*; em outro caso, usuários notaram mudanças visuais no *banner* de uma série em uma plataforma de *streaming*, criando um burburinho que antecipou um anúncio oficial que seria feito dias depois.

A circulação de informações entre fãs aciona um intenso processo de **especulação sobre os direcionamentos dos produtos de mídia**. A partir de pistas, rumores, lacunas narrativas e análises pregressas, os fãs constroem possibilidades para os rumos desses produtos, elaborando hipóteses, formulando teorias e antecipando desdobramentos. Essas especulações são práticas colaborativas que operam por encadeamentos estratégicos de dados, textos e interpretações, resultando em mapas possíveis do que está por vir. Antes de apenas projetar um futuro desejado, esse processo perpassa disputa de sentidos, assim como validação de interpretações e projeções.

Ao especular sobre os direcionamentos da cultura pop, os fãs exercitam uma hermenêutica coletiva que transforma o tempo de espera em território criativo.

Fóruns e redes sociais estão repletos de tópicos como “teorias para o final da temporada”, “o que o teaser quis dizer?” ou “minha aposta para a próxima fase”. Fãs de franquias como Star Wars, Marvel e Harry Potter cruzam entrevistas, trailers e imagens vazadas para construir linhas interpretativas complexas, frequentemente sustentadas por evidências visuais ou referências narrativas anteriores. Um pôster ambíguo lançado antes da estreia de Vingadores: Ultimato gerou uma mobilização em que diversas interpretações diferentes foram amplamente debatidas em redes sociais, aumentando a expectativa para o lançamento do filme e influenciando diretamente as expectativas do quanto ao seu enredo.

No interior das comunidades fânicas, existe um processo de **influência mútua na interpretação de informações sobre produtos de mídia**. Ao compartilharem essas informações, reações mais comuns, análises que se tornam mais populares ou avaliações mais recorrentes operam como filtros interpretativos que orientam a recepção e validam certos entendimentos das informações. Esse processo não advém de adesões automáticas, mas de negociações simbólicas contínuas, em que os sentidos são coletivamente construídos. Assim, a interpretação fânica de informações da cultura pop se torna uma prática articulada em rede, em que posicionamentos emergem da interseção entre as informações disponíveis e os diálogos estabelecidos.

Ao surgirem rumores ou conteúdos promocionais, como trailers, teasers ou entrevistas, os fãs rapidamente compartilham impressões e análises, que passam a circular e ser discutidas em busca de consenso, aprofundamento ou contestação. Após a publicação de trailers ou conteúdos promocionais de filmes do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), os primeiros comentários costumam expressar reações adversas como receio ou entusiasmo, que costumam influenciar diretamente os sentidos atribuídos pelos membros do fandom. Merece destaque

rumores sobre o retorno de personagens no filme Vingadores: Ultimato, após vários deles terem sido “blipados” (eliminados de suas existências) no filme anterior, que geraram interpretações divergentes que mobilizaram longas *threads* de discussão, confrontando evidências, hipóteses e especulações.

No contexto das culturas participativas a maneira como os fãs lidam com a circulação de informações revela diferentes formas pelas quais eles se apresentam como leitores estratégicos e produtores de sentido, de forma a elaborar significados próprios, antecipar rumos narrativos e organizar suas respostas coletivas em relação aos produtos de mídia (Jenkins, 1992; Booth, 2016). Essas práticas podem ser interpretadas à luz do conceito de *poaching* (Jenkins, 1992), entendido aqui como a apropriação tática de conteúdos culturais por parte dos fãs, que retiram elementos do fluxo informacional dominante e os reinscrevem em circuitos interpretativos próprios, como uma forma insurgente de mediação simbólica, aspecto potencializado em um ambiente digital hiperconectado, no qual os fãs atuam de forma contestatória, transformando informação em matéria de disputa simbólica (Booth, 2016; Gray, 2010). Nessa linha, a especulação coletiva, a interpretação colaborativa e a imaginação de futuros narrativos possíveis se articulam como formas centrais de participação cultural (Jenkins, 2006b; Hills, 2002; Booth, 2015).

A pesquisa revela um percurso que vai de um *poaching* informacional, a um *poaching* antecipatório, culminando em um *poaching* hermenêutico, que operam como formas interligadas de captura, ressignificação e circulação de informações. O monitoramento como prática cotidiana é uma forma de viver a fanidade como pertencimento por meio da atualização contínua. Assim, essa atenção ativa se configura como uma conduta estruturante das comunidades fânicas, que é tanto informacional quanto relacional e performativa, evidenciando-se como uma forma de atenção compartilhada em rede, na qual grupos distribuídos atuam como sensores coletivos de um ecossistema informacional, em uma

dinâmica intensificada nas plataformas digitais, onde o engajamento fânico acontece de forma distribuída (Booth, 2016; Gray, 2010; Shirky, 2008). Por sua vez, ao mobilizarem pistas, rumores e dados fragmentados como base para imaginar, antecipar e debater desdobramentos narrativos, os fãs acessam uma temporalidade em que a espera e a antecipação são práticas centrais de sua experiência (Hills, 2002), levando o *fandom* a operar como comunidades de expectativa (Couldry, 2012), ao se organizar em torno do que ainda não aconteceu, mas já mobilizando intensos investimentos simbólicos. Enquanto comunidades interpretativas (Fish, 1980), os *fandoms* formam ecossistemas de análises, comentários e reações, que moldam ativamente a forma como os produtos midiáticos são percebidos, caracterizando-se como espaços interativos e relacionais de produção de sentido, em que o valor simbólico das obras é negociado continuamente em práticas discursivas comunitárias (Booth, 2016; Duffet, 2013; Jenkins, 2006b).

3.2.2. Disseminação de conteúdos sobre produtos de mídia

Fãs contribuem ativamente para a circulação e ampliação do alcance de produtos de mídia, operando como mediadores em ecossistemas digitais. Suas práticas envolvem a recomendação, a tradução e a promoção de conteúdos, revelando um engajamento que ultrapassa a fruição individual e mobiliza repertórios interpretativos, vínculos afetivos e competências comunicacionais. Ao disseminarem conteúdos, os fãs ativam circuitos de intermediação cultural não oficiais, colocando-se como agentes informais de visibilidade, legitimidade e apropriação da cultura pop.

A **recomendação de conteúdos pelos fãs** é uma prática central do engajamento fânico com a cultura pop. Mais do que replicação de links ou postagens, essas ações dizem respeito a gestos carregados de propósito. Ao indicar uma obra, episódio ou personagem, por exemplo, o fã participa de uma ação guiada por valores de forte relevância emocional. Essa forma de

curadoria desempenha um papel fundamental no estabelecimento de pontes entre o produto midiático e novos públicos. Com isso, a recomendação se configura como uma performance interpretativa que promove a circulação da cultura pop, inserindo os fãs em circuitos de reconhecimento mútuo e legitimação cultural.

O *corpus* de pesquisa está recheado de situações que revelam como fãs se mobilizam para compartilhar os produtos de mídia aos quais são vinculados com outras pessoas, muitas vezes assumindo uma postura tipicamente pedagógica ou mesmo evangelizadora da cultura pop. Em fóruns e redes sociais é comum encontrar listas de recomendações detalhadas, que indicam obras de forma contextualizada, com argumentos e justificativas das escolhas. Uma prática recorrente são indicações que funcionam como “guias para iniciantes”, em que fornece dicas sobre como melhor se fruir certo universo narrativo, muitas vezes com a ordem ideal para se ler livros, assistir filmes ou episódios de séries. Outra situação frequente é a publicação de *threads* com análises e indicações destinadas a convencer seguidores a assistir ou ler determinada obra.

Seguindo a mesma lógica de agência na circulação da cultura pop, outra prática comum é a **tradução de conteúdos pelos fãs**. Apesar de incluir a tradução em si de conteúdos, essa prática não se restringe a isso, devendo ser entendida como ações que envolvem processos de intermediação cultural que tornam os produtos midiáticos acessíveis, compreensíveis e relevantes para diferentes públicos. Assim, fãs assumem funções de tradutores, legendadores, adaptadores e mediadores interculturais, produzindo versões ajustadas de obras, discursos ou formatos que dialoguem com contextos locais, linguagens informais ou demandas de acessibilidade. Essas práticas ampliam o alcance da cultura pop e permitem que ela atravesse barreiras linguísticas, geográficas e sociais. Nesse processo, os fãs tanto expandem quanto recriam os conteúdos sobre os quais trabalham, contribuindo para a pluralização de sentidos e para a apropriação cultural.

A legendagem é uma prática comum e são corriqueiros casos em que episódios de séries são legendados por fãs antes mesmo do seu lançamento oficial em português, muitas vezes com terminologias cuidadosamente adaptadas para preservar piadas internas ou trocadilhos culturais. Outra situação diz respeito a fãs que dublam cenas específicas de animações ou adaptam trechos de músicas para versões que geram maior identificação na comunidade. Em outra frente, fãs produzem resumos de tramas complexas, pensados para leitores que têm pouco tempo ou não dominam o idioma original.

Nesse processo, fãs terminam por assumirem um papel de **agência informal de marketing**, ao desenvolverem ações tipicamente mercadológicas para amplificar o alcance de produtos de mídia. Trata-se de práticas de fãs que promovem conteúdos que admiram por meio de estratégias próprias, como criação de memes, fanarts, campanhas de engajamento, eventos e ações de divulgação em redes sociais, por exemplo. Ainda que desvinculadas de ações formais de comunicação de marketing, essas iniciativas funcionam como potencializadoras de visibilidade, engajamento e propagação. Evidentemente, esse fã “marqueteiro” não opera por meio de uma lógica de mercado tradicional, mas termina, quase que simbioticamente, incorporando técnicas e estratégias de marketing em uma articulação espontânea entre engajamento afetivo e práticas promocionais.

Diversas situações em que fãs atuam como divulgadores espontâneos de conteúdos da cultura pop são observadas. Um exemplo recorrente são os mutirões digitais organizados para impulsionar *hashtags* no Twitter durante estreias ou lançamentos, com o objetivo de colocar certo produto de mídia nos *trending topics*. A viralização de conteúdos é comumente buscada por meio de estratégias específicas, como desafios criativos promovidos por fãs no TikTok, nos quais cenas, músicas ou personagens são recriados de forma cômica ou estilizada. Além disso, fãs também desenvolvem materiais promocionais alternativos, como *trailers* reeditados,

pôsteres *fanmade* e *slogans*, que chegam a públicos que possivelmente não seriam atingidos por campanhas oficiais.

Esse processo remete ao conceito de **espalhamento**, que diz respeito a dinâmicas pelas quais conteúdos midiáticos são apropriados, transformados e (re)circulados em rede, de maneira participativa, descentralizada e relacional (Jenkins et al., 2013). Essa noção revê abordagens que enfatizam o controle das mídias sobre a circulação de conteúdos, ao valorizar a participação ativa das audiências, cuja agência consiste em modular, contextualizar e ressignificar mensagens em trocas interpessoais e comunitárias; assim, antes de se ater a um tipo de redistribuição técnica de conteúdos, diz respeito a uma forma de mediação cultural. Nesse sentido, o espalhamento funciona como uma forma de curadoria, no qual os fãs selecionam, reformulam e disseminam conteúdos com base em seus repertórios e valores (Booth, 2016; Gray, 2010; Kompare, 2018). Essa lógica participativa redefine as fronteiras entre produtores e consumidores, desestabilizando hierarquias tradicionais e instituindo circuitos paralelos de distribuição midiática, em que os fãs se apresentam como agentes criativos e relacionais da cultura pop (Booth, 2016; Duffet, 2013; Jenkins et al., 2013).

Mais do que se referir à disseminação de preferências individuais, o espalhamento é uma prática relacional pela qual fãs não apenas compartilham conteúdos, mas constroem vínculos, validam saberes e ativam relações sociais e afetivas dentro das culturas fãs, como uma forma de intervenção simbólica que aponta como os fãs atuam como agentes ativos de produção e circulação de conteúdos (Duffet, 2013; Jenkins et al., 2013; Seymour, 2018). Nesse papel, o fã atua como mediador cultural que reconfigura significados e facilita o acesso a produtos de mídia (Booth, 2016; Ito, 2017), em uma performance cultural que revela valores, posicionamentos e estilos próprios, estabelecendo entremeios que constroem pontes entre culturas (Gray, 2010; Jenkins et al., 2013). Com isso, contribui para uma circulação transnacional da cultura pop, funcionando como um operador de uma economia simbólica

informal (Booth, 2016; Jenkins, 2006a; Kompare, 2018), em que, mesmo sem retorno financeiro ou *status* institucional, atua como amplificador simbólico de produtos midiáticos, promovendo, legitimando e sustentando narrativas que circulam em ecossistemas digitais (Jenkins et al., 2013).

3.2.3. Produção fânica como paratextualização da cultura pop

A produção cultural dos fãs se configura como forma de expressão criativa e emocional. Ao criarem conteúdos inspirados na cultura pop, os fãs intervêm ativamente nos materiais originais, inscrevendo-se como produtores de significados compartilhados. Essa produção se manifesta em diferentes níveis: da expressão afetiva a produções criativas originais; da criação de conteúdos paralelos à performance encarnada de personagens e narrativas. Essas práticas revelam um movimento criativo no qual o fã se coloca como sujeito ativo na cultura midiática, articulando sensibilidade, linguagem e presença coletiva.

Frequentemente, fãs fazem **tradução de sentimentos em produções simbólicas**. Emoções como amor, saudade, gratidão, pertencimento, dentre outros, são transformados em manifestações expressivas, como textos, imagens, frases, performances, bordões e artefatos diversos. Esse tipo de produção simbólica se torna, assim, uma linguagem afetiva por meio da qual os fãs homenageiam obras, personagens, experiências e vínculos construídos com os produtos de mídia. Tais expressões são práticas emocionais de autoria, pelas quais os fãs reencenam e perpetuam seus laços afetivos com os universos narrativos aos quais se sentem integrados.

Um exemplo disso é a apropriação, por fãs brasileiros da NFL, do bordão “você é ridículo”, originalmente proferido por um narrador da ESPN, para se referir a situações de desempenho excepcional de jogadores. A expressão foi ressignificada como marca afetiva e bem-humorada de identificação entre os membros do *fandom*, circulando em postagens, memes

e interações cotidianas como forma simbólica de pertencimento. Em outra situação que se tornou notória, *potterheads* reagiram com intensa comoção ao slogan das chamadas do último filme da saga Harry Potter, “it all ends” (“tudo termina”); em resposta, criaram o bordão “it will never end” (“nunca vai acabar”), transformando o sentimento de despedida em gesto coletivo de manutenção de vínculo.

Outra forma de produtividade fânica se constitui por **conteúdos paralelos criados pelos fãs**, que expandem suas experiências de fruição e acrescentam camadas complementares e alternativas aos universos narrativos. Essas produções operam como rearticulações simbólicas que mantêm diálogo, tensão ou subversão em relação a essas matrizes. Nelas, os fãs se tornam coautores da experiência ficcional, reparando ausências, imaginando desfechos alternativos, resgatando personagens secundários ou deslocando tramas para outros contextos culturais ou históricos. Ao fazerem isso, os fãs reconfiguram o universo narrativo original sob seus próprios repertórios, ampliando sua fruição não apenas em extensão, mas também em profundidade, a partir de seus próprios desejos, valores e experiências.

A produção de conteúdos paralelos por fãs assume formas variadas e criativas. Fãs de diferentes universos produzem *fanarts* inspiradas em personagens, articulando suas identidades estéticas com elementos da cultura pop. Outros produzem *fanvideos* com memes baseados em certas franquias, dublagens paródicas de cenas de filmes e séries, colagens narrativas que combinam referências diversas de mundos ficcionais. Outra prática recorrente é a criação de *trailers* não oficiais, que anunciam filmes inexistentes, como continuações de sagas, adaptações alternativas ou histórias derivadas, que costumam representar anseios e expectativas dos fãs, a partir da colagem de cenas dos filmes originais, reordenados e editados com novas trilhas, legendas e efeitos.

Aprofundando essa linha, fãs se engajam na **criação de conteúdos originais** inspirados na cultura pop, o que representa uma das formas mais evidentes e potentes de autoria dessa

cultura. Essas criações funcionam não apenas como extensões das obras originais, mas como composições autoriais e criativas que hibridizam sentidos, expandem personagens, propõem finais alternativos, corrigem ausências e projetam desejos. Trata-se de um processo criativo que mistura homenagem e subversão, afinidade e reinvenção. A partir dessas práticas, os fãs não apenas consomem cultura, eles a (re)produzem, (re)escrevem e (re)configuram com base em suas próprias vozes.

O exemplo mais emblemático desse tipo de prática é a produção de *fanfics*, que são narrativas originais criadas por fãs a partir das obras originais, que expandem, reinterpretam ou continuam essas histórias, com total liberdade criativa, propiciando que fãs explorem possibilidades narrativas alternativas, como o aprofundamento de relações entre personagens, o redesenho de desfechos ou mesmo a ambientação das tramas em contextos históricos alternativos. Outro exemplo aparece na produção de animações *stop motion*, em que fãs utilizam bonecos articulados, objetos colecionáveis ou materiais artesanais, para criar narrativas originais com personagens existentes, assim como reencenar cenas marcantes, criar cenas alternativas e explorar *crossovers* de personagens de diferentes universos.

A fanidade se expressa também como **performance simbólica da cultura pop**, quando a autoria fânica se torna manifestação pública, criativa e corpórea, por meio de gestos, trejeitos, vestimentas e encenações. A partir da estética de personagens ou cenas de universos narrativos, essas performances constituem produções autorais, em que os corpos se tornam suportes expressivos de vínculo fânico com os produtos de mídia. Práticas como *cosplay*, participação em eventos temáticos, produção de vídeos performáticos e encenação de trechos narrativos revelam formas inventivas de reelaborar a cultura pop em linguagem própria.

O *cosplay* é um dos pilares performáticos da cultura de fãs. Trata-se de se vestir e agir como personagens de universos narrativos, combinando performance e caracterização visual à expressão identitária, em uma forma literal de corporificação da fanidade. Outros exemplos

incluem *reenactments*, em que fãs encenam cenas marcantes de obras ficcionais em vídeos caseiros ou em apresentações públicas, muitas vezes recriando falas, figurinos e gestos emblemáticos; *fancovers* e adaptações musicais, nos quais fãs performam canções por meio de coreografias, recursos visuais, dramatizações e até pela incorporação de personagens; e *vídeos dramatizados*, que são produções caseiras em que fãs encenam cenas originais ou adaptadas de obras ficcionais, usando figurinos, roteiros próprios e recursos audiovisuais para expressar sua criatividade.

Esse movimento pode ser compreendido à luz do conceito de **paratextualização** (Gray, 2008; 2010), que designa a criação de conteúdos produzidos para contextualizar, criar expectativa e expandir a experiência de fruição dos produtos de mídia. Paratextos orbitam, expandem ou transformam os produtos midiáticos originais, estabelecendo conexões afetivas, críticas e interpretativas com os textos oficiais (Booth, 2015; Gray & Lotz, 2012). Originalmente emergido na forma de elementos planejados pela indústria do entretenimento – como trailers, teasers e materiais promocionais diversos – os paratextos se tornaram um tipo de produção central na cultura de fãs (Gray, 2010). A partir das obras (i.e., textos) de referência, fãs passaram a criar materiais que ampliam o alcance das obras originais e intervêm em seus sentidos. Nesse processo, a paratextualização deixa de ser um instrumento periférico e se torna uma forma ativa de produção fânica.

A cultura de fãs é marcada por esse tipo de expressividade sensível, na qual o vínculo com os produtos de mídia se converte em produção criativa (Baym, 2018; Jenkins, 2006a; Seymour, 2018). Sentimentos não permanecem como estados internos; eles se manifestam por meio de práticas, signos e linguagens culturalmente partilhadas, circulando e ganhando forma nos repertórios das comunidades de fãs (Baym, 2010; 2018; Booth, 2015; Duffet, 2013). Nesse processo, os fãs performam um *remix* cultural (Lessig, 2008), que caracteriza formas de apropriação criativa e recombinação de conteúdos de obras preexistentes – oficiais ou derivadas

–, que são ressignificados com base em repertórios subjetivos e competências intertextuais. A criação desse tipo de conteúdo revela diferentes formas de autoria fânica, atuando na expansão de narrativas compartilhadas, integrando performance, emoção e posicionamento cultural, assim como ativando valores e disputas simbólicas em torno da legitimidade dos sentidos reconstruídos (Baym, 2010; Gray, 2010). Essa produção não se limita à apropriação de narrativas, mas envolve a elaboração de obras originais que ampliam, tensionam ou reinventam elementos da cultura pop, revelando uma forma de criatividade participativa, em que os fãs constroem significados por meio da criação (Booth, 2015; Gauntlett, 2018). Essas performances constroem modos de presença cultural em que os corpos dos fãs se tornam veículos de narrativa, estética e pertencimento (Lamerichs, 2018; Zubernis & Larsen, 2018), de forma a expressar, expandir e transformar a cultura pop em gestos performáticos autorais.

3.2.4. Construção de relações parassociais com celebridades

Em meio às múltiplas formas de envolvimento afetivo que marcam a cultura de fãs, a construção de elos simbólicos com celebridades extrapola o consumo de produtos de mídia e se intensificam, atribuindo a essas relações um caráter simbólico de proximidade, cuidado e lealdade. Assim, a fanidade transforma o distanciamento físico em relação social simbólica, representada pelo desenvolvimento de vínculos simbólicos de intimidade com celebridades, empatia com suas vulnerabilidades e defesa pública diante dos ataques que sofrem.

A experiência fânica frequentemente envolve a construção de um **vínculo simbólico de intimidade com celebridades**. Apesar de não se estabelecer a partir de contato direto ou reciprocidade, esse vínculo é vivido com intensidade e autenticidade. A construção dessa intimidade simbólica emerge da fruição, da imaginação e de performances cotidianas que ancoram a construção de narrativas e de práticas particulares, usadas pelos fãs para se sentirem conectados a essas figuras como se fossem amigos, conselheiros, modelos ou confidentes.

Embora unidirecional, esse laço estrutura práticas cotidianas e modos de estar no mundo, funcionando como elo simbólico entre o eu fânico e o outro midiático.

A construção simbólica de vínculos íntimos com figuras públicas é evidenciada no modo como fãs projetam afeto e familiaridade sobre celebridades com quem nunca tiveram contato. No fandom da NFL no Brasil, por exemplo, Tom Brady é chamado carinhosamente de “Giselo”, uma referência ao fato de ele (à época) ser casado com a modelo brasileira Gisele Bündchen, em uma brincadeira linguística que expressa humor para aproximá-lo ao imaginário afetivo brasileiro. No universo indie essa intimidade simbólica se manifesta de forma mais sutil: fãs se referem a membros de bandas em tom de aproximação emocional e compreensão, afirmando que os artistas amadureceram como compositores ao longo do tempo, como se falassem de amigos próximos que tomaram decisões difíceis. Fãs brasileiros de K-pop, por sua vez, se aproximam da cultura sul-coreana, ao aprender palavras em coreano ou incorporando pratos da sua culinária no dia a dia, como forma de se sentirem mais próximos de seus ídolos.

A admiração que fãs alimentam pelos seus ídolos se converte em **empatia à vulnerabilidade das celebridades**, como sensibilidades à dor e às fragilidades pelas quais essas figuras públicas passam. Fãs se reconhecem na exposição emocional das celebridades, solidarizando-se com seus momentos de crise, sofrimento ou desgaste público, em uma identificação construída por meio de discursos que as humanizam. A empatia se torna, assim, uma forma de cuidado e comunhão simbólica, que transforma o ídolo em figura relacional e o fã em sujeito ético, disposto a compartilhar e amparar a dor do outro.

Fãs frequentemente demonstram profunda empatia diante de situações em que celebridades revelam fragilidades, perdas ou momentos de sofrimento emocional. No *fandom* de Lady Gaga, por exemplo, declarações da artista sobre traumas pessoais e saúde mental geram comoção e engajamento emocional, com manifestações de solidariedade nas redes sociais e compartilhamento de experiências similares como forma de apoio. No caso de Taylor Swift,

sua retirada temporária da cena pública após uma sequência de controvérsias e ataques midiáticos, incluindo perseguições, *body shaming* e conflitos com outras celebridades, gerou uma onda de apoio por parte dos fãs, sobretudo por meio de *hashtags* como #WeStandWithTaylor. Já entre fãs de Britney Spears, o movimento FreeBritney emergiu de um sentimento de injustiça e preocupação com o bem-estar da artista, que permaneceu por mais de uma década sob tutela legal de seu pai, quando a cantora ficou impedida de tomar decisões básicas sobre sua vida pessoal e profissional.

Entre as formas mais marcantes de lealdade emocional na fanidade está a **defesa pública de celebridades sob ataque**. Essa prática é motivada por sentimentos de empatia, compromisso simbólico e desejo de proteção afetiva. O fã interpreta o ataque à figura pública como ataque ao seu próprio sistema de valores e pertencimento identitário, respondendo com posicionamentos argumentativos, mensagens de apoio, protestos virtuais e práticas discursivas de revalorização. A defesa não é apenas reativa: ela constitui performance simbólica que reafirma a legitimidade do ídolo e da relação estabelecida com ele, funcionando como linguagem de resistência afetiva e reconhecimento público.

A defesa pública de celebridades por parte de fãs se evidencia em episódios de mobilização de contra-ataques percebidos como injustos ou violentos. O corpus traz um conjunto robusto de exemplos centrados nas chamadas “divas pop”. Um deles se refere a Demi Lovato, que teve fotos íntimas vazadas por *hackers*, quando fãs reagiram com indignação, recusando-se a compartilhar o conteúdo e promovendo *hashtags* como #RespectDemi para denunciar a violação sofrida. Situações semelhantes envolvem críticas públicas aos corpos, roupas ou sexualidades de artistas femininas, que geraram reações solidárias de fãs. Em um caso específico, a cantora Ludmilla, ao assumir seus cabelos naturais durante sua transição capilar, tornou-se alvo de comentários racistas, fato que levou fãs a destacarem sua coragem e autenticidade como forma de resistência ao padrão eurocêntrico de beleza. Em outro, Anitta,

após sofrer ataques machistas e classistas, inclusive por parte de políticos que a insultaram publicamente, foi amplamente defendida por fãs nas redes sociais, que se mobilizaram para denunciar a misoginia e reafirmar sua imagem como mulher empoderada e artista de relevância pública.

A construção de vínculos simbólicos com celebridades pode ser compreendida à luz do conceito de **relações parassociais** (vide Horton & Wohl, 1956), que descreve vínculos unidirecionais entre audiências e figuras midiáticas, experienciados como legítimos e emocionalmente válidos. Essas relações ganham vulto nas culturas de fãs, nas quais o engajamento com celebridades envolve identificação e investimento afetivo (Hills, 2016; van den Bulck, 2018; Williams, 2016). Apesar de não se basear em interações diretas, fãs se conectam com celebridades como se fossem figuras próximas, desenvolvendo sentimentos de intimidade, reconhecimento e lealdade, transformando figuras públicas em presenças relacionais (Booth, 2016; Gray, 2010). Assim, a parassocialização de relações estabelecidas pelos fãs com seus ídolos configura uma prática afetiva e performativa, em que vínculos simbólicos são vivenciados como parte constitutiva da experiência fânica (Hills, 2016; Jenkins et al., 2013; Williams, 2016).

Esse processo evidencia como as relações parassociais não se limitam a um vínculo imaginado, constituindo práticas relacionais que conectam emoção, pertencimento e orientação ética no da cultura de fãs. Essas práticas se fundamentam em linhas de aproximação afetiva (Ahmed, 2004), que diz respeito a como fãs direcionam aspectos emocionais a figuras midiáticas, transformando distâncias físicas em presenças simbólicas. Essa intimidade simbólica desenvolvida pelos fãs faz com que as celebridades passem a ocupar um lugar relacional em suas rotinas e elaborações identitárias (Hills, 2016; van den Bulck, 2018; Williams, 2016). A mobilização de afetos é ativada, performada e compartilhada em práticas coletivas de empatia pública diante da vulnerabilidade das celebridades, em que o sofrimento

do outro se torna ponto de identificação e cuidado, convertendo a dor midiaticamente exposta em narrativa sensível (Gray, 2010; Jenkins, 2006a). Daí emerge o engajamento político-afetivo, quando fãs transformam seus vínculos em posicionamentos públicos de defesa do que avaliam como injustiças direcionadas a seus ídolos (Booth, 2015; Jenkins et al., 2013).

3.3. Fãs experienciam vivências constitutivas de subjetividade

A presente dimensão articula códigos que evidenciam a fanidade como uma experiência que mobiliza emoções, afetos e práticas cotidianas, em que a cultura pop é vivenciada como modo de subjetivação. O primeiro código aborda os vínculos emocionais construídos entre fãs e produtos midiáticos, mostrando como a emocionalidade se manifesta como um elo afetivo que estrutura o engajamento e legitima a experiência fânica. O segundo trata da inserção da cultura pop no cotidiano dos fãs, evidenciando como seus repertórios simbólicos passam a fazer parte da rotina, das referências e da forma como esses sujeitos interpretam a realidade. O terceiro código examina a constituição de comunidades de fãs como coletivos afetivos que operam como espaços de acolhimento, identificação e coesão simbólica, nos quais a vivência fânica é compartilhada, reconhecida e fortalecida.

Esses códigos analíticos revelam como os fãs se engajam em formas de inserção nas dinâmicas comunicacionais da cultura pop, como uma forma de vivenciar experiências que lhes constitui como sujeito afetivo-relacional, que atribuem sentido às suas trajetórias e constroem vínculos com narrativas, personagens e comunidades. Trata-se, portanto, de uma forma de **vivência subjetivante**, na qual relações, emoções e afetos com e por meio dos produtos de mídia se tornam centrais na constituição do sujeito (Hills, 2002; Sandvoss, 2005). Assim, a de cultura fãs funciona como um espaço simbólico de constituição de si, marcado por afetos compartilhados (Booth, 2016) e a presença da cultura pop na vida ordinária (Baym, 2018), permitindo que a fanidade seja vivida como forma de vida.

3.3.1. Cultura pop como fonte de experiências sensíveis

A cultura pop é um espaço de produção de experiências sensíveis, nas quais a relação de fãs com produtos de mídia se constitui por afetos, desejos e significações subjetivas. A fruição, nesse contexto, vai além de uma recepção ou entretenimento, estabelecendo-se como vivência íntima, que mobiliza dimensões emocionais profundas. Produtos de mídia são apropriados como suportes de acolhimento, prazer, memória e reconhecimento. Os fãs constroem suas trajetórias de envolvimento a partir de práticas sensíveis diversas: a busca por refúgio emocional, a celebração de prazeres plurais, o enaltecimento de experiências intensas e o destaque simbólico dado à emoção como critério de reconhecimento. Juntas, essas práticas revelam que a cultura pop emociona, consola, empodera e conecta, funcionando como uma experiência de inscrição subjetiva.

A **fruição da cultura pop como refúgio emocional** constitui uma das formas mais recorrentes e significativas de envolvimento dos fãs com produtos de mídia. Trata-se de uma fuga como prática simbólica de reorganização subjetiva, acolhimento sensível e cuidado emocional diante das pressões cotidianas. Para muitos fãs, os produtos da cultura pop oferecem não apenas entretenimento, mas também o acesso a mundos onde os sentimentos são validados, os dilemas são ressignificados e as vulnerabilidades encontram reconhecimento. Essa vivência é altamente sensível e personalizada, articulando desejos, memórias, carências e esperanças. A fruição da cultura pop se caracteriza como um tempo íntimo de recomposição emocional, em que o contato com personagens, tramas e universos ficcionais gera conforto, segurança e senso de pertencimento. Trata-se, portanto, de um modo de existir afetivamente no mundo, no qual o envolvimento com a cultura pop representa uma forma legítima de autocuidado.

Assim, algumas obras são mencionadas como verdadeiros portos seguros afetivos, acionadas em situações de sobrecarga emocional ou instabilidade, como dificuldades relacionais com a família ou momentos de luto. Filmes e séries são usados como forma de

aliviar a ansiedade e restaurar o ânimo, oferecendo relaxamento durante momentos de ansiedade, solidão ou tristeza, e proporcionando uma sensação de companhia e compreensão. Nesse sentido, práticas como a repetição de episódios de séries se demonstram como reconfortantes, assim como a criação de *playlists* com músicas associadas a determinadas situações ou estados de espírito.

Outro pilar do consumo fânico é a **vivência da cultura pop como experimentações plurais de prazer**. A vivência fânica se constrói como experiência sensorial e emocional que alimenta o desejo, a curiosidade e o envolvimento contínuo com personagens, narrativas, universos ficcionais. Assim, o prazer é experimentado como uma experiência complexa, plural e culturalmente instalada, que articula experiência estética, identificação, bem-estar e afirmação; ele se entrelaça à reflexão, à crítica e ao engajamento, funcionando como linguagem relacional com os produtos de mídia e como elo das trajetórias de fruição. O prazer, portanto, pode ser entendido como uma potência expressiva que estabelece formas de se estar no mundo.

As experiências hedônicas são acessadas de formas diversas. Elas vão desde o simples prazer de rir, se distrair e se envolver por enredos cativantes, músicas envolventes e personagens carismáticos, até sensações complexas, mas intensamente prazerosas, que ativam liberdade criativa e transgressão, como ocorre em *fanfics* eróticas ou apresentam interpretações alternativas de personagens. Também é comum que o prazer de fruição seja manifestado por fãs por meio da experiência estética singular que cada universo narrativo pode propiciar, como acontece com *potterheads*, ao mergulharem nos detalhes das ambientações, tanto descritas nos livros quanto mostradas nos filmes.

A cultura de fãs é marcada pelo **enaltcimento de experiências intensas e marcantes**, que se tornam marcos nas trajetórias de vida dos fãs. O consumo de obras da cultura pop pode gerar vivências tão significativas que moldam memórias, valores e posicionamentos, por meio de uma experiência sensível e profunda, comumente vinculada a fases da vida, eventos

biográficos ou transformações identitárias. O contato com determinados personagens, tramas e universos é vivenciado como evento significativo, muitas vezes experienciado como momentos de revelação, pertencimento ou conexão com o mundo.

Assim, por exemplo, *potterheads* estabelecem os lançamentos dos produtos da saga – tanto os livros quanto os filmes – como momentos inesquecíveis da infância ou adolescência, construindo um vínculo que se perpetua em fases posteriores da vida. Fãs de K-Pop, por sua vez, compartilham como performances e músicas específicas provocam reações emocionais intensas, como frisson, lágrimas ou euforia, vivenciadas em eventos ou ao acompanhar seus ídolos. Já fãs brasileiros da NFL relatam experiências intensas durante transmissões de jogos, especialmente no Super Bowl, relativas às reviravoltas das partidas, decisões inesperadas e momentos de alta tensão, provocando envolvimento, surpresa e excitação coletiva que geram sentimento de pertença.

Por fim, outra característica marcante das experiências fânicas localiza a **emoção como marcador de exaltação do produto de mídia**. A emoção é central para a forma como os fãs avaliam, hierarquizam e se conectam com narrativas, personagens e universos ficcionais. Aquilo que emociona, toca e mobiliza passa a ser considerado algo digno de fruição intensa e contínua. Com isso, a emoção se torna um dispositivo de reconhecimento e validação, indicando o quanto um produto de mídia é merecedor de atenção, celebração e dedicação. Sendo expresso de formas variadas, que vão da empatia silenciosa à euforia coletiva, o envolvimento emocional funciona como linguagem compartilhada entre fãs, construindo um pacto de vínculo.

Situações não faltam para ilustrar o papel da emoção na relação dos fãs com os produtos de mídia. Em concursos de *cosplay*, por exemplo, a experiência é descrita como de forte carga afetiva e simbólica, uma vez que a qualidade da performance ultrapassa a dimensão técnica e se torna um compromisso com a representação fidedigna dos personagens. Já em transmissões de jogos de esportes americanos, o vínculo afetivo de fãs brasileiros com o time para que se

torce, associado ao grau de imprevisibilidade das partidas, são apontados como marcadores emocionais que definem a experiência de fruição.

Essas experiências revelam como o engajamento fânico é profundamente atravessado por um princípio de **emocionalidade fânica**, noção proposta como articuladora de sentido e subjetividade, por meio de uma vivência estética, hedônica e relacional mediada por afetos, constituindo a fanidade como um modo particular de estar no mundo. Trata-se de experiências que se manifestam por meio de processos de autorreconhecimento, nos quais os produtos de mídia funcionam como suportes afetivos em contextos sensíveis (Baym, 2010; Booth, 2015; Duffet, 2013; Larsen & Zubernis, 2013). Essas vivências articulam a fruição de narrativas da cultura pop como prazer e conhecimento de si, funcionando como marcadores fundamentais de trajetórias pessoais (Jenkins, 2006a; Hills, 2002).

Nesse contexto, a cultura pop é fruída como prática hedônica de caráter estético-sensorial (Hills, 2002) apropriada como forma de autocuidado, por meio da qual fãs buscam acolhimento diante das vulnerabilidades da vida cotidiana (Baym, 2010; Booth, 2015; Larsen & Zubernis, 2013). Essa sensibilidade atravessa o corpo e os sentidos, envolvendo experiências multissensoriais que ativam uma presença emocional diante das narrativas de mídia; ao inscrevê-las em repertórios de memória afetiva, os fãs convertem essas experiências em âncoras identitárias e referenciais de pertencimento (Larsen & Zubernis, 2013). A emoção torna-se, assim, critério legítimo de reconhecimento e distinção fânica, operada como linguagem partilhada e prática culturalmente localizada, capaz de organizar sentidos, consolidar vínculos e projetar a fanidade como forma de presença sensível no mundo (Jenkins, 2006a; Larsen & Zubernis, 2013).

3.3.2. Integração da fanidade à vida cotidiana

A fanidade se inscreve como uma presença contínua na vida cotidiana dos fãs, evidenciando uma lógica de integração entre cultura pop e experiências ordinárias. Esse vínculo atravessa rotinas, rituais e decisões de vida, evidenciando como os fãs integram sua fruição aos tempos e espaços do cotidiano, estabelecem formas de ritualização afetiva e simbólica e chegam a converter seus engajamentos culturais em escolhas ocupacionais. Trata-se, portanto, da forma como a fanidade é integrada ao cotidiano como processo de inserção da experiência fânica nas estruturas ordinárias da vida, configurando uma forma de viver sustentada por conteúdos midiáticos e atravessada por performances emocionais e repertórios simbólicos.

O consumo da cultura pop é profundamente adaptado às rotinas dos fãs, tornando a **fruição fânica integrada ao cotidiano**. A relação com a cultura pop é incorporada às dinâmicas rotineiras, adquirindo formas específicas conforme as circunstâncias afetivas, temporais e materiais de cada fã. Essa integração se manifesta na escolha de formas e na organização do tempo de consumo, assim como nos modos de inserção dos conteúdos midiáticos em momentos do dia a dia. Assim, a cultura pop passa a habitar os interstícios da vida ordinária, sendo moldada conforme os modos de vida e as singularidades subjetivas dos fãs, sem exigir interrupções, deslocamentos ou preparações formais para sua vivência.

A incorporação da cultura pop à vida cotidiana aparece como prática disseminada e marcada pela adaptação sensível à rotina pessoal dos fãs. Por exemplo, fãs usam elementos da cultura pop, como *action figures* e *pop funkos*, para decorar seus espaços domésticos de forma a transformá-los em extensões estéticas dos universos narrativos aos quais se vinculam. Também se observam casos em que fãs combinam tarefas domésticas com o consumo de conteúdos midiáticos, como deixar videoclipes em reprodução enquanto cozinham ou acompanhar transmissões ao vivo de bastidores de produções enquanto organizam o quarto,

assim como o hábito de se ouvir músicas-tema de animes durante o trajeto para o trabalho, como forma de começar o dia com energia e boas lembranças.

A fanidade também participa do cotidiano de forma mais sistematizada, por meio de **rituais de fruição da cultura pop**, que se referem a rotinas específicas que consolidam vínculos e criam uma temporalidade própria da experiência fânica. Esses rituais funcionam como marcadores subjetivos de pertencimento, estabilidade emocional e continuidade simbólica, conferindo à fruição um caráter cerimonial, ainda que informal. Ao estabelecer a cultura pop como repertório de referência para marcos pessoais, os fãs constroem formas performativas e reiterativas de engajamento, nas quais a repetição consciente assume papel central na inscrição afetiva dos universos narrativos na vida cotidiana.

Diferentes formas de fruição evidenciadas no *corpus* de pesquisa se caracterizam como práticas ritualísticas que estruturam a relação afetiva dos fãs com produtos da cultura pop. Fãs de Harry Potter relatam o hábito de reassistir aos filmes da saga anualmente e guardar os ingressos das pré-estreias dos filmes a que compareceram. Doramas são (re)assistidos diariamente, como forma de se buscar relaxamento antes de dormir em um momento do dia para se conectar com algo que faz fãs se sentirem bem. Por fim, entre fãs brasileiros da NFL, o Super Bowl é descrito como um feriado em família, com comemorações que repetem, ano após ano, elementos da cultura estadunidense, como a decoração temática, comidas típicas e a organização de festas coletivas que mimetizam o clima de estádio.

A experiência fânica pode ultrapassar os limites do consumo para se tornar elemento decisivo de **escolhas ocupacionais advindas da fanidade**, que passa a atuar como bússola simbólica na orientação de vocações. O envolvimento com personagens, narrativas e estéticas da cultura pop leva ao desenvolvimento de habilidades que se convertem em modelos, linguagens e recursos influentes na definição de trajetórias profissionais. Assim, os afetos, saberes e repertórios mobilizados na vivência fânica se convertem em capital cultural,

fortemente demarcado por competências técnicas e criatividade, influenciando formação acadêmica, decisões de carreira e formas de inserção no mercado de trabalho, assim como, potencialmente, a realização profissional.

Assim, temos exemplos de escolha pela profissão de *designer* por influência direta da atuação como fãs que desenvolviam conteúdos *fanmade*, o que contribuiu para o desenvolvimento de sensibilidade estética e domínio técnico de softwares gráficos; profissionais de dança que descobriram essa paixão ao começar a fazer *covers* de coreografias de bandas pop em vídeos para a Internet, tendo a repercussão dessas publicações levando à realização de que esse poderia ser uma carreira viável; fãs que criaram canais especializados para repercutir sua saga favorita, que vieram se tornar um empreendimento economicamente viável a partir da monetização dos conteúdos.

Essas práticas podem ser entendidas como uma **cotidianização da fanidade**, proposta como uma inscrição contínua da cultura pop nas rotinas dos fãs, caracterizando uma presença simbólica persistente que reorganiza práticas, afetos e tempos na vida ordinária, assumindo centralidade em suas relações e constituições subjetivas (Baym, 2010; Booth, 2015; Hills, 2002). Nesse contexto, a cultura pop atua como mediadora das experiências vividas, mobilizando sentidos, vínculos e repertórios simbólicos que permeiam emocionalidades, estéticas e práticas fânicas, levando produtos midiáticos a serem incorporados em modos de se estar, sentir e se reconhecer na vida cotidiana (Duffet, 2013; Larsen & Zubernis, 2013).

Trata-se, portanto, de uma forma de habitar simbólico da cultura pop, que aponta como os fãs transformam seus espaços e práticas cotidianas em extensões afetivas dos universos narrativos, criando ambiências que sustentam sua experiência (Booth, 2015; Hills, 2002). Esse processo se materializa nos rituais de significação dessas experiências, revelando como a repetição de práticas de fãs inscreve marcos emocionais em suas vidas como um todo, qualificando trajetórias fânicas como expressões de agência criativa que demonstra como a

fanidade converte afetos e repertórios culturais em formas de atuação e realização pessoal (Duffet, 2013; Larsen & Zubernis, 2013).

3.3.3. Afetividades instauradas no âmbito do fandom

A criação e manutenção de laços afetivos no *fandom* evidencia como a experiência fânica não se limita à fruição simbólica de narrativas midiáticas, mas se estrutura também como prática relacional, na qual a emoção compartilhada opera como forma de vinculação, pertencimento e reconhecimento mútuo. Fãs mobilizam os universos narrativos para compartilhar sentimentos, produzir memórias afetivas coletivas, oferecer suporte emocional, estruturar formas de pertencimento simbólico e construir amizades que extrapolam os limites do *fandom* e se integram à vida cotidiana. Em suas múltiplas manifestações, tais práticas articulam modos de sentir e formas de conviver, operando a afetividade como linguagem comum que organiza vínculos e produz sentidos de comunidade entre sujeitos que, embora distantes geográfica e socialmente, encontram na cultura pop um campo comum de afiliação emocional e reconhecimento recíproco.

Uma primeira manifestação desse código diz respeito ao **compartilhamento de sentimentos como prática coletiva** pelos fãs. Essa prática se refere a como emoções são mobilizadas por meio dos universos narrativos, organizando-se em dois movimentos complementares: o despertar de sentimentos provocados pelas experiências estéticas e simbólicas da cultura pop; e o reconhecimento de sentimentos que encontram nos produtos midiáticos um espelho emocional. Nesse duplo processo, personagens, histórias e mundos ficcionais operam como catalisadores simbólicos, que expandem a sensibilidade dos fãs e oferecem repertórios para a expressão emocional. A manifestação pública dessas emoções, por sua vez, reforça atmosferas afetivas compartilhadas e consolida a fanidade como prática social performativa e emocionalmente codificada.

O despertar de emoções dos fãs ocorre comumente diante de histórias e personagens: leitores de Harry Potter, por exemplo, vivenciaram experiências de coragem e amizade através da trajetória dos protagonistas; admiradores do Capitão América tiveram sentimentos de inspiração e responsabilidade social provocados pelos valores do personagem. Em paralelo, o reconhecimento de sentimentos pessoais encontra ressonância em narrativas midiáticas: *potterheads* reconhecem nos arcos narrativos das personagens sentimentos de perda, superação e resiliência que associam às suas vivências pessoais; fãs da banda de K-Pop BTS encontram em músicas que abordam autoaceitação e superação emocional um suporte simbólico para lidar com vivências individuais de vulnerabilidade e resiliência.

A cultura de fãs é marcada por lembranças vivas e compartilhadas, nas quais experiências individuais se integram em uma matéria comum que articula passado e presente em práticas de construção simbólica, por meio da **produção coletiva de memórias afetivas**. Trata-se de processo em que lembranças relacionadas à fruição de produtos culturais, como a primeira leitura de um livro, a experiência de assistir a um filme ou a vivência de eventos de fãs, são ativamente lembradas, narradas e ritualizadas entre membros do *fandom*. A nostalgia, nesse contexto, opera como catalisadora de afetos que não apenas resgatam experiências individuais, mas as transformam em recurso emocional coletivo. Assim, a cultura de fãs se consolida como espaço de produção e circulação de memórias compartilhadas, nas quais o passado é continuamente atualizado, ressignificado e celebrado por meio de práticas emocionais socialmente codificadas.

Fãs da saga Harry Potter, por exemplo, releem os livros ou reassistem aos filmes como forma de evocar lembranças da infância e da adolescência, associadas à descoberta do universo mágico e às primeiras experiências de pertencimento a uma comunidade de fãs, reafirmadas pelos sentimentos de encantamento inicial, segurança emocional e conexão com períodos formativos da vida pessoal, que são compartilhados e ritualizados em eventos coletivos. Entre

fãs de K-Pop, as datas de *debut* – aniversários da estreia oficial dos grupos no mercado musical – se tornam marcos simbólicos, por meio dos quais fãs fazem celebrações em que relembram o impacto emocional de suas primeiras descobertas sobre seus ídolos, o suporte simbólico que receberam das músicas em momentos difíceis, e os laços de amizade formados por meio da pertença aos *fandoms*, articulando memórias afetivas associadas às suas trajetórias pessoais e coletivas de superação.

Esse processo se torna pessoal quando fãs oferecem suporte afetivo uns aos outros, compartilhando vulnerabilidades, fortalecendo a autoestima e criando redes de acolhimento simbólico. Assim, o *fandom* se torna esteio de **apoio emocional como estrutura de pertencimento**. A identificação com os mesmos produtos de mídia está intimamente relacionada a como os *fandoms* se tornam espaços de empatia, escuta e solidariedade, onde experiências emocionais – como conquistas, momentos difíceis, traumas – são legitimadas e ressignificadas coletivamente. O apoio emocional, nesse contexto, circula como prática relacional e identitária e atua como vetor de coesão comunitária, consolidando o *fandom* como lugar de abrigo simbólico.

Mais uma vez os *fandoms* de Harry Potter e K-Pop nos ajuda a ilustrar o contexto empírico. No primeiro, o apoio emocional se expressa por meio de citações inspiradoras dos livros, de imagens simbólicas de amizade e superação e na circulação de mensagens de encorajamento baseadas nos valores narrativos do universo – como coragem, lealdade e esperança –, em resposta ao compartilhamento de mensagens que expressam momentos pessoais difíceis. Entre fãs de K-Pop, por sua vez, esse tipo de compartilhamento encontra resposta na postagem, em redes sociais, de mensagens públicas de fortalecimento, assim como na organização de campanhas solidárias destinadas a apoiar fãs que enfrentam problemas de saúde ou dificuldades emocionais.

Isso leva ao sentimento de que a participação em comunidades proporciona um senso de acolhimento simbólico, reconhecimento mútuo e identificação emocional coletiva, apontando para o ***fandom como locus de pertencimento afetivo***. A cultura de fãs, nesse sentido, atua como esfera de socialização afetiva, no qual a partilha de interesses comuns e a comunhão de repertórios simbólicos possibilitam a construção de atmosferas de empatia, solidariedade e validação. O pertencimento afetivo representa a vivência de uma comunidade emocionalmente significativa, capaz de estruturar sentidos de identidade e de coletividade.

Fãs de Harry Potter têm a sensação de encontrar um lugar no mundo ao se inserirem em fóruns de discussão, eventos de lançamento ou maratonas de filmes, que representam a “família Hogwarts”, relatando sentimentos de acolhimento, compreensão e partilha simbólica. Essas manifestações se concretizam em postagens que compartilham citações inspiradoras dos livros, *fanarts* temáticas sobre amizade e pertencimento e no uso recorrente de emojis simbólicos, como o raio ou a coruja, para sinalizar afiliação emocional à comunidade. No universo dos fãs de K-Pop o pertencimento afetivo é manifestado em mensagens de gratidão e solidariedade mútua em redes sociais, expressando a vivência no *fandom* como uma “segunda família”. Essas manifestações são frequentemente acompanhadas de emojis simbólicos, como o coração roxo associado ao BTS, e de imagens temáticas, como *banners* e *fanarts*, que reafirmam valores de união, lealdade e superação compartilhada.

A culminância desse processo está no surgimento de relações de amizade entre fãs, inicialmente mediadas pela identificação com universos narrativos compartilhados e fortalecidas através da convivência regular em fóruns, redes sociais, eventos e projetos coletivos. Assim, se trata de **amizades estabelecidas a partir da convivência no *fandom***, mas que se estabelecem na vida pessoal mais ampla dos fãs, consolidando-se como vínculos interpessoais duradouros, marcados por apoio emocional, troca de experiências de vida e presença afetiva contínua. Nesse sentido, fica evidente como a cultura de fãs oferece as

condições materiais e emocionais necessárias para a construção de redes de amizade que se integram a trajetórias pessoais.

Amizades entre *potterheads*, por exemplo, surgiram em fóruns de discussão e eventos de lançamento de livros, inicialmente ancoradas pela partilha de interpretações narrativas e valores simbólicos da saga, mas que se fortaleceram ao longo do tempo, evoluindo para relações pessoais de apoio emocional mútuo e participação recíproca em momentos marcantes da vida cotidiana, incluindo viagens conjuntas. Entre fãs de K-Pop, nasceram amizades na organização de projetos coletivos, como eventos de aniversário de grupos, que, com o tempo, se transformaram em laços interpessoais consolidados por meio do compartilhamento de vivências pessoais, suporte emocional em dificuldades e convivência presencial em encontros periódicos, independentemente das atividades do fandom.

A noção de **comunidade afetiva** oferece o fundamento conceitual para compreender o *fandom* como um campo relacional no qual se evidencia a centralidade das experiências emocionais compartilhadas. Os afetos organizam formas de se estar junto, de construir pertencimento e de produzir reconhecimento mútuo, se convertendo em uma força que organiza corpos e produz campos de afinidade (Ahmed, 2004; Fiske, 1992; Jenkins, 2006a). Ao ser operada como catalisadora de vínculos, a cultura pop assume um papel de mediadora de trocas emocionais (Hills, 2002; Larsen & Zubernis, 2013; von Scheve & Salmela, 2014), transformando o *fandom* em um espaço de acolhimento, cuidado, solidariedade e reconhecimento compartilhado (Booth, 2016; Fiske, 1992; Jenkins, 2006a). Assim, a fanidade se articula como prática afetiva que estrutura alianças e configura a própria experiência fânica (Baym, 2018; Duffet, 2013).

Os afetos estruturam práticas de afiliação simbólica e reconhecimento recíproco (Ahmed, 2004; von Scheve & Salmela, 2014), funcionando como linguagem comum que organiza experiências e sustenta a coesão simbólica no *fandom* (Ahmed, 2004; Fiske, 1992;

Booth, 2016). A vivência e partilha desses afetos estabelece o *fandom* como espaço de abrigo relacional, estabelecendo redes de cuidado e apoio que integram os fãs a uma coletividade sensível (Bourdaa, 2018; Larsen & Zubernis, 2013), extrapolando o vínculo temático e integrando trajetórias pessoais compartilhadas (Baym, 2018; Booth, 2016; Duffet, 2013; Hills, 2002). Nesse processo, a memória funciona como uma força integradora, capaz de transformar lembranças individuais em narrativas compartilhadas que conferem historicidade emocional às trajetórias fânicas, que se revela um elemento fundamental da experiência fânica, ao construir trajetórias compartilhadas a partir de vivências pessoais (Baym, 2018; Geraghty, 2018; Hills, 2002).

3.4. Fãs se organizam em coletivos de afinidade

Esta dimensão reúne códigos que revelam como os fãs desenvolvem formas de autorregulação e organização coletiva que sustentam a dinâmica social dos *fandoms*. As práticas fânicas não ocorrem de modo desordenado; ao contrário, são atravessadas por regras implícitas, estruturas participativas e acordos éticos que organizam a vida coletiva. O primeiro código mostra como os *fandoms* assumem configurações participativas, com modos de organização distribuída, horizontalidade e coordenação de ações em rede. O segundo evidencia os mecanismos de regulação informal, com destaque para práticas de vigilância, correção e responsabilização simbólica, voltadas à preservação de valores e da integridade do coletivo. O terceiro código aborda como valores compartilhados são uma base simbólica que orienta as formas de interação, reconhecimento e pertencimento. Por fim, o quarto código revela que as relações entre fãs são atravessadas por princípios relacionais pautados em respeito, escuta, empatia e diálogo, compondo uma ética relacional fânica.

Os códigos aqui agrupados evidenciam que a fanidade não se define pelo engajamento individual com produtos de mídia ou mesmo por arranjos desorganizados; o *fandom* abriga a

experiência fânica por meio de uma lógica de vida comum que envolve coordenação, estruturação e regramentos, sempre estabelecidas de forma orgânica pela comunidade. Esse processo pode ser compreendido como uma forma de **governança coletiva**, que define o *fandom* como um arranjo social autônomo no qual seus membros deliberam sobre suas condutas com base em valores compartilhados, práticas normativas e formas participativas de regulação (Jenkins, 2006a; Hills, 2002; Baym, 2018). Assim, antes de se caracterizar como uma organização formal e instrumentalizada por objetivos, a governança coletiva caracteriza o *fandom* como coletivo auto gestado, com propósitos compartilhados que se baseiam em afinidades, princípios e valores aderentes a esse modo de vida (Booth, 2016).

3.4.1. Dinâmicas colaborativas organizadas pelo fandom

Os fandoms são marcados por dinâmicas participativas, em que fãs se engajam em práticas organizadas, por meio de ações coordenadas, com divisão de funções baseadas em repertórios comuns e regras tacitamente compartilhadas. Trata-se de processos organizativos que se estabelecem a partir da necessidade de se manter em funcionamento ecossistemas simbólicos de produção, curadoria e mediação de conteúdos, assim como de cooperação em performances. Essas ações surgem tanto de forma espontânea quanto planejada e podem se estender a intercâmbios entre *fandoms*. Nesse contexto, as comunidades de fãs operam como coletivos autorregulados, que mobilizam recursos técnicos, redes de colaboração e estratégias de gestão que configuram formas organizacionais próprias, adaptadas às lógicas da cultura participativa.

A **organização espontânea de eventos e mobilizações** no contexto fânico caracteriza práticas coletivas que emergem de maneira fluida, descentralizada e não hierárquica. Trata-se de articulações que não resultam de planejamentos prévios formalizados, mas de movimentos orgânicos de adesão em torno de interesses comuns, que se consolidam a partir da circulação

de informações, convites e iniciativas em redes sociais e espaços digitais de interação. Essas mobilizações espontâneas revelam formas de coordenação de ajustamento dinâmico, nas quais os fãs se orientam mutuamente de modo implícito, sem necessidade de comandos centrais ou lideranças estabelecidas. A dinâmica espontânea permite a rápida formação de eventos e ações coletivas, preservando a autonomia dos participantes e favorecendo a coesão em torno de práticas e interesses momentaneamente compartilhados. Essa prática indica uma forma organizacional caracterizada pela responsividade, maleabilidade e ativação coletiva de repertórios culturais comuns.

A realização de *watch parties* virtuais, por exemplo, é frequentemente articulada sem planejamento rígido, com fãs combinando em redes sociais horários informais para assistirem simultaneamente a lançamentos de séries ou álbuns. Da mesma forma, encontros físicos organizados em torno de shows ou convenções são muitas vezes viabilizados por trocas de mensagens e confirmações abertas em fóruns e redes. Outro exemplo relevante é a criação espontânea de dias comemorativos de *fandoms*, nos quais fãs definem, espontânea e consensualmente, datas simbólicas para postagens temáticas e homenagens. Além disso, maratonas de *hashtags* e desafios virtuais surgem como movimentos coletivos auto-organizados, nos quais a adesão ocorre por replicação e estímulo entre pares.

Por outro lado, fãs também desenvolvem **ações táticas e estratégicas guiadas por interesses coletivos** que são operadas por meio de articulações deliberadas e planejamentos sistematizados, voltadas à maximização de alcance, eficácia e impacto cultural. Diferentemente das dinâmicas espontâneas, essas mobilizações são sustentadas por coordenações prévias, divisão funcional de tarefas e desenho intencional de cronogramas de ação. As estratégias adotadas envolvem o uso calculado de plataformas digitais, a ativação de algoritmos, a mobilização de públicos segmentados e a construção de narrativas de engajamento que potencializam a visibilidade dos *fandoms* e dos produtos de mídia aos quais se vinculam. Assim,

trata-se de uma forma de organização caracterizada pela racionalização dos esforços coletivos, que mobiliza e otimiza saberes as expertises disponíveis no fandom.

Fãs realizam campanhas para que certos assuntos se tornem *trending topics* no Twitter, articuladas por meio de cronogramas de postagem em horários específicos e com o uso intensivo de *hashtags* previamente definidas; criam perfis dedicados exclusivamente à promoção de certos artistas, filmes, séries etc.; organizam maratonas de *streaming* orientadas por regras internas para otimizar métricas de visualização de séries e filmes, dividindo turnos e plataformas de acesso; e até praticam boicotes coordenados, estruturadas em torno de instruções claras de não consumo de certos produtos ou denúncia de conteúdos.

Para além das práticas organizativas internas aos *fandoms*, a cultura de fãs inclui dinâmicas entre diferentes comunidades, que estabelecem **ações de cooperação interfandômica**. Trata-se de práticas de articulação entre *fandoms*, em que fãs de universos narrativos distintos se conectam e colaboram entre si. Essas articulações envolvem a produção ativa de redes de suporte material, trocas práticas e cooperação em eventos ou projetos conjuntos. Esse processo amplia os modos de organização fânica, estabelecendo redes de cooperação que transcendem as fronteiras de cada fandom.

No *corpus* de pesquisa isso é evidenciado por meio de *cosplayers* caracterizados de personagens oriundos de diferentes universos narrativos. Em eventos presenciais, como convenções e encontros temáticos, eles interagem em performances conjuntas, apresentações integradas e sessões fotográficas. Nessas ocasiões, chegam a se ajudar na montagem dos figurinos e se emprestarem acessórios. Além disso, são comuns postagens em fóruns e redes sociais com dicas de figurino, estratégias de caracterização e suporte logístico.

Essas práticas revelam como o *fandom* funciona como uma **organização participativa**, operando como uma forma peculiar de racionalidade coletiva, na qual a cultura pop é mobilizada como infraestrutura simbólica de articulação entre fãs, integrando compromissos

simbólicos que sustentam ações coordenadas por meio de lógicas relacionais, repertórios comuns e tecnologias colaborativas (Hills, 2002; Jenkins, 2006a). A dinâmica organizativa desses coletivos funciona por meio de formas de coordenação que emergem de processos de afiliação emocional, reconhecimento mútuo e convergência de interesses (Booth, 2016; Fiske, 1992), em que a fanidade ativa repertórios participativos que estruturam modos de agir compartilhados e viabilizam a produção de ações simbólicas, apresentando a cultura de fãs como um campo de governança (Baym, 2018; Larsen & Zubernis, 2013).

As práticas organizativas do *fandom* se expressam como manifestações da cultura participativa, marcadas pela horizontalidade e pela coordenação entre pares, nas quais o engajamento coletivo assume formas colaborativas e responsivas (Fiske, 1992; Hills, 2002; Jenkins, 2006a). Ações espontâneas e mobilizações sistemáticas revelam o uso tático de saberes e ferramentas que operam com intencionalidade estratégica, voltada à amplificação de visibilidade, ocupação de espaços midiáticos e mobilização de públicos segmentados (Baym, 2018; Jenkins, 2006a; von Scheve & Salmela, 2014). Essas formas de engajamento são sustentadas por uma divisão informal de responsabilidades e articula expertises de maneira orgânica, configurando formas de autorregulação sustentadas por confiança e lealdade (Baym, 2018; Hills, 2002). A atuação interfandômica amplia essas lógicas organizativas, convertendo o *fandom* em um espaço de colaboração transcomunitária baseada em valores de empatia (Booth, 2016; Jenkins, 2006a; Larsen & Zubernis, 2013).

3.4.2. Códigos implícitos da convivência no fandom

A convivência cotidiana nos *fandoms* dá origem a certos códigos que orientam as formas de participação socialmente aceitas. Eles funcionam como regras tácitas e resultam das interações contínuas que moldam expectativas compartilhadas sobre comportamentos considerados adequados. A adesão a essas normas se traduz em mecanismos de observação

recíproca, nos quais os membros monitoram as ações uns dos outros, de forma a garantir a conformidade do comportamento coletivo. Esse processo leva a um comportamento de autocontrole das condutas individuais, com vistas a se evitar repreendas ou sanções. Desse modo, as comunidades de fãs desenvolvem formas de autorregulação simbólica que mantêm a coesão interna e garantem a estabilidade das dinâmicas participativas.

O **estabelecimento de normas informais de conduta** nas práticas fânicas se refere à construção coletiva de padrões de comportamento que, ainda que não determinados formalmente, orientam as interações e a convivência entre os membros do *fandom*. Essas normas emergem por meio de processos implícitos de socialização e reconhecimento mútuo, sendo continuamente negociadas nas interações cotidianas. A validação dessas condutas ocorre pela adesão progressiva dos participantes, que absorvem e reproduzem expectativas compartilhadas acerca do que é considerado adequado, desejável ou legítimo no contexto comunal. Trata-se, portanto, de uma normatividade desenvolvida e mantida de forma dinâmica e ajustável, sem a presença de uma autoridade reguladora estabelecida. Esse processo se dá de forma tácita, por meio de padrões estabelecidos pela repetição de comportamentos valorizados e pela desaprovação de práticas desviantes.

Em fóruns e mídias sociais, práticas como a saudação entre membros, a adoção de linguagens simbólicas próprias o uso de *hashtags* facilmente identificáveis e compreendidas constituem exemplos de normas amplamente reconhecidas e reproduzidas. Boas práticas de convivência também incluem a recomendação de se evitar *spoilers* sem aviso prévio e a expectativa de que créditos sejam atribuídos a produções criativas de fãs. É amplamente aceita a concepção de valorização ou, pelo menos, reconhecimento e respeito pela opinião alheia, menos quando divergentes, salvo quando se tratar de algo que fira princípios éticos compartilhados. Em relação aos ídolos e celebridades associadas ao *fandom*, também são

comuns orientações implícitas sobre modos apropriados de se referir a essas figuras públicas, assim como o respeito à sua privacidade.

Para garantir que essas normas sejam seguidas, membros do *fandom* monitoram, avaliam e intervêm nos comportamentos uns dos outros, por meio de processos de **vigilância e correção de condutas inadequadas**. Trata-se de um mecanismo de controle social tacitamente estabelecido e descentralizadamente praticado, no qual uma autoridade impessoal é evocada e praticada de forma distribuída entre os participantes. Enquanto a vigilância existe na forma implícita de um policiamento velado, reconhecível por certas pistas lançadas nas interações, a correção se manifesta de forma direta sempre que se faça necessária, indo de pequenas repreendas a certas gafes ou atos-falho, até exposições e escrutínio público quando de ações consideradas mais graves. Assim, ao delimitar o que é aceito e o que é rejeitado, essa prática contribui para a manutenção da coesão do *fandom*.

A vigilância se manifesta de forma difusa e contínua, operando como um monitoramento coletivo em que os membros observam os comportamentos uns dos outros, atentos a deslizos ou desvios em relação aos padrões de comportamento esperados, o que se expressa, por exemplo, na criação de listas informais de perfis considerados problemáticos, na circulação de alertas sobre condutas inadequadas e em comentários que sinalizam reprovação ou desconforto frente a certas atitudes, mesmo antes de uma infração explícita ocorrer. Já as práticas de correção se tornam evidentes quando esses comportamentos são efetivamente sancionados, sendo comum a repreensão pública a membros que divulgam *spoilers* sem consentimento, utilizam discursos considerados tóxicos ou desrespeitam normas como a preservação da privacidade de artistas; em casos mais extremos, chamadas públicas deslegitimam comportamentos de certos participantes, que podem incorrer em silenciamento informal ou mesmo boicotes que geram sua exclusão simbólica.

A legitimação das normas tácitas de bons modos leva a uma **autorregulação das condutas individuais** em função do coletivo. Fãs ajustam espontaneamente seus comportamentos para se alinharem às regras informais e expectativas sociais estabelecidas no *fandom*. Esse processo opera como um mecanismo de monitoramento e controle de si, no qual os indivíduos, cientes dos princípios e das potenciais reações da coletividade, antecipam possíveis desvios e ajustam suas posturas para manter sua aceitação e pertencimento. Essa conformidade se evidencia tanto indiretamente, pela ausência de condutas desviantes detectáveis, quanto diretamente, pela preponderância de comportamentos adequados, visíveis, sobremaneira, na forma como os participantes se expressam e estabelecem conexões. Trata-se, portanto, de uma dimensão autônoma e silenciosa que reflete o tipo de controle social estabelecido no *fandom*.

O efeito indireto da autorregulação fica evidente na tendência de se evitar o vazamento de *spoilers*, como forma de não se estragar a fruição de produtos de mídia, assim como críticas abertas a ídolos ou obras centrais ao *fandom*, em respeito aos vínculos afetivos coletivos e à coesão simbólica da comunidade. Em sua forma direta, a autorregulação fica evidente na forma moderada como opiniões são expressas, na adoção de uma linguagem respeitosa e conciliadora e no esforço em se manter a harmonia das interações, comportamentos que agem de forma preventiva gente a potenciais agravos e conflitos.

A forma como o *fandom* estabelece normas de convivência evidencia o que podemos denominar de **regulação informal**, derivada de pactos tácitos estabelecidos em um contexto de cultura participativa que delineia um ambiente em que o comportamento aceitável é constantemente negociado, reiterado e interpretado em função da manutenção da coesão (Fiske, 1992; Jenkins, 2006a), em uma forma de ordenamento que emerge das interações contínuas que definem os limites do pertencimento à comunidade (Baym, 2018). Ao desenvolver formas implícitas de controle mútuo, o *fandom* estabelece um ethos comunitário de convivência em

que normas são sutilmente negociadas e organicamente performadas, em um processo de conformidade social sustentado por cooperação, responsabilidade compartilhada e cuidado mútuo (Hills, 2002).

A informalidade da regulação no *fandom* se caracteriza como uma forma de conformidade social de alinhamento à cultura compartilhada, configurando um modo relacional de se integrar à comunidade fânica e participar de sua ecologia simbólica, se manifestando em normas implícitas que se instauram por meio da repetição e da expectativa relacional, formando padrões comportamentais reconhecidos e reiterados nas interações cotidianas (Baym, 2018; Hills, 2002). Essa normatividade performada não depende de sanções formais, sendo sustentada por formas horizontais de vigilância e correção difusa, nas quais a coletividade exerce o papel de árbitro simbólico das condutas (Fiske, 1992), assim como pelo autocontrole que emerge como prática subjetiva orientada pela antecipação de julgamentos coletivos, moldando modos de expressão e engajamento em função da coesão grupal (Baym, 2018; Hills, 2002).

3.4.3. Valores comuns à fanidade

A fanidade é marcada por certos modos de ser que conferem unidade simbólica aos coletivos, ainda que marcados por forte diversidade interna. Esses modos se manifestam como valores particulares, caracterizado por manifestações que revelam características fundamentais do que seja ser fã. Esses valores assumem formas singulares, que tanto caracterizam a condição fânica quanto balizam essa experiência. Assim, essas formas de ser e estar no mundo configuram um regime de pertencimento, guiando interações e definindo fronteiras simbólicas, que servem tanto como recurso identitário quanto bússola moral.

As formas como os fãs se apropriam dos textos de cultura pop é frequentemente expressa para além da fruição e debate, se manifestando materialmente em produções autorais e performances estéticas e lúdicas que expressam sua capacidade de reinterpretar e reinventar

esses textos. Essas formas de autoexpressão evidenciam a **criatividade como traço característico da fanidade**. Essa característica se manifesta em narrativas alternativas, produções visuais, performances encarnadas e situações cotidianas de reelaboração da cultura pop, convertendo consumo em expressão. Para além das habilidades técnicas quase sempre requeridas, trata-se de modos de expressão que articulam imaginação, inventividade e originalidade, revelando como a criatividade funciona como linguagem própria da fanidade.

Esses aspectos ficam evidentes em várias frentes de atuação dos fãs. As produções fânicas são as mais evidentes disso: ao expandirem universos narrativos por meio da rescrita de arcos dramáticos de personagens ou mesmo da criação de novos personagens, cenários e tramas, as *fanfics* evidenciam a capacidade imaginativa dos fãs; *fanarts*, por sua vez, revelam a capacidade artística de fãs. Em outra frente, a prática de *cosplayer* vai além da replicação de um modelo; ao efetivamente performar personagens, fãs evidenciam toda uma carga expressiva que acrescenta a essas figuras camadas advindas de suas capacidades expressivas. De forma menos óbvia, a experiência fânica é transportada para as vidas dos fãs de diversas formas de performances lúdicas aparentemente inusitadas: fãs organizam “corridas Naruto”, simulam duelos com varinhas ou sabres de luz e encenam casamentos temáticos inspirados em sagas ficcionais.

De forma particular, a **autenticidade** emerge **como fundamento estruturante da fanidade**, orientando práticas de expressão que privilegiam a fidelidade às emoções, convicções e perspectivas singulares dos participantes. Trata-se da afirmação de pontos de vista e experiências como legítimas, mesmo que diverjam de visões dominantes da coletividade. Nesse sentido, diz respeito ao direito preservado e legitimado de se exercer a liberdade de manifestar preferências e compreensões pessoais sem precisar agradar aos outros. Assim, a autenticidade se torna um princípio que organiza e valida as interações fânicas, fortalecendo vínculos baseados na aceitação da diferença de perspectivas como parte de um todo complexo.

Em fóruns dedicados à música indie, fãs reconhecem como autêntica a sustentação de gostos musicais próprios, mesmo – ou sobretudo – quando essas preferências contrariam tendências populares. Em uma versão mais contundente, essa postura frequentemente se manifesta em críticas a bandas amplamente aclamadas, o que é visto como ato legítimo de expressão de autenticidade. Em comunidades de universos ficcionais, essas expressões são reconhecidas em interpretações alternativas e formulações de teorias sobre as narrativas, sobretudo quando se trata de obras literárias, como é o caso de *A Song of Ice and Fire*.

Mas esse fundamento não significa rigidez; fãs costumam demonstrar disposição para reavaliar e transformar preferências, opiniões e visões de mundo à luz de interações coletivas e experiências compartilhadas, o que caracteriza uma **flexibilidade como posicionamento subjetivo**. Essa maleabilidade, antes de sinalizar fragilidade ou incoerência, revela uma abertura crítica diante da pluralidade de sentidos e perspectivas que atravessam as comunidades de que fazem parte. Assim, ao invés de se manterem rigidamente fiéis a visões e crenças estabelecidas, fãs evidenciam sensibilidade para reconfigurar interpretações e convicções a partir do diálogo com outros participantes, da exposição a novas leituras e da vivência de narrativas transformadoras. Portanto, trata-se de uma prática que confere à fanidade uma maturidade subjetiva que expressa crescimento, reconhecimento do outro e propensão à revisão de valores.

Entre fãs de música indie, fãs revisam suas preferências e ampliam seus lastros de gosto ao escutarem bandas e artistas sugeridos por outros membros do *fandom*. Em comunidades dedicadas a universos narrativos, fãs reavaliam suas interpretações das características e trajetórias de personagens, assim como de certos aspectos dos rumos das narrativas após interações com outras interpretações e debates coletivos. Nesse mesmo contexto dialógico, discussões que evocam situações sócio-políticas associadas às narrativas levam muitos fãs a reconfigurarem suas percepções sobre diversidade e representatividade.

Esse aspecto é fortemente ancorado na forma como a fanidade promove uma **celebração da diversidade como princípio de coexistência**. Essa exaltação se fundamenta na valorização de variedades estéticas e identitárias da experiência fânica. Por um lado, a diversidade se manifesta na convivência de gostos, posicionamentos e repertórios distintos, reconhecidos como expressões legítimas de subjetividade. Por outro, pelo reconhecimento, enaltecimento e identificação com representações historicamente estigmatizadas, apontando para posicionamentos políticos contemporâneos. Assim, como regra geral, a diversidade, antes de ser meramente tolerada, é afirmada como valor fundamental da fanidade, sendo base para comunidades plurais e inclusivas.

Em comunidades de música indie, a diversidade é exaltada na coexistência de estilos musicais variados, muitas vezes resultantes de trajetórias sonoras periféricas, representativos de estéticas e orientações políticas distintas, que comungam da valorização ao não convencional e combate ao que se entende como *mainstream*. Em *fandoms* de universos narrativos, fãs costumam valorizar a diversidade política ao destacar a presença – sobretudo se protagonista – de personagens femininos, não-brancos e LGBTQIAPN+, assim como representantes de corpos dissidentes e de geopolíticas periféricas, reconhecendo nessas presenças uma expressão de inclusão identitária e reparação cultural.

Para além da vinculação a produtos de mídia específicos, fãs desenvolvem, de forma mais ampla, uma **identificação com campos de experiência fânica**, como gêneros musicais, tipos de narrativas ficcionais ou modalidades esportivas. Essa identificação funciona como um modo de ser ampliado da fanidade, no qual o engajamento se ancora em valores, estéticas e modos de fruição compartilhados por diferentes objetos de um mesmo campo. Diz respeito a uma adesão que se manifesta na apreciação por repertórios diversos, no reconhecimento de traços estilísticos comuns e na valorização de práticas culturais que atravessam obras, artistas

ou franquias específicas. Trata-se, portanto, a um nível de pertencimento mais abrangente, estruturado por referências simbólicas que articulam gosto, estilo e experiência frutiva.

Assim, no campo dos *media fandoms*, fãs de bandas indie são, antes disso, fãs de música indie, inclusive participando do *fandom* do gênero; algo semelhante ocorre com fãs de ídolos do K-Pop, que, para além desses vínculos particulares, são fãs do gênero em si. Em ambos os casos, portanto, é comum que se seja fã de diferentes artistas de um mesmo gênero musical, que se identificam com a estética e os valores de dado gênero. Nessa linha, é de se esperar que aficionados em literatura fantástica possam ser fãs tanto de Lord of the Rings quanto de A Song of Ice and Fire, assim como fãs de *graphic novels* de super-heróis possam gostar de narrativas tanto da Marvel quanto da DC, evidenciando uma identificação por certo tipo de tipo e estética narrativa. O mesmo vale para os *sports fandoms*. No caso dos fãs brasileiros dos esportes estadunidenses, o vínculo com um dado esporte e suas respectivas ligas é mais evidente do que com os times em si. Por outro lado, embora isso não ocorra dessa maneira no futebol, fãs de esportes estadunidenses acompanham jogos e campeonatos que vão além daqueles dos seus times de coração. Nesse caso, trata-se da identificação e apreciação por um dado esporte – e sua liga correspondente –, que extrapola o vínculo emocional com certo time.

As práticas fânicas baseadas em valores permite compreender a fanidade como sendo articulada por meio de um ***ethos compartilhado***, proposto como um regime simbólico de convivência que confere orientação às formas de ser e agir dos fãs, em que a cultura pop se apresenta como base qualificadora da experiência fânica como campo de subjetivação. Esse *ethos* embasa uma forma de pertencimento que extrapola o gosto por produtos de mídia, incorporando de modos de existência estéticos, relacionais e performativos (Baym, 2018; Hills, 2002; Jenkins, 2006a). Trata-se de uma disposição que fundamenta o reconhecimento mútuo e delimita fronteiras simbólicas, funcionando como base ética implícita para práticas e interações fânicas (Ahmed, 2004; Duffet, 2013).

Esse *ethos* compartilhado se traduz em uma gramática própria, expressa por meio de linguagens estéticas e afetivas que articulam modos de ser e agir em coletividade (Duffet, 2013; Hills, 2002; Jenkins, 2006a), que assume a forma de um compromisso ético e estético, no qual os valores que orientam as práticas fânicas funcionam como princípios subjetivantes (Larsen & Zubernis, 2013), desenvolvidas a partir de uma maturidade relacional revelada no conhecimento de si e na abertura ao outro (Baym, 2018; Hills, 2002). Esse processo consolida a fanidade como campo cultural particular (Baym, 2018; Jenkins, 2006a) e, assim, como campo axiológico em que a coletividade contextualiza experiências e oferece horizontes comuns de sentidos, pertencimentos e reconhecimentos mútuos (Gray, 2007; Jenkins, 2006a).

3.4.4. Princípios relacionais da fanidade

A fanidade se expressa também em formas de convivência marcadas por uma ética relacional, que se institui nos *fandoms* por meio de dinâmicas interpessoais que servem de alicerce para os laços estabelecidos entre seus membros. Esse processo vai de uma lógica interativa a uma dialógica, passando pela escuta ativa e a empatia comumente praticadas nesses contextos sociais. Assim, essas práticas revelam modos de convivência que permitem a participação sensível nesses coletivos, tornando os *fandoms* ambientes relacionais de respeito, acolhimento e cuidado mútuo.

Em grande parte, a experiência fânica se sustenta na **interação como pilar da fanidade**. As interações sociais entre fãs são contínuas, atravessando suas práticas e alimentando seu sentimento de comunidade. Assim, a interação entre fãs constitui uma dimensão central e estruturante da fanidade em sua expressão coletiva. Essas interações se materializam em práticas recorrentes que integram a rotina dos fãs, organizando debates, intercâmbios afetivos e vivências conjuntas. Nesse sentido, a fruição da cultura pop extrapola o consumo propriamente dito de produtos de mídia e se torna um eco vivo e dinâmico das trocas fânicas,

que funciona como linguagem compartilhada e tecido simbólico de pertencimento, cumprindo uma importante função ética.

No *corpus* de pesquisa, a interação entre fãs emerge como prática recorrente e multiforme. Fãs participam ativamente de fóruns e comunidades digitais dedicados a universos específicos da cultura pop, discutindo lançamentos, analisando personagens e compartilhando expectativas em tempo real, entre outras atividades usuais. Em plataformas digitais, trocas constantes de memes, *threads* e comentários alimentam a circulação simbólica das narrativas no âmbito dos *fandoms*. Além disso, eventos presenciais, como encontros temáticos e convenções, são descritos como extensões materiais dessa interação, reforçando laços de pertencimento, que muitas vezes, têm origem nas interações estabelecidas no ambiente digital.

Os diversos relatos compartilhados por fãs constituem uma prática comum da dinâmica relacional dos fãs, estruturando práticas de reconhecimento e legitimação do outro no contexto coletivo. Mas para que isso aconteça, esses relatos são absorvidos com empenho e dedicação, caracterizando a **escuta ativa como prática de atenção** nas comunidades fânicas. Ao escutar ativamente o outro, fãs demonstram respeito e disposição genuína em considerar perspectivas distintas; ao acolher narrativas alheias, muitas vezes diferentes das suas próprias, os fãs constroem vínculos simbólicos baseados no reconhecimento mútuo e na validação da pluralidade. Assim, a escuta ativa reflete uma ética de atenção, transformando as comunidades de fãs em espaços de aprendizagem e apoio afetivos e de construção de alteridades.

Em fóruns de comunidades de fãs o debate sobre narrativas midiáticas é fortemente caracterizado pela atenção dada aos argumentos de cada um, mesmo quando há divergências. Assim, fãs prestam atenção às interpretações dos outros sobre as obras, mediante o entendimento de que toda opinião seja, *a priori*, válida; inclusive, há casos em que existem agradecimentos explícitos ao compartilhamento desses pontos de vista, independentemente de concordância ou não. Especificamente, é comum que fãs solicitem a outros que prestem atenção

nos argumentos de terceiros antes de apresentarem os seus próprios. Isso inclui atenção especial a relatos que estabelecem relação entre as narrativas dos produtos de mídia e experiências individuais, o que pode propiciar reflexão e identificação coletiva.

De forma análoga, a **empatia** se revela **como prática de cuidado**. Mais do que aceitar a diversidade de perspectivas, a empatia envolve a capacidade de se sensibilizar e reconhecer como legítimos e dignos de consideração as emoções, vivências, vulnerabilidades, dores e pontos de vista dos outros. Nesse contexto, o exercício da empatia significa se abrir para as experiências que desafiam perspectivas próprias, acolhendo o diverso não apenas como dado, mas como parte integrante de uma comunidade simbólica e afetiva. Assim, essa prática transcende a identificação baseada em gostos compartilhados, consolidando-se como uma ética de atenção e cuidado com o outro, fazendo com que a empatia desempenhe um importante papel de sustentação da coesão relacional dos coletivos fânicos.

Os fóruns de fãs se tornaram espaços consagrados de desabafo e acolhimento, nos quais membros compartilham frustrações, episódios de insegurança ou experiências de sofrimento, dentre outros. Neles, respostas de apoio se materializam por meio de comentários solidários, uso de emojis afetivos e expressões explícitas de validação emocional. De forma particular, relatos de exclusão por questões de identidade, como gênero ou sexualidade, costumam receber respostas empáticas que não apenas acolhem o sofrimento, mas compartilham vivências semelhantes, reforçando o pertencimento simbólico na comunidade.

Como parte desse processo, o **diálogo** se estabelece **como dinâmica de trocas simbólicas**, como uma prática relacional orientada pelo intercâmbio de interpretações e posicionamentos, na qual se negocia sentidos coletivos de compreensões sobre narrativas, personagens e experiências. Antes de tão somente manifestarem opiniões, fãs estabelecem diálogos como forma de uma dinâmica compartilhada, em que diferentes visões são confrontadas, retrabalhadas e reformuladas à medida que circulam entre os participantes. Trata-

se, portanto de uma ética de trocas simbólicas, baseada no reconhecimento da pluralidade e da argumentação como fonte de transformação do dissenso em oportunidade de aprendizado coletivo.

Essa dinâmica dialógica se evidencia como prática regular nos coletivos fânicos. Fãs apresentam longas trocas de opiniões sobre álbuns e estilos das bandas, enredos e características de personagens de universos narrativos, jogadas e esquemas táticos de times de esportes estadunidenses, retomando argumentos anteriores, citando trechos de posts e demonstrando disposição em reconsiderar posições a partir da interlocução. Tais aspectos costumam ser marcados pelo esforço de construção interpretativa coletiva e pelo confronto respeitoso de ideias.

A convivência fânica se estabelece a partir do que podemos articular como uma **ética da convivência**, proposta como um regime simbólico que orienta a vida comum nos *fandoms*, a partir de valores morais que se impõem organicamente nas relações cotidianas dos fãs e refletem a importância de se estabelecer uma coletividade baseada em trocas simbólicas que fortalecem a pertença comunal (Booth, 2016; Hills, 2002; Jenkins, 2006a). Assim, a convivência entre fãs se articula em meio a alteridades, sensibilidades e afetos que funcionam como parâmetros do compromisso de manutenção das relações instauradas no *fandom* e com a instância comunitária da condição fânica (Ahmed, 2004), marcada por autorresponsabilizações reflexivas, que caracterizam esses coletivos como espaços de coabitação e coexistência, que se fazem seguros e receptivos à experiência fânica (Baym, 2018; Booth, 2016).

A ética da convivência que serve de base à coexistência fânica só é possível em virtude de moralidades compartilhadas que se sedimentam e se institucionalizam em práticas intersubjetivamente significadas e reiteradas (Hills, 2002; Jenkins, 2006a). A base fundamental desse processo está na capacidade de reconhecimento do outro como sujeito autônomo em si e relevante para si, o que implica na inclusão da diferença como vetor de construção de identidade

coletiva (Ahmed, 2004; Booth, 2016), que se manifesta em gestos singelos de acolhimento, atenção, cuidado e comunhão que definem a coesão do *fandom* (Baym, 2018). Com isso, a convivência fânica se articula em torno da construção de sentidos comuns, extrapolando uma dimensão puramente social e constituindo a fanidade como um campo de valores que produz um sujeito relacional (Booth, 2015; Jenkins, 2006a).

3.5. Fãs performam dinâmicas identitárias

A presente dimensão articula códigos que tratam da fanidade como campo de expressão, construção e negociação identitária, na medida em que o consumo, o engajamento e a produtividade que caracterizam as práticas fânicas operam como formas de autoexpressão, reconhecimento mútuo e posicionamento político. Os dois primeiros códigos estabelecem parâmetros de atendimento à condição fânica e ao pertencimento e reconhecimento coletivo, aborda a prática avaliativa, evidenciada pela capacidade de emitir opiniões profundas e embasadas sobre a cultura pop e os produtos de mídia, assim como aprendizagem e conhecimento são mobilizados nesse processo. O terceiro código trata da própria identidade fânica, enfocando as estratégias de afirmação, visibilidade e reconhecimento mobilizadas frente à marginalização simbólica da fanidade. Os últimos códigos estabelecem diálogos críticos com o mercado e a cultura pop. O quarto código articula como a reflexividade fânica se traduz em consciência crítica dos fãs em relação ao mercado e à lógica de mercantilização da cultura pop. Por fim, o quinto código analisa a como a cultura pop é politizada por meio de disputas simbólicas por representação, reconhecimento e transformação social e as reações conservadoras a esse movimento.

Em conjunto, esses códigos revelam a fanidade como prática de **performatividade identitária**, em que a cultura de fãs emerge como um espaço de inscrição cultural, subjetiva e política, no qual os fãs se estabelecem como sujeitos tanto da fanidade quanto de diferentes

posições sociais atravessadas por essa condição (Booth, 2016; Hills, 2002; Jenkins, 2006a). Trata-se, portanto, de um processo permeado por disputas de legitimidade que definem quem pode ser considerado fã, como sê-lo e como essa identidade se incorporam a outras esferas da vida social (Gray, 2010). Todavia, não se trata de processo estático ou essencialista, mas marcado por contínuos debates e negociações, caracterizando a fanidade como um campo cultural, social e político em constante elaboração (Ahmed, 2004; Jenkins et al., 2016).

3.5.1. Postura crítica alinhada à condição fânica

Ser fã não se restringe ao entusiasmo ou adesão aos produtos de mídia; trata-se de uma condição marcada por processos ativos caracterizados pelo compartilhamento de interpretações, assunção de posicionamentos e envolvimento em disputas simbólicas sobre a qualidade, os significados e a relevância desses produtos. É assim que a fanidade se constituiu como uma prática de escrutínio, que atravessa a forma como os fãs se relacionam entre si e com a cultura pop. Essa prática diz respeito a um processo coletivo que envolve interpretação crítica, argumentação articulada, formulação de julgamentos e construção de sentidos por meio do debate. Ao se engajarem nesses processos, os fãs desenvolvem habilidades e ativam repertórios que tanto afirmam pertencimento aos *fandoms* quanto conferem legitimidade à sua condição fânica.

Longe de uma recepção passiva ou acrítica, a fruição fânica não se limita ao entusiasmo ou à adesão incondicional aos produtos de mídia, incorporando o exercício de interpretação reflexiva e argumentativa. Assim, a fanidade é permeada por uma lógica avaliativa que caracteriza o fã como consumidor proativo, especialista e reflexivo, levando-o a produzir **análise como marca da identidade fânica**. Nessa lógica, a crítica não representa distanciamento ou desapego dos produtos de mídia, mas um modo legítimo de se afirmar como fã por meio de interpretações fundamentadas e criteriosas.

Isso fica evidente em fóruns de comunidade de fãs. Em *fandoms* de sagas literárias e suas adaptações, por exemplo, participantes apontam falhas de certas escolhas de roteiro, apontando incoerências ou simplificações em relação ao desenvolvimento da trama ou de certos personagens, assim como decisões estilísticas controversas. Já entre fãs de música indie, são comuns análises densas sobre álbuns e artistas, nas quais se discutem tanto aspectos técnicos relacionados às músicas produzidas, como concepções artísticas relacionados à originalidade e integridade estética das obras. Em *hashtags* de esportes americanos, especialmente NFL e NBA, essa visão crítica se volta para decisões táticas e coesão das equipes, assim como performance de jogadores.

Além de analíticas, são valorizadas opiniões que evidenciem conhecimentos profundos e bem articulados. Argumentações bem construídas, além de demonstrarem familiaridade e criticidade em relação aos produtos de mídia, ressoam coletivamente, podendo se tornar referências ou retratos da visão da comunidade sobre essas narrativas. Assim, mais do que se referir à expressão de opiniões bem fundamentadas, a **argumentação** funciona **como performance de autoridade**, na medida que tem a capacidade de influenciar e representar a coletividade. Portanto, argumentar diz respeito a uma inscrição discursiva no campo fânico, propiciando escuta, visibilidade e reconhecimento.

Nos fóruns analisados, é comum que fãs se destaquem ao elaborar análises longas, bem estruturadas e fundamentadas. Isso é manifestado em comentários que manifestam conhecimento aprofundado, por exemplo, de universos narrativos, gêneros musicais e regras e táticas de esportes, de forma coerente e bem articulada. Essa prática é amplamente valorizada, com esses participantes frequentemente sendo elogiados e recebendo expressões de reconhecimento. Também acontece de fãs reconhecerem nessas argumentações representações de seus pontos de vista, assim como base para a formação de suas opiniões. De modo contrário,

opiniões sem fundamento, comumente baseadas apenas em gosto pessoal ou achismo são frequentemente ignoradas ou mesmo desqualificadas.

Além de aspectos técnicos e retóricos, a avaliação fânica inclui uma dimensão valorativa que estabelece a formação de juízos acerca dos produtos da cultura pop. Ao deliberar sobre posturas adotadas por artistas, obras ou personagens específicos, participantes dos *fandoms* estabelecem padrões avaliativos que certificam sua própria condição de fã, indicando que a adoção de práticas de **juízo** funciona **como critério de legitimidade fânica**. Assim, longe de se reduzir a opiniões individuais, esse processo se configura como uma prática orientada por princípios éticos comuns, que permeiam a avaliação dos sentidos morais das narrativas e da conduta dos artistas ou celebridades.

Em comunidades de fãs de universos narrativos são frequentes os debates sobre condutas de personagens, nos quais se discutem temas como machismo, justiça seletiva ou dilemas morais, que podem resultar em mudanças simbólicas no *status* desses personagens na comunidade. No fórum dedicado a A Song of Ice and Fire, por exemplo, instaurou-se um debate problematizando a moralidade das ações da personagem Daenerys Targaryen, que apontou contradições entre seu discurso de liberdade e seu uso de ações violentas. Em fóruns de discussão sobre música indie, artistas são avaliados com base em critérios como autenticidade, coerência estética e resistência ao *mainstream*, gerando juízos coletivos sobre sua integridade artística. Em uma situação de importante repercussão, diversos fãs acusaram o Arcade Fire de ceder à lógica comercial, com base no entendimento de que a banda teria abandonado a sonoridade que a consagrou em prol da adoção de elementos eletrônicos.

O processo avaliativo estabelecido no âmbito das comunidades de fãs leva a uma prática de interlocução que caracteriza o **debate como instância de validação comunal**. Ao participar de discussões sobre os produtos de mídia, fãs articulam argumentos, testam leituras e se posicionam diante da comunidade, em um processo que envolve tanto consenso quanto

divergência. Mais do que simples troca de opiniões, o debate funciona como mecanismo coletivo de aferição interpretativa, no qual se definem, de forma implícita ou explícita, os repertórios legítimos e os modos aceitáveis de ser fã. Nesse sentido, debater é também disputar lugares subjetivos no campo simbólico da fanidade; ao construir, confrontar e consolidar interpretações coletivas, esse processo estabelece uma condição de pertença ao *fandom* e legitima a própria condição de fã.

Nos *fandoms* voltados a universos narrativos, longos debates sobre direcionamentos de roteiro, construção de personagens e desfechos de tramas, assim como expectativas e teorias sobre a continuidade das obras, são uma prática comum, ancoradas em visões tanto convergentes quanto divergentes. Já entre fãs de música indie, debates em torno da autenticidade artística e da fidelidade estética de bandas e álbuns são uma marca registrada dessa forma de fanidade, com confrontos entre entusiastas da experimentação e defensores da fidedignidade aos valores estéticos fundadores do gênero. Em comunidades dedicadas a esportes americanos, os debates giram em torno primordialmente da experiência de fruição das transmissões dos jogos, seja focada em aspectos técnicos ou na própria dinâmica competitiva do jogo.

A visão crítica revelada nessas habilidades revela características que, embora dependentes do desenvolvimento de competências individuais, traduzem uma forma coletiva de ser e se fazer fã. Assim, podemos atribuir a essa prática um caráter estruturante da fanidade, indicando a existência do que podemos chamar de uma **cultura avaliativa**, tangenciada por uma racionalidade interpretativo-afetiva, por meio da qual fãs desenvolvem uma forma de legitimação de sua condição (Hills, 2002; Jenkins, 2006a). As capacidades analítica, argumentativa e de estabelecer juízos lúcidos são validadas apenas por meio do debate; da capacidade dialógica de negociar interpretações e sentidos (Booth, 2016; Gray, 2010). Essa prática singulariza o fã como um consumidor capaz de elaborar críticas sensíveis que, antes de

meramente ancorarem uma instrumentalização de suas relações com os produtos de mídia, atribui-lhe autoridade simbólica (Fish, 1980; Jenkins, 1992) que, ao contrário do que possa sugerir em princípio, consolida e fortalece sua relação com as narrativas às quais se vincula (Baym, 2018; Hills, 2002).

A cultura avaliativa, portanto, funciona como base constitutiva da condição fânica, operando uma hermenêutica coletiva, na qual a capacidade de apreciação crítica se converte em construção compartilhada de sentidos e pertencimentos (Fish, 1980; Jenkins, 1992), assim como um juízo estético compartilhado que extrapola o gosto pessoal e assume a forma de um princípio ético comum (Gray, 2010). Nesse sentido, embora a expertise interpretativa possa estabelecer prestígio e visibilidade aos fãs mais habilitados (Booth, 2016; Hills, 2002), é a capacidade de negociação de interpretações que consolida o *fandom* como espaço de deliberação simbólica e elaboração coletiva de significados (Ahmed, 2004; Fish, 1980; Jenkins, 2006a).

3.5.2. Circulação de conhecimentos na delimitação da fanidade

O conhecimento ocupa um lugar fundante na constituição da fanidade; mais do que um acervo de informações, a mobilização de saberes funciona tanto como critério de atestado da condição fânica quanto como condição de pertença à comunidade. O conhecimento sobre histórico, características e detalhes especializados sobre franquias de produtos de mídia e esportes se torna um balizador da fanidade, atribuindo ao fã reconhecimento e respeito. Entretanto, mais importante do que o estoque de conhecimento que se tem, a dimensão do saber é, antes, validado a partir do comprometimento que se assume com o conhecimento, desdobrado na predisposição de aprender. Assim, essa atitude é usada como forma de identificação e reconhecimento da condição fânica, o que também se aplica à exclusão simbólica daqueles que

não assumem esse comprometimento, sobretudo em situações percebidas como simuladas ou oportunistas.

A fanidade é caracterizada por um consumo ativo e especialista, sendo o conhecimento sobre a cultura pop, de forma geral, e sobre os produtos de mídia, de forma específica, o principal marcador simbólico da identidade fânica. Assim, o **saber** se configura **como propriedade primordial da fanidade**. Por um lado, trata-se de conhecimento em si, que vai de uma *expertise* formal, referente à compreensão profunda dos produtos de mídia em si, à detenção das informações e fatos que circundam sua produção. Por outro lado, trata-se de um conhecimento sensível, que evidencia a compreensão dos contextos em que essas narrativas se inserem e a habilidade de estabelecer conexões intertextuais. A demonstração pública desses saberes é uma das formas mais reconhecidas de legitimação da condição de fã e, conseqüentemente, da pertença ao *fandom*.

Em comunidades de fãs de universos narrativos, participantes produzem análises detalhadas, linhas do tempo, glossários de personagens e comparações entre diferentes mídias, comumente articuladas por interpretações e contextualizações, que ampliam a compreensão das informações em si, assim como divulgam informações de bastidores e sobre o andamento de novas produções, quase sempre refletindo sobre as implicações dessas situações sobre o estatuto, a continuidade e a imagem das franquias. Já em comunidades de esportes americanos, usuários compartilham informações detalhadas sobre as modalidades, regras do jogo e histórico das equipes, geralmente acompanhadas de conjunturas e análises técnicas, assim como estatísticas dos jogos e desempenho dos jogadores e informações sobre treinos, contratações e saúde dos atletas, como forma de repercutir as partidas, temporadas e as próprias ligas.

Embora o conhecimento seja marcador da fanidade, não há um ponto de *expertise* que defina essa condição. A **fanidade é manifestada em diferentes níveis de conhecimento** que cada fã detém sobre a cultura pop e os produtos de mídia. Essa variação é reconhecida como

aspecto legítimo da condição fânica, que não é definida pelo estoque de saberes, mas pelo comprometimento em saber. Com isso, fãs mais experientes frequentemente assumem o papel de mentores simbólicos, compartilhando informações, explicando referências e orientando a inserção de fãs com menos conhecimento acumulado ou mesmo novos fãs de dado produto de mídia. Antes de representar uma hierarquia formal, essa dinâmica se caracteriza por uma lógica relacional que garante a continuidade do saber acumulado. Nessa perspectiva, o *fandom* funciona como um espaço de guarda do conhecimento, caracterizando o compromisso da fanidade enquanto território de saberes compartilhados.

Nas discussões em fóruns de fãs é comum encontrar participantes que expressam opiniões que vão das mais básicas às mais eruditas. Os primeiros comumente apresentam suas opiniões acompanhadas de perguntas que as fundamentem melhor, assim como reconhecem desconhecimento sobre noções mais profundas ou complexas, muitas vezes sinalizando que são recém fãs de certo produto de mídia ou que são novos no *fandom*. A resposta dos fãs com repertórios mais amplos e familiaridade aprofundada com os produtos a esses comentários costuma ser proativa, explicando conceitos, sugerindo leituras, contextualizando informações e fazendo correções respeitosamente. Essa postura é explicitamente declarada tanto com a justificativa de que todos os fãs aprendem progressivamente, quanto pela afirmação de que a transmissão de conhecimento contribui para a vitalidade do *fandom* e, conseqüentemente, dos produtos de mídia a que se vincula, já que esses dependem de continuarem a ter fãs.

Tendo em vista a centralidade do conhecimento na identidade fânica, a **falta de compromisso com o saber** funciona **como critério de exclusão simbólica**. Fãs que não demonstram disposição em aprender ou aprofundar seu conhecimento sobre produtos de mídia não são reconhecidos como fãs pelos membros do *fandom*, que se manifesta em um processo de isolamento e ostracismo. Esse processo de exclusão deixa de ser velado quando se identifica a simulação do saber, que se refere a situações em que membros da comunidade tentam

performar um conhecimento que não detém, sendo apontados como “posers”. Esse rótulo, portanto, opera como ferramenta explícita de repressão simbólica, sendo acionado para denunciar aqueles percebidos como falsos, oportunistas ou movidos por motivações externas ao pertencimento genuíno. O poser é visto como ameaça ao valor dos saberes que estruturam o *fandom*, ativando posturas de vigilância, correção pública ou desqualificação direta.

Assim, por um lado, comentários vagos, imprecisos ou excessivamente genéricos que não evidenciam busca ativa por contribuição, não costumam receber respostas. Quando esse tipo de comentário se torna recorrente costumam gerar, no máximo, respostas curtas e frias, caracterizando pura formalidade. Por outro lado, comentários equivocados ou que se sustentam apenas em aspectos notórios de dado produto de mídia, sobretudo quando manifestados de forma reincidente, são entendidos como espúrios, revelando a intensão de se impressionar de forma simulada. Muitas vezes esses comentários são respondidos com perguntas que tentam aprofundar a discussão, como forma de certificar a falsificação. Nesses casos, é comum que denúncias sejam feitas por meio de acusações diretas que buscam desacreditar esses participantes.

A forma como o conhecimento é mobilizado pelos fãs revela uma forma de engajamento coletivo e reconhecimento mútuo que estabelece limites à própria fanidade, definida a partir de uma condição interpretativa e epistêmica, na qual a disposição para conhecer e compreender os produtos da cultura pop expressa um comprometimento com a própria identidade fânica (Hills, 2002; Jenkins, 2006a). Nesse sentido, antes de representar um processo estável e cumulativo, a aquisição de conhecimento é construída a partir da presença e da relação com o saber enquanto uma instância dinâmica e comportamental, levando o *fandom* a poder ser entendido como uma **comunidade de saberes**. Mais do que um território de *expertise*, trata-se de um espaço em que o saber é performado de forma relacional, localizada e compartilhada (Booth, 2016) e suas

formas de circulação e apropriação organizam posições sociais e estabelecem fronteiras de pertencimento (Gray, 2010).

Ao ser operado como uma comunidade de saberes, o *fandom* estrutura a fanidade segundo uma lógica de dinâmica interpretativa, por meio da qual o conhecimento é compartilhado e conjuntamente problematizado (Booth, 2016; Hills, 2002). Assim, o acesso a informações e a capacidade hermenêutica de sua significação, se revelam como camadas basilares do que realmente importa: o comprometimento epistêmico que valoriza, antes do produto dos saberes, a disposição em aprender como critério de reconhecimento e pertença (Hills, 2002; Jenkins, 2006a). Nesse processo, os saberes se movem por meio de processos de socialização que estabelecem coesão do *fandom* e legitimidade à condição fânica (Booth, 2016; Jenkins, 1992), ao tempo em que se converte em um mecanismo de controle normativo de exclusão simbólica, praticada com o intuito de proteger os valores epistêmicos da comunidade e reafirmar sua distinção (Gray, 2010).

3.5.3. Trajetórias da insurgência fânica

A fanidade é marcada por disputas simbólicas em torno de seu valor social, frequentemente caracterizado pela desqualificação ou mesmo desprezo. Longe de aceitar passivamente as representações que lhes são atribuídas, os fãs desenvolvem mecanismos de enfrentamento desse estigma. Esse processo passa pela consciência da marginalização simbólica que pesa sobre a fanidade, se articula em práticas de afirmação identitária e, por fim, se concretiza em expressões públicas e visíveis de orgulho. Trata-se, portanto, de uma prática política por meio da qual os fãs reconfiguram o lugar simbólico da fanidade, estabelecendo-a como uma forma legítima de existência, expressão e pertencimento.

Fãs demonstram ter plena noção das discriminações que recaem sobre eles. Socialmente associada a noções como infantilização, desequilíbrio emocional e escapismo, a fanidade

passou por um processo histórico de estigmatização, que gera desqualificação simbólica a partir de julgamentos sociais preconceituosos. Esse estigma é materializado por imagens jocosas e ridicularizadoras institucionalmente estabelecidas, disseminadas sobretudo pela mídia e nas interações sociais e no âmbito familiar. Embora muitos fãs revelem esconder sua fanidade em contextos sociais inóspitos, no âmbito do *fandom*, mais do que revelar incômodos pessoais, essa forma de preconceito é problematizada coletivamente como equivocada e, sobretudo, injusta e opressora, levando ao **desvelamento da estigmatização da fanidade**. Assim, mais do que reconhecerem a existência desse estigma, os fãs transformam esse juízo social em consciência crítica e ponto de partida de contestação.

Assim, é uma prática comum o compartilhamento de relatos de episódios em que fãs foram discriminados, ridicularizados ou mesmo desprezados em interações escolares, familiares ou profissionais. Geralmente se trata de juízos que associam a fanidade à imaturidade ou à improdutividade, que determinam que os fãs deveriam deixar de ser infantis e começarem a se preocupar com a vida real. Em paralelo a essas denúncias, existem depoimentos de fãs que atestam que preferem ocultar sua condição em determinados contextos sociais justamente para evitar sofrer constrangimentos ou desqualificação, sobretudo em ambientes acadêmicos ou de trabalho, por medo de não serem levados a sério.

A partir da exposição do estigma a que são submetidos, muitos fãs mobilizam discursos e práticas voltadas à validação da fanidade como condição legítima. Trata-se de uma reivindicação que não se dá de forma defensiva, mas afirmativa, em que a fanidade é apresentada como uma maneira genuína de existência. A fanidade é, assim, definida como forma ética de experienciar a vida, de estabelecer vínculos sociais e afetivos, de produzir cultura e de exercer cidadania. Com isso, os fãs performam uma **afirmação da identidade fânica**, que constrói um contradiscurso de dignidade simbólica.

Essa postura é muito comum no âmbito do *fandom*, com declarações que revelam como ser fã serviu de ensinamento sobre empatia, encontro de sentido para a vida e autoaceitação. Mas fãs também compartilham diversas situações em que rebateram situações de preconceito. Há casos em que fãs afirmam terem assumido sua condição de forma pública e deliberada, quando antes silenciavam a esse respeito, o que os fez se sentirem “fãs de verdade”. Em outros, fãs relatam conversas francas no seio familiar que levaram à respeitabilidade de sua condição. Em espaços institucionais mais amplos, fãs relatam terem inserido sua trajetória fânica em currículos escolares, apresentações acadêmicas ou coletivos culturais.

A forma definitiva de combate à estigmatização sofrida é a **manifestação do orgulho de ser fã**. Para além de falas e relatos, a demonstração do orgulho fânico se expressa materialmente, por meio de comportamento, do corpo e de espaços sociais, sejam privados ou públicos. Nessa perspectiva, não é bastante que o orgulho se apresente nos sentimentos ou discursos reivindicatórios; ele se converte em concretude que expressa uma linguagem estética e afetiva que se inscreve na vida cotidiana dos fãs. Nesse nível, portanto, ser fã pressupõe visibilidade como forma de dignidade.

Assim, fãs passam a materializar sua identidade fânica de diferentes maneiras: pelo uso frequente de roupas e acessórios referentes a produtos de mídia, como camisetas, casacos e sapatos estampados com logomarcas, personagens e frases icônicas; em tatuagens que inscrevem no corpo elementos marcantes desses produtos, como símbolos, logos ou citações reconhecíveis; na decoração de ambientes domésticos, com pôsteres, quadros, tapetes, almofadas, coleções de livros e *action figures*, por exemplo; por meio de participação em encontros presenciais e eventos, muitas vezes com o uso de trajes temáticos, bandeiras, pinturas corporais e performance de coreografias; e pela expressão pública de emocionalidades, como chorar com séries, filmes ou livros.

A fanidade se desenvolveu em um campo de disputa simbólica marcada por processos de marginalização e deslegitimação cultural. O reconhecimento e enfrentamento desse processo pode ser entendido como uma forma de **política identitária fânica**, que articula práticas discursivas, estéticas e afetivas voltadas à reivindicação de reconhecimento e busca por dignidade simbólica, de forma a reconfigurar uma identidade estigmatizada (Hills, 2002; Jenkins, 2006a; Kirkpatrick, 2016; Williams, 2016). Longe de se apresentar como mera reação às representações hegemônicas que os desqualificam, os fãs operam deslocamentos interpretativos e performáticos que afirmam sua existência como legítima e culturalmente relevante (Duffet, 2013; Sandvoss, 2005). Assim, a consciência do estigma não paralisa; ela se converte em força agêntica, ao reivindicar legitimidade para sua condição não como um pedido por aceitação, mas como afirmação orgulhosa de uma forma particular de viver (Gray, 2010; Williams, 2016). Trata-se da construção de um contradiscurso que se materializa como uma insurgência de visibilidade, ao performarem publicamente seus afetos, estéticas e práticas culturais (Jenkins, 1992; Sandvoss, 2005).

Assim, a política identitária fânica se concretiza de forma processual, em que a aceitação de sua condição estigmatizada funciona como a fagulha que acende uma luta de afirmação na qual a fanidade é enunciada como prática significativa, produtora de vínculos e sentidos (Booth, 2016; Hills, 2002; Williams, 2016), em um processo que, antes de se voltar ao olhar alheio, confirma a imagem que se tem de si mesmo (Duffet, 2013; Jenkins, 2006a; Sandvoss, 2005). Assim, embora se trate de uma busca por reparação mobilizada na luta por visibilidade, respeito e inclusão, essa política diz mais sobre fundamentos de autoestima e pertencimento (Gray, 2010; Hills, 2002); é por isso que ela se faz resistência por meio de materialidades e corporeidades, assim como ocupando espaços sociais até então proibidos (Jenkins, 2006a).

3.5.4. Consciência crítica dos fãs em relação às práticas de mercado

A relação entre fãs e indústria do entretenimento é circunscrita por tensionamentos que revelam princípios que vão da cumplicidade à resistência. A lógica proativa do consumo fânico tanto pode servir de base para ações de marketing das organizações quanto, mais contundentemente, como forma de agência simbólica em que os fãs interferem, questionam e subvertem lógicas de mercado. Esse processo vai de uma negociação tácita de mútua influência à apropriação criativa, pelos fãs, de conteúdos protegidos, passando por diferentes formas de reação a comportamentos corporativos considerados oportunistas ou abusivos. Assim, a agência fânica se inscreve como força de tensionamento dos limites éticos entre fruição e mercantilização, problematizando o lugar dos fãs na economia da cultura pop.

A lógica proativa do consumo fânico estabelece uma **relação de influência dos fãs sobre a indústria do entretenimento**. Por um lado, os fãs mobilizam engajamentos e formas de pressão, com o intuito de alterar decisões sobre produtos; por outro, têm a perfeita noção de que as organizações monitoram e exploram suas tendências comportamentais para desenvolver e avaliar seus produtos, assim como suas ações promocionais, em um processo em que a extração de dados se apropria de sentimentos e mobilizações para orientar suas estratégias. Apesar de potencialmente paradoxal, os fãs não veem problema nessas ações corporativas, desde que elas atendam às suas expectativas. Essa dinâmica revela uma zona de negociação simbólica comercial, em que os fãs tanto se fazem sujeitos de influência das estratégias de marketing das empresas de entretenimento quanto se aceitam como objetos de mercadização, evidenciando como a fanidade se caracteriza como um campo de força em que diferentes formas de agência coexistem.

Assim, quando discutem em fóruns, os fãs sabem que podem estar sendo observados pelas organizações com vistas a decisões de narrativas, como mudança no comportamento ou personalidade de personagens e a incorporação de teorias amplamente difundidas e aceitas no

fandom. Por outro lado – e em certa contiguidade a essa lógica –, de forma ativa, articularam mutirões para manipular enquetes, alterar algoritmos ou elevar tópicos às listas de mais comentados, como forma de pressionar estúdios e editoras, assim como criam abaixo-assinados digitais que são usados tanto para pressionar mudanças de narrativas, como *spin-offs* ou retorno de personagens.

A especialidade e a seletividade fânica pode levar a experiências de **frustração com produtos percebidos como oportunistas**, sejam eles as próprias narrativas ou itens derivados. Nas narrativas, a frustração ocorre quando há rupturas no desenvolvimento dos enredos e personagens que forem consideradas descaracterizações arbitrárias vistas como orientadas por apelo comercial. Em relação aos produtos licenciados, a decepção se evidencia tanto em relação à percepção de baixa qualidade – o que revelaria a lucratividade como propósito preponderante –, quanto na pouca fidelidade ao universo narrativo – o que sugeriria apelo a um público mais amplo ou mesmo genérico. Antes de se referir a uma frustração pontual, os fãs apontam essas práticas como uma forma de mercantilização da experiência fânica, em que as empresas da indústria do entretenimento, ao invés de atenderem aos desejos desse público, se apropriam de suas relações afetivas com os produtos com propósito meramente comercial.

Assim, por um lado, fãs criticam continuações apressadas, *reboots* que rompem com a coerência do universo original ou arcos narrativos que contradizem o desenvolvimento anterior dos personagens, que desconsideram as *expertises* desenvolvidas e os vínculos estabelecidos pelos fãs. Por outro lado, fãs criticam itens colecionáveis que não recebem tratamento adequado – como *action figures* e *funko pops* que não são fidedignos aos personagens e *souvenirs* de baixa qualidade ou que não reproduzam fielmente os signos que representam –, assim como o lançamento simultâneo de múltiplas edições e variantes comerciais de um mesmo produto – como diferentes versões de bonecos de um mesmo personagem ou de capas de livros ou *comic books*, que são criados para gerar uma hiper demanda e dificultam o acesso dos fãs a esses itens.

A vinculação afetiva dos fãs aos produtos da cultura pop é atravessada por valores éticos e comunitários que pode levar à **reação a práticas corporativas consideradas abusivas**. Essa reação ocorre em relação a diferentes frentes, a começar pelas estratégias promocionais que incentivam o consumismo desmedido. No plano da produção, fãs criticam a exploração de mão de obra, tanto no que diz respeito à precarização do trabalho – evidenciáveis em fábricas de países menos desenvolvidos –, quanto às baixas remunerações, se comparadas proporcional à visibilidade gerada – sobretudo a profissionais não renomados –, assim como contestam a baixa diversidade (e.g., racial, gênero, orientação sexual) nas equipes criativas e executivas das empresas dessa indústria. Por fim, denunciam práticas de produção que coloquem em risco o equilíbrio ambiental. Nessas situações, a condição fânica se traduz em vigilância moral e ativação de posicionamentos públicos, que buscam responsabilizar empresas por práticas avaliadas como condenáveis.

As reações dos fãs vão de críticas e denúncias a campanhas e boicotes. Exemplos de reações direcionadas às práticas corporativas mapeadas incluem mobilização coletiva para boicote à compra de produtos com múltiplas versões lançadas simultaneamente, assim como a continuação de filmes e novas temporadas de séries que não acrescentam ao núcleo narrativo de seus universos; protestos contra editoras que não remuneram adequadamente profissionais criativos (e.g., ilustradores, diretores de arte) e empresas que licenciam produtos produzidos em condições análogas à escravidão; práticas de cancelamento a empresas acusadas de comportamentos discriminatórios e não inclusivos em relação às suas equipes profissionais; denúncias organizadas à distribuição de brindes plásticos e a eventos promocionais que geram acúmulo de lixo não reciclável.

Em contrapartida, a relação dos fãs com os produtos de mídia e a lógica de mercado os leva a naturalizar a **apropriação produtiva de conteúdos protegidos**. Esse processo se manifesta tanto no acesso não autorizado a conteúdos distribuídos por meio de plataformas

peer-to-peer, quanto na criação de produções derivadas. Essa apropriação pode assumir caráter empreendedor, quando fãs passam a comercializar algumas dessas produções. Embora essas ações contrariem normativas legais de propriedade intelectual, elas são amplamente legitimadas no contexto da cultura de fãs, sendo percebidas menos como infração e mais como prolongamento da relação com a obra, evidenciando o conflito entre valor de uso afetivo e valor de troca mercadológico.

Em relação à distribuição não autorizada de produtos de mídia é recorrente no vazamento de *torrents* de episódios de séries, filmes ou livros. Já produções como *fanfics*, *fanarts* ou vídeos remixados são feitos de forma regular sem que se discuta a propriedade legal das narrativas e personagens originais ali retratadas. Muitos fãs passam a produzir e comercializar produtos como camisetas, pôsteres e canecas com símbolos oficiais ou personagens de franquias consagradas, participando de feiras de cultura pop e usando plataformas digitais e lojas virtuais para vendê-los.

A relação dos fãs com o mercado é caracterizada por um processo no qual práticas de consumo, criação e resistência se articulam sob uma consciência crítica da posição que ocupam na economia simbólica da cultura pop, traduzida em uma compreensão ampla da lógica mercadológica que os cerca, possibilitando que avaliem, contestem e ressignifiquem os produtos de mídia e as práticas da indústria do entretenimento (Duffet, 2013; Jenkins, 2006a; Hills, 2002), caracterizando-se como uma forma de reflexividade. Essa **reflexividade fânica** não implica rejeição ao mercado, mas uma postura vigilante que permite tensionar os limites éticos e simbólicos do engajamento fânico com os produtos de mídia (Booth, 2016; Duffet, 2013). É a partir dessa reflexividade crítica que o fã assume uma posição de sujeito econômica, cultural e politicamente ativo, capaz de influenciar narrativas, desafiar estratégias, cobrar comportamentos e propor formas próprias de valor no mercado (Gray, 2010; Sandvoss, 2005).

Portanto, a reflexividade fânica se expressa como capacidade de mobilizar e operar dispositivos simbólicos de caráter moral, que organizam e estruturam a relação dos fãs com o mercado, permitindo que práticas de apropriação e fruição se ajustem a critérios éticos e afetivos, com base em valores construídos nos *fandoms* (Booth, 2016; Hills, 2002). Evidentemente, a reflexividade fânica não se refere a valores universais ou eticamente inquestionáveis; trata-se, antes, de um processo de negociação simbólica que perpassa construções coletivas de expectativas que são confrontadas com juízos deliberados sobre as narrativas entregues na forma de produtos comerciais (Duffet, 2013; Jenkins, 2006a; Sandvoss, 2005); estabelece reações e resistências às práticas corporativas consideradas inadequadas e incoerentes com a genuinidade da experiência fânica (Gray, 2010); e cria um tensionamento que permeia práticas de criação e comercialização que se apropriam de conteúdos protegidos, que adentram zonas ético-legais ambíguas (Booth, 2016; Jenkins, 2006a).

3.5.5. Tensionamentos ideológicos em meio à cultura pop

A presença de representações de diversidade na cultura pop tem intensificado processos de identificação política por parte de fãs, que a reconhecem como um campo simbólico onde suas identidades podem ser legitimadas. A recepção dessas representações, no entanto, cria tensões nos *fandoms*, que se revelam como espaços de disputa política sobre identidades historicamente marginalizadas, mobilizando discursos de inclusão e exclusão, acolhimento e rejeição, visibilidade e silenciamento. As comunidades de fãs se configuram, assim, como arenas de disputa simbólica, nas quais a cultura pop é apropriada tanto como instrumento de resistência política quanto como campo de embates sobre os sentidos da diversidade. Assim, a reivindicação por representatividade, coerência e respeito às experiências marginalizadas, por um lado, e o rechaço e discriminação a tais movimentos, por outro, atualizam a cultura pop como um campo de disputa política polarizada.

Ao reconhecerem personagens e narrativas representativas de suas vivências e lutas, fãs pertencentes a grupos historicamente marginalizados, como mulheres, pessoas LGBTQIAPN+ e racializadas, estabelecem uma **apropriação da cultura pop para legitimação de identidades políticas**. Isso ocorre por meio de um processo de autoidentificação em que fãs atribuem à fanidade um papel ativo de resistência e empoderamento. Essa apropriação transforma o consumo da cultura pop em afirmação política, conferindo centralidade à representatividade midiática na legitimação de subjetividades e coletividades diversas.

Esse processo de identificação se estabelece sobremaneira com personagens que expressam experiências de opressão e superação, como mulheres protagonistas, heróis LGBTQIAPN+ e pessoas pretas e latinas que rompem estereótipos. Em suas interações no *fandom*, fãs compartilham cenas marcantes, frases e imagens desses personagens como forma de manifestação de orgulho e de mobilização identitária. Muitos desses fãs compartilham relatos de como esses personagens os ajudaram em processos de aceitação ou formação de consciência política, transformando o universo narrativo em espaço de legitimação de suas trajetórias pessoais.

Nesse processo, a politização da cultura pop também se expressa por meio da **reivindicação de coerência nas representações da diversidade**. Fãs demandam que a diversidade não seja apenas formal ou estratégica, mas substancial, exigindo a inclusão significativa de identidades historicamente marginalizadas. Essa reivindicação não se limita à presença de personagens diversos, mas envolve a consistência narrativa, o cuidado na caracterização e a rejeição a práticas de apropriação simbólica sem compromisso real com a causa representada.

São frequentes protestos contra narrativas que introduzem personagens LGBTQIAPN+ como *queerbaiting*. Fãs também denunciam produções que eliminam personagens femininos, LGBTQIAPN+ e racializados – pretos, pardos, asiáticos – sem justificativa narrativa ou que

reduzem experiências complexas a estereótipos. Também há críticas a produtos de mídia que praticam o *tokenismo*, se apropriando de símbolos da diversidade – como a bandeira arco-íris representativa do movimento LGBTQIAPN+, o punho cerrado representativo do movimento dos direitos civis e referências estéticas (roupas, penteados, linguajar) inspiradas em culturas racializadas ou LGBTQIAPN+ –, mas não os integram de fato em suas narrativas.

Entretanto, a presença de identidades historicamente estigmatizadas na cultura pop e a forma como fãs se apropriam desse movimento provoca **reações reacionárias à diversidade** por segmentos dos *fandoms*. Por um lado, alguns fãs reivindicam uma suposta fidelidade aos cânones estabelecidos, rejeitando mudanças de gênero, raça ou sexualidade em personagens estabelecidos. Por outro, em uma postura mais radical, outros fãs propagam discursos de ódio a essas representações e àqueles que defendem essa pauta, tendo criado o rótulo cultura *woke* para se referir, pejorativamente, a esse posicionamento.

Esses dois posicionamentos se revelam em diferentes intensidades. Fãs mais ponderados utilizam de uma retórica purista para criticar a escalação de atores não brancos em papéis de personagens representados como brancos em *comic books* e livros – ou, nesse último caso, até sem identificação racial clara. Em outra escala, são comuns campanhas contra filmes ou séries com protagonismo feminino, negro ou LGBTQIAPN+, alegando “lactração” ou “politização forçada” – especialmente para deslegitimar adaptações que envolvem alterações de gênero, raça ou sexualidade de personagens mais estabelecidos na cultura pop. A radicalização desse comportamento se revela em posturas abertamente hostis, que difundem discursos misóginos, racistas e homofóbicos nos espaços digitais dos *fandoms*, muitas vezes direcionados diretamente a outros fãs.

Essas práticas trazem à luz como a cultura de fãs tem incorporado, de forma crescente, uma dimensão política, aderente às polarizações ideológicas entre progressismo e conservadorismo – incluindo a versão mais radical deste último. Esse processo posiciona a

fruição no âmbito de disputas sobre pertencimento e reconhecimento, no que podemos articular como uma **politização da cultura pop**, entendida como um processo no qual os produtos de mídia são apropriados como dispositivos simbólicos para ativação de identidades e tensionamento de narrativas hegemônicas (Jenkins et al., 2016; Hills, 2002; Warner, 2018). Assim, por um lado, essa politização se concretiza tanto em ações de resistência e reconfiguração simbólica, pela apropriação de elementos da cultura pop como aliados no enfrentamento de invisibilizações históricas, quanto em práticas críticas voltadas à coerência e ao respeito de experiências coletivas historicamente marginalizadas (Cicci, 2018; Lothian, 2017; Russo, 2018; Warner, 2018). Por outro lado, no entanto, a politização da cultura pop é mobilizada como reação a movimentos progressistas, manifestando-se como resistência reacionária à diversidade, expressa em discursos de ódio e de purismo simbólico, como forma de rejeição à fluidez identitária (Ahmed, 2004; Gray, 2010; Jenkins, 2006a).

De forma particular, a politização da cultura pop se manifesta como uma micropolítica cultural, expressa pela ativação crítica de narrativas e representações, em que personagens e tramas que corporificam trajetórias dissidentes funcionam como vetores de reconhecimento e fortalecimento identitário (Cicci, 2018; Lothian, 2017; Russo, 2018; Warner, 2018), gerando reações ao não atendimento desses preceitos, por meio de práticas coordenadas de protesto, boicote e redes de apoio afetivo, em que a coletividade transforma valores em ação (Duffet, 2013; Gray, 2010). Ao exigirem que a diversidade não seja apenas uma estratégia retórica, mas um valor narrativo e estrutural na cultura pop, fãs buscam legitimidade a identidades historicamente marginalizadas por meio de respostas proativas a contradições ou representações estigmatizantes (Ahmed, 2004; Hills, 2002; Pande, 2016; 2018; Williams, 2016). Contudo, esse movimento também produz tensões; ao desestabilizar visões normativas da cultura pop, finda por provocar reações conservadoras e reacionárias, materializadas em discursos de ódio nos

fandoms, inserindo uma atmosfera tóxica nessas comunidades (Ahmed, 2004; Booth, 2016; Jenkins, 2006a).

4. Agora siga o coelho

Para a codificação teórica partimos do arcabouço inicialmente proposto na etapa anterior de análise (i.e., codificação focada), em que os vinte códigos focados foram reunidos em cinco dimensões constitutivas de núcleos interpretativos mais amplos. Essas dimensões, assim como seus respectivos códigos, já traziam uma base conceitual articulada que serviu de pressuposto para o salto propriamente teórico, servindo como eixos a partir dos quais a teorização pôde avançar. Nesse movimento, a análise teve a premissa de se deslocar de descrições sistematizadas dos códigos empíricos para construções conceituais capazes de ampliar a potência explanatória sobre o fenômeno em processo de teorização, propiciando a organização desse percurso em torno de cinco grandes núcleos, culminando na proposição de construções teóricas originais.

O desenvolvimento de cada um desses núcleos teóricos se deu em camadas de abstração progressivamente articuladas e aprofundadas. Assim, para construir essas concepções teóricas me apoiei em conceitos teóricos da tradição pós-estruturalista. Inicialmente, parti de conceitos teóricos centrais, tomados como fundamento basilar para a interpretação das práticas identificadas horizontalmente em cada dimensão empírica. Em seguida, esses conceitos foram articulados com outros conceitos capazes de qualificar e detalhar diferentes dimensões dessas práticas, apontando para formas específicas de sua realização. Esse procedimento de desdobramento foi repetido pelo menos mais uma vez em cada código teórico, de forma a expandir ou tensionar as formulações em desenvolvimento, permitindo que o processo de teorização operasse como movimento de aproximação, diferenciação e articulação contínuas. Assim, o resultado de cada um desses núcleos não foi a simples aplicação de conceitos teóricos para a compreensão das dimensões propostas, mas a proposição de conceitos originais,

cunhados a partir do diálogo entre a tradição filosófica adotada e as práticas empíricas emergentes da pesquisa.

Dessa forma, a codificação teórica se caracterizou como um processo em que cada dimensão empírica deu origem a uma construção teórica própria, estruturadas por camadas analíticas que lançam mão da mobilização de conceitos herdados para a proposição de conceitos originais e especificamente desenvolvidos para o campo da cultura de fãs. A partir desse percurso, cinco códigos teóricos são propostos para representar a abstração dos dados para a teoria, resultando em concepções que buscam elucidar singularidades do campo fânico.

De certa forma, a maneira como esse percurso foi realizado findou por extrapolar o escopo de uma codificação teórica em seu sentido mais estrito, já resultando em teorizações iniciais. Da maneira como o processo foi realizado, ao se debruçar sobre um recorte específico do fenômeno mais amplo, cada código teórico representa, em si, uma “microteoria”, se assim podemos dizer, uma vez que evidencia uma entrada teórica autônoma e com aplicabilidade própria. Portanto, as seções a seguir podem ser compreendidas como teorizações particulares a respeito de (1) como a apropriação midiática pelos fãs constitui o estabelecimento de um território particular de agenciamentos; (2) como a produtividade de fãs se revela como uma produção autoral coletiva operada como simulacro; (3) como a fanidade se constitui como forma de vida particular elaborada de forma ética e estética; (4) como o fandom se configura como um arranjo auto-organizado e governado como espaço social próprio; e (5) e como a subjetividade fânica se instaura por meio de um movimento político fluido e tensionado pela busca de liberdade em meio a constrangimentos normativos.

4.1. Agenciamento midiático fânico

A primeira dimensão da codificação focada se refere à apropriação midiática, correspondente a um conjunto de práticas pelas quais os fãs se relacionam com produtos de

mídia a partir do desenvolvimento de competência técnica e narrativa. Assim, por um lado, a dimensão se expressa em práticas ligadas à materialidade técnica, evidenciadas no domínio técnico de tecnologias digitais, por meio do qual fãs mobilizam saberes para desenvolver e compartilhar habilidades no manejo desses dispositivos, e no processo de plataformação de consumo, em que os fãs aprendem sobre a lógica das plataformas digitais como forma de adaptar suas práticas. Por outro lado, a dimensão se organiza em torno de tecidos narrativos, evidenciando como ocorre uma exploração transmidiática de universos narrativos, em que fãs constroem experiências expandidas de fruição dos textos midiáticos por meio da circulação entre mídias e formatos, assim como se estabelecem disputas simbólicas sobre a autoridade do cânone, quando fãs negociam o que é legitimado como interpretação oficial ou dominante de tais universos ficcionais. A partir desses elementos empíricos e conceituais, a construção teórica que se segue busca elaborar uma teorização capaz de dar conta das múltiplas camadas que compõem as apropriações midiáticas pelos fãs, articulando materialidades técnicas, regimes discursivos e práticas subjetivas.

4.1.1. Esboço inicial de elaboração teórica acerca das apropriações midiáticas como agenciamentos

A forma como os fãs desenvolvem competência de apropriação de dispositivos técnicos e construções narrativas, antes de representar uma colonização desses campos, evidencia uma dinâmica em que a agência fânica se articula com agências tecnológicas e semióticas, constituindo um horizonte de ação marcado pela heterogeneidade. Embora fãs usem tecnologias e manipulem textos, esses elementos constroem suas ações, na medida em que têm configurações particulares de funcionamento. De um lado, tecnologias e plataformas digitais operam por meio de funcionalidades e lógicas particulares que influenciam tanto sua usabilidade quanto a cognição ativada nesse processo; de outro, as narrativas dos produtos de

mídia apresentam os elementos e estruturas que servem de base para qualquer interpretação e criação delas derivadas. Em outra frente, as formas como os fãs se apropriam desses campos perpassam processos de aprendizagem, socialidades e afetividades mais amplos que suas práticas específicas, sendo a elas aplicadas. Assim, evidenciamos que a apropriação midiática executada por fãs não pode ser pensada como exclusivamente derivada da ação humana, mas articulada com processos sociocognitivos, dinâmicas afetivas, dispositivos técnicos e elementos semióticos, revelando uma prática relacional heterogênea entre agentes múltiplos.

Essa linha de compreensão se orienta pelo conceito de agenciamento, formulado por Deleuze e Guattari (1987). Nessa concepção, agenciamentos se referem a arranjos heterogêneos de elementos humanos e não humanos (e.g., técnicas, corpos, textos) que se articulam em um funcionamento conjunto e interdependente, em uma estrutura dinâmica e flexível em que as partes só funcionam na medida em que estão engrenadas entre si. Trata-se, portanto, de um arranjo aberto, atravessado por conexões móveis, que passam por processos de reconfigurações dinâmicas. Portanto, há que se enfatizar a natureza relacional e processual dos agenciamentos, cujos elementos diversos se combinam de forma inerentemente mutável na formação de estruturas sociotécnicas fluidas (DeLanda, 2006), resultando em um esquema mais bem representado pela representação de fluxos interconectados (Colebrook, 2002). Nesse sentido, é importante destacar que o termo francês *agencement* indica tanto o arranjo quanto o arranjar, apontando como todo agenciamento é, simultaneamente, processo e resultado (Buchanan, 2000).

Compreendida à luz do conceito de agenciamento, a dimensão da apropriação midiática revela um processo específico que nos propomos a teorizar como **agenciamento midiático fânico**. A partir da noção de agenciamento, começo a desenvolver essa concepção com a pretensão de designar os arranjos heterogêneos que emergem das práticas de fãs em contextos de mídia, nos quais competências técnicas, plataformas digitais e universos narrativos se

entrelaçam com dinâmicas afetivas, sociais e cognitivas. A concepção de um agenciamento midiático fânico enfatiza a coprodução entre humanos e elementos não humanos, em que a agência dos fãs se atualiza continuamente em uma esfera midiaticizada, marcada por arquiteturas técnicas e estruturas narrativas. Assim, esse conceito deve evidenciar a especificidade da prática fânica como uma forma de apropriação midiática que se realiza em condições de regulação e invenção, fixação e abertura, poder e criação.

4.1.2. Midiatização fugidia: reterritorializações fânicas sobre dispositivos midiáticos

As práticas dessa forma particular de agenciamento configuram arranjos múltiplos e instáveis, nos quais arquiteturas técnicas e estruturas narrativas ora fixam e estabilizam modos de engajamento, ora se abrem a deslocamentos e reconfigurações inesperadas. No plano técnico, isso ocorre em função da variedade e rápida obsolescência de softwares e dispositivos, assim como pelas dinâmicas algorítmicas das plataformas digitais, levando às formas com que os fãs apreendem e se adaptam a essas dinâmicas. No plano narrativo, por sua vez, essa lógica se evidencia no lançamento de novos produtos e novas mídias por eles adotados, assim como pela proliferação de uma rede infundável de interpretações e ressignificações desses textos. Apesar disso, esses processos são atravessados por mecanismos que distribuem funções e regulam possibilidades de ação, seja pela determinação técnica ou pela autoridade narrativa, situando os fãs em articulações tensionadas de negociação e invenção. De um lado, os arranjos técnicos nos quais se inserem as ferramentas e plataformas digitais, assim como os meios pelos quais as narrativas são criadas e veiculadas, definem padrões de usabilidade e esquemas cognitivos de adoção; de outro, os universos narrativos, ao tempo que buscam expandir sua distribuição e engajamento, funcionam como âncoras que buscam fixar interpretações e conter a pluralidade de suas leituras.

Temos, portanto, que os dois eixos que caracterizam o agenciamento midiático fânico são atravessados por duas dimensões que configuram esse tipo de agenciamento, uma dinâmica e uma de controle. A primeira, referente à instabilidade desses arranjos, revela processos de constantes reterritorializações. Deleuze e Guattari (1987) estabelecem que todo agenciamento é territorial; não como espaço geográfico, mas como campo de práticas e sentidos. Assim, processos de territorialização levam elementos heterogêneos a se estabilizar em arranjos relativamente fixos. Inerentemente a esse processo ocorre uma contrapartida de desterritorialização, que diz respeito a movimentos pelos quais esses arranjos se deslocam ou mesmo se desfazem em suas formas territorializadas, abrindo linhas de fuga que redefinem e lançam novas conexões e elementos. O resultado desse processo desestabilizador são novas formas de fixação temporárias, o que caracteriza o processo de reterritorialização. Temos, portanto, que, à medida em que a territorialização estabelece padrões relativamente estáveis, a desterritorialização emerge como um fluxo que dissolve essa estabilidade, provocando reterritorialização, que finda por criar novos campos de consistência (DeLanda, 2006). Mas esse é um processo, em si, dinâmico e interdependente: toda territorialização já carrega consigo linhas potenciais de fuga e toda desterritorialização já antecipa novas formas; nesse sentido, esses processos evidenciam como ordem e caos coexistem, sempre tensionados entre estabilização e transformação, o que traduz como práticas existem em constante negociação, reorganização e reinvenção (Buchanan, 2000).

A dimensão de controle, a segunda dimensão que caracteriza o agenciamento midiático fânico, atua justamente como uma força de estabilização dos arranjos. As ferramentas e plataformas digitais e os universos narrativos e seus cânones funcionam como dispositivos tecnológicos e narrativos nesse processo. Por dispositivo, Foucault (1999a) define uma rede heterogênea de discursos, instituições, práticas, saberes, normas e arquiteturas que se articulam em torno de alguma função estratégica. Trata-se de um mecanismo de poder que organiza

práticas e campos de saber, assim como atua na produção de subjetividades. Nesse sentido, o dispositivo evidencia uma dimensão produtiva que cria realidades sociais ao estabilizar saberes e práticas; sua função estratégica, no entanto, revela uma orientação para capturar, orientar, modelar e controlar os discursos e condutas dos sujeitos (Agamben, 2009). Deleuze (1988) sugere certa equivalência entre as noções de dispositivo e agenciamento, uma vez que ambos articulam elementos heterogêneos em composições móveis. No entanto, enquanto o agenciamento enfatiza a processualidade de conexões heterogêneas, o dispositivo diz respeito ao papel estratégico de poder e saber desses arranjos.

Por meio desse desenvolvimento podemos propor o conceito de **mediatização fugidia** para designar a dinâmica específica que emerge no campo fânico da articulação entre dispositivos midiáticos e processos de reterritorialização. A noção de mediatização remete diretamente à lógica dos dispositivos que operam como forças de territorialização, buscando capturar, estabilizar e regular condutas, discursos e modos de engajamento. Entretanto, essas tentativas de fixação se revelam continuamente atravessadas por movimentos de fuga e reinscrição, característicos da reterritorialização, nos quais as práticas dos fãs desestabilizam o controle pretendido e instauram novas possibilidades de apropriação e invenção. Trata-se, portanto, de um processo em que a função estratégica do dispositivo não se realiza como clausura definitiva, mas como instância tensionada pela criatividade coletiva e pela multiplicidade de leituras, tornando a mediatização sempre parcial, instável e provisória. A ideia de fugidia enfatiza justamente essa impossibilidade de fechamento, indicando que, embora estruturantes, os dispositivos midiáticos são constantemente desviados, reconfigurados e ressignificados, constituindo um arranjo em que a captura convive inevitavelmente com a fuga.

Assim, no eixo tecnológico, a mediatização fugidia se evidencia tanto na forma como o domínio técnico de ferramentas digitais implica apropriações criativas que deslocam continuamente os limites do que esses dispositivos prescrevem, quanto na forma como as

lógicas algorítmicas e arquiteturas digitais são ressignificadas por práticas de adaptação, desvio e tática, que instauram usos imprevistos e reorganizam a circulação dos conteúdos, ainda que as plataformas digitais continuem operando como instâncias de controle e ordenamento. No eixo narrativo, por sua vez, a midiatização fugidia se evidencia tanto explorações transmidiáticas realizadas pelos fãs, que tensionam o intento da indústria do entretenimento de estabilizar interpretações por meio desse processo, uma vez que os fãs multiplicam leituras, expandem universos e instauram sentidos que escapam às tentativas de fixação, quanto nas disputas em torno da autoridade do cânone, que evidenciam como mesmo os dispositivos narrativos mais estruturados não alcançam controle absoluto, já que os fãs reconfiguram hierarquias interpretativas e instauram novas formas de legitimidade textual.

Avançando na formulação do conceito de agenciamento midiático fânico, fiz uma proposição inicial de que tal concepção se refira a arranjos heterogêneos que envolvem fãs, no âmbito de suas dinâmicas afetivas, sociais e cognitivas, e mídia, em termos de suas dimensões técnicas e narrativas. A partir dessa linha, propomos que essas dimensões midiáticas constituem dispositivos que delimitam formas de apropriação fânica. Nesse sentido, caracterizados como dispositivos tecnológicos e narrativos, ferramentas digitais, plataformas, interfaces, algoritmos, produtos de mídia, meios de comunicação, dispositivos de recepção, histórias e cânones ficcionais funcionam como territorializações. No entanto, tais territorializações já carregam em si linhas de fuga, marcadas por dinâmicas de obsolescência e atualização tecnológicas e pela abertura hermenêutica inerente à interpretação de textos, que instauram condições de desterritorialização que desestabilizam qualquer possibilidade de fixação desses arranjos, levando a processos contínuos de reterritorializações. Foi nesse entrelaçamento que propus a noção de midiatização fugidia para designar o caráter instável e provisório da captura midiática; ainda que estruturados por dispositivos, os arranjos fânicos escapam a qualquer fixação, produzindo formas sempre transitórias de apropriação e reinvenção. Nesse sentido, o

agenciamento midiático fânico deve ser compreendido como um campo tensionado pela midiaticização fugidia, em que dispositivos sustentam ordens provisórias sempre sujeitas a processos de ressignificação, recomposição e reconfiguração.

4.1.3. Ecologia midiática: território midiático como lógica ecosófica

A noção de midiaticização fugidia também permite refletir separadamente sobre as duas dimensões particulares do tipo de agenciamento que estou teorizando: a midiática e a fânica. Embora indissociáveis no funcionamento do campo, cada uma delas revela dinâmicas próprias que se desdobram em direções analíticas distintas. No plano midiático, as arquiteturas técnicas e estruturas narrativas podem ser compreendidas como dimensões complementares de um mesmo campo, em que dispositivos tecnológicos e narrativos operam em constante interdependência, constituindo ecossistemas em que materialidade e simbologia se entrelaçam. Essa copresença evidencia que o agenciamento midiático instaura um campo ambiental amplo, atravessado por forças técnicas, sociais e imaginárias que revelam conexões heterogêneas entre sistemas técnicos, subjetivos e coletivos.

Para discutir a noção de agenciamento midiático como ecossistema recorro à noção de ecosofia, proposta por Guattari (2001), que propõe uma visão ampliada de ecologia, não limitada ao meio natural, denominada ecologia ambiental, integrando outras duas ecologias: a social, que se refere a modos de organização coletiva, instituições, relações de poder; e a mental, que diz respeito a universos de sensibilidade, subjetividade, desejo e produção simbólica. Essa concepção propõe que a vida aconteça transversalmente a essas dimensões. Assim, a forma de se relacionar com o meio ambiente tem implicações na organização social e nos modos de subjetivação, enquanto mudanças de sensibilidades podem repercutir sobre os vínculos sociais e sobre o cuidado com o planeta, por exemplo. Essa lógica abre espaço para se pensar em outras ecologias. Embora a cultura apareça na proposta guattariana como fundamento transversal da

ecosofia, é possível pensar em uma ecologia cultural, uma vez que a cultura transforma subjetividades e afeta a relação com o ambiente e com os outros (Watson, 2009).

É nessa linha que propomos a noção de **ecologia midiática**, ao considerar as mídias como ambientes relacionais nos quais se entrelaçam dimensões técnicas e narrativas. Antes de se constituir como um campo autônomo, uma ecologia midiática estabelece interseções com as demais ecologias. Na esfera ambiental, dispositivos, plataformas, redes e fluxos materiais moldam formas de habitar o mundo, assim como as novas formas de se pensar a relação com o ambiente demanda novas formas de produção e circulação de ideias e informações. Em relação à esfera social, a mídia contribui para a organização de práticas coletivas, (re)configura arranjos comunitários, instaura regimes de visibilidade e regula relações de poder, ao passo em que novas socialidades redefinem os espaços midiáticos e demandam revisões éticas de sua atuação. Na esfera mental, ao modular desejos, afetos e sensibilidades, a mídia assume papel crítico na subjetividade contemporânea, que, por sua vez, reconfigura modos de recepção, difusão e engajamento. Por fim, a mídia interfere em estruturas simbólicas, estéticas e disputas de sentido, na mesma medida em que suas linguagens e formatos são afetados pela cultura.

Frente ao que a presente pesquisa revela, o subsistema tecnológico da ecologia midiática evidencia como softwares, dispositivos, algoritmos e interfaces constituem ambientes materiais que estruturam a experiência humana mediada. Esses aspectos pressupõem infraestruturas de hardware, redes energéticas e fluxos operacionais, assim como organizam modos de interação, coordenação coletiva e regimes de visibilidade, com implicações diretas na forma como se produzem subjetividades. Em relação ao subsistema narrativo, a expansão de histórias em múltiplos pontos de acesso, a recombinação de sentidos e a pluralidade interpretativa aí situada, bem como a autoridade canônica, afetam diretamente estruturas estéticas, universos simbólicos, modos de fruição e mesmo modos de se estar no mundo. Ao mesmo tempo, evidenciam disputas

de poder que definem pertencimentos e hierarquias, enquanto regem afetos, desejos e sensibilidades.

Como antecipei, a noção de ecologia midiática nos ajuda a aprofundar a dimensão midiática da formulação do conceito de agenciamento midiático fânico. Até aqui propus que tal concepção se refira a arranjos heterogêneos que envolvem fãs e mídia envoltos em uma lógica de mediação fugidia. Essa lógica evidencia como dispositivos midiáticos promovem processos de territorialização, ao buscar estabelecer ordem e regulação, ao passo em que as práticas de fãs configuram esses processos por meio de desterritorializações e reterritorializações. A ecologia midiática, ao se estruturar em torno de subsistemas tecnológico e narrativo, pode ser compreendida como o campo no qual se estabelecem dispositivos que organizam, estabilizam e regulam práticas de apropriação. Tais dispositivos constituem territórios midiáticos, que delimitam usos e impõem lógicas de funcionamento por meio de algoritmos, interfaces, estruturas narrativas e cânones ficcionais. Contudo, essa mesma ecologia midiática que fixa modos de circulação, fruição e interpretação já abriga as condições necessárias para fluxos de instabilidade e deslocamento. As dinâmicas de obsolescência e atualização de ferramentas e plataformas digitais e a abertura hermenêutica inerente a qualquer interpretação textual são condições dessa lógica de desterritorialização, pela qual os arranjos midiáticos se abrem continuamente a recomposições. Assim, a ecologia midiática delinea a dimensão midiática da minha concepção de agenciamento midiático fânico, evidenciando-se como território simultaneamente estabilizado e instável, atravessado por forças de fixação e de dissolução.

4.1.4. Criatividade insurgente: destabilizações engendradas por tecnologias de si e contracondutas

Já no plano fânico do agenciamento, a noção de mediatização fugidia ajuda a compreender como os fãs se posicionam ativamente diante desses ecossistemas, marcados por fluxos instáveis e mecanismos de controle. Assim, o agenciamento fânico se manifesta em práticas que instauram deslocamentos que reconfiguram sentidos e modos de engajamento. Esses movimentos, que vão da invenção criativa à contestação explícita, mostram como os fãs mobilizam recursos para se diferenciar, afirmar pertencimentos e resistir a normas pré-estabelecidas. Nesse sentido, o agenciamento fânico envolve processos de subjetivação em que os sujeitos reinventam modos de existir na medida em que desafiam e subvertem formas instituídas de regulação.

Para refletir sobre esses processos me apoio em duas concepções foucaultianas. A primeira delas é a de tecnologias de si (Foucault, 2006), que se referem a técnicas pelas quais os indivíduos realizam diferentes operações sobre seus modos de pensar e de agir, assim como seus próprios corpos, transformando-se a si mesmos nesse processo e, assim, produzindo modos singulares de subjetivação. Apesar de performadas pelos indivíduos, as tecnologias de si se referem a processos socio-históricos de constituição de subjetividades; nesse sentido, apesar de libertárias, elas sempre se desenrolam em meio a práticas culturais constituídas e a formas de poder estabelecidas (Oksala, 2005).

A subversão das regulações, por sua vez, pode ser entendida como contracondutas (Foucault, 2008a), que dizem respeito a modos de resistência frente às formas instituídas de controle da vida, por meio de maneiras próprias de autocondução; assim, antes de representarem rebeliões ou meras desobediências, elas se referem a práticas alternativas que ocorrem no seio dos próprios regimes de governo da vida. As contracondutas, portanto, são inseparáveis das regras que regulam a vida, se manifestando em práticas que representam desvios ou invenções

a partir dessas mesmas regras, configurando modos de subjetivação que escapam a essas normatizações; onde sistemas de controle da vida tentam se fixar, as contracondutas operam como práticas de resistência (Dean, 2010). Assim, podemos compreender que as contracondutas se inserem no quadro mais amplo do entendimento de como a resistência instaura margens de liberdade e espaços de experimentação frente às regras estabelecidas (Golder, 2015; Oksala, 2005).

Na interseção entre esses dois movimentos proponho o conceito de **criatividade insurgente** para designar processos de subjetivação nos quais invenção e resistência se entrelaçam. Esse processo se constitui em um campo relacional, no qual os sujeitos, ao produzirem a si mesmos, simultaneamente desafiam e desviam formas instituídas de regulação. Nelas, a criatividade aparece como força de experimentação, enquanto a insurgência se manifesta como contestação imanente às normas, instaurando alternativas dentro do próprio regime que se busca subverter. A criatividade insurgente, portanto, condensa a dimensão produtiva das tecnologias de si e o caráter disruptivo das contracondutas, configurando movimentos que reinventam modos de ser, agir e habitar os ecossistemas midiáticos.

As práticas fônicas não se distribuem separadamente entre tecnologias de si e contracondutas; elas se articulam em processos de subjetivação e resistência simultaneamente. Ao aprender e usar softwares e dispositivos, fãs produzem autotransformação subjetiva, ao mesmo tempo em que desviam usos técnicos de suas finalidades originais, instaurando contracondutas. O mesmo ocorre nas apropriações transmidiáticas, que despertam potenciais criativos como forma de desafiar leituras instituídas e expandir seus limites narrativos. As disputas simbólicas em torno da autoridade do cânone se configuram como contracondutas evidentes, tensionando interpretações oficiais, da mesma forma que permitem que os fãs usem de suas interpretações e ressignificações para legitimar a si mesmos. Por fim, a aprendizagem das lógicas algorítmicas e a adaptação às interfaces das plataformas digitais revelam tanto a

capacidade de adaptação dos fãs quanto a de reorganizarem funcionalidades e redesenharem regimes de visibilidade em seu próprio favor.

A partir do que já foi esboçado, retomo a formulação da concepção de agenciamento midiático fânico para discutir como o conceito de criatividade insurgente nos permite aprofundar sua dimensão fânica. Estávamos no ponto em que articulei o papel da ecologia midiática no estabelecimento de um território midiático que estabilizar e regular as lógicas de apropriação tecnológica e narrativa da mídia pelos fãs, em um processo por si já aberto às possibilidades de instabilização. É nesse horizonte que criatividade insurgente opera como processo de reterritorialização do território midiático. O aprendizado técnico, a adaptação às plataformas, a circulação transmidiática e a disputa de interpretações revelam formas de constituição subjetiva que, simultaneamente, agem como desvios e reinvenções frente às regras instituídas, ao tensionarem as formas de operação de algoritmos, interfaces e cânones. Essas práticas não escapam aos regimes de governo da vida; elas insurgem de seus próprios âmagos, criando alternativas de resistência a conduções objetivantes. Nesse sentido, elas não anulam os dispositivos, mas os reterritorializam, instaurando novos campos de consistência que emergem do encontro entre fixação e resistência, regulação e criação. Assim, a concepção de agenciamento midiático fânico tem sua dimensão fânica delineada pela criatividade insurgente, que se configura como força de desestabilização e reorganização contínua dos territórios midiáticos, evidenciando como ela é capaz de mobilizar diferentes ecologias para essa finalidade.

4.1.5. Agenciamento midiático fânico: proposição de um conceito teórico contingente

Como resultado do processo constitutivo desenvolvido, propomos o conceito de **agenciamento midiático fânico** como arranjo heterogêneo formado por fãs e mídia, sustentado

por uma midiaticização fugidia, formada por dispositivos tecnológicos e narrativos que operam simultaneamente como vetores de captura e abertura, em um território midiático de apropriação fânica que permanece instável e aberto. Esse território se apresenta como uma ecologia midiática, capaz de caracterizar o agenciamento midiático como um sistema complexo, relacional e não linear, que revela processos de territorialização promovidos pelos dispositivos tecnológicos e narrativos, os quais, por sua vez, já se mostram imbuídos da abertura necessária à instabilidade desses processos. Essa abertura é preenchida pela criatividade insurgente dos fãs, que ocorre por meio de processos de desterritorialização e reterritorialização ancorados em práticas de tecnologias de si e contracondutas, caracterizando o agenciamento fânico como um modo de realização inventiva e perturbadora das normas midiáticas instituídas. Assim, o agenciamento midiático fânico se revela como arranjo caracterizado pelo duplo movimento de ordenação e sublevação, nunca sendo ulteriormente fixado e, assim, mantendo-se em estados provisórios cíclicos, que são contingenciados por essa dinâmica.

O conceito de agenciamento midiático fânico oferece uma contribuição original ao campo dos estudos de fãs ao propor uma concepção relacional, instável e dinâmica da agência fânica. Ao articular a instabilidade dos dispositivos midiáticos, o caráter ecológico do território de apropriação e a potência inventiva das práticas de resistência e reinvenção, o conceito amplia a compreensão da agência dos fãs como processo tensionado entre normatividade e subversão, captura e fuga. Trata-se de uma proposta que incorpora tanto os condicionamentos impostos por plataformas e tecnologias quanto a potência criativa das práticas fânicas, permitindo uma leitura fluida das interações entre fãs e mídias. Essa abordagem oferece um instrumento teórico capaz de dar conta da complexidade dos arranjos contemporâneos de fanidade, abrindo espaço para interpretações mais sensíveis à multiplicidade, instabilidade e performatividade que caracterizam o campo fânico na atualidade.

Ao se estabelecer como uma teorização fundada na interface entre apropriação midiática e agência cultural, o conceito de agenciamento midiático fânico também apresenta uma contribuição relevante para o campo mais amplo da cultura de consumo. Em contextos marcados pela centralidade das tecnologias digitais e pela midiática generalizada das práticas sociais, o conceito permite observar como consumidores constroem formas de engajamento que desafiam a dicotomia passividade-resistência. A lógica de territorializações instáveis, ecossistemas midiáticos e insurgências criativas pode ser aplicada para compreender práticas de consumo que operam em territórios discursivos mediados por plataformas, algoritmos e narrativas culturais. Assim, a agência do consumidor contemporâneo aparece como um movimento instável e relacional, que emerge de articulações precárias entre captura e reinvenção, característica que o conceito de agenciamento midiático fânico ajuda a descrever e teorizar. Com isso, ele contribui para o avanço de perspectivas teóricas alinhadas à complexidade e à contingência da cultura de consumo em um contexto no qual o digital passou a ser integrado, naturalizado e até banalizado na vida cotidiana.

4.2. Produção afetiva fânica

A segunda dimensão da codificação focada se refere aos modos pelos quais fãs ativam processos de mediação dos produtos de mídia entre si e como forma ampla de sua difusão. Essa dimensão se manifesta de quatro formas: captura de informações sobre a cultura pop, que envolve tanto o monitoramento constante de novidades quanto especulações sobre futuros lançamentos e a interpretação coletiva de dados disponíveis; disseminação de conteúdos, na qual os fãs assumem papéis de recomendadores, tradutores e mesmo agentes informais de marketing, expandindo o alcance das produções midiáticas; produção paratextual, em que sentimentos e experiências se convertem em símbolos, narrativas paralelas, criações originais e performances que ampliam e resignificam os textos de origem; e a construção de relações

parassociais com celebridades, caracterizadas por vínculos de intimidade simbólica, empatia às vulnerabilidades expostas e práticas de defesa pública frente a ataques externos. Com base nessas práticas observadas e nas concepções mobilizadas, a formulação teórica a seguir busca explicar como os fãs acionam regimes produtivos e afetivos capazes de mediar, amplificar e reinventar fluxos informacionais, configurações criativas e vínculos emocionais no âmbito da cultura pop.

4.2.1. Esboço inicial de elaboração teórica acerca das mediações fânicas como produção afetiva

As práticas de mediação realizadas pelos fãs evidenciam que sua participação na cultura pop ultrapassa a condição de recepção e consumo, configurando-se como atividade produtiva em diferentes frentes. O acompanhamento constante de informações, sua circulação e reinterpretação, bem como a criação de conteúdos e performances, instauram fluxos que mobilizam competências cognitivas, comunicacionais e criativas; a intimidade simbólica criada com celebridades, a empatia diante de suas vulnerabilidades e sua defesa pública se convertem em práticas que produzem, por meio de reforço e ressignificação, a imagem pública dessas figuras. Nesses processos, não apenas circulam dados e narrativas, mas também se constituem emoções, identidades e formas de pertencimento que transformam tanto os produtos de mídia quanto a experiência subjetiva dos fãs. Trata-se, portanto, de uma dinâmica em que a produtividade se articula à dimensão afetiva, expandindo a própria noção de mediação como prática cultural.

Essa dinâmica produtiva pode ser inicialmente compreendida à luz da noção de trabalho imaterial, que designa formas de produção voltadas para informações, saberes, relações e subjetividades (Hardt e Negri, 2005). Trata-se de uma noção que desloca a lógica produtiva estabelecida no próprio seio do capitalismo contemporâneo, argumentando que o valor não é

gerado apenas do ponto de vista puramente econômico, mas também cultural e relacional (Lazzarato, 1996), transformando a comunicação e a emoção em matérias-primas desse processo (Berardi, 2009). Nessa perspectiva, Hardt e Negri (2005) distinguem uma dimensão cognitiva, ligada à criação e circulação de conhecimentos, e uma dimensão afetiva da produção imaterial, que diz respeito ao estabelecimento de vínculos, cuidados e formas de socialidade. As práticas de mediação observadas entre os fãs podem ser compreendidas nesse horizonte, mas de uma forma particular: em diferentes graus, todas elas mobilizam saberes que findam por gerar relações sociais, cuidados, sensibilidades e formas de comunicação. Assim, elas podem ser entendidas como uma forma de labor afetivo (Hardt e Negri, 2005), processo centrado na produção e circulação de afetos, entendido a partir de sua capacidade de estabelecer vínculos e mobilizar subjetividades, que revela que a economia contemporânea não apenas utiliza, mas depende da produção de emoções e formas de socialidade como recurso fundamental.

Nesse ponto precisamos tensionar a concepção de trabalho aqui evocada. Por um lado, é inegável que a produção fânica se revela útil ao capitalismo contemporâneo, sendo, direta ou indiretamente, capturada pela indústria do entretenimento – e, de fato, fica evidente que os fãs têm essa noção e não parecem ver nisso um problema em si, pelo menos *a priori* (aspecto que voltará a ser problematizado em outro momento). No entanto, os processos que emergem na mediação operada pelos fãs não se esgotam nesse horizonte, pois se configuram também como forças de criação contínua que dão origem a novos arranjos e séries de sentido ativadas por meio de fluxos que mobilizam energias que atravessam corpos, linguagens e relações, instaurando multiplicidades que se atualizam incessantemente em formas sempre novas de invenção e diferenciação.

Esses aspectos colocam o desejo, aqui entendido como força afirmativa e criadora, no centro da produção fânica. É nessa linha que evoco a noção de produção desejante, elaborada

por Deleuze e Guattari (2011), que afirma que o desejo é uma força eminentemente produtiva, capaz de engendrar conexões, arranjos e fluxos que atravessam corpos, discursos e instituições e, assim, instaurar novos modos de existência. Essa perspectiva desloca a centralidade da dimensão econômica da produção, propondo que todo campo social é um núcleo de produção desejante. Nessa dinâmica, o afeto, entendido como a capacidade dos corpos se afetarem mutuamente, constitui a intensidade que permeia e potencializa os fluxos desejantes (Deleuze e Guattari, 1987). Assim, a produção desejante deve ser entendida como um processo imanente de criação de multiplicidades, em que os afetos orientam e modulam os fluxos de desejo, suas variações e efeitos (Massumi, 1992; DeLanda, 2006).

Com base nessas articulações propomos o conceito de **produção afetiva fônica** como a forma específica pela qual as práticas de mediação realizadas pelos fãs se configuram como arranjos produtivos orientados por afetos. Para tal, tomei a noção de labor afetivo (Hardt & Negri, 2005) para compreender a centralidade da produção de vínculos, sensibilidades e formas de socialidade no capitalismo contemporâneo e o articulei à concepção de produção desejante (Deleuze & Guattari, 2011; 1987) para evidenciar seu caráter criador a partir do desejo como força imanente capaz de engendrar fluxos e multiplicidades modulados pelos afetos. Assim, a produção afetiva fônica designa os processos pelos quais fãs geram multiplicidades baseadas em conteúdos, experiências coletivas e vivências emocionais que reconfiguram subjetividades e relações sociais. Nesse processo, na medida em que pode ser capturada pela indústria do entretenimento como recurso produtivo, também cria movimentos que abrem linhas de diferenciação que extrapolam essa funcionalidade, revelando-se como prática cultural híbrida, ao mesmo tempo incorporada e excedente, instituída e criadora.

4.2.2. Autoria multitudinária: produção do comum como espaço de invenção

A produção afetiva fânica, ao se manifestar em fluxos de informação, criação e vínculos simbólicos, revela-se como produtividade textual; seja na captura e disseminação de informações sobre a cultura pop, na elaboração de conteúdos e performances derivadas ou na ressignificação da imagem pública de celebridades, trata-se sempre de práticas que operam sobre materiais textuais, ou seja, narrativas, performances, imagens e discursos. Esses processos, por sua vez, são realizados de forma coletiva e colaborativa, por meio de redes de circulação, interação e cooperação. Nesse sentido, essa forma de produção pode ser compreendida como um processo comunal de reinscrição textual, em que sentidos são permanentemente criados e reconfigurados em meio a uma multiplicidade de vozes.

A compreensão da produção afetiva fânica como reinscrição textual conduz à problematização da noção de autoria. Longe de se configurar como resultado de produções individuais, ela se realiza por meio de uma coletividade que cria e reconfigura sentidos de forma cooperativa. Nesse sentido, recorro inicialmente a Barthes (1967), que rompe com a centralidade do autor como fonte de significados, argumentando que o texto deve ser compreendido como um tecido de citações e referências, no qual a escrita emerge como espaço de múltiplas vozes e não de uma origem unívoca. Foucault (2009a), por sua vez, avança nessa linha de argumentação de forma ainda mais radical, ao propor a noção de função-autor, que afirma a autoria como um efeito de práticas discursivas organizadas como um dispositivo de ordenação dos discursos, regulando sua circulação, delimitando seus sentidos e legitimando as posições dos sujeitos que podem enunciá-los. Assim, ao pensarmos as práticas fânicas sob essa perspectiva, a autoria se desloca dos indivíduos e passa a se materializar nas formas múltiplas pelas quais processos fânicos coletivos recriam, ressignificam e reinscrevem os textos de mídias.

A concepção da produção afetiva fânica como prática de autoria como efeito discursivo encontra ressonância na noção de multidão, conforme articulado por Hardt e Negri (2005). A multidão se refere a um coletivo constituído por singularidades diversas que cooperam sem perder suas diferenças. Trata-se de uma multiplicidade em ação, na qual as subjetividades não se dissolvem em uma identidade única; ao contrário, se articulam em práticas compartilhadas que produzem efeitos sociais, políticos e culturais. Nesse sentido, antes de representar uma soma de indivíduos, a multidão se refere a um processo de produção do comum, compreendido como um campo de recursos, saberes, linguagens e afetos produzidos coletivamente (Hardt e Negri, 2009). Nessa linha, Virno (2004) argumenta que as mesmas capacidades que alimentam o capitalismo neoliberal podem ser base para formas alternativas de organização social, no que vislumbra a produção do comum como potencial arranjo comunista inserido nesse sistema. A concepção de multidão permite compreender como os fãs, a partir de experiências, sensibilidades e saberes singulares, engajam-se coletivamente em dinâmicas de criação, circulação e ressignificação textual, evidenciando como a diversidade se torna condição da produção compartilhada.

Com base nessa articulação, propomos o conceito de **autoria multitudinária** para designar a forma específica pela qual a produção afetiva fânica se realiza como prática coletiva. Ao deslocarmos a noção de autoria da centralidade do indivíduo para sua concepção como função na produção de práticas discursivas inscritas em dispositivos de regulação evoco subjetividades articuladas na forma de uma multidão simultaneamente dispersa e cooperativa, de forma a caracterizar esse processo como agência distribuída, por meio da qual os afetos mobilizam saberes, linguagens, experiências e sensibilidades, configurando o comum como espaço de invenção contínua. Assim, autoria multitudinária, no contexto da produção afetiva fânica, se evidencia como uma função que emerge da multiplicidade de fãs, instaurando o fandom como campo de produção do comum, revelando uma dupla função de captura: de um

lado, do texto midiático pela fanidade que o reinventa e, de outro, dessa produção pela indústria do entretenimento.

A autoria multitudinária se manifesta no campo fânico como prática coletiva que ultrapassa a figura individualizada do “fã-autor” e se distribui em arranjos colaborativos e dinâmicos. Isso se evidencia de forma muito clara nas produções paratextuais de conteúdos originais e derivados, como fanfictions, fanvideos e fanarts, por exemplo, assim como no trabalho de legendagem, produções que instauram uma rede de coautorias interdependentes. Da mesma forma, especulações, interpretações e sentimentos compartilhados, assim como as performances realizadas e as relações parassociais estabelecidas com celebridades, operam como extensões dos próprios objetos de referência, deslocando a fronteira entre consumo, criação e socialidades. Mesmo as atividades mais elementares de captura e difusão de informações produz uma circulação de conteúdos que não se reduz a uma lógica de reprodução, mas se configura como meio de reinvenção, em que cada compartilhamento reinscreve o texto original em novas condições de leitura e fruição.

O percurso realizado até aqui nos permite revisitar a noção inicialmente proposta para o conceito de produção afetiva fânica. A concepção de autoria multitudinária fornece uma chave interpretativa fundamental: por um lado, designa o texto como núcleo dessa produção, estabelecendo uma forma de autoria na forma de uma função distribuída em processos cooperativos; por outro lado, institui a fanidade como uma multidão, ao mesmo tempo dispersa e articulada, que mobiliza linguagens, conhecimentos e sensibilidades para criar novos arranjos textuais que são modulados pelos afetos. Essa lógica constitui o fandom como um espaço de produção do comum, em que os fluxos de criação e vinculação circulam, se transformam e se legitimam pela coletividade.

4.2.3. Simulacralidade fônica: repetição criativa como força produtiva

Tal como delineei, a autoria multitudinária no contexto da cultura de fãs revela um processo que não se limita à reprodução ou extensão de textos midiáticos estabelecidos; ao contrário, instaura novas séries de sentido, por meio de desvios ocorridos em meio a apropriações e manipulações desses textos, introduzindo diferenças que extrapolam suas configurações originais e, assim, origina novas produções a partir deles. A lógica que caracteriza esse processo, portanto, não se refere à reprodução de cópias ou à mera derivação, mas a uma potência de recriação que gera novidades.

Para compreender a potência criativa que propulsiona a autoria multitudinária, recorro à noção de simulacro, desenvolvida por Deleuze (2018). Em sua elaboração, Deleuze se reapropria da concepção de simulacro, originalmente concebido como cópia imperfeita de um modelo, para propô-lo como produção autônoma de diferença; em vez de reproduzir, o simulacro desloca e desarranja o modelo, criando o novo. Na raiz desse argumento está a noção de repetição, um processo que, ao invés de confirmar o mesmo, manifesta-se de forma diferente cada vez que é operado; portanto, a repetição, antes de reproduzir identidades defectivas, produz diferenças. Assim, o simulacro subverte a lógica da representação, uma vez que não remete a um termo original como essência, afirmando a multiplicidade como princípio. Trata-se de um processo generativo no qual a diferença é a própria substância, configurando-se como um motor criativo que gera novas realidades a cada repetição (DeLanda, 2006), carregando a força de desestabilização entre hierarquias estabelecidas no entendimento que discerne original e cópia (Bogue, 1989).

Assim, propomos a noção de **simulacralidade fônica** como forma de compreender a lógica que orienta os efeitos da autoria multitudinária, uma vez que esse processo não se limita a reorganizar ou ressignificar sentidos já existentes; ele instala cadeias de diferença, por meio de uma lógica de repetição criativa que redefine continuamente os textos de mídia. Nesse

sentido, a simulacralidade fânica designa como o simulacro funciona como a potência criativa, que torna possível a autoria multitudinária, que não apenas reinterpreta, mas reconstitui o próprio campo de significação midiática. Trata-se, portanto, de um regime de produção diferencial, em que práticas de fãs instauram variações incessantes, que escapam a qualquer origem ou essência e se ancora na multiplicidade dos gestos criativos.

No contexto da pesquisa, a simulacralidade fânica se manifesta nas formas pelas quais os textos de mídia são reconfigurados e reinventados. A captura e circulação de informações não apenas replicam conteúdos, mas instauram novas leituras, expectativas e especulações que passam a orientar a experiência coletiva em um processo de contínua suspensão, uma vez que nunca estabelece significações ulteriores. A produção e disseminação de conteúdos paratextuais, por sua vez, não se limita a estender narrativas já existentes, criando recombinações e mesmo visões alternativas dos universos narrativos aos quais se referem, extrapolando os limites originalmente estabelecidos pelos produtos de mídia, assim como se propagando sobre outros paratextos. Por fim, as relações parassociais estabelecidas com celebridades transformam ou mesmo redefinem a imagem midiática dessas figuras, produzindo versões diferenciadas e instáveis de suas identidades públicas que se mutacionam em cadeias intermináveis de engajamento. Nessas práticas, o fandom funciona como motor de repetição produtiva, instaurando novas configurações textuais e afetivas de forma iterativa, em um processo simulacral que multiplica e diferencia continuamente os sentidos da cultura pop.

Posso agora argumentar que a simulacralidade fânica acrescenta à minha concepção de produção afetiva fânica o entendimento de que esta ocorra por meio de uma cadeia potencialmente indefinida de novas configurações dos textos de mídia a que se refere, inaugurando variações que multiplicam os sentidos da cultura pop. Essa dinâmica se torna possível na medida em que a autoria multitudinária, ao reinscrever os textos midiáticos por meio de uma função-autor distribuída e, assim, configurar o comum como espaço de invenção,

mobiliza a repetição a força criativa. Essa força, por sua vez, dá origem a cadeias sempre instáveis de significação, nas quais a diferença se afirma como princípio ativo e constitutivo da produção fânica sobre a cultura pop.

4.2.4. Produção afetiva fânica: proposição de um conceito teórico recorrente

Agora posso apresentar uma proposta mais elaborada do conceito de produção afetiva fânica como uma forma particular de produção imaterial que articula, de um lado, o labor afetivo, centrado na criação de vínculos, socialidades e sensibilidades e, de outro, a produção desejante, que afirma o desejo como força criativa imanente capaz de engendrar fluxos e multiplicidades. Nesse processo, ela se configura como prática cultural híbrida, simultaneamente apropriada e excedente, regulada e inventiva, sustentada por meio de uma autoria multitudinária, em que os textos midiáticos são reinscritos coletivamente por meio de uma função-autor distribuída, configurando o comum como campo de invenção coletiva. Essa operação autoral é sustentada por uma lógica de simulacralidade fânica, na qual a repetição criativa atua como força produtiva, instaurando cadeias instáveis de variações que multiplicam e diferenciam os sentidos da cultura pop. Assim, a produção afetiva fânica se constitui como um arranjo de criação recorrente, no qual a repetição não estabiliza, mas produz diferença, operando de modo cíclico e inventivo, sempre tensionada entre forças de regularidade e de transgressão.

A literatura sobre cultura de fãs já reconhece amplamente o papel dos fãs como consumidores produtivos e proativos, capazes de reconfigurar narrativas midiáticas e participar ativamente da criação de sentidos. A proposta do conceito de produção afetiva fânica aprofunda esse entendimento ao deslocar o foco dessa produtividade para uma dinâmica centrada na potência criativa do desejo e dos afetos. Essa potência funciona como uma força imanente de invenção, atuando na constituição de vínculos, na produção de socialidades e na mobilização

de sensibilidades compartilhadas, configurando o engajamento fânico como um processo de criação contínua. Ao integrar as noções de autoria multitudinária e simulacralidade fânica, esse conceito evidencia que as práticas de fãs não apenas respondem à mídia, mas reconstituem continuamente os regimes de significação que a sustentam, operando pela invenção compartilhada de uma comunalidade. Com isso, a produção afetiva fânica permite compreender os fandoms como espaços de elaboração subjetiva e coletiva, nos quais o engajamento afetivo se converte em força produtiva de reconfiguração simbólica.

A noção de produção afetiva fânica também oferece aportes significativos para os debates no campo da cultura de consumo, especialmente em torno de conceitos sobre formas de engajamento produtivo de consumidores. Embora essas abordagens já reconheçam a capacidade criativa dos consumidores e a lógica de produção imaterial que permeia o consumo contemporâneo, muitas vezes tendem a instrumentalizar a criatividade sob a lógica de valor econômico ou de cocriação controlada. O conceito proposto avança nesse campo ao articular a produção fânica como forma de produção desejante, entendida não como simples expressão de preferências ou carências, mas como força imanente de criação que desloca as normas instituídas do consumo. Essa lógica de produção não é produtiva apenas no sentido econômico, mas também em sentido ontológico, pois gera novas formas de existir, sentir e se relacionar com o mundo. Ao mesmo tempo, ao evidenciar a base afetiva e imaterial desse processo, o conceito tensiona leituras que romantizam a participação produtiva, permitindo compreendê-la também como forma de trabalho e, portanto, passível de ser analisada à luz de assimetrias e disputas. Com isso, a concepção de produção afetiva contribui para uma compreensão mais crítica e complexa das formas contemporâneas de participação e agência dos consumidores, deslocando o foco da simples produtividade para os modos como subjetividades são produzidas, contribuindo para uma compreensão mais radical do consumo como espaço de insurgência criativa, no qual afetos e desejos se tornam matéria de produção simbólica.

4.3. Bela fanidade

A terceira dimensão da codificação focada se refere às vivências constitutivas de subjetividade, revelando como o terreno da cultura pop é apropriada pelos fãs como experiência formadora de vida. Esse processo se organiza em três eixos. O primeiro se refere a como a cultura pop se apresenta como fonte de experiências sensíveis, em que a fruição funciona como refúgio emocional, como espaço de experimentações prazerosas, intensas e marcantes, bem como propicia emoções que se convertem em critério de valor e engajamento. O segundo eixo diz respeito à integração da fanidade à vida cotidiana, o que ocorre por meio da incorporação da fruição fânica às rotinas diárias, da constituição de rituais próprios baseados na cultura pop e até mesmo da definição de escolhas ocupacionais a partir da experiência fânica, indicando como a fanidade permeia decisões e orientações de vida aparentemente externas àquelas mais comumente relacionadas ao consumo. Por fim, o terceiro eixo aponta para as afetividades instauradas no âmbito do fandom, que evidenciam práticas coletivas de compartilhamento emocional, produção de memórias coletivas e o estabelecimento de redes de apoio e de vínculos de pertencimento e amizade, compondo uma socialidade estruturada em torno da experiência fânica. A elaboração teórica que se segue parte desse conjunto de práticas e nos conceitos mobilizados para compreendê-los, com o propósito de discutir como as vivências subjetivas dos fãs articulam regimes que estabelecem modos de existência em que a experiência fânica se expressa como uma forma de vida estilizada.

4.3.1. Esboço inicial de elaboração teórica acerca das vivências subjetivantes como elaboração de uma vida bela

Fica evidente que essas vivências não se restringem a experiências passageiras de fruição de produtos de mídia ou a socialidades circunstanciais no âmbito dos fandoms; elas se configuram como práticas constitutivas de subjetividade. A cultura pop é fonte de experiências

lúdicas e hedônicas que se tornam portos de segurança emocional, passando a se fazer presente na vida dos fãs para situações que extrapolam, em muito, comenos de consumo e estabelecendo redes de socialidades e afetos que congregam aqueles que compartilham não apenas preferências, mas experiências e visões de mundo. Trata-se, portanto, de práticas que se integram à vida dos fãs, configurando formas de autocondução que tornam a fanidade um campo de experimentação de si.

Para refletir sobre essa dimensão, lanço mão da noção de estética da existência, formulada por Foucault (1998). Essa concepção compreende a vida como um campo aberto à invenção, no qual a subjetividade não é algo dado, mas permanentemente constituída em práticas que estilizam as experiências vividas, propondo uma metáfora da vida como obra de arte em constante elaboração, permeada por afetos, escolhas e estilos de vida. Daí surge a ideia da busca por uma vida bela, constituída reflexivamente e cultivada por meio de práticas de liberdade, autocuidado e autocondução, estabelecendo a ética como base desse processo. A estética da existência evidencia, assim, uma inseparabilidade entre ética e estética, propondo que viver bem significa conceber modos de existência que expressem os sujeitos como formas abertas e mutáveis. Essa abordagem localiza a constituição da subjetividade na esfera da criação e da experimentação, de modo que a vida se torna espaço de intensidades, afetações e intervenções que continuamente redefinem o que significa existir (Oksala, 2005).

Nessa linha, argumento que as experiências descritas nesta dimensão da pesquisa evidenciam como a vivência fânica se articula à constituição de subjetividades que aspiram a uma vida bela, por meio de processos que se estruturam sempre em torno de duas faces indissociáveis: a elaboração de si e o vínculo com os outros. A fruição sensível da cultura pop e sua integração aos ritmos e escolhas do cotidiano revelam práticas de estilização da vida que projetam formas singulares de autocondução e transformação pessoal, enquanto as afetividades cultivadas no seio do fandom evidenciam como esses processos se sustentam em redes de

reciprocidade, pertencimento e apoio, nas quais a experiência de si se constitui no mesmo processo em que se afirmam os laços com o coletivo.

É nessa linha que a noção de estética da existência encontra na concepção do cuidado de si e dos outros sua referência concreta. Para Foucault (2005a), a estilização da vida não se dá de modo abstrato ou idealizado, mas por meio de exercícios éticos que colocam os sujeitos em permanente trabalho sobre si mesmos, elaborando modos de pensar, sentir e agir que dão forma às suas existências. Esse trabalho de autotransformação, entretanto, se estabelece em codependência com as relações sociais; cuidar de si implica cuidar dos outros, já que a constituição de subjetividades se realiza no espaço partilhado das interações e vínculos. O cuidado de si e dos outros, portanto, deve ser compreendido como um movimento duplo e indissociável, uma vez que é na reciprocidade que a liberdade individual se afirma e que a invenção da vida bela se enraíza no cotidiano. Assim, a estética da existência se sustenta em práticas relacionais que conjugam autocondução, responsabilidade e abertura à alteridade, revelando que toda elaboração de si é, simultaneamente, um processo de cocriação com os outros (Oksala, 2005).

A partir dessa construção propomos o conceito de **bela fanidade** para descrever a forma como a cultura de fãs se constitui como espaço de elaboração estética da existência. A centralidade da noção de vida bela destaca como experiências sensíveis, práticas cotidianas e vínculos afetivos remetem à invenção de modos de viver continuamente recriados a partir do engajamento com a cultura pop e que transbordam para outras esferas da vida dos fãs, orientando modos de sentir, agir e se relacionar. Esse processo revela uma estilização na elaboração da subjetividade fânica que caracteriza a fanidade como uma forma de vida instaurada na interdependência da responsabilidade que se assume consigo mesmo e com os outros enquanto ética necessária para o ser. Assim, o conceito de bela fanidade designa um

estilo particular de existência que emerge no campo fânico e se instaura em um horizonte ético-estético que organiza formas de vida em sua totalidade.

4.3.2. Terreno da fanidade: plano de imanência de formas de vida

As práticas que configuram a bela fanidade não se esgotam em experiências pontuais; elas compõem um campo mais amplo no qual subjetividades se elaboram de forma contínua. As experiências sensíveis vividas na relação com a cultura pop, as práticas que integram a fanidade ao cotidiano e os vínculos afetivos que se consolidam nos fandoms revelam uma trama de vivências que não apenas se acumulam, mas se interconectam em um horizonte comum. Esse horizonte possibilita que emoções, rotinas e pertencimentos se entrelacem, possibilitando a elaboração de modos de existência que se expandem para além de situações imediatas. Ao evidenciar essa tessitura, a constituição da bela fanidade não se sustenta em episódios isolados, mas em um campo relacional e contínuo no qual as condições para a criação de formas de vida são constantemente atualizadas.

Nessa linha de raciocínio, propomos que o campo contínuo em que a bela fanidade se elabora encontra ressonância na noção de plano de imanência (Deleuze e Guattari, 2010), um campo ontológico no qual a vida se constitui sem recorrer a transcendências ou essências fixas, mas como fluxo de intensidades, variações e conexões que se atualizam em arranjos sempre contingentes. O plano de imanência, portanto, não corresponde a uma estrutura exterior que organiza a existência, mas à própria condição de possibilidade para que modos de vida se desenvolvam em sua imanência, operando como solo móvel no qual se inscrevem práticas, afetos e experimentações. Trata-se de um horizonte absoluto, indicando que ele não é um modelo representável; nesse sentido, é absoluto porque nada o transcende e seu horizonte permanece móvel, sempre em devir, em uma condição contínua de criação e transformação (Deleuze e Guattari, 2010). Portanto, o plano de imanência é simultaneamente um solo e um

movimento: solo porque sustenta as práticas e relações em sua imanência, podendo ser entendido como uma superfície de consistência em que forças se articulam sem hierarquia prévia (Colebrook, 2002); movimento porque permanece incessantemente em transformação, configurando-se como espaço dinâmico em que a diferença se afirma como princípio constitutivo, caracterizado como pura experimentação, em que não há modelos a seguir, apenas processos a inventar (Bogue, 1989).

A partir dessa construção propomos a noção de **terreno da fanidade** como o horizonte imanente no qual as vivências dos fãs se articulam em formas de vida que se constituem em sua própria imanência, sem depender de externalidades. Nesse sentido, esse terreno não é um espaço delimitado, mas um campo de consistência em que sensibilidades, rotinas e afetos se entrelaçam continuamente, dando origem a modos de subjetivação que se atualizam incessantemente. Em sua dupla realização, o terreno da fanidade é simultaneamente solo, aos sustentar as práticas fânicas em sua multiplicidade e movimento, ao manter essas mesmas práticas em processo de transformação contínua. Nele, a fanidade não é um atributo ou identidade fixa, mas uma potência de conexão e experimentação, em que formas de existência são continuamente compostas e recombinaadas. Trata-se, portanto, de um domínio processual e relacional, que sustenta a bela fanidade como expressão de modos de vida originais.

Assim, as experiências sensíveis nas quais os fãs se lançam mostram como emoções e intensidades da cultura pop não respondem a molduras prévias, mas instauram variações que se atualizam a cada fruição. A integração da fanidade ao cotidiano, por sua vez, evidencia escolhas e práticas que não derivam de prescrições exteriores, mas se configuram em uma continuidade fluida entre o campo fânico e outras esferas da vida. Já as afetividades no âmbito da comunidade fânica revelam vínculos e pertencimentos que não se sustentam em planos fixos ou instituições estabelecidas, mas emergem como força intrínseca às próprias relações constituídas nesse espaço. Essas vivências evidenciam uma subjetividade que se forma no terreno da fanidade,

compondo uma tessitura comum onde experiências, temporalidades e vínculos coexistem e se alimentam mutuamente a partir do movimento próprio da vida.

A construção da concepção de bela fanidade pode agora avançar a partir da noção de terreno da fanidade. Esse conceito fornece o horizonte em que os modos de subjetivação fânicos se constituem, não como formas transcendentais, mas como processos imanentes de criação que se desdobram em práticas concretas. Nesse, o cuidado de si e dos outros se apresenta como a forma pela qual a estética da existência ganha expressão concreta, operando como prática simultaneamente ética e estética que orienta a elaboração da vida como obra de arte. Ao situar a fanidade nesse horizonte, vemos como a busca por uma vida bela se materializa em estilos de viver que conjugam sensibilidades, afetos, vínculos e escolhas, constituindo subjetividades que se inventam continuamente a partir do engajamento fânico. Assim, a bela fanidade se consolida como um arranjo no qual imanência, cuidado e estilização da vida se entrelaçam, fazendo da experiência fânica um campo de elaboração estética de si e do mundo.

4.3.3. Micropolítica fânica: potência inventiva molecular

Ao situarmos as vivências fânicas no terreno da fanidade, propomos que elas se constituem em um horizonte aberto de intensidades e modos de existência continuamente recriados por meio de movimentos difusos que atravessam corpos, rotinas e vínculos. Nessas dinâmicas, a elaboração sensível de experiências, a integração da fanidade à vida diária e a constituição de afetividades coletivas ocorrem como rearranjos sutis que continuamente tensionam, deslocam e transformam modos de sentir, agir e se relacionar. Nesse horizonte, subjetividades são continuamente elaboradas em meio a um processo que evidencia disputas, negociações e reconfigurações que sustentam formas de vida e instauram inflexões capazes de redirecionar relações e gerar alternativas em escala cotidiana.

As práticas evidenciadas nesse processo podem ser compreendidas a partir da noção de micropolítica, elaborada por Guattari e Deleuze (1987) como a dimensão em que a política escapa às instituições, partidos políticos ou estruturas macroscópicas, sendo exercida de maneira difusa nos modos de vida, nas relações interpessoais e nos fluxos de desejo que atravessam os sujeitos. A micropolítica ocorre no que os autores denominam de plano molecular da existência, o qual difere do plano molar, que busca estabilizar identidades e organizar estruturas maciças de poder. No plano molecular, forças sutis produzem efeitos que transformam sensibilidades, subjetividades e coletividades em sua escala mais cotidiana, atuando pela criação, pelo deslocamento e pela emergência de alternativas que se insinuam no interior das próprias práticas sociais. Nessa linha, toda política macroscópica se sustenta em micropolíticas que a prefiguram, modulam ou transformam, mostrando que os agenciamentos do desejo são o verdadeiro motor da vida social. Assim, a micropolítica deve ser entendida como instância constitutiva de todo o social, uma vez que modula continuamente os modos de desejar, de se relacionar e de habitar o mundo, manifestando-se como cartografia viva das forças em disputa nos corpos e nos vínculos, constituindo espaços de criação em meio às dinâmicas de sujeição (Guattari & Rolnik, 2011).

Em sua obra posterior, Guattari (2012) amplia a concepção de micropolítica, propondo que ela seja pensada como prática estética, ética e política de produção de subjetividades, na qual cada gesto, vínculo e experiência cotidiana pode constituir um espaço de reinvenção da existência. Nesse sentido, a micropolítica, ao evidenciar as forças moleculares que corroem as estruturas molares, possibilita a constituição de mundos possíveis, em que novos modos de viver e sentir são continuamente experimentados. Esse movimento estabelece como a micropolítica passa a ser pensada como prática generativa, em que fissuras no plano molecular já implicam instaurações alternativas de sensibilidades. Essa reelaboração encontra ressonância na ecosofia guattariana, uma vez que a micropolítica se articula às ecologias mental, social e

ambiental nos processos de subjetivação. Assim, a micropolítica é concebida como campo de práticas singulares que, ao mesmo tempo em que resistem a formas normativas de vida, instauram processos inventivos de cuidado, criação e coexistência que evidenciam sua dimensão estética (Genosko, 2009).

Podemos conceber, portanto, uma **micropolítica fânica** para designar os processos pelos quais a cultura de fãs se configura como campo de criação contínua, em que práticas estéticas, afetivas e relacionais instauram modos alternativos de subjetivação. Inspirada na concepção de micropolítica como prática inventiva, a micropolítica fânica destaca como os engajamentos em torno da cultura pop produzem deslocamentos sutis, mas contínuos, nos modos de sentir, agir e se relacionar, instaurando experimentações que transbordam os limites da própria condição fânica. Trata-se de um processo em que linhas de fuga se apresentam a formas normativas de vida, levando a fanidade a se evidenciar como espaço de criação de mundos possíveis; suas práticas no plano molecular se acumulam e reverberam, podendo repercutir sobre o plano molar, interferindo em valores culturais, representações sociais e dinâmicas institucionais mais amplas. Nesse sentido, as micropolíticas fânicas evidenciam como a fanidade se realiza como campo de produção ética e estética de subjetividade, instaurando fissuras que reconfiguram continuamente modos de existir.

Nessa linha, cada uma das vivências subjetivas apresentadas se revela como uma expressão particular das micropolíticas fânicas. Em relação às experiências sensíveis, a fruição da cultura pop como refúgio, prazer plural e intensificação emocional mostra como os fãs instauram práticas que reconfiguram modos de sentir, operando deslocamentos que escapam a lógicas consagradas – e, por que não dizer, normativas – de consumo e entretenimento. A integração da fanidade ao cotidiano, na forma de incorporação de rituais, hábitos e mesmo escolhas profissionais, evidencia como a fanidade se entrelaça à vida ordinária, instaurando práticas de invenção existencial que desestabilizam fronteiras entre lazer, trabalho e identidade.

Já nas afetividades instauradas no fandom, vínculos de amizade, partilha emocional e pertencimento coletivo exemplificam como os fãs constroem redes de cuidado mútuo e solidariedade, instaurando formas alternativas de socialidades.

As micropolíticas fânicas oferecem a chave para compreender como a bela fanidade se concretiza como prática de criação. Inseridas no terreno da fanidade, onde a existência se abre ao devir, essas micropolíticas se manifestam como intervenções regulares que reconfiguram afetos, vínculos e modos de estar no mundo. Ao instaurar alternativas nos níveis singulares da experiência fânica, as micropolíticas revelam que o cuidado de si e dos outros se traduz em práticas que resistem a modos normativos de subjetivação e criam estilos de vida singulares. É nesse movimento que se sustenta a estética da existência, pois a vida se torna objeto de elaboração contínua a partir de escolhas, vínculos e intervenções que transformam tanto o sujeito quanto sua rede de relações. Nesse processo, a bela fanidade se caracteriza como um campo micropolítico no qual a vida se elabora em tensões entre forças normativas e possibilidades de reinvenção, revelando-se como prática de liberdade imanente comum à fanidade.

4.3.4. Bela fanidade: proposição de um conceito teórico inerente

Com base nessa articulação, propomos bela fanidade como uma forma específica de subjetivação que se manifesta por meio do cuidado de si e dos outros, operando em um terreno da fanidade entendido como plano de imanência onde a vida fânica se constitui em arranjos contingentes e criativos. Nesse contexto, a bela fanidade se atualiza por meio de micropolíticas fânicas, entendidas como práticas moleculares que, ao mesmo tempo que resistem a formas normativas de subjetivação, instauram alternativas ético-estéticas de existência. Assim, a bela fanidade se configura como modo de vida inerente à própria dinâmica fânica, continuamente elaborado como obra aberta, na qual experiências sensíveis, práticas cotidianas e vínculos

afetivos se entrelaçam como formas de criação de si. Nesses termos, não se fixa como identidade estável, transformando a fanidade em uma condição de experimentação que se produz no devir, em uma tessitura de modos singulares de ser, sentir e habitar o mundo.

A noção de bela fanidade contribui para o campo da cultura de fãs ao oferecer uma chave interpretativa que avança e aprofunda as concepções relacionadas às emocionalidades inerentes à condição fânica e à convivência no fandom. Ao enfatizar a produção de subjetividades como processo ético-estético, o conceito desloca esse foco para as formas de vida que elas sustentam e atualizam. Nesse sentido, a bela fanidade revela como as experiências fânicas não apenas reconfiguram o consumo ou a narrativa, mas se tornam operações micropolíticas de criação de si, permitindo compreender os fandoms como espaços onde estilos de vida são continuamente experimentados, partilhados e reinventados. O conceito, assim, contribui para a compreensão da fanidade como uma forma de vida específica, na qual a cultura pop é entrelaçada a outras esferas da vida ordinária por meio de práticas sensíveis que operam estética e eticamente os processos de subjetivação.

No campo da cultura de consumo, a noção de bela fanidade contribui nas discussões sobre o consumo como prática de expressão identitária e pertença coletiva. Embora essas abordagens tenham ressaltado como os consumidores articulam projetos de identidade e se engajam em comunidades simbólicas e afetivas, o conceito de bela fanidade propõe uma inflexão ontológica: em vez de apenas construir ou expressar quem se é, o consumo se torna um meio de criar modos de existência por meio da elaboração ética e estética de si. Nessa perspectiva, as práticas de consumo não se reduzem à negociação de significados ou à afirmação de pertencimentos, mas constituem operações de subjetivação em que o sensível, o cotidiano e o afetivo são modulados como matéria plástica da vida. A bela fanidade, assim, oferece uma chave interpretativa capaz de evidenciar como o consumo pode operar como processo micropolítico e criativo, no qual o consumo se entrelaça a outras esferas da vida

ordinária, abrindo espaço para estilos de vida singulares que escapam a normatividades preestabelecidas.

4.4. Governamentalidade heterotópica fânica

A quarta dimensão da codificação focada revela que o fandom se configura como um arranjo social particular, com modos de convivência e regulação próprios. Quatro aspectos centrais ficam evidentes nessa organização. O primeiro deles diz respeito à forma como fãs articulam dinâmicas colaborativas, sejam elas iniciativas espontâneas, como a organização de encontros e mobilizações, ações planejadas voltadas a interesses coletivos, ou experiências de cooperação com outros fandoms. O segundo se refere ao estabelecimento de normas implícitas de convivência, que perpassam processos de vigilância mútua e de correção de condutas consideradas inadequadas, assim como práticas de autorregulação, que buscam alinhar o comportamento individual ao coletivo. O terceiro aspecto aponta para a partilha de valores que demarcam a fanidade como um *ethos* particular, atribuindo-lhe um senso coletivo de pertença em meio às diferenças que caracterizam a multiplicidade entre os fãs. Por fim, um último aspecto apresenta princípios relacionais que estruturam a fanidade, pautados por pré-disposições e comportamentos comuns que apontam para um norte moral que alicerça a convivência no fandom. A partir dessas práticas e dos sentidos nelas implicados, a construção teórica que se segue busca compreender como os fãs se engajam em dinâmicas de organização no interior do fandom, produzindo estratégias relacionais, afetivas e discursivas que operam tanto como formas de controle quanto como possibilidades de reinvenção de si.

4.4.1. Esboço inicial de elaboração teórica acerca da governança coletiva como governamentalidade

Essas práticas configuram o fandom como um campo social no qual formas de coordenação, regulação e orientação da vida coletiva se tornam visíveis. A colaboração entre fãs, ocorrendo de forma despretensiosa ou claramente engendrada, evidencia objetivos comuns que orientam ações articuladas. Da mesma forma, as normas de conduta tacitamente estabelecidas demarcam as fronteiras do que é considerado adequado ou aceitável. Os valores compartilhados, ao fornecerem parâmetros que legitimam pertencimentos, também delimitam regras de inclusão e exclusão. Por fim, os princípios que orientam as relações entre os membros do fandom funcionam como alicerces éticos que dão coesão à vida coletiva. Assim, trata-se de práticas que indicam que o fandom se configura como um espaço em que condutas são moldadas, orientadas, legitimadas, acompanhadas e, eventualmente, corrigidas, apontando para lógicas mais amplas de organização da vida social.

Essa lógica pode ser compreendida à luz do conceito de governamentalidade, elaborado por Foucault (2008a; 2008b). Essa concepção designa o conjunto de racionalidades, estratégias e técnicas voltadas à condução da conduta dos indivíduos e coletividades. Embora possa ser aplicada a um nível macro, referente ao exercício direto da soberania ou à imposição de normas, a governamentalidade opera como arte de governar de forma ampla, também impregnando todos os níveis de regulação da vida social, configurando-se como um campo difuso que age em múltiplas instâncias, sejam estatais, institucionais ou cotidianas, orientando os modos de viver, agir e se relacionar. Trata-se, portanto, de compreender o governo como uma lógica disseminada que se infiltra em diferentes âmbitos da vida social, configurando dispositivos que regulam comportamentos, organizam espaços de ação e produzem subjetividades. Nessa perspectiva, governar significa moldar a liberdade, instaurando condições em que escolhas, práticas e formas de vida se tornam possíveis e inteligíveis (Dean, 2010).

No interior do fandom, a organização coletiva não se limita a ações pontuais ou a regras explícitas; ela envolve um conjunto de processos que legitimam práticas, estruturam modos de convivência e orientam a forma como as pessoas se relacionam. É possível perceber que determinados discursos circulam como justificativas e referências que sustentam sentidos de pertencimento e definem o que deve ser valorizado. Da mesma forma, as práticas coletivas mobilizam arranjos regulatórios que vão de ajustes espontâneos a estratégias sistemáticas, delineando parâmetros de organização e coordenação. Ao mesmo tempo, as interações cotidianas revelam dinâmicas nas quais os próprios vínculos se tornam espaço de orientação e de reciprocidade, de modo que expectativas e limites são continuamente negociados entre os participantes.

Essas linhas apontam para três noções que contribuem para a compreensão da governamentalidade. Em primeiro lugar, a governamentalidade opera por meio de racionalidades governamentais, que dizem respeito ao plano epistêmico no qual formas de saber legitimam modos de regular condutas e organizar a vida coletiva, instaurando regimes de verdade que orientam o que pode ou não ser pensado, dito e feito (Foucault, 2008a; 2008b). Em segundo lugar, manifesta-se por meio de artes de governar, que corresponde ao conjunto de técnicas, estratégias e táticas concretas que, no cotidiano, conduzem comportamentos, distribuem papéis e estruturam espaços de convivência, permitindo que a regulação se exerça de maneira difusa (Foucault, 2008b). Por fim, produz condutas que evidenciam como governar e ser governado se encontram nas relações subjetivas, constituindo uma experiência ética em que liberdade e sujeição se articulam no mesmo plano (Foucault, 2010). Essas três dimensões não se realizam de forma isolada, mas entrelaçadas: as racionalidades oferecem o horizonte discursivo, as artes de governar mobilizam instrumentos práticos e a conduta encarna tais dinâmicas no vínculo entre os sujeitos, compondo o funcionamento disseminado e capilar da Governamentalidade (Dean, 2010).

Assim, quando retomamos o campo empírico, podemos identificar que as dinâmicas colaborativas revelam estratégias práticas de organização que funcionam como verdadeiras artes de governar exercidas pelos fãs, assim como se apoiam em racionalidades que legitimam a cooperação como valor, convertendo-a em horizonte normativo, levando a condutas que se traduzem em formas de corresponsabilidade nas interações. Do mesmo modo, os códigos implícitos da convivência tornam visível um arranjo em que racionalidades silenciosas instituem parâmetros de aceitabilidade, revelando como práticas de vigilância e correção funcionam como artes de governo, gerando condutas que levam as pessoas a se deixarem guiar por essas normas. Os valores comuns à fanidade, por sua vez, evidenciam racionalidades ao estabelecer um *ethos* coletivo que organiza sentidos de pertencimento, orientam decisões práticas de inclusão e exclusão que evidenciam artes de governar, concretizando uma conduta de compromisso ético na convivência do fandom. Finalmente, os princípios relacionais que sustentam o fandom expressam de modo muito claro essa sobreposição, uma vez que sua formulação discursiva remete a racionalidades que afirmam a importância da interação, da escuta e da empatia e do diálogo, fazendo com que as aplicações dessas práticas constituam técnicas e táticas de convivência que resultam em condutas em que governar e ser governado se confundem em gestos mútuos de cuidado e regulação.

A partir desse percurso, propomos a noção específica de **governamentalidade fânica** para designar a forma pela qual o fandom se organiza como espaço de regulação e condução das condutas coletivas. Essa concepção propõe a compreensão do fandom como campo em que se entrelaçam racionalidades, técnicas e vínculos que orientam modos de agir, interagir e pertencer. A governamentalidade fânica opera, assim, em múltiplos níveis: no plano discursivo, ao instituir horizontes de sentido que legitimam valores, normas e princípios; no plano prático, ao mobilizar estratégias e dispositivos que organizam colaborações e corrigem desvios; e no plano relacional, ao configurar as formas éticas pelas quais os sujeitos governam e são

governados em seus vínculos cotidianos. Dessa forma, o fandom se apresenta como um arranjo difuso de governo, que, ante de se estabelecer por estruturas hierárquicas, se realiza em práticas disseminadas de coordenação, vigilância, pertencimento e cuidado, instituindo uma racionalidade própria de ordenação desse modo de vida social.

4.4.2. Fluidez fandômica: fandom como espaço liso

A governamentalidade fânica se manifesta de modo a organizar condutas sem jamais se estabilizar em estruturas rígidas. Enquanto as dinâmicas colaborativas se mostram marcadas por arranjos que surgem e se desfazem de acordo com interesses e afinidades momentâneos, permitindo tanto mobilizações espontâneas quanto estratégias coletivas de maior alcance, as normas de convivência, ainda que regulem comportamentos, não se cristalizam em códigos fixos, sendo permanentemente negociadas, adaptadas e corrigidas conforme situações e disputas internas. Por outro lado, os valores compartilhados fornecem parâmetros que orientam a fanidade, funcionando como princípios móveis e plurais, que abrem espaço para leituras flexíveis e múltiplas formas de pertencimento, enquanto os princípios relacionais evidenciam como a vida no fandom é estruturada por vínculos éticos de interação, empatia e escuta, mas sempre em chave fluida, permitindo recombinações contínuas de modos de se relacionar. Esses processos apontam que a organização da vida coletiva no fandom não ocorre por molduras previamente definidas, mas por movimentos abertos, móveis e reconfiguráveis, em que ordem e instabilidade se entrelaçam.

Essa compreensão aponta para o conceito de espaço liso, desenvolvido por Deleuze e Guattari (1987), que descreve territórios que se constituem pela fluidez, pela ausência de fronteiras rígidas e pela primazia de movimentos que atravessam e reconfiguram continuamente suas formas. Em contraste com o denominado espaço estriado, que se caracteriza pela fixação de limites, hierarquias e trajetórias pré-determinadas, o espaço liso privilegia a circulação, a

conexão e a variação, configurando-se como campo de experimentação. Nesse horizonte, os fluxos não obedecem a uma ordem central, mas se multiplicam em percursos imprevistos, recompondo constantemente as formas de organização. Contudo, o espaço liso não existe em estado puro; ele é atravessado por estriamentos temporários, que emergem quando fluxos são capturados, estabilizados ou rigidificados em arranjos momentâneos, instaurando breves formas de ordenamento que logo podem se desfazer. Assim, o espaço liso não elimina tensões ou disputas, mas opera como meio em que a instabilidade e a transformação são condições constitutivas, abrindo possibilidade para práticas inventivas que se mantêm sempre provisórias (Buchanan, 2000; DeLanda, 2006).

Nessa linha, propomos o conceito de **fluidez fandômica** para designar a lógica particular de organização do fandom enquanto espaço social da convivência de fãs, caracterizado pela ausência de fronteiras fixas e pela primazia de fluxos, não se cristalizando como estrutura estável, mas se produzindo e reconfigurando por meio de motilidades contínuas de recomposição que se desenham conforme interesses, interações e disputas. Assim, normas de convivência, valores e princípios éticos, ainda que presentes e operantes, não se fixam em molduras estáveis, sendo permanentemente negociados e reelaborados no fluxo da vida coletiva. Entretanto, essa fluidez não elimina a possibilidade de estriamentos temporários, que surgem quando determinados valores ou regras adquirem força de estabilização momentânea, organizando práticas em arranjos mais definidos. Contudo, eles não instauram clausuras permanentes, acabando por se dissolver e cedendo lugar a novas recomposições. Nesse sentido, a fluidez fandômica evidencia que a ordem no fandom não é resultado de instituições formais ou estruturas hierárquicas, mas de processos contingentes de ajuste e reinvenção, nos quais estabilidade e transformação se entrelaçam de forma indissociável. Assim, o fandom se constitui como um espaço continuamente produzido em chave fluida, em que as práticas coletivas se sustentam justamente pela sua abertura à mudança. **Intra/inter fandom.**

Assim, a fluidez fandômica elucidada como as fronteiras da ação coletiva não estão previamente fixadas; elas se desenham conforme iniciativas que emergem e se articulam, não apenas quando ocorrem de forma espontânea, mas mesmo no planejamento orgânico característico desse arranjo. Por outro lado, embora determinantes nesse espaço social, as normas de convivência são negociadas continuamente e se reconfiguram diante de novas situações, mostrando que os parâmetros de conduta não operam como estruturas rígidas, mas como orientações móveis que acompanham os fluxos da interação. O *ethos* compartilhado, por sua vez, longe de representar um código unívoco, manifesta-se como um conjunto de valores em constante atualização, suscetível às múltiplas interpretações e experiências trazidas e trocadas pelos fãs. Por fim, os princípios relacionais do fandom evidenciam que a própria tessitura desse tipo de coletivo se faz na instabilidade, seguindo regras que não são previamente instituídas, mas reiteradas no próprio exercício da convivência, se reconstruindo e se transformando constantemente.

Podemos retomar o conceito proposto de governamentalidade fânica para problematizá-lo mais profundamente. Ao articulá-lo com a noção fluidez fandômica, evidencio como o fandom opera como território em fluxo, em que relações, práticas e arranjos coletivos se reorganizam continuamente sem obedecer a uma ordem rígida. Os movimentos colaborativos, os valores e princípios compartilhados e as normas implícitas emergem de maneira difusa, em tramas que não se deixam fixar em estruturas estáveis, mas que se reconfiguram em função das interações e dos afetos que circulam. No entanto, esse caráter liso não significa ausência de ordenamento: fluxos e reorganizações são constantemente atravessados por momentos de estriamento, quando normas ganham maior estabilidade ou quando hierarquias internas se cristalizam, ainda que temporariamente. Esses pontos de fixação não anulam a fluidez como dinâmica dominante, mas a modulam, instaurando formas transitórias de regulação que coexistem com dinâmicas abertas e móveis. Nesse sentido, a governamentalidade fânica se

realiza como uma lógica de condução que opera pela dispersão dos fluxos e pela sedimentação provisória de normas, configurando o fandom como espaço marcado pela oscilação entre mobilidade e fixação, criação e ordenamento.

4.4.3. Heterotopia fandômica: fandom como espaço outro

Portanto, ao passo em que o fandom se configura como esse espaço fluido e reconfigurável, constantemente recriado pelos próprios fluxos que o compõem, não se pode dizer que ele seja definido por pura indeterminação. Trata-se de um espaço forjado por processos organizativos que instauram normas, valores e formas de ordenamento. Entretanto, sua lógica particular o diferencia da vida social mais ampla: por um lado, aproxima-se da sociedade ao reproduzir estruturas de pertencimento, mecanismos de controle e padrões éticos que organizam a convivência; por outro, distancia-se ao reconfigurar esses elementos em termos próprios, instaurando códigos internos que dão forma a uma regulação distinta, característica da fanidade. Nesse sentido, se o fandom se caracteriza por ser um espaço de fluxos, marcado por circulação e criação, também se mostra como um lócus constituído por regras e práticas singulares, que simultaneamente espelham e subvertem as dinâmicas da sociedade em geral. Essa condição evidencia o caráter paradoxal desse espaço, que, ao tempo em que se apresenta aberto e contingente, é também atravessado por regras, hierarquias e fronteiras que o tornam distinto. Estabelece-se, portanto, de um espaço outro, cuja lógica só pode ser plenamente compreendida ao considerar o modo como elabora simultaneamente liberdade e ordenamento, invenção e regulação.

Nesse sentido, proponho se pensar o fandom como uma heterotopia. Formulada por Foucault (2009b) para designar o que ele chama de “espaços outros”, tal concepção articula como certos espaços que coexistem com a ordem social operam segundo lógicas próprias, instaurando diferenças e descontinuidades. Essa concepção de outro lugar estabelece um

diálogo com a noção de utopia, que, segundo ele, estabelece um não-lugar, no sentido de ideal inalcançável, refletindo um modelo abstrato que funciona como crítica ou inspiração, mas que permanece fora da experiência vivida. As heterotopias, por sua vez, são espaços que existem no mundo material, com práticas e regras específicas, que encenam e performam modos distintos de organização e socialidades, funcionando como contrapartida real à utopia. As heterotopias funcionam como contraposicionamentos, espelhos ou desvios, nos quais os arranjos dominantes são retomados de forma deslocada ou invertida, revelando o caráter plural e não homogêneo do espaço social. Nesse sentido, heterotopias articulam tensões entre inclusão e exclusão, ordem e transgressão, instituindo regimes de visibilidade e regulação que operam em paralelo às normatividades dominantes. A força do conceito está em evidenciar como esses espaços instauram formas alternativas de ordenamento, abrindo brechas para experiências e socialidades não conformes aos padrões tipicamente estabelecidos, fazendo com que a heterotopia possa ser compreendida como um dispositivo espacial que condensa diferenças, deslocamentos e multiplicidades, instituindo territórios singulares que problematizam e reconfiguram a própria lógica do social (Hetherington, 2003).

A partir dessa interpretação, propomos o conceito de **heterotopia fandômica** para designar o modo como o fandom se institui como um espaço outro em relação à sociedade mais ampla, operando sob lógicas próprias de normatividade e socialidade. Diferente de uma mera reprodução das estruturas sociais, o fandom instaura regras, valores e práticas que, embora guardem relação com o exterior, funcionam como dispositivos de ordenamento singulares, produzindo formas alternativas de regulação e pertencimento. Nessa perspectiva, o fandom se apresenta como um espaço heterotópico porque condensa e redistribui diferenças, configurando arranjos coletivos que não apenas refletem, mas tensionam e rearticulam normas vigentes. O conceito de heterotopia fandômica permite, assim, compreender como esse campo organiza códigos implícitos de convivência, valores partilhados e princípios relacionais que estruturam

a fanidade. Mais do que um reflexo da vida social, o fandom pode ser pensado como laboratório de experimentação, em que formas alternativas de viver, conviver e regular condutas se ensaiam, oferecendo modelos de socialidade que tanto dialogam com quanto desestabilizam a ordem social mais ampla.

A heterotopia fandômica se manifesta nas práticas que organizam a vida coletiva dos fãs, configurando o fandom como um espaço outro, simultaneamente conectado à sociedade mais ampla e regido por lógicas próprias. As dinâmicas colaborativas, quando mobilizam eventos, campanhas ou cooperações interfandômicas, instituem arenas paralelas de organização social, em que as formas de engajamento se estruturam não pela imposição institucional, mas pela adesão voluntária, cooperação coletiva e criatividade, instaurando um território em que modos de coordenação alternativos ganham legitimidade. Os códigos implícitos de convivência revelam igualmente esse caráter heterotópico, uma vez que as normas não formalizadas, sustentadas pela vigilância recíproca e pela autorregulação, instauram um regime normativo que não encontra paralelo direto nas estruturas jurídicas e disciplinares tradicionais ou mesmo no controle social mais amplamente mobilizado, configurando um espaço de regulação social diferenciado, mas eficaz. Já os valores comuns à fanidade produzem um *ethos* coletivo que não apenas distingue os fãs como grupo, mas também opera como critério interno de pertencimento, estabelecendo fronteiras simbólicas que singularizam o fandom como uma esfera social particular. Por fim, os princípios relacionais compartilhados no fandom instauram um horizonte ético próprio, no qual a convivência se regula por práticas de cuidado mútuo e reciprocidade, mais do que pela competição ou individualismo predominantes em outros âmbitos sociais. Assim, o fandom emerge como um espaço outro que reflete, desvia e reinventa normas sociais, instaurando arranjos próprios de regulação, convivência e produção de sentido.

A governamentalidade fânica, ao organizar condutas, racionalidades e vínculos no interior do fandom, só pode ser plenamente compreendida quando articulada ao caráter de

heterotopia fandômica que esse espaço assume. O fandom não é apenas um campo em que condutas são orientadas e legitimadas, mas também um “outro espaço” que condensa diferenças, instaurando regras próprias e códigos de pertencimento que o distinguem da ordem social mais ampla. Nessa lógica, a governamentalidade fânica não opera sobre um terreno neutro; ela se exerce em um espaço heterotópico, no qual normas e valores ganham consistência e produzem efeitos regulatórios singulares, ao mesmo tempo em que permanecem atravessados por fluxos móveis e recomposições contínuas. Se a fluidez fandômica sugere a plasticidade e o movimento incessante do fandom, é na heterotopia fandômica que essa dinâmica se ancora e se torna inteligível como prática de governo, pois os fluxos só se sustentam à medida que se territorializam em arranjos regulatórios internos. Assim, governamentalidade fânica e heterotopia fandômica se tornam conceitos indissociáveis: enquanto o primeiro explicita as técnicas e racionalidades que orientam a vida coletiva no fandom, o segundo evidencia o caráter espacial e diferencial em que essa governamentalidade se manifesta, revelando o fandom como um espaço simultaneamente de invenção e de regulação, de lisura e de estriamento.

4.4.4. Governamentalidade heterotópica fânica: proposição de um conceito teórico fluente

Proponho, assim, o conceito definitivo de **governamentalidade heterotópica fânica** para designar a forma específica pela qual o fandom organiza, regula e reinventa a vida coletiva dos fãs. A governamentalidade fânica ocorre por meio de diferentes camadas, em que as racionalidades governamentais oferecem o horizonte discursivo que legitima condutas, as artes de governar operam como técnicas e táticas de regulação e a conduta relacional manifesta no vínculo entre sujeitos a dinâmica de governar e ser governado. Esses processos se dão por meio de uma fluidez fandômica, marcado por circulação e reorganização constante, mas que, ao mesmo tempo, instaura códigos próprios que o tornam uma heterotopia, isto é, um “outro

espaço” em que normas e valores são produzidos de maneira singular, em contraste e em diálogo com a sociedade mais ampla. Assim, a governamentalidade heterotópica fânica designa a forma como o fandom funciona como campo social dotado de regras, práticas e dispositivos próprios, regulando condutas e instaurando pertencimentos, mas sempre em modo fluente, por em arranjos móveis, provisórios e continuamente recriados.

A noção de governamentalidade heterotópica fânica tem o potencial de contribuir de forma substancial para o campo da cultura de fãs ao oferecer uma chave teórica para compreender como o fandom se organiza como um espaço social regulado por normas, valores e práticas que, por sua vez, não se constitui por estruturas externas, mas a partir das suas próprias dinâmicas de convivência. O conceito permite captar as formas pelas quais o fandom conduz condutas, regula pertencimentos e instaura vínculos a partir de uma lógica própria, marcada por fluidez, negociação contínua e rearranjos micropolíticos. Ao articular os regimes de regulação internos a uma lógica de ordenamento fluente, a governamentalidade heterotópica fânica ilumina como os fãs produzem, habitam e transformam coletivamente o fandom como um “outro espaço”, dotado de racionalidades e dispositivos específicos, mas que permanece sempre em reconfiguração. Essa perspectiva permite compreender o fandom como campo social complexo de produção de subjetividades, pertencimentos e condutas, no qual formas de vida são organizadas e reinventadas.

Para o campo da cultura de consumo, a contribuição da noção de governamentalidade heterotópica fânica está na possibilidade de ampliação da compreensão das comunidades de consumo para além de suas abordagens estabelecidas. Essas comunidades são usualmente concebidas como agrupamentos formados em torno de objetos ou práticas de consumo, cuja origem e coesão, a despeito da dimensão cultural que as caracteriza, permanecem fortemente associadas à lógica de mercado que as constitui. O conceito aqui proposto não descola os fandom dessa lógica, mas revela que, uma vez constituídas, tais comunidades passam a operar

segundo formas próprias de organização, normatização e pertença que escapam tanto às estruturas sociais clássicas quanto ao controle dos circuitos mercadológicos. A governamentalidade heterotópica permite compreender como esses espaços configuram zonas autônomas e autorreguladas, em que valores, regras e modos de relação emergem de forma difusa, situacional e criativa. Assim, as comunidades de consumo se tornam espaços outros que se revelam híbridos – nem estritamente sociais nem puramente mercadológicos – nos quais o consumo não apenas organiza interações, mas inaugura novas formas de socialidade, de produção normativa e de construção de subjetividades. Ao iluminar essa lógica de regulação fluente e heterotópica, o conceito proposto amplia as possibilidades de análise das formas contemporâneas de agregação em torno do consumo, oferecendo uma chave interpretativa que reconhece sua complexidade sociocultural.

4.5. Fanidade nômade

A quinta dimensão da codificação focada evidencia como os fãs performam dinâmicas identitárias em um processo que articula reconhecimento interno, enfrentamento externo e posicionamento crítico. Características definidoras da fanidade são visíveis nas posturas críticas e no valor atribuído ao conhecimento como marca distintiva. Essas práticas afirmam a identidade fânica por meio de análises, argumentações e disputas sobre legitimidade, ao mesmo tempo em que delimitam fronteiras de pertencimento sustentadas pela circulação e pela valorização do saber. Esse processo, contudo, não se realiza sem resistência; ele se desenha em contraponto ao estigma historicamente associado à condição de fã, o que confere centralidade às trajetórias de insurgência, na forma de afirmações identitárias e da manifestação de orgulho. Esse processo ocorre em íntima relação com a lógica de mercado, que se configura como campo de consciência crítica, em que fãs oscilam entre exercer influência sobre a indústria, expressar frustrações e reagir a práticas abusivas. Essa postura, por sua vez, serve de esteio para

tensionamentos ideológicos que atravessam toda a experiência fânica, em disputas sobre representações, diversidade e usos políticos da cultura pop, compondo um horizonte em que a identidade não apenas se afirma, mas se reinventa continuamente por meio de disputas. Esse horizonte de afirmações e disputas identitárias abre espaço para uma elaboração teórica que compreende a fanidade como experiência continuamente reconfigurada no entrelaçamento entre expressão, crítica e embate.

4.5.1. Esboço inicial de elaboração teórica acerca das performatividade identitárias como subjetivação

Essa elaboração identitária configura um processo em constante movimento, caracterizando a fanidade como uma condição longe de estática ou rigidamente definida. Trata-se de uma dinâmica marcada por deslocamentos, negociações e reinvenções, nas quais a identidade fânica se manifesta tanto pela valorização interna de competências e saberes quanto pela contestação de estigmas. Esses estigmas, por sua vez, não se restringem a percepções externas, que desqualificam ou marginalizam a figura do fã, mas também se produzem no interior do próprio fandom, em meio a disputas ideológicas, critérios de exclusão simbólica e fronteiras de legitimidade. Esse percurso revela que a identidade não se apresenta como essência, mas como prática performada e continuamente reelaborada, em um fluxo que atravessa tensões entre reconhecimento e resistência, pertencimento e contestação. Assim, o que se observa é a elaboração de modos de subjetivação que se sustentam na multiplicidade, na instabilidade e na capacidade de se refazer diante dos atravessamentos sociais, culturais e políticos que estruturam o fandom e sua relação com a cultura pop.

A noção de subjetividade nômade, formulada por Braidotti (1994), oferece uma chave fundamental para pensar identidades não como essências fixas, mas como processos em fluxo, construídos na diferença e na relação. Inspirada em Deleuze e Guattari (1987), Braidotti adota

a metáfora do nomadismo como um modo de subjetivação que recusa fixações e fronteiras rígidas, enfatizando a mobilidade, a abertura e a capacidade de se refazer em meio a deslocamentos contínuos. O sujeito nômade, nesse sentido, não é aquele desprovido de lugar, mas aquele que habita múltiplos espaços de forma relacional e criativa, recusando a lógica de unidade e identidade fixa. Trata-se de uma ética do movimento e da transgressão, em que a subjetividade é sempre inacabada, marcada por devir e por multiplicidade. Essa abordagem ressoa com a crítica deleuziana ao sujeito cartesiano e ao individualismo moderno, ao afirmar que a subjetividade deve ser pensada como rede de relações e fluxos (Buchanan, 2000). Nesse sentido, o nomadismo implica uma política afirmativa da diferença, que desloca a identidade de uma lógica de representação para uma lógica processual e conectiva. Assim, a subjetividade nômade se caracteriza pela recusa da rigidez normativa e pela afirmação de um devir constante, em que ser significa criar-se continuamente em múltiplas direções (Dolphijn & van der Tuin, 2012).

A partir dessa construção, propomos o conceito de **fanidade nômade** para designar a forma específica como as identidades fânicas se constituem em movimento contínuo, sem se fixarem em essências estáveis ou fronteiras rígidas. O que se observa no contexto empírico é que a fanidade se afirma como processo permanentemente performado, disputado e negociado, em que saberes, posturas críticas, trajetórias de insurgência e tensionamentos com o mercado e a cultura mais ampla se entrelaçam em fluxos identitários instáveis. Nesse sentido, ser fã não equivale a portar uma identidade fixa, mas a habitar múltiplas posições em trânsito, em que a legitimidade é constantemente colocada à prova, afirmada ou contestada, tanto pelas práticas internas ao fandom quanto pelas interações com o mundo social mais amplo. A fanidade nômade, assim, designa uma condição identitária atravessada por estigmas, resistências e experimentações, que se atualiza na multiplicidade de formas de afirmar-se fã e viver a fanidade, constituindo-se como processo aberto, instável e criativo de subjetivação.

4.5.2. Performatividade e agonismo fânicos: visibilidade e disputas em processos de subjetivação

Se a fanidade nômade evidencia a constituição identitária dos fãs como processo em movimento, ela também revela que esse devir se dá por meio de práticas que se constroem no entrelaçamento de expressão e disputa. De um lado, os fãs marcam sua condição identitária em performances que não apenas afirmam pertencimentos, mas também configuram estilos de argumentar e interagir que se tornam marcas da própria fanidade. De outro, essas práticas se fazem em um campo atravessado por tensões, no qual identidades são negociadas diante de estigmas internos e externos, da contestação de legitimidades e das disputas ideológicas que permeiam a cultura pop. Assim, a fanidade nômade não apenas se multiplica em arranjos diversos, mas também se reinventa continuamente em arenas de confronto e negociação, nas quais o reconhecimento de si e dos outros depende tanto da capacidade de se expressar quanto de se sustentar diante da diferença e do conflito. É nesse entrecruzamento entre afirmação performática e disputa relacional que se abrem camadas adicionais de compreensão necessárias para avançar a teorização.

Para refletir sobre como os fãs performam identidade, recorro ao conceito de performatividade, elaborado por Butler (1990; 1993), que constitui uma chave central para compreender a constituição identitária como efeito reiterativo de práticas discursivas e corporais. Butler argumenta que a identidade não precede seus atos de expressão; ela é continuamente produzida pela repetição de normas sociais e culturais que, ao serem reincidentemente encenadas, são naturalizadas. A performatividade, nesse sentido, mais do que desempenho propriamente consciente ou intencional, se caracteriza por ser um processo regulado pela materialização dos discursos, em que o sujeito emerge como efeito de normas que o antecedem e o excedem, mas que só se concretizam por meio de seu desempenho, abrindo espaço para deslocamentos que permitem agência do sujeito. Essa concepção subverte a ideia

de identidade como algo fixo ou autêntico, evidenciando seu caráter processual e relacional. Ao mesmo tempo, a performatividade abre espaço para deslocamentos, uma vez que a repetição nunca é idêntica, de modo que cada ato pode introduzir fissuras, falhas e desvios que permitem a reinscrição e a subversão das normas (Butler, 1997a). Trata-se de uma concepção que tensiona as fronteiras entre sujeição e agência, mostrando que o mesmo processo que constitui a identidade pode também reconfigurá-la. Nessa linha, a performatividade deve ser entendida como um campo de possibilidades, em que normas são reproduzidas, mas também ressignificadas, gerando instabilidades que fazem da identidade um processo aberto (Salih, 2002).

Propomos, assim, o conceito de **performatividade fânica** para designar o modo pelo qual a fanidade se constitui e se afirma em práticas discursivas e relacionais que reiteram, tensionam e transformam normas identitárias. A performatividade, nesse contexto, não se reduz à mera repetição das normas herdadas; ela se manifesta como processo ativo de reinscrição, em que os atos dos fãs reconstróem continuamente as fronteiras do que significa “ser fã”. Nessa lógica, a performatividade fânica pode ser compreendida como campo em que sujeição e agência coexistem: ao mesmo tempo em que reproduz parâmetros estabelecidos de legitimidade, expertise e pertencimento, abre brechas para deslocamentos e reconfigurações que instituem novas formas de reconhecimento. A análise crítica, os modos de expressão e os embates de legitimidade se tornam, portanto, instâncias performativas em que normas identitárias são ao mesmo tempo reiteradas e desestabilizadas, mostrando que a fanidade pode ser compreendida como um processo continuamente atualizado. Nesse horizonte, a performatividade fânica se realiza como prática constitutiva que continuamente reinscreve e atualiza a fanidade em meio às negociações simbólicas e sociais que a sustentam.

Essa dinâmica pode ser observada de maneira concreta nas práticas que atravessam o campo fânico. A análise, a argumentação e o julgamento operam como atos performativos que

instauram autoridade e legitimidade, ao passo que a circulação de saberes confere materialidade a tais desempenhos, definindo níveis de pertencimento e exclusão da condição fânica e do próprio fandom. Os gestos insurgentes, como o desvelamento do estigma e a afirmação orgulhosa da identidade fânica, evidenciam a dimensão pública da performatividade, que cria reconhecimento ao mesmo tempo em que enfrenta fronteiras simbólicas. Essa dinâmica também se projeta na crítica às práticas de mercado e nas disputas ideológicas, em que os fãs reconfiguram sentidos da cultura pop ao inscrevê-los em novas arenas de disputa.

Por outro lado, para compreender as tensões que envolvem o processo de negociação identitária no âmbito da cultura de fãs me apoio no conceito de agonismo, conforme problematizado por Foucault (1995), que designa a dinâmica pela qual as relações de poder não se reduzem à repressão ou dominação, mas se configuram como um campo de enfrentamento permanente. Trata-se de compreender o poder não como uma estrutura rígida e estática, mas como rede de forças móveis, nas quais os sujeitos estão constantemente implicados, ao mesmo tempo exercendo e sofrendo seus efeitos. Nesse sentido, a agonística é inseparável da liberdade, pois só existe relação de poder onde há a possibilidade de resistência, de contestação e de deslocamento. O agonismo enfatiza a produtividade dos conflitos, que não eliminam a tensão entre sujeição e liberdade, mas instauram processos de redefinição contínua das posições dos sujeitos. Ao invés de buscar uma síntese conciliatória, a agonística se caracteriza como luta interminável, em que as verdades, normas e identidades são continuamente postas à prova Foucault (2011). Assim, o agonismo designa não apenas a possibilidade de resistência ao poder, mas o próprio motor de transformação social, na medida em que as disputas instauram espaços de criação, de negociação e de reinvenção de formas de vida.

No campo da cultura de fãs, as dinâmicas identitárias observadas evidenciam como a fanidade se constitui em meio a disputas permanentes, que não apenas atravessam as fronteiras externas do estigma social, mas também se manifestam nas tensões internas do próprio fandom.

Nessa lógica, propomos o conceito de **agonismo fânico** para designar a forma específica pela qual a identidade de fã se constitui como campo de enfrentamento, no qual as relações de poder não se limitam a disciplinar, mas se tornam matéria de disputa produtiva. Esse agonismo, ao invés de fragmentar o fandom, revela-se como elemento constitutivo de sua vitalidade, pois é precisamente nas disputas que se atualizam critérios de legitimidade, se renegociam valores e se criam possibilidades de novas formas de ser e de se relacionar. Trata-se, portanto, de reconhecer que a fanidade não se estabiliza em identidades fixas; ela se afirma em meio ao conflito, em uma dinâmica que transforma resistência em motor de reinvenção coletiva.

A crítica às práticas de mercado, as divergências em torno da legitimidade de interpretações e saberes, assim como os embates ideológicos que mobilizam diferentes visões de mundo, configuram um espaço em que o pertencimento fânico é continuamente testado, contestado e reinscrito. Externamente, esse agonismo fânico se manifesta na forma como os fãs resistem aos estigmas sociais, enfrentando representações que marginalizam sua condição e reivindicando reconhecimento de sua identidade. Internamente, ele se desdobra nas disputas pela autoridade interpretativa, em que leituras e conhecimentos distintos competem para definir o que é legítimo ou não no interior do fandom, instaurando hierarquias simbólicas e tensionando fronteiras de inclusão e exclusão. De igual modo, os embates ideológicos revelam como a cultura pop é apropriada como campo de disputa política, em que narrativas sobre diversidade, representatividade e coerência cultural se confrontam com posições reacionárias que buscam reafirmar visões excludentes.

Podemos avançar na concepção de **fanidade nômade** pela articulação de como essa dinâmica se sustenta nos movimentos de performatividade e agonismo, que atuam de modo complementar. De um lado, a performatividade fânica explicita como a identidade de fãs não é substância fixa, mas se atualiza continuamente por meio de enunciados, gestos e práticas reiteradas que constroem reconhecimento e legitimidade no seio do fandom. De outro, o

agonismo fânico evidencia que esses processos não ocorrem em um espaço neutro, mas em meio a disputas, tensões e negociações em que os sujeitos se colocam em relação uns com os outros e com normas mais amplas, convertendo o vínculo fânico em campo de embates produtivos. Essas duas camadas não apenas confirmam a instabilidade constitutiva da identidade fânica, mas também revelam sua plasticidade inventiva; é justamente no entrelaçamento entre performar-se como fã e disputar os critérios desse desempenho que a fanidade se expressa em sua condição nômade, que aponta como a subjetividade se constitui a partir de práticas contínuas de criação, sustentada pela repetição performativa e pela confrontação agonística, em um processo que reinscreve permanentemente o que significa “ser fã”.

4.5.3. Aleturgia fânica: afirmações de verdades em um jogo de disputas

As dinâmicas observadas no fandom mostram que tanto a performatividade quanto o agonismo se estruturam em torno da afirmação de verdades. Nas análises críticas, nas argumentações e nos julgamentos, fãs não apenas demonstram conhecimento, mas instauram posições de autoridade que reivindicam validade diante do coletivo. Do mesmo modo, os embates, tensões e disputas que atravessam as relações fânicas não são apenas choques de opinião, mas modos de disputar legitimidades e instituir critérios de reconhecimento. Nesses processos, a produção de identidades e a contestação de normas se entrelaçam à definição de regimes de verdade que orientam como a fanidade deve ser compreendida, vivida e defendida. Assim, a performatividade e o agonismo fânicos, em suas diferentes expressões, remetem a práticas em que a verdade é afirmada, encenada e disputada, apontando para a necessidade de refletir sobre os modos como ela é produzida e regulada.

A afirmação da verdade pode ser entendida por meio da noção de aleturgia (Foucault, 2011), referindo-se ao conjunto de procedimentos, rituais e práticas por meio dos quais a

verdade é produzida e afirmada em um determinado campo social. Diferentemente de uma concepção metafísica da verdade como algo dado ou universal, a aleturgia evidencia seu caráter processual e localizado, em que enunciados se tornam verdadeiros ao serem reconhecidos, legitimados e performados em contextos específicos. Trata-se, portanto, de uma dimensão relacional, que vincula sujeitos, discursos e instituições em jogos de validação, estabelecendo as condições pelas quais algo pode circular como verdade. Assim, a aleturgia implica uma dimensão performativa, em que a verdade só se sustenta à medida que é dita e reiterada em procedimentos reconhecidos como legítimos, possibilitando compreender como a produção da verdade está sempre atrelada a jogos de poder e a relações de reconhecimento, configurando-se como prática contingente e modulada historicamente. Nesse sentido, a verdade não é um ponto de chegada absoluto, mas um efeito de práticas que a sustentam, demandando tanto uma encenação pública quanto o reconhecimento coletivo de sua validade. Essa concepção desloca a verdade de um plano ontológico para o nível das práticas sociais que a produzem e regulam (Golder, 2015).

Se a aleturgia remete às formas pelas quais a verdade é enunciada e tornada visível, a noção de jogos de verdade amplia essa reflexão ao situar a verdade em redes de regras, práticas e poderes que a definem em determinado momento histórico (Foucault, 2006; 2010). Trata-se de um conceito que evidencia que a verdade não é absoluta ou transcendente, mas sempre produzida em condições específicas de possibilidade, atravessada por relações de poder e regimes discursivos. Esses jogos estabelecem regras de formação, de validação e de circulação da verdade, modulando o campo do dizível. Assim, os jogos de verdade envolvem tanto técnicas de produção de enunciados quanto mecanismos de legitimação que os tornam operativos socialmente, em um processo em que saber e poder são indissociáveis, uma vez os regimes de verdade sustentam formas de sujeição e, ao mesmo tempo, abrem a possibilidade de resistência (Dreyfus e Rabinow, 1995). Nesse sentido, a noção de jogos de verdade oferece uma chave

para compreender a verdade como campo dinâmico, em que se entrecruzam estratégias de poder, práticas de contestação e processos de subjetivação.

A partir dessas articulações, propomos o conceito de **aleurgia fânica** para designar a forma específica pela qual a enunciação da verdade se realiza no universo dos fãs. Nesse contexto, aleurgia e jogos de verdade se entrecruzam: a verdade não se manifesta como correspondência a um dado objetivo, mas como resultado de performances em que análises, argumentos, julgamentos e debates instituem critérios de validade interna às práticas fânicas. Assim, aleurgia fânica nomeia o processo pelo qual os fãs enunciam e legitimam verdades situadas sobre produtos culturais, celebridades e sobre a própria fanidade, em meio a dinâmicas de disputa, negociação e reconhecimento mútuo. Trata-se de um regime de verdade particular, no qual a legitimação depende tanto de recursos discursivos quanto da autoridade simbólica conquistada no fandom, instaurando um campo em que se entrelaçam racionalidade, afeto e pertencimento. Dessa forma, aleurgia fânica evidencia como a cultura de fãs opera como um espaço de produção e circulação de verdades singulares, que não apenas regulam condutas e fronteiras de inclusão, mas também constituem a própria subjetividade fânica como prática de verdade.

A aleurgia fânica se manifesta nas práticas pelas quais os fãs produzem, enunciam e disputam verdades. As análises críticas e os julgamentos sobre obras e produtos culturais operam como procedimentos de validação, estabelecendo critérios internos que distinguem leituras autorizadas de interpretações superficiais. Os debates coletivos funcionam como arenas rituais de legitimação, nas quais a autoridade simbólica se constrói por meio de argumentos, demonstrações de conhecimento e reconhecimento mútuo. A circulação de saberes técnicos e narrativos também se apresenta como dimensão aletúrgica, pois cada explicação, correção ou esclarecimento não apenas informa, mas institui verdades partilhadas que regulam a posição dos participantes. Também os posicionamentos insurgentes, como o desvelamento do estigma

sofrido, a afirmação orgulhosa da identidade fânica e a interseccionalidade dessa identidade com outras identidades políticas operam como performances de verdade, pois instauram critérios de reconhecimento e reafirmam fronteiras de pertencimento. Até mesmo os discursos reacionários contra essas identidades são, a seu modo, forma de se afirmar verdades em que se acredita e, com isso, pratica-se.

É pela repetição de gestos performativos e pela confrontação agonística que a fanidade nômade se constitui como verdade produzida, posta à prova e reconfigurada. A fanidade se configura como um campo de veridicção atravessado pela afirmação de análises, críticas, julgamentos e disputas performativas que constroem e validam o pertencimento, instaurando disputas que estabelecem diferenciações por meio de um processo aletúrgico de enunciação de verdades. Assim, a aleturgia fânica sustenta a produção de subjetividade ao abrir possibilidades de reinvenção presentes em cada fala, cada tomada de posição, cada confronto argumentativo, que tanto estabilizam quanto deslocam o campo fânico. Com isso, a fanidade nômade se afirma como experiência marcada por uma contínua enunciação de si, em que a verdade se manifesta como efeito relacional, reiteradamente performado e disputado no seio do fandom.

4.5.4. Quando vidas libertas e fascistas colidem: diferentes formas de fanidade

A aleturgia fânica revela processos de enunciação e legitimação de verdades que atravessam a vida coletiva, evidenciando-se em formas de regulação e de invenção. No interior do fandom, a enunciação da verdade nunca é neutra; ela estabelece, simultaneamente, parâmetros de pertencimento com fronteiras de aceitação e exclusão, assim como brechas para contradições, disputas e objeções. Essa tensão coloca em relevo dois vetores que emergem de maneira indissociável: de um lado, a tendência à cristalização de normas e hierarquias que padronizam a experiência fânica e reproduzem lógicas mais amplas de sujeição; de outro, a

possibilidade de que esses mesmos movimentos se desdobrem em experimentações e invenções que tensionam e transformam tais limites. Nesse sentido, os jogos de verdade que permeiam a fanidade funcionam como forças que tanto reforçam regimes de regulação quanto sustentam a emergência de práticas críticas, apontando para diferentes caminhos que a subjetividade nômade pode assumir.

Para entender o lado da normatização recorro à noção de normalização, apresentado por Foucault (2001) para designar um dos mecanismos centrais de funcionamento do poder disciplinar e biopolítico, que ocorre por meio do estabelecimento de critérios de correção que delimitam fronteiras entre o que vem a ser definido como normal e anormal. A normalização funciona por meio da comparação, da hierarquização e da mensuração dos indivíduos, instaurando padrões que regulam comportamentos, corpos e condutas. Trata-se de um processo produtivo, na medida em que não apenas exclui ou pune, mas também conforma sujeitos ao induzi-los a se reconhecer em parâmetros de adequação. Nesse processo, a norma funciona menos como um limite fixo e mais como um gradiente em que os sujeitos são permanentemente situados, avaliados e corrigidos. Nesse sentido, a normalização não opera apenas como mecanismo de controle externo, mas sobretudo como processo que é internalizado, orientando a autoavaliação dos sujeitos e, com isso, ampliando o alcance do poder disciplinar (Dreyfus e Rabinow, 1982). Deleuze (1988) enfatiza que a normalização não deve ser entendida como exceção, mas como regra disseminada, que se infiltra nas práticas cotidianas e nas formas de subjetivação. Assim, a normalização constitui um regime de poder difuso, que atua menos pela coerção direta e mais pela constituição de modos de ser que se conformam a critérios de aceitabilidade socialmente produzidos.

A normalização da fanidade se manifesta em diferentes níveis. No plano externo, a sociedade tende a impor estigmas sobre a condição de fã, frequentemente associando-a a imaturidade, alienação ou exagero emocional, o que a coloca em uma posição de inferioridade

na hierarquia cultural e sustenta processos de desqualificação social. No interior do fandom, por sua vez, a normalização se expressa em duas frentes. A primeira diz respeito à legitimação do que significa “ser fã”, em que se instauram fronteiras de pertencimento a partir de critérios como o domínio de conhecimentos, a intensidade do engajamento e as formas de participação, funcionando como parâmetros que distinguem fãs “verdadeiros” de “falsos” ou “superficiais”. A segunda se relaciona às disputas ideológicas que atravessam a fanidade, nas quais a cultura pop é apropriada como campo de debate político e social. Nesse contexto, processos reacionários de normalização buscam impor padrões excludentes, deslegitimando identidades tradicionalmente marginalizadas e contestando representações que promovem diversidade e pluralidade.

Essa última maneira de se proceder à normalização funciona como uma forma de imperativo que busca impor certo modo de vida restringindo o que lhe divirja e, assim, cercear a diversidade de vozes e a pluralidade de identidades. Isso estabelece uma delimitação de fronteiras rígidas de aceitabilidade, ao mesmo tempo em que recusa alternativas, engendrando modos de subjetivação baseados em fechamento e exclusão e instituindo padrões de conduta que aspiram a uma universalidade que suprime diferenças. Quando levada a essa radicalização, a normalização arquiteta estilos de vida autolegitimados que se apresentam como únicos, estabelecendo um terreno impositivo de uma homogeneidade que se pretende totalitária.

Esse extremismo remete à noção de vida fascista, conforme apresentada por Foucault (1983; 2005a), que descreve um modo de existência no qual a normalização atinge sua forma mais implacável quando busca suprimir diferenças e impor padrões totalizantes de comportamento e pensamento. Trata-se de uma vida marcada pela clausura identitária, pelo desejo de uniformidade e pela recusa de alteridades, em que a sujeição do outro passa a ser condição para ser. A vida fascista, portanto, se apresenta como categoria tanto política quanto existencial, ao se estabelecer por meio de processos de subjetivação que se sustentam na recusa

da diferença e na afirmação de um horizonte totalizante. Nesse sentido, resgata a formas de vida que se produzem por meio de dispositivos que reduzem a pluralidade à homogeneidade, naturalizando hierarquias e exclusões (Agamben, 1998). Esse processo se instala na vida ordinária, instaurando práticas autoritárias mesmo em espaços que aparentam ser abertos ou libertários, aspecto que Deleuze e Guattari (1987) denominam como microfascismos para designar que o fascismo não se refere apenas um regime político institucional e macroestrutural, mas também a uma disposição desejante presente nas micropolíticas do cotidiano.

Propomos, assim, o conceito de **fascismo fânico** para designar a forma específica pela qual processos de normalização se radicalizam no interior da cultura de fãs, instaurando modos de subjetivação que se aproximam de uma vida fascista. Nesse contexto, práticas de exclusão e hierarquização atravessam tanto o plano externo, em que o fã é estigmatizado socialmente como imaturo ou excessivo, quanto o plano interno, no qual se produzem fronteiras rígidas sobre quais identidades e representações são aceitas. Esses processos revelam como a normalização, quando levada ao extremo, gera padrões de fechamento que sufocam a pluralidade, instaurando uma lógica de homogeneização que se sustenta na negação da diferença. O fascismo fânico, portanto, manifesta-se não apenas em discursos e práticas abertamente reacionárias, que rejeitam representações da diversidade e deslegitimam grupos marginalizados, mas também em microfascismos cotidianos, que operam na vigilância mútua, na imposição de critérios de legitimidade e na recusa de alternativas interpretativas. Assim, ao mesmo tempo em que o fandom se constitui como espaço de fluidez e invenção, nele também se instauram dinâmicas de fechamento e exclusão que configuram um terreno no qual a vitalidade coletiva se converte em desejo de uniformidade e em estratégias de contenção da diferença.

Mas o fascismo fânico não se estabelece sem objeção. Nos embates cotidianos, fãs reagem a tentativas de imposição de homogeneidades reacionárias afirmando identidades diversas e reivindicando representações plurais, o que constitui uma forma de oposição ativa à

normatividade imposta. Diante de tentativas de impor hierarquias rígidas, homogeneizar identidades ou sufocar diferenças, emergem movimentos que não apenas contestam essas dinâmicas, mas instauram alternativas para conviver, criar e se posicionar. Essas práticas não se limitam a reagir ao que é percebido como opressivo; elas se configuram como afirmações positivas de modos de ser e de se relacionar que escapam à pretensa normatividade. Nesse sentido, o mesmo espaço em que forças de exclusão se manifestam também abriga a potência de reação, deslocamento e invenção de si.

A noção de resistência ocupa lugar central na obra de Foucault (1999b), que a concebe como inseparável das relações de poder: onde há poder, há resistência. Assim, ela não é uma força de oposição externa ao poder, mas inerente a ele. A resistência não se reduz a um gesto de negação ou recusa; ela se realiza por meio da constituição de alternativas aos poderes dominantes, constituindo-se como prática positiva e produtiva. Nessa linha, Deleuze (1988) argumenta que a resistência é inseparável da criação, funcionando como motor de diferenciação. Nesse sentido, a resistência é uma prática múltipla, dispersa e cotidiana, que opera desde gestos corriqueiros a movimentos coletivos. Dessa forma, resistir envolve reinscrever normas de forma subversiva, evidenciando sua contingência e abrindo espaço para novas identidades (Butler, 1997b). Portanto, antes de tão somente se contrapor a forças dominantes – como as de normalização – a resistência instaura deslocamentos, fissuras e mudanças que reconfiguram modos de subjetivação. Esse aspecto a insere em uma dimensão ética, na medida em que resistir à opressão é também uma forma de se resistir à captura da subjetividade (Sawicki, 1991).

Assim, podemos identificar uma primeira forma de resistência fânica justamente nas lutas identitárias travadas por fãs que utilizam a cultura pop como espaço de afirmação política e social para reivindicar representações inclusivas e denunciar a normalização e segregação de grupos historicamente marginalizados. Nesse sentido, a apropriação de narrativas e

personagens se torna um recurso de resistência ao reinscrevê-los em horizontes críticos de diversidade e igualdade. Uma segunda manifestação de resistência aparece de forma mais ampla, na afirmação de si diante do estigma social dirigido aos fãs; a desqualificação da fanidade é acompanhado por movimentos de orgulho, em que ser fã é não apenas uma condição assumida, mas celebrada como marcadora identitária positiva, invertendo a lógica de desvalorização em um gesto de resistência simbólica. Por fim, a resistência se expressa até mesmo em uma forma de normalização: embora a exclusão daqueles entendidos como “não fãs” possa ser compreendida prática de fechamento, os fãs a desempenham como forma de denúncia de sujeitos percebidos como oportunistas, que se apropriam da cultura pop de modo superficial para se beneficiar de seu impacto cada vez amplo, revelando uma forma de proteção de um espaço identitário continuamente tensionado, preservando sua legitimidade frente a pressões externas.

Em todos esses casos, o que se evidencia é que a resistência abre caminhos para a emergência de práticas nas quais os sujeitos assumem a possibilidade de conduzir suas vidas de modo inventivo, ético e plural, aqui entendidas como práticas de liberdade, tal como formuladas por Foucault (1998). Nessa concepção, a liberdade não é compreendida como ausência de restrições, mas como a forma pela qual os sujeitos exercem sua autonomia em meio a relações de poder que, embora inevitáveis, não determinam totalmente sua conduta. Portanto, a liberdade não é exterior ao poder, mas inerente a ele, funcionando como espaço de manobra em que se pode resistir, negociar e criar novas formas de ser. Por meio delas, os sujeitos se constituírem como agentes éticos, criando modos singulares de existência e de relação consigo e com os outros. Assim, embora as práticas de liberdade sempre operem no interior das forças de sujeição, instauram margens de criação e diferenciação, em um movimento em que a subjetividade é experimentada de forma singular, instaurando alternativas de existência que deslocam os modos de normatização e abrem espaços para novas formas de vida (Oksala, 2005).

Para designar a forma específica pela qual os fãs, em meio a relações de poder e processos de normalização, instauram práticas de diferenciação e invenção de si que afirmam modos plurais de existência, propomos o conceito de **liberdade fânica**. Antes de se caracterizar como uma liberdade concebida recebida como isenta de limitações, trata-se de uma experiência que se realiza na capacidade de resistir e criar no interior mesmo de forças que buscam capturar a subjetividade autônoma. As lutas identitárias que reivindicam representações inclusivas, assim como as demonstrações de orgulho que valorizam a condição de fã diante do estigma social evidenciam como a resistência se converte em prática afirmativa. Nesses processos, a liberdade fânica não apenas confronta a normatividade imposta, mas a reinscreve em uma chave instauradora de possibilidades de constituição como sujeito ético e criativo. Assim, a liberdade fânica se manifesta como um modo de subjetivação em que a cultura pop é apropriada para abrir horizontes de pluralidade, transformando o fandom em espaço de experimentação de novas formas de vida.

As afirmações de verdade se estabelecem nas tensões entre dinâmicas de normalização e processos de resistência que atravessam o campo fânico. De um lado, os mecanismos de normalização, ao prescreverem fronteiras rígidas de pertencimento e modos fechados de ser fã, podem engendrar formas de sujeição que, em seu limite, se traduzem em manifestação de um fascismo fânico, caracterizado pela imposição de identidades homogêneas, pela intolerância à diferença e pela reprodução de microfascismos cotidianos. De outro, os movimentos de resistência instauram fissuras em regimes de verdade estabelecidos, constituindo a liberdade fânica, que afirma singularidades, produz alternativas de reconhecimento e reinventa modos de viver a fanidade em chave afirmativa. Esses polos coexistem em tensão, disputando o campo das verdades que organizam a vida fânica. É nesse entrechoque que a aleturgia fânica se mostra fundamental, ao evidenciar como verdades são produzidas, enunciadas e contestadas no interior do fandom. Assim, a fanidade nômade deve ser entendida como um processo atravessado por

jogos de verdade que tanto podem se cristalizar em formas fascistas quanto se abrir a práticas de liberdade, configurando a multiplicidade de caminhos pelos quais subjetividades fânicas são forjadas.

4.5.5. Fanidade nômade: proposição de um conceito teórico movente

Proponho, assim, a fanidade nômade como um processo de subjetivação no qual a identidade fânica se constitui em permanente movimento, instaurada pela repetição performativa de posturas e pelo confronto agonístico de posições que constantemente reconfiguram o pertencimento, sempre tensionado e refeito nas interações e disputas que atravessam o fandom. Esse processo é permeado pela disputa aletúrgica, em que a produção de verdade ocorre pelas afirmações elaboradas na enunciação performativa e no embate agonístico, gerando uma constante reinscrição e redefinição dos parâmetros do que significa “ser fã”. Essa condição se atualiza continuamente nas tensões entre normalização e resistência, ora arrastada por dinâmicas de vida fascista que reproduzem exclusões e hierarquias, ora expandida por práticas de liberdade que se expressam na afirmação identitária contra o estigma, no orgulho de ser fã e na resistência a que se considera oportunismos externos.

A noção de fanidade nômade contribui para o campo da cultura de fãs ao aprofundar a compreensão da identidade fânica como uma condição instável, disputada e permanentemente reconfigurada. O conceito evidencia que a subjetivação fânica se produz por meio de performances reiteradas e disputas simbólicas que envolvem reconhecimento, contestação e diferenciação. Ao trazer à tona o papel da aleturgia fânica na produção de verdades situadas e da disputa como motor de afirmação identitária, a proposta permite compreender os fandoms como arenas em que diferentes formas de subjetivação se constroem a partir de confrontos normativos e negociações éticas. Desse modo, a fanidade nômade oferece uma lente teórica

para investigar os modos pelos quais fãs constroem e reconfiguram coletivamente as fronteiras do que significa “ser fã”, em um processo contínuo de criação de si em relação ao outro.

Ao extrapolar os limites do fandom, a noção de fanidade nômade contribui para o campo da cultura de consumo ao oferecer uma chave para a análise das identidades de consumo como processos dinâmicos, performativos e agonísticos. As identidades de consumo, embora estruturadas em torno de marcas e produtos, engendram formas de socialidades que escapam às lógicas estritamente mercadológicas e dos contextos simbólicos imediatos do consumo. A fanidade nômade ilumina como essas identidades se constituem por meio de encenações públicas, disputas internas a comunidades de consumo e confrontos com o entorno social mais amplo, revelando o consumo não apenas como uma arena cultural, mas também – e quiçá, sobretudo – política. Nesse sentido, o conceito amplia as abordagens sobre identidades de consumo ao ampliar o foco da produção simbólica para a compreensão das formas de subjetivação que emergem em meio a tensões normativas, negociações éticas e resistências críticas, compondo territórios provisórios de pertencimento que se reconfiguram continuamente.

5. Indo audaciosamente aonde ninguém esteve?

O presente capítulo apresenta a teoria fundamentada da fanidade a que se propõe o trabalho de pesquisa desenvolvido. Para tal, desenvolvo dois movimentos complementares: o primeiro consiste na elaboração formal das cinco microteorias construídas na codificação teórica, a partir de um processo de generalização de cada uma delas à totalidade do campo empírico investigado; o segundo movimento, por sua vez, articula essas microteorias em uma dinâmica de encadeamento e extrapolação, culminando na elaboração metateórica de uma teoria integrada da fanidade.

5.1. Microteorias da fanidade: generalizações teóricas a partir do campo

Na presente subseção avanço para a generalização teórica das cinco microteorias desenvolvidas a partir das dimensões empíricas centrais da pesquisa. Se, em um primeiro momento, cada microteoria emergiu de forma articulada a uma dimensão específica da experiência fânica, agora, em um novo movimento interpretativo, aplico cada uma delas ao conjunto total das dimensões empíricas mapeadas. Essa ampliação permite compreender como os princípios teóricos que fundamentam cada microteoria se evidenciam para além de seu ponto de origem, encontrando ressonância e operatividade em todas as esferas mapeadas da vivência fânica. Com isso, cada microteoria é consolidada por meio da formulação de uma tese, aqui compreendida como uma proposição teórica de base indutiva que emerge da análise empírica, mas que se afirma como enunciado teórico com validade explanatória e capacidade de fundamentar compreensões mais amplas sobre o fenômeno.

Dessa forma, não vamos retomar a construção teórica de cada microteoria, já extensivamente elaborada no capítulo de codificação teórica, nem o detalhamento das dimensões empíricas, já desenvolvido no capítulo de codificação focada. O propósito é resgatar essas concepções e daí adentrar em um plano de abstração necessário para o movimento de generalização teórica mencionado. Assim, a subseção se organiza em cinco partes, cada uma dedicada a uma microteoria. Em cada uma delas começo resgatando a concepção ampla e sintética da microteoria como o intuito de localizá-la como base do processo em desenvolvimento. A partir daí apresento a articulação da microteoria com cada uma das quatro dimensões empíricas que não lhe serviram de base, em um processo que resgata cada código constitutivo de cada uma dessas dimensões; esse é o procedimento central de evidenciação da generalização teórica de cada microteoria à totalidade do campo investigativo. Por fim, concluo esse processo com uma elaboração da tese proposta para cada microteoria, formulada como um todo transversal ao campo empírico da cultura de fãs.

5.1.1. Agenciando subjetivação, socialização e politização

O agenciamento midiático fânico designa a forma pela qual fãs e mídias se coproduzem mutuamente em processos dinâmicos de significação, nos quais a ação técnica e discursiva dos dispositivos midiáticos e a criatividade sublevada dos fãs se entrelaçam em uma relação de captura e invenção. Essa dinâmica não se realiza por oposição entre controle e liberdade, mas como movimento contínuo em que as forças institucionais da mídia instauram territórios de ordenação e os fãs, ao se apropriarem deles, os reconfiguram a partir de seus próprios modos de expressão e pertencimento. O campo resultante é o de uma ecologia fluida, na qual fluxos de informação, produção e afeto circulam sem hierarquias fixas. Nesse espaço relacional, o poder midiático não se extingue, mas se desloca, sendo reinscrito nos atos de apropriação e reinterpretação fânica, que, ao mesmo tempo em que reiteram a materialidade das narrativas e

plataformas, instauram brechas de inventividade. Assim, o agenciamento midiático fânico se constitui como um sistema aberto de produção de sentidos, em que a cultura de fãs se faz como prática de participação criadora.

Sua localização na segunda dimensão empírica revelada pela codificação focalizada deve descrever como essa microteoria atua na mediação fânica de produtos de mídia, que descreve as formas pelas quais os fãs assumem papéis ativos na circulação da cultura pop. As práticas de monitoramento, coleta e interpretação de informações sobre a cultura pop e seus produtos revelam como os fãs tensionam o controle informacional da indústria, criando novos mecanismos de captura e gestão desses dados. Como desdobramento, a circulação recontextualizada desses conteúdos torna os fãs vetores de midiatização, em um processo de compartilhamento da disseminação dos conteúdos da indústria do entretenimento, que depende disso para expandir seu alcance. As produções paratextuais, por sua vez, são emblemáticas da forma criativa com que os fãs instauram novas cadeias de sentido e de afeto que extrapolam as narrativas originais, resignificando e, assim, ampliando os universos narrativos da indústria. Por fim, a constituição de relações parassociais com celebridades se baseia em procedimentos que intervêm na circulação de suas imagens, amplificando ou contestando suas representações. Dessa forma, a mediação fânica de produtos de mídia evidencia como o agenciamento midiático fânico revela a atuação dos fãs como coprodução que expande e perturba os circuitos tradicionais da midiatização.

Em relação à terceira dimensão empírica, centrada nas vivências constitutivas de subjetividade, revela como a relação entre fãs e mídia ultrapassa o campo da representação simbólica e se enraíza nas formas de sentir, agir e existir. As experiências sensíveis com produtos da cultura pop mostram uma incorporação afetiva que redefine os modos de presença das narrativas midiáticas nas vidas dos fãs, o que acrescenta camadas aos seus significados originais. Por outro lado, quando os fãs integram signos, narrativas e objetos da cultura pop às

suas rotinas, constroem um campo de vida em que o midiático é operado como matéria da experiência, reorganizando afetos, linguagens e valores. Por fim, as interações e vínculos estabelecidos entre fãs ampliam essa dinâmica, fazendo com que a relação entre fãs por meio dos textos midiáticos se traduza em comunidade, na medida em que as emoções e imaginários partilhados se transformam em formas de pertencimento e solidariedade. Assim, o agenciamento midiático fânico se manifesta aqui como um processo de transposição da mídia para a esfera existencial, no qual o fluxo midiático não apenas circula entre sujeitos, mas constitui o próprio tecido das subjetividades fânicas.

Descritiva da organização dos fãs em coletivos de afinidade, a quarta dimensão empírica evidencia como o agenciamento midiático fânico atua na coordenação social. Nas dinâmicas colaborativas que sustentam campanhas, projetos e eventos, a circulação midiática e a infraestrutura tecnológica se entrelaçam como base para ações coletivas, revelando uma trama de coprodução em que o midiático fornece a estrutura e o fânico, a energia inventiva. Por outro lado, os códigos tácitos de convivência, ao definirem modos de interação e critérios de pertencimento, demonstram como narrativas midiáticas servem de base para o estabelecimento de normas éticas de relação, apontando como o poder da mídia se traduz em reinterpretações normativas das práticas sociais. De modo semelhante, os valores partilhados entre fãs resultam da compreensão de narrativas e representações midiáticas que se convertem em *ethos* coletivo. Por fim, os princípios relacionais que sustentam a convivência no fandom revelam como o engajamento midiático se traduz em uma ecologia relacional, em que tecnologias e afetos operam como dispositivos de aproximação e sustentação de vínculos. Assim, o agenciamento midiático fânico se manifesta nesta dimensão como uma forma de governança relacional, em que os fãs se apropriam das narrativas midiáticas como forma de estabelecer estruturas de pertencimento, configurando um campo dinâmico em que o midiático e o social se confundem em fluxos contínuos de criação e reorganização coletiva.

A quinta dimensão empírica, referente às dinâmicas identitárias que os fãs performam, revela o agenciamento midiático fânico em sua expressão mais reflexiva e política. As posturas críticas diante da mídia evidenciam o caráter insurgente do engajamento fânico, no qual a interpretação e a contestação das narrativas se tornam modos de participação e de reescrita simbólica. A circulação de saberes especializados, formada por análises, curadorias e teorizações, transforma o campo fânico em uma ecologia cognitiva, onde a produção e o compartilhamento de conhecimento derivam e retroalimentam os fluxos midiáticos. As trajetórias de enfrentamento ao estigma e de afirmação do orgulho fânico explicitam a potência inventiva desse agenciamento, em que as normas da cultura pop são subvertidas e reapropriadas como práticas de resistência e criação de si. Do mesmo modo, a consciência crítica diante das estratégias mercadológicas revela a tensão constitutiva entre adesão e contestação, pois os fãs negociam sua autonomia no interior da própria lógica midiática que buscam transformar. Finalmente, as disputas ideológicas por representatividade e diversidade demonstram que o campo fânico é também uma arena política de verificação e de disputa de valores, em que a cultura pop é continuamente reinscrita como espaço de luta simbólica. Assim, o agenciamento midiático fânico se manifesta nesta dimensão como um dispositivo de subjetivação política, em que a produção de sentidos e a produção de identidades se entrelaçam em uma dinâmica contínua de mediação, resistência e reinvenção.

O agenciamento midiático fânico designa a forma pela qual fãs e mídias coproduzem a cultura de fãs e a cultura pop como dimensões interdependentes de subjetivação, socialização e politização. Esse processo ocorre de forma dinâmica, na qual os dispositivos midiáticos e a sublevação fânica se entrelaçam em um jogo em que toda captura midiática engendra novas possibilidades de criação e toda invenção fânica reinscreve o midiático em novos circuitos de captura. Partindo de uma simbiose de autoconstituição recíproca, o midiático e fânico acabam por engendrar um arranjo mais abrangente, em que agências semióticas, afetivas, sociais,

estéticas, éticas e políticas operam conjuntamente a cultura de fãs como campo sociotécnico expandido. Assim, o agenciamento midiático fânico se estabelece como uma força de interagência múltipla, em um movimento imanente de ordenação e sublevação que faz da cultura de fãs um campo de criação e devir do próprio social que nela se constitui.

5.1.2. Produzindo mundos simbólicos, a si e o comum

A segunda microteoria proposta, denominada produção afetiva fânica, descreve a forma pela qual o desejo e os afetos se tornam forças produtivas no interior da cultura de fãs, configurando modos singulares de criação, circulação e compartilhamento de sentidos. Essa microteoria concebe o fazer fânico como uma prática imaterial e relacional, na qual o trabalho dos fãs se realiza no plano das sensibilidades e das conexões, instaurando um campo de produtividade permeada pela força desejança da relação afetiva com os produtos de mídia. Nessa dinâmica, os fãs assumem um papel coletivo de autoria que expressa a potência que emerge da interação entre múltiplos sujeitos e objetos da cultura pop, em que a criação se dá como processo compartilhado, distribuído e afetivo. Essa produção se funda na repetição criativa, baseada na recriação constante de signos, narrativas e imagens que os fãs reapropriam e reinventam em circuitos de diferença. Desse modo, a produção afetiva fânica se revela como uma forma de trabalho imaterial em meio a um regime de criação que dissolve as fronteiras entre consumo, produção e subjetivação, instaurando uma economia de afetos na qual a fanidade se afirma como potência (re)criadora de mundos compartilhados.

Em relação à primeira dimensão empírica advinda da codificação focalizada, a produção afetiva fânica evidencia como esse processo se apoia na apropriação técnica e narrativa da mídia. O domínio técnico de tecnologias digitais extrapola sua função instrumental e passa a constituir uma forma de vínculo e de criação em que os fãs, ao editar, remixar e distribuir conteúdos, convertem a operação técnica em produção de afetos e prolongamentos de si. O uso

das plataformas digitais pronuncia o caráter coletivo dessa forma de produtividade, marcada por fluxos de interação e circulação que reconfiguram o consumo como prática de realizada coletivamente. A exploração transmidiática, por sua vez, revela como a potência dessas relações – entre fãs e entre eles e os produtos da cultura pop – se propaga de texto em texto, de mídia em mídia, instaurando novas ficções que produzem afetos e diferença. Por fim, as disputas sobre a autoridade do cânone atestam que o trabalho do fã não se reduz a operacionalizações, mas se inscreve em novas zonas de tensão, onde os fãs se colocam no lugar de codetentores do mando dos significados que ajudam a construir. Assim, a apropriação de recursos tecnológicos e narrativos evidencia a produção afetiva fânica como forma de trabalho imaterial e coletivo, sustentada por afetos que se traduzem em criação e por criações que se sustentam no desejo de afetar e ser afetado.

Na terceira dimensão empírica, a produção afetiva fânica se manifesta como experiência subjetiva que transforma emoção, rotina e relações em matéria da produção de si. As experiências sensíveis vividas a partir da cultura pop, como sentimentos despertados por personagens, histórias ou performances se tornam forças de inscrição de si no mundo. Essa mesma dinâmica se estende à vida cotidiana, quando signos, linguagens e valores da cultura pop passam a compor o próprio modo de existir, dissolvendo a separação entre consumo e produção, entre o vivido e o representado. No convívio entre fãs, essas forças afetivas se ampliam e circulam em redes de empatia, reconhecimento e criação compartilhada, fazendo do fandom uma ecologia relacional sustentada pela troca contínua de energia emocional e simbólica. Assim, as vivências subjetivas da cultura de fãs revelam a produção afetiva fânica como prática de autoprodução, permeada pelo desejo de uma existência que incorpore a fanidade de forma ampla.

Os modos de colaboração, regulação e convivência que caracterizam a quarta dimensão empírica da pesquisa revela como a produção afetiva fânica age como força organizadora da

vida comunitária dos fãs. As dinâmicas colaborativas que estruturam campanhas, eventos e produções coletivas evidenciam a potência criativa do afeto compartilhado, em que tempo, saberes e emoções se tornam recursos de coautoria e de sustentação simbólica do grupo. Já os códigos implícitos de convivência operam como mecanismos de autorregulação afetiva entre pares, instaurando formas de vigilância e autorregulação que revelam um cuidado mútuo, assegurando o cumprimento de normas tácitas de respeito e reconhecimento. Os valores comuns à fanidade, por sua vez, trazem já consigo forças produtivas que compõem o eixo axiológico que orienta o engajamento coletivo, reafirmando o ideal de que ser fã é, antes de tudo, afirmar uma forma de vida criativa e aberta à diferença. Por fim, os princípios relacionais que sustentam o convívio configuram a base emocional e comunicativa da comunidade, que propicia a transformação do vínculo afetivo em estrutura de coesão e continuidade. Assim, a organização coletiva dos fãs se revela como uma ecologia de produção afetiva, em que criar, conviver e cuidar se entrelaçam como gestos de um mesmo movimento desejante, no qual a coletividade se afirma como obra em permanente criação.

A quinta dimensão empírica percorre diferentes circuitos que estabelecem as condições de possibilidade da fanidade, apontando a produção afetiva fânica como mecanismo de subjetivação. A postura crítica que caracteriza a fanidade expressa uma produtividade discursiva que, simultaneamente, ressignifica os objetos midiáticos de discussão e constitui o próprio sujeito que discute, estabelecendo o espaço de poder que o fã ocupa na cultura pop. De forma semelhante, na circulação de conhecimentos, a produção afetiva se converte em uma economia simbólica do saber que se converte em dispositivo de poder, na medida em que a acumulação e o compartilhamento de informações e conhecimentos funcionam como formas de legitimação da própria condição fânica, produzindo o reconhecimento que regula o pertencimento. Nas trajetórias de insurgência fânica, o afeto e o desejo se reconfiguram em força produtiva de resistência, transformando o sentimento de marginalidade em potência

coletiva e convertendo experiências de estigmatização em afirmações criativas e orgulhosas de si. Na consciência crítica em relação às práticas de mercado, a produtividade afetiva se apresenta tensionada entre apropriação da indústria e resistência do fã, produzindo uma zona de ambiguidade entre a autonomia e a captura. Por fim, nos tensionamentos ideológicos que atravessam o fandom, a produção afetiva se manifesta como campo de disputa, uma vez que as mesmas forças desejanter que impulsionam a criação também podem gerar fricções entre projetos de subjetivação libertários e reacionários, fazendo com que o afeto atue tanto como vetor emancipador quanto como operador de normatização. Assim, a produção afetiva fânica se revela como o motor produtivo das dinâmicas identitárias, em um processo de produção de subjetividades.

A produção afetiva fânica corresponde ao processo pelo qual o desejo e o afeto se tornam forças que operam na criação de mundos simbólicos, na elaboração de si e na constituição do comum. O trabalho afetivo, ainda que imaterial, é sempre atravessado por práticas, discursos e gestos que modulam o mundo e a vida, pois nele o signo não é apenas representação, mas matéria viva de criação. Inicialmente localizada a partir das materialidades da mediação, a produção afetiva fânica se expande para o plano existencial, em que o fã produz a si mesmo como sujeito sensível e criador, e daí para uma esfera social, em que a partilhado de sentidos, afetos e valores produz a vida comunal. Desse modo, a criação de mundos simbólicos, a elaboração de si e a constituição do comum são dimensões indissociáveis de uma mesma produção desejanter, que faz da cultura de fãs uma forma de economia político-afetiva.

5.1.3. Estilizando a vida produtiva, política e comunal

Bela fanidade foi o nome atribuído à terceira microteoria proposta. Ela diz respeito a uma prática ética e estética que transforma o envolvimento com a cultura pop em uma experiência de subjetivação, em que fãs têm a oportunidade de inventarem a si a partir dessa

relação. Essa perspectiva compreende a fanidade como um campo no qual se produzem condições próprias para a elaboração de uma vida bela, que se cria a partir dos afetos, dos vínculos e das potências que emergem das práticas fânicas. Nesse terreno, os fãs exercem uma estilização marcada por gestos de invenção e resistência, nos quais suas ações, interações e criações produzem deslocamentos comprometidos com a liberdade, o cuidado de si e dos outros. Esse processo, ao operar em escala cotidiana, reconfigura modos de perceber, sentir e existir, fazendo da fanidade uma forma de ser no mundo. Assim, a bela fanidade designa a capacidade da experiência fânica de se constituir como campo de experimentação de si e de criação compartilhada de sentidos, em que a vida é tornada a obra sobre a qual o viver se faz arte.

Na dimensão da apropriação de recursos tecnológicos e narrativos, a bela fanidade se manifesta na fusão entre gesto técnico e sensibilidade estética, em que os fãs transformam ferramentas digitais e universos ficcionais em matéria-prima de subjetivação. O domínio técnico sobre tecnologias digitais deixa de ser apenas uma competência funcional para se tornar tecnologia de si, convertendo o fazer digital em exercício de criação e autoexpressão. A plataformização, embora opere normas algorítmicas e regule modos de presença, abre brechas por onde emergem práticas micropolíticas, nas quais os fãs subvertem regras de visibilidade e reinscrevem sua presença como ato ético-estético. Por sua vez, ao explorarem narrativas em múltiplos formatos, os fãs transformam a fruição em uma forma de reinvenção dos mundos ficcionais aos quais estão vinculados e lastreiam sua experiência. As disputas sobre o cânone, por fim, revelam uma ambiguidade incidental, na qual a autoridade narrativa é distribuída como uma forma de reinscrição adaptativa voltada à preservação e manutenção da experiência fânica. Assim, a bela fanidade se configura, nessa dimensão, como forma de habitar criativamente os dispositivos da cultura pop, convertendo técnica e narrativa em território de criação ética e estética do viver.

Na dimensão segunda dimensão evidenciada pela codificação focalizada, que dis respeito a como fãs fazem mediações de produtos de mídia, a bela fanidade se expressa como prática ética e estética que reconfigura a circulação de sentidos e afetos no território da cultura pop. A captura de informações e a disseminação de conteúdos assumem o caráter de gestos de curadoria afetiva e social, por meio dos quais os fãs compõem modos singulares de existir e conviver. Ao criar conteúdos e desenvolver performances derivados das obras originais, os fãs atualizam o próprio terreno de constituição da fanidade, estetizando esses processos de mediação e transformando a produção cultural em exercício de invenção de si. Por fim, ainda que marcadas por assimetrias e idealizações, as relações parassociais revelam um trabalho micropolítico de negociação afetiva, no qual os fãs projetam valores, elaboram vínculos e reelaboram a distância como presença ética. Dessa forma, a bela fanidade se configura, nessa dimensão, como uma arte da mediação, que estabelece formas de conectar e habitar o espaço relacional onde o viver se reinventa em estética compartilhada.

Na dimensão que descreve a organização coletiva dos fãs, a convivência se torna criação partilhada e o coletivo se constitui como obra viva de cuidado e afeto. As dinâmicas colaborativas do fandom, sustentadas por trocas simbólicas e operacionais, evidenciam uma estética de coexistência, em que as práticas realizadas em conjunto contribuem para a elaboração de uma vida bela em comum. Os códigos implícitos que regulam a convivência, por sua vez, operam como potência ética que estabelece as bases dessa vida comunal de trocas salutares. Nesse terreno, um ethos estético da comunidade converte valores compartilhados em formas expressivas de elaboração coletiva de si. Por fim, os princípios relacionais que sustentam os vínculos entre fãs se tornam formas que orientam o estar-junto, configurando a construção coletiva da experiência fânica. Assim, a bela fanidade se afirma, nesta dimensão, como prática ética da convivência; um modo de existir em comum em que viver com o outro é, ao mesmo tempo, conceber com o outro um exercício de estilização da vida.

Na quinta dimensão empírica, referente às dinâmicas identitárias, a bela fanidade se manifesta como prática estética de autoconstituição, em que os fãs elaboram modos singulares de ser e de resistir no interior da cultura pop e em sua relação com o mundo. Ao desempenharem posturas críticas ancoradas em sua vivência fânica, os fãs exercem uma forma de liberdade que vincula pensamento e interação social. A circulação de saberes entre fãs sustenta esse processo como micropolítica da partilha, na qual o conhecimento se torna fonte de estabelecimento de vínculos e pertencimento a uma vida comum. As trajetórias de insurgência, por sua vez, revelam o impulso ético da bela fanidade; ao enfrentar estigmas e afirmar seu orgulho, os fãs se reinventam, estabelecendo estilizações próprias para suas vidas. Mesmo diante das tensões mercadológicas, a consciência crítica dos fãs não dissolve o engajamento, mas o reconfigura como prática lúcida, que lida com os paradoxos com inventividade. Por fim, as disputas ideológicas revelam uma ameaça à vida bela, por parte daqueles que buscam normatizá-la e controlá-la, ao tempo em que ela é sustentada com afincos pelos que resistem a esse processo. Assim, a bela fanidade se estabelece como arte de existir em meio a disputas, contradições e afirmações de si, fazendo do ser fã uma forma singular de habitar o mundo.

A bela fanidade expressa a elaboração fânica de si como obra ética e estética de uma vida produtiva, política e comunal. Essa forma de estilização da vida opera como movimento contínuo de invenção de si no terreno da experiência fânica, ativando o sentir, o pensar o fazer em modos de vida que se constroem em meio a práticas de expressão, convivência e resistência. Esse processo, inicialmente identificado por meio das sensibilidades subjetivas dos fãs, se estabelece em um campo mais amplo da vida como produção, que engloba práticas sociotécnicas, culturais e afetivas; da vida comunal, que torna a fruição fânica em experiência coletiva, tornada socioafetiva; e da vida política, por meio da qual processos de resistência se evidenciam como a base fundamental da fanidade como um viver singular. Assim, a bela fanidade se configura como uma arte do viver em meio às tecnologias e narrativas midiáticas,

sustentada por relações com produtos de mídias e outros fãs e atravessada por negociações com o mercado e a sociedade, evidenciando como a cultura pop pode ser um terreno fértil para a elaboração de si e para habitar o mundo.

5.1.4. Governando a si, o comum, a identidade e a vida

A microteoria da governamentalidade heterotópica fânica concebe o fandom como uma forma singular de organização social autogovernada, na qual as regras de convivência, os modos de regulação e os valores coletivos emergem das próprias práticas e interações dos fãs. Nesse campo, a vida coletiva se estrutura a partir de racionalidades difusas e acordos tácitos que, longe de configurar uma autoridade central, delineiam uma rede de condutas em permanente negociação. O fandom opera, assim, como um espaço de governamentalidade fluida, em que a ordem é continuamente reconfigurada por meio de ajustes e recomposições entre estabilidade e mobilidade, tensão e convivência. Essa fluidez define o fandom como um espaço no qual as fronteiras são permeáveis e os arranjos institucionais cedem lugar a processos de auto-organização. Nessa plasticidade, o fandom assume caráter heterotópico, constituindo-se como um “outro espaço”, simultaneamente reflexo e contraponto do social, onde normas, valores e formas de pertencimento são criados e testados de modo singular. A governamentalidade heterotópica fânica, assim, designa a lógica pela qual o fandom se autogoverna como território relacional em constante movimento, no qual o poder circula de forma descentralizada, articulando regulação e liberdade.

Na dimensão da apropriação de recursos tecnológicos e narrativos, a governamentalidade heterotópica fânica se expressa nos modos pelos quais os fãs instituem formas de autorreguladas de uso criativo das tecnologias digitais e das narrativas da cultura pop. O domínio das tecnologias digitais funciona como um recurso para que os fãs coordenem suas ações em relação a conteúdos e formas de interação. A plataformização, por sua vez,

estrutura práticas e condutas, ao mesmo tempo que oferece margens de negociação entre regras algorítmicas e modos de pertencimento, revelando o fandom como ambiente de regulação distribuída. A exploração transmidiática evidencia como a hermenêutica fânica opera como arranjo intersubjetivo, sustentado pela difusionalidade de narrativas e espaços de mídia. Por fim, as disputas sobre o cânone revelam dinâmicas de autonormatização coletiva, em que os fãs reconfiguram os sentidos tidos como legítimos das obras, reinscrevendo seu pertencimento por meio de regras negociadas. Nessa dimensão, a cultura de fãs se configura como espaço sociotécnico singular, sobre o qual o fandom estabelece uma governamentalidade fluida, realizada por meio modos de regulação heterogêneos entre tecnologia, narrativa e convivência.

Na dimensão da mediação de produtos de mídia, a governamentalidade heterotópica fânica se expressa na forma como os fãs regulam, por meio de práticas compartilhadas, os fluxos simbólicos da cultura pop com vistas à construção de uma experiência coletiva particular. Na captura de informações, os fãs exercem um papel curatorial que define o que deve circular, o que deve ser valorizado e como certos conteúdos ganham legitimidade, em um regime de regulação horizontal, sustentado por critérios informais, mas amplamente reconhecidos. A disseminação de conteúdos, por sua vez, revela uma lógica própria de difusão da cultura pop, em que o fandom estabelece normas de distribuição e promoção de produtos de mídia. Na produção paratextual, os sentidos atribuídos às obras originais são tacitamente negociados pelos próprios fãs, criando novas referências e estabelecendo um campo de normatização estética e política. Mesmo as relações parassociais estabelecidas com celebridades ocorre por meio de um processo unidirecional de reinterpretações que evidenciam cuidado por meio de códigos de reciprocidade elaborados no interior da comunidade. Nessa dimensão, o fandom se constitui como espaço de mediação autorregulada, no qual informações, conteúdos, produções e afetos circulam a partir de uma regulação coletiva de práticas e sentidos.

Na terceira dimensão empírica, que se refere às vivências constitutivas de subjetividade, a governamentalidade heterotópica fânica se expressa na forma como os fãs regulam suas condutas e modos de vida a partir das experiências sensíveis, cotidianas e relacionais propiciadas pelo engajamento com a cultura pop. A sensibilidade cultivada no contato com obras, narrativas e personagens da cultura pop se configura como uma matriz simbólica a partir da qual os fãs orientam seus valores, emoções e escolhas, instaurando uma forma de autogoverno subjetivo que articula racionalidades afetivas e éticas. A integração da fanidade à vida cotidiana revela como essa governamentalidade transborda o espaço imediato dessa cultura, convertendo-se em prática contínua de organização da vida. As relações afetivas estabelecidas entre fãs, por sua vez, funcionam como um dispositivo de apoio emocional, em que a cultura pop lastreia o compartilhamento de experiências sensíveis pessoais que se torna a base do senso de pertença. Assim, o fandom se configura como espaço próprio para uma governamentalidade sensível, no qual os modos de sentir e viver são compartilhados e ajustados.

Na dimensão das dinâmicas identitárias, a governamentalidade heterotópica fânica se expressa como prática reflexiva e normativa, na qual os fãs produzem, contestam e legitimam modos de ser a partir de articulações políticas de produção de verdades. A postura crítica que permeia a condição fânica revela um regime de autocondução no qual os sujeitos constroem critérios de pertencimento e legitimidade como forma de se inscreverem no campo fânico. A circulação de saberes, por sua vez, constitui uma tecnologia de ordenamento identitário que regula quem pode falar, o que pode ser dito e sob quais fundamentos e valores, transformando o fandom em um espaço epistêmico que institui seus próprios regimes de verdade. As trajetórias de insurgência indicam que o campo fânico é também espaço de resistência, onde normas estabelecidas são tensionadas e ressignificadas em prol da legitimidade da identidade fânica. A consciência crítica diante das práticas de mercado, por sua vez, revela uma racionalidade ética

com que os fãs coletivamente negociam os limites entre engajamento afetivo e exploração econômica. Por fim, os tensionamentos ideológicos mostram que o fandom funciona como território político, no qual representações, valores e ideais são disputados em uma dinâmica contínua de normatização e contestação. Assim, a governamentalidade heterotópica fânica se realiza, nesta dimensão, como negociação identitária, em um processo no qual os sujeitos regulam e são regulados por práticas que articulam poder, pertencimento e invenção de si por meio da cultura pop.

A governamentalidade heterotópica fânica expressa o modo como a fanidade se organiza como campo social fluido e singular por meio de regimes de governo de si, do comum, da identidade e da vida. Essa lógica de governo se realiza por meio de arranjos flexíveis e dinâmicos que modulam as práticas fânicas no entrecruzamento entre afetos, socialidades e subjetividades, em processos organizativos descentrados e continuamente moldados por artefatos, discursos e interações. Inicialmente localizada na organização do fandom, que estabelece um governo do comum, ao estabelecer, tácita e coletivamente, as formas de convivência desse espaço, a governamentalidade heterotópica fânica se desdobra como governo de si, orientando condutas pessoais a partir de experiências sensíveis e de alteridade; como governo da identidade, regulando as fronteiras de pertencimento e reconhecimento da fanidade; e, por fim, como governo da vida, ao adentrar outras esferas de conduta social. Com isso, a governamentalidade heterotópica fânica se apresenta como uma lógica de governo distribuído que estabelece a cultura de fãs como território fluido de autocondução coletiva, onde o sensível, a pertença e o reconhecimento e afirmação de si, moldam formas singulares de organização do viver.

5.1.5. Tecendo subjetividade por meio de saberes, afetos, relações, princípios e disputas

A microteoria da fanidade nômade propõe compreender a fanidade como um processo contínuo de subjetivação, no qual a identidade fânica se constitui pela instabilidade e pela multiplicidade. Ser fã, nesse sentido, não é “portar” uma identidade, mas habitar fluxos identitários sempre tensionados, onde a afirmação de si se dá por meio não do que se é, mas do que e de como se faz, em meio a disputas simbólicas que desestabilizam continuamente esse processo. Cada gesto, enunciação e posicionamento no campo fânico opera como ato de constituição subjetiva provisória, constantemente reinscrita em um terreno de conflitos e negociações, no qual as diferenças tensionam formas de ser fã, inaugurando novas possibilidades de existência. Esse processo tem guarida na enunciação de verdades inscritas em diferentes âmbitos relacionais e por meio de diferentes referências da cultura pop e da vida social mais ampla, levando ao choque de diferentes visões de mundo e modos de vida. Assim, a fanidade nômade se configura na encruzilhada entre as tentativas de normalização do outro e a resistência a esse processo, em um campo em que vidas fascistas e vidas libertas colidem.

Em relação à dimensão da apropriação de recursos tecnológicos e narrativos, a fanidade nômade se manifesta nas formas como os fãs performam identidade ao se moverem entre linguagens, dispositivos e discursos. O domínio técnico de ferramentas digitais se refere a um processo coletivo que funciona como meio de expressão e de afirmação no espaço fânico, convertendo a proficiência tecnológica em signo de legitimidade e pertencimento. Nessa mesma direção, as plataformas digitais funcionam como arenas públicas de presença midiática, nas quais a visibilidade fânica é constantemente tensionada por métricas, algoritmos e reconhecimentos. A circulação transmidiática, por sua vez, mobiliza o campo de saberes e debates que constitui a fanidade, ao tornar cada deslocamento narrativo uma oportunidade de afirmação da condição fã. Já as disputas em torno da autoridade do cânone operam como

embates entre diferentes regimes de verdade, por meio dos quais os fãs estabelecem âncoras fluidas e ambíguas de pertencimento. Nessa dimensão, portanto, a subjetividade fânica se constitui por meio de movimentos difusos, em um processo contínuo de performar e disputar a própria existência em territórios tecnológicos e simbólicos da cultura pop.

Na dimensão que trata dos processos de mediação dos produtos de mídia, a fanidade nômade se manifesta nas formas pelas quais os fãs capturam, ressignificam e disseminam elementos da cultura pop como formas de performar saberes e delinear legitimidades. A captura informacional se constitui enquanto performance de expertise, que demarca pertencimentos simbólicos ao distinguir quem sabe como agir como fã. A disseminação de conteúdos reforça essa dinâmica, ao funcionar como prática de visibilização e autoridade, na qual se estabelecem critérios de relevância para a comunidade. A produção paratextual, por sua vez, se apresenta como espaço criativo e insurgente, onde cada narrativa, montagem ou performance é também uma enunciação verdadeira de si, em um processo de negociação com os regimes simbólicos da cultura pop. Já as relações parassociais com celebridades constituem uma zona de afirmação sustentada pela capacidade de evidenciar aproximação com essas figuras, na qual o sujeito se diferencia pela forma como se identifica ou contesta essas personalidades. Assim, a subjetividade nômade atua na mediação fânica como dinâmica relacional e política, na qual o fã mobiliza intervenções no interior da cultura pop como forma de se afirmar enquanto tal.

Em relação à terceira dimensão empírica, que diz respeito às vivências constitutivas de subjetividade, a fanidade nômade se manifesta como um processo contínuo de constituição identitária, no qual os fãs se compõem a partir de experiências sensíveis, práticas cotidianas e vínculos afetivos. A cultura pop, nesse contexto, ao evocar emoções, oferece matéria simbólica por meio da qual o sujeito elabora modos de existir, em uma subjetividade marcada por intensidades e reinvenções. A integração da fanidade à vida cotidiana, por sua vez, revela como hábitos e escolhas influenciados pela relação com a cultura pop a instaura na vida ordinária,

configurando-se como esteio de experimentação identitária. Já os laços afetivos estabelecidos entre fãs a partir dessa mesma matéria funcionam como experiências relacionais de reconhecimento e diferenciação, nas quais a identidade fânica se constitui na alteridade. Assim, a cultura de fãs funciona como o terreno em que a fanidade nômade se evidencia como um projeto identitário forjado nas dobras que sobrepõem o sentir, o agir e o se relacionar.

Na dimensão referente à organização do fandom como coletivo de afinidade, a fanidade nômade se expressa nos modos como os fãs constroem vínculos e convivências por meio de arranjos colaborativos, regras tácitas e princípios relacionais que orientam fluxos identitários. As dinâmicas colaborativas instauradas no interior do fandom e com outras comunidades funcionam como arenas em que se articulam alianças com propósitos comuns que extrapolam as relações diretas com produtos de mídia e estabelecem uma forma de cooperação que caracteriza o ser fã. Os códigos implícitos que regulam a convivência sustentam modos de pertencimento em constante reelaboração, operando como roteiros provisórios nos quais se encenam condutas e posturas que legitimam a condição de fã. Os valores comuns compartilhados entre fãs, por sua vez, produzem um campo simbólico de coesão que potencializa singularidades e diferenças, levando a um equilíbrio dinâmico de modos de ser. Já os princípios relacionais da fanidade sustentam vínculos afetivos e éticos que moldam a convivência como espaço seguro para expressões e manifestações de si. Nessa dimensão, a cultura de fãs se configura como território nômade de subjetivação compartilhada, em que a identidade se afirma no entrelaçamento instável entre colaboração, convivência e reconhecimento.

A fanidade nômade expressa a constituição da identidade fânica como um processo contínuo de subjetivação, realizado por meio de operações epistemológicas, afetivas, relacionais, éticas e políticas. Esse processo se dá por meio de um movimento constante de atos e disputas, no qual os fãs se afirmam por meio de saberes, cuidados, laços, princípios e lutas

permeados pela tensão estabelecida entre movimentos doutrinários e insurgentes, excludentes e integradores. Diferentemente das outras microteorias, cujos aspectos se expandiram a partir das outras dimensões, na fanidade nômade todas as suas facetas já se encontravam plenamente estabelecidas em sua formulação original, sendo ampliadas e aprofundadas pelas demais dimensões empíricas. Assim, uma dimensão epistemológica já presente nos saberes sobre cultura pop e na capacidade de elaboração crítica passa a incluir saberes técnicos, organizativos, sensíveis e estéticos. Outra dimensão, afetiva, já se revelara no vínculo emocional constitutivo da identidade fânica, mas ganha novas expressões nas formas de engajamento, de mediação e de autoconhecimento. Os vínculos interpessoais, com a cultura pop e com a indústria do entretenimento se ampliam para incluir relações sociotécnicas e parassociais, além de articulações com esferas ampliadas da vida social. O trabalho sobre si e sobre o outro já revelava uma dimensão ética que se desdobra em formas de apropriação e mediação da cultura pop e na estilização da vida cotidiana. Por fim, a dimensão política, presente nas disputas simbólicas internas ao fandom e responsivas à sociedade, se amplia no estatuto insurgente da criatividade, nas contestações sobre autoridade narrativa, na busca por visibilidade, nas práticas ordinárias de resistência e na negociação coletiva de normas e valores. Portanto, a fanidade nômade opera, de forma viva e transitiva, diferentes campos de subjetivação, nos quais a identidade fânica se afirma em constante reinvenção, definindo cultura de fãs como território simbólico em que se manifesta como uma criação contínua, na e pela cultura pop.

5.2. Costura metateórica: proposição de uma teoria da fanidade

A partir das generalizações teóricas elaboradas para cada uma das cinco microteorias propostas, passo à construção de uma formulação metateórica da fanidade. Se a seção anterior se concentrou na ampliação e aprofundamento dos alcances teóricos de cada uma dessas formulações parciais, a proposta agora é compor um quadro teórico completo e integrado. Para

isso, essa construção é feita por meio de uma lógica de desencadeamento progressivo, em que cada microteoria será tomada como base para a seguinte, em uma cadeia argumentativa. Nesse processo, cada microteoria será mobilizada a partir de um duplo movimento de extrapolação de sua própria lógica interna, que permite expandir seus desdobramentos teóricos para além de seu escopo original, e de articulação com a microteoria subsequente, em uma dinâmica de encadeamento que evidencia os pontos de contato, de interdependência e de transição entre elas. Essa articulação se dará a partir dos conceitos fundantes de cada microteoria, que serão acionados como operadores de passagem entre uma e outra. Ao final, essa cadeia de articulações é tensionada a partir da problematização de um efeito não-linear do percurso proposto, que revela a possibilidade de uma cisão interna na fanidade; uma duplicidade entre formas de vida antagônicas que, ainda assim, compartilham o mesmo campo de emergência. Por fim, sintetizo minha proposta em um postulado propositivo.

Assim, tomando a primeira microteoria como ponto de partida da elaboração metateórica da fanidade, resgato o agenciamento midiático fânico como um mecanismo de articulação entre duas formações culturais distintas, mas interdependentes: de um lado, a cultura pop, aqui assumida como matriz industrial, estética e simbólica circulante nos sistemas midiáticos; de outro, a cultura de fãs, um campo performativo e relacional em que sentidos são apropriados, reelaborados e tensionados a partir de práticas coletivas de subjetivação. Essa articulação implica regimes de negociação, disputa e reelaboração contínua, em que a agência dos fãs se constrói sempre em relação ao outro polo do fundamental agenciamento (i.e., a mídia), deslocando, resignificando e reconfigurando os termos da interação. Nesse sentido, o agenciamento midiático fânico se constitui como a dimensão mais macro do processo investigado, pois é nele que se dão os enquadramentos sociotécnicos e simbólicos mais amplos nos quais a subjetividade fânica emerge e se movimenta.

Nesse âmbito, a agência fânica não se realiza como autonomia plena, tampouco como submissão, mas por meio de movimentos de apropriação, que se definem mais por sua precariedade e fluidez do que por qualquer forma de domínio estável das tecnologias e narrativas midiáticas. Essa forma de apropriação (i.e., mediação fugidia) é marcada por impermanência, instabilidade e constante negociação; embora o fã se aproprie da mídia, essa apropriação é sempre tensionada por dispositivos, formatos e regimes de circulação que escapam ou resistem a esse processo. Essa instabilidade não configura limitação, mas potência, que se desenrola em meio a uma ecologia particular (i.e., midiática), que, ao mesmo tempo, condiciona e viabiliza a produção de sentidos e a reconfiguração simbólica que caracterizam a prática fânica. É nesse entrecruzamento que o fã encontra espaço para exercer uma forma de criatividade (i.e., insurgente) que atua de forma interventiva e contestatória, desorganizando e ressignificando a cultura pop a partir de seus próprios termos.

A forma como a criatividade insurgente dos fãs abre trincheiras em meio aos dispositivos de mídia revela como a agência fânica assume forma produtiva, em um processo ativado por desejo e performado por afetos. Assim, a produção afetiva fânica é a tradução material do agenciamento fânico, que, ao se debruçar sobre os sistemas de mídia, reconcebe mundos simbólicos, em um movimento no qual a cultura pop acaba por escapar do controle direto do agenciamento midiático. É nesse processo que a cultura pop e a cultura de fãs se integram como dois lados de uma mesma moeda, revelando como a primeira é o esteio sobre o qual a segunda age a partir de dentro. É dessa maneira que a produção afetiva opera sobre a cultura pop e seus sistemas midiáticos como fonte simbólica da própria elaboração do fã enquanto sujeito particular e da configuração do fandom como seu espaço comunal.

Essa lógica revela como a matéria-prima da produção fânica é, em última instância, sempre semiótica, levando esse processo a se caracterizar como uma autoria conjunta sem autor rastreável (i.e., autoria multitudinária), que anuncia a agência fânica como uma constelação de

vozes, atos, enunciações e desejos compartilhados, em um fluxo contínuo de proliferação e modulação coletiva. Nesse sentido, trata-se de um processo em que signos são reescritos e significados são deslocados, em fluxos reiterados de repetições que produzem o novo a partir do mesmo (i.e., simulacralidade fânica). É nesse processo que os fãs reescrevem a cultura pop como anotações temporárias, sempre disposta em um estado provisório, aberta a reinscrições dos fãs sobre as movimentações dos sistemas de mídia. Nesse sentido, o fã nunca existe em forma ulterior; sua autoprodução como sujeito ocorre nas contínuas reelaborações de si, decorrentes de suas próprias formas de significação da cultura pop, em um movimento que, por ser coletivo, produz o próprio comum como espaço em constante reconfiguração, assim como condição mesma da produção afetiva fânica.

Nesse processo, a produção afetiva fânica passa a transformar substância semiótica em operação ética e estética da fanidade, ao articular criatividade, sensibilidade e pertencimento. Essa estilização marca a passagem da agência para forma de vida, assumindo densidade ontológica, ao estabelecer a fanidade como dimensão bela de vida. Portanto, a produção afetiva fânica carrega em si as condições de elaboração da bela fanidade como forma de vida particular. Nesses termos, a bela fanidade é em si já uma vida produtiva, já que é capaz de se autoconstituir a partir de seus vínculos com e ações sobre a cultura pop e si mesmo. Nesses termos, faz-se vida comunal, uma vez que se instaura no interior das redes de pertença e apoio emocional. Por fim, é também uma vida política, já que sua própria lógica afetiva de produção é desde, sempre, marcada pelo complexo equilíbrio entre conformidade e resistência.

A constituição da fanidade como vida bela se efetiva sobre um plano de imanência próprio (i.e., terreno da fanidade) que constitui o campo de possibilidades a partir do qual a elaboração ética-estética da vida se materializa em meio a narrativas, vivências, experimentações e vínculos. Nesse terreno, o sentir, o agir e o se relacionar são expressões de uma potência que opera em nível molecular, de forma contínua, disseminada e dispersa (i.e.,

micropolítica fânica). Esse processo revela uma política da vida que age por meio de uma lógica de composição granulada, em que pequenos gestos, escolhas pontuais, negociações interpessoais, intervenções locais, dentre uma pluralidade infindável de práticas ordinárias, se entrelaçam em uma rede mais ampla que conecta os fãs e suas relações entre si, com a cultura pop e os sistemas de mídia, assim como a vida social mais ampla, sustentando a fanidade como prática viva e dinâmica.

Em embora constituída a partir da estilização das práticas fânicas ordinárias, a fanidade como forma bela de vida demanda, para sua sustentação, modos próprios de cuidado, regulação e manutenção; em outras palavras, a bela fanidade precisa ser governada. Esse governo emerge de forma imanente, constituindo uma lógica específica de governamentalidade que organiza condutas, pertencimentos e sentidos que não respondem diretamente ao social normativo, mas o tensiona a partir da própria cultura de fãs. Nesse processo, essa forma de governo estabelece formas particulares de gerir a fanidade em uma articulação de resposta e rompimento com o social mais amplo, instaurando uma forma própria de governo da vida. Essa particularidade se exerce na forma como os fãs normatizam as dinâmicas coletivas de convivência, estabelecendo o governo do comum, assim como regulam suas próprias condutas, na forma de um governo de si, findando no governo da identidade, no qual se estabelecem padrões, reconhecimentos e tensões em torno de critérios estabelecidos da própria condição fânica.

Esses processos só são possíveis porque as práticas, relações e simbolizações produzidas pelos fãs ocorrem em um espaço social (i.e., fandom) que têm contornos móveis e arranjos transitórios, caracterizado por uma lógica de fluidez, marcada por plasticidade e instabilidade (i.e., fluidez fandômica), oportunizando a uma governamentalidade que opera por deslocamentos, consensos móveis, disputas micropolíticas e reconfigurações contínuas. É nesse movimento que a governamentalidade fânica se desloca do comum para cada fã e se situa na vida social mais ampla. Assim, o fandom se revela heterotópico, tensionando formas

hegemônicas de ordenamento e se afirmando como arranjo contraditório de coexistente de normas e exceções que se imbricam de forma produtiva. Essa dinâmica estabelece as condições de possibilidade para que os fãs se autogovernem, em um processo de disputas e negociações internas e tensionado pelas estruturas sociais que lhe circundam.

A fanidade só pode se efetivar como forma de vida particular porque é autogovernada em seus modos de se relacionar com seus outros – i.e., cultura pop, sistema de mídia, indústria do entretenimento, sociedade –, assim como de ser e estar no mundo. Mas essa condição está longe de converter a fanidade em um resultado não problematizado das interações e encontro de interesses; esse modo de ser se constitui em deslocamento e reinvenção, em constante tensão entre centro e margem e entre movimentos de pertencimento e dissenso, de forma continuamente ressignificada por operações que ativam saberes, afetos, relações, princípios e disputas. Essas forças atravessam e moldam a produção da fanidade, como forma de subjetivação nômade, que se faz em um estado permanente de abertura, negociação e reelaboração, em que ser fã, antes de um lugar próprio, se manifesta em se estar inserido em fluxos contínuos e dinâmicos de elaboração de si.

A constituição nômade da fanidade se localiza em um duplo movimento em que os fãs operam divisões e repetições de si próprios, elaborando identidades a partir de estilos de vida e formas de expressão (i.e., performatividade fânica), enquanto se engajam em disputas que se manifestam tanto nas tensões internas ao campo fânico, quanto em embates com normatividades sociais externas (i.e., agonismo fânico). É no entrelaçamento desses processos que diferentes formas de fanidade são legitimadas ou excluídas, a partir de um jogo de afirmação de verdades parciais, em que valores e critérios de autenticidade, pertencimento e legitimidade são continuamente negociados e performados (i.e., aleturgia fânica). Essa dinâmica revela uma cisão interna à própria fanidade, entre dois modos antagônicos de existir no mundo: por um lado, uma fanidade comprometida com a experimentação e com a abertura

ao outro, culminando em vidas libertas; por outro, uma fanidade marcada por práticas excludentes, autoritárias e normativas, característica de uma vida fascista, que busca capturar e disciplinar a diferença.

Essa cisão evidencia como o mesmo princípio de governamentalidade heterotópica que conduz à bela fanidade, por operar a partir de uma lógica imanente, também abriga, em seu interior, elaborações éticas e estéticas que podem levar à possibilidade de captura fascista; a produção afetiva pode ser mobilizada por afetos de ódio e desejo de controle e, com isso, mobilizar agenciamentos fânicos que se apropriam da cultura pop como mecanismo de normalização do outro. Trata-se, portanto, não de um campo externo à cultura de fãs, mas uma modulação interna à sua própria lógica, revelando uma de suas dobras possíveis. O que se revela não é uma distinção ontológica entre fanidades, mas a tensão constante entre modos de existência que operam com graus variáveis de abertura, potência e criação; a fanidade fascista é, nesse sentido, uma formação que mobiliza criatividade e engajamento para cristalizar, policiar e hierarquizar e não para proliferar e multiplicar mundos.

Essa inflexão nos obriga a pensar a fanidade não como um ideal a ser atingido, mas como um campo intensivo de constituições de si. A fanidade liberta se mantém enquanto abertura, precisamente por reconhecer a tensão na qual se instaura e por recusar toda fixação; se há beleza na fanidade, ela reside justamente em sua capacidade de se manter em movimento, de resistir à tentação do fechamento e de sustentar a imanência como campo de elaboração. Nesse sentido, a crítica à fanidade fascista não deve ser por negação, mas por exposição: ao iluminar seus mecanismos de operação, seus afetos mobilizados e suas formas de liturgia, revela-se como essa forma de vida se fecha sobre si mesma, carecendo da negação do outro como meio de sua existência.

Como encerramento (provisório) de minha elaboração teórica, proponho que a fanidade emerge de um processo de agenciamento midiático-fânico, no qual a cultura pop e os sistemas

de mídia constituem o terreno simbólico sobre o qual os fãs operam práticas criativas de apropriação e reelaboração. Essas práticas se desdobram como produção afetiva fânica, por meio da qual os fãs criam mundos simbólicos, a si mesmos e o comum. Tal produção resulta em uma bela fanidade, uma forma de elaboração ética e estética da vida fânica, que se evidencia como produtiva, política e comunal. Essa forma de estilização da vida se sustenta em uma governamentalidade heterotópica, que ancora o governo de si, do comum, da identidade e da vida. É nesse âmbito que a fanidade se revela nômade, constituída por meio de disputas que costumam saberes, afetos, relações e princípios compartilhados.

A síntese dessa elaboração metateórica é que a fanidade é uma condição nômade, sustentada pela capacidade de autogoverno dos fãs sobre a estilização de suas vidas, operada a partir de uma produção afetiva, articulada por meio de agenciamentos sociotécnicos.

A despeito de eu ter desenvolvido o raciocínio dessa elaboração metateórica por meio de um encadeamento lógico entre microteorias, esse percurso analítico não deve ser compreendido como uma estrutura normativa para seu uso. O desdobramento adotado reflete tão somente uma estratégia teórico-conceitual voltada à elaboração da proposta. Uma vez formulada, porém, a teoria se apresenta como um sistema modular e aberto, cujas microteorias podem ser mobilizadas em diferentes ordens, com distintas entradas analíticas e variações de ênfase, a depender das especificidades do objeto, do recorte empírico ou do problema investigativo.

Assim, a síntese apresentada poderia ter qualquer ordem. Uma versão possível: a fanidade se manifesta por meio de agenciamentos sociotécnicos que canalizam uma produção afetiva a partir da qual os fãs exercem formas de autogoverno que orientam a estilização de suas vidas, afirmando sua condição nômade. Outra: a fanidade se constitui na capacidade de autogoverno de uma condição nômade dos fãs, que perpassa a estilização de suas vidas,

articulada por meio de agenciamentos sociotécnicos que operam uma produção afetiva. E assim por diante.

Além disso, é importante reconhecer que a teoria da fanidade aqui proposta admite tanto sua adoção completa, como repertório interpretativo composto pelas cinco microteorias articuladas, quanto sua aplicação de maneira mais localizada ou parcial. Isso implica a possibilidade de mobilizar uma única microteoria ou uma combinação específica entre duas ou mais delas, de acordo com a aderência teórica, a pertinência metodológica e a potência explicativa de cada uma frente ao fenômeno em análise. Tal flexibilidade não compromete a consistência da proposta; ao contrário, amplia seu potencial como instrumento interpretativo plural, sensível à complexidade dos fenômenos culturais e adaptável à diversidade de abordagens possíveis.

6. No fim das contas, somos todes histórias – apenas faça com que seja uma boa

Esta tese teve como objetivo desenvolver uma teoria da fanidade emergente do campo da cultura de fãs. Esse propósito, além de se apresentar como ensejo derivado de uma década de pesquisa que realizei sobre o fenômeno, ancora-se nas lacunas e oportunidades identificadas na forma como esse fenômeno tem sido abordado, sobretudo, no campo da CCT. Assim, o compromisso imediato da tese, ao construir uma teoria fundamentada da fanidade, é o de oferecer uma contribuição original a este campo em duas frentes principais: em primeiro lugar, apontando como a teoria desenvolvida pode contribuir para ampliar e aprofundar a compreensão da cultura de fãs como um domínio particular e fértil no âmbito da CCT; em segundo, refletindo sobre como a teoria pode servir de base para a investigação de temáticas de interesse da CCT, mesmo que não abordadas no campo da cultura de fãs.

Para organizar a apresentação dessas potenciais contribuições, optei por ancorá-la nos quatro domínios temáticos consagrados no campo (vide Arnould & Thompson, 2005; 2007; Arnould et al., 2023): **culturas de mercado**, que explora como os consumidores produzem culturas a partir do consumo, criando mundos culturais particulares, focando na maneira como o mercado atua como mediador de loci culturais, laços e relações sociais e produtividade de consumo; **padrões sócio-históricos de consumo**, que examina como estruturas sociais, institucionais, políticas e econômicas moldam e são moldadas pelo consumo, estabelecendo uma avaliação das relações entre consumo e dimensões macro sociais; **projetos de identidade do consumidor**, que investiga como os consumidores constroem e reconstróem sua identidade – em dimensões sociais, políticas, estéticas, corpóreas –, assumindo o mercado como fornecedor de recursos simbólicos para a elaboração dessas narrativas; e **ideologias de**

mercado massivamente mediadas e estratégias interpretativas dos consumidores, que se debruça na compreensão de como diferentes recursos midiáticos são adotados para veicular ideologias de consumo, assim como os consumidores interpretam, contextualizam e resistem a essas mensagens.

Essa configuração se consolidou ao longo dos últimos vinte anos como uma organização heurística amplamente aceita no campo, sendo referendada em revisões posteriores e largamente utilizada para estruturar o debate teórico e empírico da área. Apesar de sua grande contribuição à legitimação e consolidação da CCT, é verdade que sua ampla aceitação e naturalização podem impor limites à expansão do campo, na medida em que tanto orienta quanto pode restringir o delineamento de seu escopo. Ainda assim, essa estrutura se mostra útil e eficaz como recurso didático e analítico, daí minha adoção como uma estratégia para organizar, de forma sistemática e articulada, as possíveis aplicações da teoria proposta.

A partir desse delineamento, as quatro primeiras seções deste capítulo final se dedicam aos dois propósitos anteriormente estabelecidos, cada uma voltada a um dos domínios temáticos da CCT. Para isso, proponho uma organização interna das diversas temáticas investigadas em cada domínio por meio de campos temáticos, que operam como um nível analítico intermediário entre os domínios amplos da CCT e a multiplicidade fragmentada de temas específicos abordados na literatura associada a esses domínios. Essa estratégia visa não apenas ordenar a complexidade empírica presente na produção da CCT, mas também oferecer uma chave de leitura mais sistemática para avaliar a aderência e a potência analítica da teoria da fanidade desenvolvida nos diferentes recortes empíricos da área.

Em um primeiro movimento, de caráter analítico, apresento um breve panorama das temáticas abordadas em cada um desses campos propostos, com a função particular de eliciar e avaliar como elas vêm sendo investigadas no contexto da cultura de fãs. Para essa finalidade, me baseei em um *corpus* ilustrativo composto por estudos publicados no âmbito da CCT, sejam

diretamente inseridos no contexto da cultura de fãs, sejam voltados a contextos culturais de consumo ligados à cultura pop e à indústria do entretenimento.

Cabe aqui algumas ressalvas: não se trata de uma abordagem exaustiva – os artigos utilizados são, antes, ilustrativos dessas investigações; além disso, o enquadramento desses estudos em um dado domínio e campo temático se baseia, evidentemente, em minha interpretação dessa aderência; por fim, como o propósito é eminentemente temático e ilustrativo, as citações a esses trabalhos remetem ao fato de eles tangenciarem, como maior ou menor ênfase, as temáticas mapeadas.

Vale registrar, ainda, que, de forma geral, as temáticas identificadas nesse *corpus* ilustrativo dialogam com aquelas trabalhadas no *corpus* empírico da pesquisa, não incomumente extrapolando esse escopo. Em contrapartida, houve situações em que a base empírica da pesquisa abordou aspectos não contemplados no *corpus* ilustrativo, os quais também foram incorporados ao mapeamento.

A esse primeiro movimento analítico, segue-se um primeiro esforço reflexivo, no qual apresento minhas considerações sobre as possíveis contribuições da teoria da fanidade, tal qual como elaborada nesta tese, para os estudos sobre cultura de fãs no âmbito da CCT. Para isso, retomo o mapeamento temático desenvolvido, refletindo sobre como a teoria pode ser aplicada às diferentes temáticas identificadas nesse contexto. Essa reflexão é conduzida a partir de cada campo temático proposto, considerando suas particularidades e recortes interpretativos. Nesse exercício, as diferentes microteorias que compõem a teoria da fanidade são mobilizadas e problematizadas conforme sua aderência e potência explicativa em cada campo, com seus papéis, funções e ênfases variando conforme os modos pelos quais as práticas de consumo fânico se articulam às respectivas temáticas.

Na sequência, um segundo movimento analítico, de caráter eminentemente indutivo, apresenta uma avaliação em que elucubro sobre como as temáticas mapeadas podem ser

pensadas de forma mais ampla no âmbito da CCT. Trata-se de um esforço de generalização empírica que, embora não ancorado em um *corpus* específico de estudos, se sustenta no conhecimento acumulado sobre o campo ao longo das últimas décadas. Com base na literatura já consolidada e nas múltiplas discussões que atravessam a CCT, especulo, a partir dos campos temáticos por mim propostos, sobre uma ampliação possível dessas temáticas para além da cultura de fãs, contemplando um espectro mais abrangente de fenômenos no contexto da cultura de consumo como um todo.

A partir daí, retorno à possibilidade de aplicação da teoria a essas temáticas, agora no contexto ampliado da cultura de consumo. Por se tratar de um desdobramento direto da reflexão anterior, esse segundo movimento reflexivo é apresentado de maneira mais sintética, funcionando como uma costura final que busca evidenciar a potência explicativa da teoria da fanidade para além do universo da cultura de fãs. Nesse esforço de generalização, optei por também adaptar os termos das microteorias, de modo a torná-los mais adequados ao escopo ampliado. Duas delas perdem apenas seus qualificadores específicos, sendo tratadas como “produção afetiva” e “governamentalidade heterotópica”; uma terceira tem seus termos derivados ajustados, sendo reformulada como “agenciamentos sociotécnicos”; por fim, as duas microteorias cujo nome continha o termo “fanidade” tiveram este convertido para “consumidade”, em uma tentativa de preservar a ênfase na elaboração existencial, simbólica e performática que o termo original ensejava, mas agora deslocada para o campo mais amplo do consumo.

Por fim, a última seção deste capítulo apresenta as considerações finais da tese, consolidando as contribuições potenciais da teoria da fanidade, tanto em sua aplicação direta quanto em seus desdobramentos possíveis. A seção também explicita os limites e reconhece as limitações do trabalho, assumindo uma postura reflexiva e propositiva.

6.1. Culturas de mercado

Minha compreensão das temáticas trabalhadas no domínio que trata das culturas de mercado se organiza em quatro campos específicos. O primeiro campo se refere às **comunidades de consumo**, que dizem respeito a arranjos coletivos organizados em torno de objetos de consumo, por meio de práticas ou símbolos compartilhados, como é o caso das comunidades de marcas, comunidades de fãs, comunidades gamer e quaisquer outras que venham a se formar em torno de interesses comuns de consumo. O segundo campo diz respeito às **culturas de consumo**, que se referem a subculturas, microculturas ou tribos de consumo que caracterizam formações culturais cuja constituição derive de códigos de mercado. É importante destacar que culturas de consumo podem operar por meio de comunidades de consumo; o que as distingue é o eixo analítico mobilizado: a natureza cultural que define as primeiras e a característica comunal que estrutura as segundas. O terceiro campo temático trata das **mediações relacionais do mercado**, compreendendo os modos como o consumo media vínculos afetivos e simbólicos entre consumidores, assim como entre consumidores e objetos de consumo – como marcas, produtos ou celebridades –, em contextos que podem ou não estar inseridos em culturas ou comunidades de consumo. Por fim, o quarto campo diz respeito ao **consumo produtivo**, que abarca formas contemporâneas de participação ativa dos consumidores na criação de valor simbólico, material ou relacional, como ocorre nas práticas de *craft consumption*, prosumo, cocriação, trabalho de fãs e *cultura maker*. Embora comumente realizadas de forma coletiva, culturalmente localizada e em relação a objetos de consumo, a ênfase analítica aqui recai sobre a produtividade dos consumidores.

6.1.1. Comunidades de consumo

No campo temático de comunidades de consumo, as comunidades – quase sempre abordadas com base na concepção de fandom –, são investigadas como espaços por meio dos

quais diferentes práticas de consumo são realizadas. Um primeiro núcleo dessas práticas diz respeito a como essas comunidades funcionam como contextos de elaboração identitária, ancorando repertórios simbólicos por meio dos quais os fãs constroem, negociam ou reafirmam sentidos e projetos de si (Burgess & Jones, 2020; Fuschillo, 2020; Joubert & Coffin, 2020; Seregina & Schouten, 2017).

Em outra frente, os fandoms criam as condições necessárias para a produtividade fânica, tanto para a produção simbólica, associada à ressignificação de produtos e marcas de mídia, assim como suas narrativas culturais (Botoric, 2021; Cervellon & Brown, 2018; Kozinets, 2001; Sugihartati, 2020), quanto para a produção material, que envolve a criação de conteúdos, artefatos e performances relacionados à cultura pop (Ay & Kaygan, 2022; Choi & Burnes, 2016; Cova et al., 2021; Seregina & Weijo (2017)). De forma complementar, minha pesquisa abre espaço para um aprofundamento da compreensão desse núcleo a partir de duas frentes: por um lado, ao evidenciar como o enraizamento em plataformas digitais – cada vez mais operando como infraestruturas técnicas e simbólicas para o engajamento coletivo –, condiciona as dinâmicas produtivas dos fãs; por outro, como o pertencimento às comunidades de fãs envolve a apropriação, circulação e legitimação de saberes específicos, por meio do qual se desenvolvem sistemas de difusão e monitoria de expertises.

Um terceiro núcleo diz respeito a como os fandoms viabilizam o estabelecimento de vínculos afetivos e simbólicos entre os próprios fãs, possibilitando práticas de solidariedade, identificação emocional, partilha de experiências e construção de pertencimento coletivo (Cervellon & Brown, 2018; Cova et al., 2021; Cronin & Cocker, 2019; Radford & Bloch, 2006), assim como seus membros compartilham seus vínculos com objetos de consumo, como produtos, marcas, celebridades ou narrativas culturais (Cocker & Cronin, 2017; Kozinets, 2001; Radford & Bloch, 2006; Sugihartati, 2020).

Por fim, um último núcleo se refere às dinâmicas de poder que atravessam as comunidades de fãs, estruturando-se tanto nas relações internas, por meio de normas de pertencimento, hierarquias simbólicas e tensões entre seus membros (Ay & Kaygan, 2022; Cronin & Cocker, 2019; Joubert & Coffin, 2020; Sugihartati, 2020), quanto externamente, ao operarem como espaços propícios à resistência simbólica, cultural ou institucional, que se manifesta contra normas sociais, estruturas econômicas ou lógicas culturais dominantes (Guschwan, 2012; Hewer et al., 2017; Sugihartati, 2020; Yeritsian, 2021).

A microteoria da **governamentalidade heterotópica fânica** se apresenta como arcabouço apropriado para a compreensão das comunidades de consumo no contexto da cultura de fãs. Ela permite entender como os fandoms operam como comunidades autogovernadas, com suas próprias formas de ordenamento, normatização e controle, que não necessariamente espelham as lógicas da sociedade dominante. Os fandoms se organizam como territórios de circulação e recombinação de afetos, saberes, normas e posições em torno de racionalidades culturais e afetivas que desviam, invertem ou resistem a normas hegemônicas, acolhendo, regulando e agenciando as práticas que se desenvolvem em seu interior.

Considerando os núcleos mapeados, os processos de construção identitária no âmbito dos fandoms podem ser compreendidos como espaços liminares de subjetivação, onde a identidade é mediada tanto por afetos e performances quanto por disputas simbólicas e posicionamentos na própria comunidade. Essas dinâmicas seguem lógicas internas, frequentemente diferentes ou particularizadas em relação aos padrões externos. De forma complementar, a microteoria da **fanidade nômade** poderia contribuir para se pensar os processos identitários como trajetórias em constante deslocamento e reconfiguração, fortemente baseadas na performatividade e nos tensionamentos ideológicos que atravessam os modos de ser e se posicionar no interior dos fandoms.

No que diz respeito à lógica da produtividade fânica, o fandom se configura como o terreno onde os fãs criam, remixam, reapropriam e compartilham produções simbólicas e materiais, ao mesmo tempo em que desenvolvem e compartilham habilidades ligadas à produção e circulação dessas produções. O fandom atua, assim, como uma estrutura reguladora informal, responsável por estabelecer critérios de legitimidade e reconhecimento que ordenam o que é valorizado e considerado legítimo nessa formação social, a despeito do social dominante. Outras duas microteorias poderiam auxiliar essa compreensão: a **produção afetiva fânica**, que permite pensar a produtividade como efeito de uma potência criadora fortemente impulsionada pela coletividade; e o **agenciamento midiático fânico**, que evidencia como os recursos tecnológicos e narrativos são compartilhados, ressignificados e mobilizados no interior do fandom como condições materiais e simbólicas para a produtividade fânica.

O estabelecimento de vínculos afetivos e simbólicos, por sua vez, encontra no fandom o espaço propício para a formação de alianças e redes de identificação que se atualizam nas interações, nas partilhas e no reconhecimento mútuo. Tais vínculos adquirem contornos próprios no interior dos fandoms, produzindo formas específicas de socialidade e pertencimento, com regras próprias sobre os modos legítimos de conexão entre fãs, bem como entre fãs e objetos de mídia. Nessa chave, a microteoria da **bela fanidade** pode ampliar a compreensão sobre como os valores e modos de vida partilhados resultam em formas de estilização da existência no interior do fandom.

Por fim, as dinâmicas de poder que atravessam os fandoms se tornam evidentes, uma vez que essas comunidades são organizadas por regras, rituais e normatividades que operam de maneira específica, ainda que operem de forma fluida. Internamente, esse processo é constantemente tensionado e reconfigurado de forma contínua, resultando em uma instabilidade controlada em sua autorregulação. Externamente, os fandoms funcionam como espaços de resistência simbólica e cultural, contestando normas sociais, padrões de mercado ou formas

institucionais de controle. Novamente, a microteoria da **fanidade nômade** poderia contribuir para o aprofundamento dessa análise, ao iluminar a compreensão dos tensionamentos ideológicos que operam tanto dentro quanto fora do fandom, atravessando a própria organização dessas comunidades.

É possível argumentar que o fandom se configura como uma forma particular de comunidade de consumo, cujas dinâmicas evidenciam processos que se manifestam, com variações e reconfigurações, em diversas outras formações comunitárias de consumo analisadas pela CCT. Nesse sentido, o fandom pode ser compreendido como um caso empírico paradigmático, que oferece pistas para a investigação de comunidades de consumo em sentido amplo, ao explicitar processos de governança simbólica, construção de identidades coletivas, regimes de legitimação interna e tensões entre autonomia comunitária e estruturas externas de poder. Tais aspectos podem ser facilmente aplicados para comunidades de marca, de estilos de vida, curatoriais, de resistência ou mesmo ativistas. Assim como os fandoms, tais formas de comunidade se revelam como estruturas internas complexas de normatização, reconhecimento e pertencimento, bem como uma dinâmica de articulação com o mercado que oscila entre adesão, mediação crítica e resistência.

A teoria desenvolvida contribui para a compreensão em como comunidades de consumo, de forma geral, podem operar como instâncias autônomas e autorreguladas, com diferentes níveis de controle e regulação internos e distintas formas de relação com o mercado e outras instâncias externas. A concepção da **governamentalidade heterotópica** se mostra particularmente produtiva nesse esforço, ao fornecer uma lente para compreender como comunidades de consumo operam como “espaços outros”, nos quais regras, valores e formas de organização se distanciam, tensionam ou ressignificam normas dominantes de sociabilidade e consumo. De forma complementar, as demais microteorias podem contribuir para ampliar essa análise na compreensão dos processos identitários e disputas de poder no interior dessas

comunidades (**consumidade nômade**), oferecendo subsídios para como essas esferas sociais embasam o consumo produtivo (**produção afetiva**), ajudando a interpretar o papel das infraestruturas tecnológicas e dos recursos narrativos nas formas de expressão, articulação e circulação comunitárias (**agenciamentos sociotécnicos**) e permitindo capturar os modos como as comunidades se constituem como espaços de estilização da existência (**bela consumidade**).

6.1.2. Culturas de consumo

O campo temático de culturas de consumo compreende o consumo a partir das lógicas próprias de formações culturais específicas. Nesse sentido, a cultura de fãs é abordada como uma subcultura de consumo particular – ainda que frequentemente investigada a partir de certos produtos de mídia (Kozinets, 2001; Russell & Schau, 2014). De forma específica, o foco também recai sobre microculturas que operam dentro do universo fânico, como é o caso de gêneros musicais, como indie (Choi & Burnes, 2016; Daskalopoulou & Skandalis, 2019) ou metal (Podoshen et al., 2018; Sinclair & Dolan, 2015) e esportes, como futebol (Ay & Kaygan, 2022; Guschwan, 2012; Hewer et al., 2017), por exemplo. Por fim, também são mobilizados sistemas e lógicas culturais que se articulam com a cultura de fãs, como é o caso de dimensões estéticas (Cervellon & Brown, 2018; Seregina & Weijo, 2017) e ideológicas (Toffoletti & Thorpe, 2018; Whitehouse, 2023).

Um primeiro núcleo identificado na produção da CCT em torno das culturas de consumo diz respeito à sua atuação como campos simbólicos estruturantes, nos quais os fãs constroem e compartilham valores, rituais e significados que atribuem sentido à sua experiência de consumo. Observa-se, por um lado, a sacralização ou mitologização de objetos de consumo, quando fãs transformam produtos, marcas e narrativas em totems simbólicos investidos de significados afetivos e existenciais (Choi & Burnes, 2016; Hamilton & Hewer, 2010; Fuschillo et al., 2025; Kozinets, 2001; Whitehouse, 2023). Por outro lado, as culturas de consumo também

se estruturam por meio de rituais e ordenações simbólicas, que operam como códigos culturais que balizam hierarquias, expressões e emocionalidades (Ay & Kaygan, 2022; Podoshen et al., 2018; Sinclair & Dolan, 2015).

Um segundo núcleo compreende as culturas de consumo como campos de experimentações simbólicas que contribuem para o (re)encantamento da experiência cultural. Nesse eixo, o consumo é mobilizado como forma de expressar sensibilidades estéticas e dinâmicas lúdicas (Cervellon & Brown, 2018; Seregina & Weijo, 2017), reviver afetos (Hamilton & Hewer, 2010; Whitehouse, 2023) e compor narrativas de performances e estilos de vida (Seregina & Weijo, 2017; Toffoletti & Thorpe, 2018).

Um último núcleo de significação mobilizado pela literatura diz respeito às culturas de consumo como campos simbólicos de resistência e crítica cultural, nos quais fãs elaboram valores, signos e estéticas que operam em confronto com a ordem estabelecida. Os estudos que integram esse núcleo exploram desde práticas de oposição à mercantilização da cultura (Hewer et al., 2017) até comportamentos extremos, como um enaltecimento de visão distópica do mundo (Podoshen et al., 2014) e o consumo de conteúdos abjetos (Podoshen et al., 2018).

Um quarto núcleo, não identificado no presente mapeamento, mas amplamente representado em meu *corpus* de pesquisa, diz respeito à cultura de fãs como uma formação socio-tecnologicamente mediada. Essa subcultura de consumo revela uma inserção particularmente densa nas dinâmicas das plataformas digitais e nos ecossistemas tecnológicos contemporâneos. Os processos simbólicos, relacionais e criativos que a constituem são, em larga medida, mediados por dispositivos, ferramentas e ambiências digitais, que não apenas viabilizam a interação e a produção cultural, como também condicionam suas formas e intensidades.

Diferentemente do campo anterior, não parece haver uma microteoria que sirva de embasamento transversal para o entendimento da subcultura de fãs. Dentre os núcleos

mapeados, aquele que trata de como os fãs se engajam em processos ritualísticos que exprimem significados e valores compartilhados e continuamente reelaborados encontra, na concepção da **bela fanidade**, uma fonte promissora a compreensão dos modos de vida partilhados, que resultam em formas estéticas de estilização da existência, dotadas de sentido coletivo. Nesse sentido, a microteoria **governamentalidade heterotópica fânica** pode complementar essa análise ao explicitar os mecanismos normativos e regulatórios que conferem estabilidade a essas práticas ritualísticas.

A **bela fanidade** também se apresenta como microteoria central para o entendimento da cultura de fãs como um campo de experimentação simbólica. Sensibilidades estéticas, afetos e narrativas pessoais configuram práticas circunscritas em um processo de elaboração de si, que pode ser compreendido como uma forma de estilização da existência. Nesse sentido, duas microteorias podem complementar essa análise: por um lado, a **produção afetiva fânica** pode funcionar como força propulsora da forma como essas práticas são elaboradas; por outro, a **fanidade nômade** pode iluminar a compreensão dessas performances como formações identitárias.

A **fanidade nômade** se torna fundamental para a compreensão da subcultura de fãs como campo simbólico de resistência e crítica cultural. A fanidade aparece como espaço de insurgência, onde são manifestadas formas particulares de consumo, críticas às práticas corporativas do mercado de mídia e são afirmadas identidades políticas. Assim, essa microteoria apresenta os fundamentos para compreender essas movimentações, ao apontar como os fãs constroem trajetórias identitárias críticas, deslocando-se ideológica e performativamente em relação aos discursos hegemônicos. A **governamentalidade heterotópica fânica** pode contribuir para contextualizar como essas resistências emergem de um espaço simbólico autônomo, dotado de regras e valores próprios que se afastam ou mesmo confrontam os ordenamentos normativos da sociedade dominante.

Por fim, o entendimento da cultura de fãs como arranjos socio-tecnologicamente mediados pode se beneficiar de uma articulação direta de duas microteorias. Por um lado, o **agenciamento midiático fânico** permite acessar como a infraestrutura tecnológica e os recursos narrativos são apropriados para configurar dinâmicas específicas de articulação, circulação e expressão da fanidade. A **produção afetiva fânica**, por sua vez, permite compreender como esses processos são impulsionados por vínculos emocionais e dinâmicas coletivas, nas quais a criação é motivada pelo desejo de compartilhar sentimentos, traduzir afetos e afirmar pertença. A compreensão dessa dinâmica pode ainda ganhar espessura a partir da microteoria da **bela fanidade**, que ajuda a iluminar os sentidos de vida, estética e pertencimento que emergem dessas práticas.

A cultura de fãs constitui um exemplo expressivo das formações subculturais, microculturais e tribais que caracterizam o domínio ampliado das culturas de consumo. Nesse movimento de generalização, os aspectos evidenciados pela cultura de fãs se mostram ressonantes com uma variedade de formações culturais organizadas em torno do consumo. Manifestações análogas podem ser observadas em culturas baseadas em estilos de vida e contraculturas, como comunidades punks, de motociclistas ou *ravers*; em microculturas orientadas por preferências estéticas ou repertórios artísticos, como apreciadores de vinil, de cinema independente ou de literatura de nicho; em coletivos de resistência ou crítica social, como grupos anticapitalistas, veganos, DIY ou anticonsumo; bem como em tribos organizadas em torno de tecnologias digitais, como fóruns, grupos de memes ou coletivos de criadores.

Nesse movimento de generalização empírica a um conjunto mais amplo de formações culturais de consumo, duas microteorias parecem ter a força necessária para operarem como chaves transversais para a compreensão dessas configurações. Por um lado, a microteoria da **bela consumidade** permite explorar os modos de estilização da existência que caracterizam essas culturas, revelando como valores, sensibilidades e práticas estéticas se articulam em

formas de vida dotadas de sentido coletivo. A microteoria da **consumidade nômade**, por sua vez, oferece subsídios para analisar os processos identitários marcados pelos deslocamentos, desestabilizações e formas críticas de pertencimento que esses arranjos mobilizam.

De forma complementar, essas culturas podem ser compreendidas por meio de seus ordenamentos normativos internos, que podem revelar mecanismos de autorregulação e tensionamento frente aos códigos dominantes da sociedade mais ampla (**governamentalidade heterotópica**); pela compreensão dos vínculos emocionais e criativos que impulsionam a produção cultural desses grupos (**produção afetiva**); e como recursos e infraestruturas tecnológicas podem moldar seus os modos de articulação, expressão e circulação de significados os (**agenciamentos sociotécnicos**).

6.1.3. Mediações relacionais do mercado

No campo temático das mediações relacionais do mercado, os estudos abordam o consumo de fãs como um espaço de construção de vínculos sociais mediados pelo mercado. A ênfase recai sobre diferentes tipos de relações que se estabelecem entre fãs e objetos de consumo. Essas relações são atravessadas por dois tipos de vínculo: o afetivo, que se refere à dimensão emocional, de pertencimento, admiração ou intimidade dessas relações; e o simbólico, relacionado à produção e compartilhamento de significados, signos e representações que estruturam essas relações e lhes conferem densidade cultural.

Assim, um primeiro núcleo de relações mediadas pelo mercado que se evidencia no estudo de fãs no âmbito da CCT é justamente aquele entre fãs. Nesses contextos, o mercado opera como fornecedor dos elementos que balizam esse tipo de vínculo. Do ponto de vista afetivo, esses vínculos são manifestos em experiências de solidariedade, pertencimento emocional e partilha de experiências entre fãs que compartilham valores e repertórios culturais comuns, advindos de suas experiências de consumo (Cervellon & Brown, 2018; Hewer et al.,

2017; Kozinets, 2001; Russell & Schau, 2014). Já no plano simbólico, os vínculos se estruturam por meio de códigos coletivos que organizam a participação em rituais de consumo, definem hierarquias simbólicas e operam como mediadores de capital social e cultural (Cocker & Cronin, 2017; Guschwan, 2012; Hamilton & Hewer, 2010; Sinclair & Dolan, 2015).

Como um desdobramento dessa forma de vínculo, a base empírica da pesquisa aponta para relações interfandômicas, que se dão entre membros de comunidades distintas por meio de práticas que transcendem os limites de um fandom específico. Essas relações articulam formas de solidariedade, reconhecimento mútuo e colaboração entre diferentes coletivos. Na forma como foram evidenciadas, tais dinâmicas ocorrem entre fandoms que compartilham preferências (e.g., gêneros musicais) ou práticas (e.g., cosplay), configurando redes relacionais mais amplas e porosas.

Um segundo núcleo identificado se refere à formação de vínculos entre fãs e objetos de consumo, como produtos, marcas e narrativas. Na dimensão afetiva, esse processo é evidenciado em experiências sensíveis – como nostalgia, saudade ou luto simbólico – decorrentes do envolvimento emocional com esses objetos, sobretudo em situações de sua descontinuação, como fim de séries televisivas ou fílmicas, por exemplo (Cervellon & Brown, 2018; Russell & Schau, 2014; Whitehouse, 2023). Já na dimensão simbólica, os vínculos se manifestam tanto na mitificação dos objetos de consumo, quanto pela apropriação cultural desses objetos como marcadores de pertencimento e identidade (Banister & Cocker, 2014; Cruz et al., 2021; Fuschillo et al., 2025; Kozinets, 2001; Whitehouse, 2023; Yeritsian, 2021).

Minha pesquisa evidencia pontos complementares a esses. No que diz respeito a produtos, marcas e narrativas, essa relação se integra à vida cotidiana dos fãs, fazendo com que a fruição desses objetos funcione como elemento estruturante da experiência de vida e dos hábitos regulares de consumo. Por outro lado, o processo de releitura e reinterpretação das narrativas midiáticas, além de operar como prática hermenêutica ou criativa, também pode ser

lida como expressão de vínculo simbólico, uma vez que os fãs redimensionam esses conteúdos a partir de suas próprias experiências, afetos e posicionamentos éticos, criando conexões subjetivas que reforçam seu vínculo a universos narrativos.

Ainda que seguindo a mesma lógica do núcleo anterior, merece destaque as relações estabelecidas entre fãs e figuras públicas, notadamente celebridades e influenciadores, pela maneira particular com que esse tipo de vínculo é operado. Afetivamente, esses vínculos se dão de forma parassocial, marcados por empatia, lealdade emocional e conhecimento da vida pessoal das celebridades (Banister & Cocker, 2014; Cocker & Cronin, 2017; Finsterwalder et al., 2017; Jones et al., 2022; Toffoletti & Thorpe, 2018). No plano simbólico, esses vínculos se baseiam em processos de elaboração e transferência de sentido, nos quais os fãs atribuem valores culturais, identitários e morais às celebridades, utilizando-as como dispositivos para a elaboração de projetos de si (Banister & Cocker, 2014; Hamilton & Hewer, 2010; Toffoletti & Thorpe, 2018).

Nesse núcleo, meu *corpus* de pesquisa revela um desdobramento importante da dimensão afetiva desses vínculos: por um lado, a maneira como fãs respondem à percepção de vulnerabilidade de figuras públicas, expressando empatia diante de situações delicadas vividas por celebridades; por outro, sua disposição para organizar defesas públicas dessas figuras quando elas se encontram sob ataque, seja por críticas externas, cancelamentos ou controvérsias midiáticas. Esses aspectos revelam uma ampliação do laço parassocial tradicional, ao evidenciar formas de mobilização coletiva e proteção simbólica motivadas por afetos e percepções morais compartilhadas.

A microteoria da **bela fanidade** oferece uma moldura conceitual abrangente para compreender o campo das mediações relacionais do mercado no contexto da cultura de fãs. Ao conceber essa cultura como um terreno de imanência, em que formas de vida se expressam e se articulam por meio de afetos, valores e práticas compartilhadas, essa microteoria permite

iluminar a espessura relacional que se instaura nas conexões mediados pelo mercado. Operando no plano micropolítico, a bela fanidade revela como os vínculos que emergem entre fãs, fandoms, objetos de mídia e figuras públicas expressam potências inventivas que operam no nível molecular da experiência fânica.

No caso das relações estabelecidas entre fãs no interior de um mesmo fandom, a concepção da bela fanidade atua de forma primária ao explicar como essas conexões se revelam como expressões imanentes de uma forma de vida partilhada, em um terreno que funciona como o espaço simbólico onde afetos, valores e códigos coletivos são mobilizados em práticas de solidariedade, reconhecimento mútuo e partilha simbólica. Esse processo encontra na microteoria da **governamentalidade heterotópica fânica** uma chave complementar, que permite compreender como essas interações se estabilizam por meio de mecanismos de autorregulação, normas informais e práticas de autogoverno, que conferem coesão e legitimidade ao coletivo, explicitando os dispositivos normativos que organizam os rituais e hierarquias simbólicas que estruturam a convivência entre fãs.

Nas relações que se estabelecem entre diferentes fandoms, a bela fanidade possibilita interpretar essas conexões como extensões do terreno fânico, que se expande para além das fronteiras de um coletivo específico. Práticas de colaboração, reconhecimento e apoio interfandômicos expressam uma micropolítica afetiva que se constitui como força de agregação simbólica e existencial. Essas relações escapam de uma lógica estritamente instrumental, ganhando densidade cultural ao serem atravessadas por valores e sensibilidades compartilhadas. Nesse contexto, a **produção afetiva fânica** funciona como microteoria complementar, ao revelar como essas conexões são sustentadas por produções colaborativas impulsionadas por afetos coletivos, que mobilizam práticas simbólicas de pertencimento, criação e reconhecimento entre grupos distintos.

No vínculo entre fãs e objetos de mídia a microteoria da bela fanidade possibilita uma leitura segundo a qual esses objetos funcionam como dispositivos que canalizam afetos, valores e experiências subjetivas. Ao serem apropriados, reinterpretados e incorporados às experiências sensíveis e à vida cotidiana, tornam-se vetores de expressão existencial. Essa dinâmica pode ser aprofundada a partir da concepção de **produção afetiva fânica**, que evidencia como a fruição desses objetos perpassa a criação de sentidos, fortalecendo os vínculos emocionais que estruturam a relação entre fã e objeto de mídia.

Por fim, as relações entre fãs e figuras públicas podem ser interpretadas, a partir da noção de bela fanidade, como manifestações de uma estética da existência, em que esses sujeitos funcionam como catalisadores simbólicos de pertencimento, identificação e projeção de si. Esses vínculos, ainda que parassociais, constituem formas de investimento emocional e simbólico que traduzem modos de vida, posicionamentos éticos e afetividades compartilhadas. Nesse contexto, a **produção afetiva fânica** pode contribuir para iluminar a intensidade emocional que atravessa esses laços, marcados por empatia, lealdade e proteção. A **fanidade nômade**, por sua vez, complementa esse entendimento ao revelar como essas figuras públicas são apropriadas em projetos identitários fluidos, nos quais os fãs se movimentam entre discursos, moralidades e performances políticas, configurando paisagens subjetivas múltiplas.

As mediações relacionais do mercado observadas no contexto da cultura de fãs são claramente observadas em diferentes esferas da cultura de consumo de forma mais ampla. No plano das relações entre consumidores, essas mediações se manifestam entre indivíduos que compartilham estilos de vida, frequentam espaços de consumo ou integram subculturas, microculturas ou tribos de consumo, bem como no interior e entre comunidades articuladas em torno de produtos, marcas ou causas específicas. Por outro lado, essas mediações também se expressam nas conexões que consumidores estabelecem com objetos de consumo, como

produtos, marcas, serviços e experiências, assim como em torno de figuras públicas em geral, como atletas, artistas ou autoridades simbólicas, além de celebridades e influenciadores.

A aplicação da microteoria que trata da **bela consumidade** para a compreensão ampliada das mediações relacionais do mercado em distintas expressões da cultura de consumo contribui para o entendimento dos vínculos sociais mediados pelo consumo como expressões imanentes de formas de vida. Essa abordagem permite acessar a dimensão existencial que atravessa tanto as conexões entre consumidores quanto aquelas que se estabelecem entre consumidores e objetos de consumo ou figuras públicas. No plano das interações interpessoais, a bela consumidade revela como experiências de pertencimento, reconhecimento e solidariedade podem ser compreendidas como práticas de estilização da existência. Nas relações parassociais, essa microteoria permite interpretar esses vínculos como dispositivos de enunciação de si, funcionando como vetores simbólicos que articulam valores, afetos e modos de viver compartilhados.

Essa interpretação pode ser aprofundada com o auxílio das demais microteorias, para analisar como as interações entre consumidores ou entre coletivos culturais de consumo são atravessadas por mecanismos normativos, práticas de autorregulação e ordenamentos simbólicos (**governamentalidade heterotópica**); oferecer uma chave para compreender como as conexões mediadas pelo consumo funcionam como motor criativo e afetivo da relação com objetos de consumo (**produção afetiva**); contribuir para analisar como os consumidores mobilizam essas relações como parte de trajetórias identitárias múltiplas (**consumidade nômade**); e compreender o papel das mediações tecnológicas na configuração dessas relações (**agenciamentos sociotécnicos**).

6.1.4. Consumo produtivo

O campo temático do consumo produtivo, na pesquisa de fãs no âmbito da CCT, pode ser avaliado, em um primeiro nível, a partir da natureza da produção que esses consumidores realizam. Por um lado, temos a investigação da produção material, que se refere à criação de artefatos, conteúdos e performances gerados no contexto de práticas culturais de consumo (Andrews & Ritzer, 2018; Cruz et al., 2021; Guschwan, 2012; Mello et al., 2020; Seregina & Weijo, 2017). Por outro lado, há a produção simbólica, que diz respeito à geração ou transformação de significados, interpretações e apropriações culturais que fãs fazem de objetos midiáticos (Sugihartati, 2020; Yeritsian, 2021; Zheng, 2023).

Transversalmente a esses tipos de produção, o consumo produtivo é marcado por características estruturantes que qualificam a forma como os consumidores produzem. Primeiro, destaca-se a criatividade como um vetor essencial, uma vez que essas produções assumem formas originais de expressão, experimentação e invenção (Brock & Johnson, 2022; Boulaire & Cova, 2013; Chen, 2021). A segunda característica é sua comunalidade, já que grande parte dessas práticas são realizadas coletivamente ou no âmbito dos fandoms (Botori, 2022; Choi & Burnes, 2016; Hamilton & Hewer, 2010). Por fim, esse processo requer o papel central das habilidades e competências dos fãs, sejam técnicas, cognitivas ou estéticas (Andrews & Ritzer, 2018; Daskalopoulou & Skandalis, 2019; Seregina & Weijo, 2017). De forma complementar, minha pesquisa evidencia que o desenvolvimento de habilidades e competências assume um caráter fortemente autoformativo. Esse processo, no entanto, não ocorre de modo isolado; ele se inscreve na dinâmica coletiva dos fandoms, sendo viabilizado pela interação e troca de saberes entre pares.

Dois aspectos complementares dessa forma de produtividade merecem destaque. Um deles diz respeito à discussão acerca da exploração do trabalho gratuito pela indústria, já que a produção fânica pode ser apropriada sem retribuição formal (Sugihartati, 2020; Yeritsian,

2021). Por outro lado, esse trabalho relacionado ao contexto de consumo também pode funcionar como um vetor de formação e profissionalização; essas mesmas práticas produtivas podem gerar repertórios técnicos e sociais que se convertem em atividade profissional ou trajetória empreendedora (Daskalopoulou & Skandalis, 2019).

O campo do consumo produtivo na cultura de fãs encontra sustentação teórica robusta a partir da microteoria **produção afetiva fânica**, ao oferecer uma chave analítica para compreender o engajamento criativo, emocional e colaborativo que estrutura essas práticas produtivas. Ela permite interpretar tanto a produção material quanto a produção simbólica como expressões de um impulso afetivo-criativo, que conecta os fãs aos produtos de mídia, aos demais membros da comunidade e a si próprios. O caráter comunal dessas práticas encontra sua força propulsora justamente na partilha de afetos, na solidariedade e na vontade de contribuir para o repertório coletivo. Nesse ponto, a microteoria ilumina a compreensão do desenvolvimento de habilidades como parte de um processo de envolvimento emocional com os textos midiáticos e com o coletivo, assim como da dinâmica autoformativa que pode perpassá-lo. Assim, demonstra como a criatividade não é apenas um traço individual, mas uma expressão coletiva do desejo de pertencer e transformar. A eventual profissionalização dos fãs pode ser lida como uma expansão possível desse investimento afetivo em trajetórias que ressignificam o valor social e econômico da produção fânica. Além disso, a concepção de produção afetiva fânica permite abordar a exploração do trabalho gratuito como uma captura institucional de energias afetivas que não foram originalmente orientadas para fins mercadológicos.

No entanto, essa dimensão afetiva da produção encontra sustentação primordial em outras duas microteorias. O **agenciamento midiático fânico** oferece os fundamentos para compreender as infraestruturas técnicas e narrativas que possibilitam a produtividade fânica, atuando como base necessária para a efetivação da produção afetiva. Essa microteoria permite

compreender como as condições materiais e tecnológicas operam nesse processo: no plano das competências e habilidades, o domínio técnico de plataformas, ferramentas e linguagens digitais se torna uma condição para a expressão fânica; as práticas criativas, por sua vez, são viabilizadas por essas estruturas, que moldam não apenas o que pode ser produzido, mas também como, quando e para quem essas produções são destinadas, fazendo com que a criatividade emergja da interação entre afetos e dispositivos técnicos.

Essa microteoria evidencia ainda como esses agenciamentos ocorrem no interior e sob as condições da coletividade. Daí a microteoria da **governamentalidade heterotópica fânica** também se apresentar como fundamental, uma vez que situa como essas práticas se organizam e se legitimam no interior dos fandoms. Ela contribui para compreender os dispositivos normativos e regulatórios que estruturam o ambiente em que ocorre o consumo produtivo. Ao reconhecer o fandom como um espaço de regulação interna, a microteoria permite analisar como práticas de produção são validadas, incentivadas ou eventualmente contestadas. As dinâmicas de reconhecimento simbólico, as hierarquias informais e os critérios de legitimidade são organizados por esse regime normativo, que orienta tanto o desenvolvimento de habilidades quanto o valor atribuído à criatividade.

Nesse processo, as outras duas microteorias podem fornecer leituras complementares relevantes. A **fanidade nômade** permite compreender como o consumo produtivo pode ser mobilizado como vetor de deslocamento subjetivo, ajudando a demonstrar como a criatividade, a experimentação estética e a reinvenção de signos funcionam como formas de afirmação de formações identitárias múltiplas. Além disso, a possibilidade de profissionalização pode ser vista como um movimento performativo de identidade, em que o fã transita entre posições de amador e produtor formal.

A **bela fanidade**, por sua vez, oferece uma perspectiva existencial para compreender o consumo produtivo como prática de estilização da existência. As criações fânicas, tanto

materiais quanto simbólicas, podem ser vistas como modos de expressar valores, afetos e formas de vida. Essa microteoria ajuda a evidenciar como a produção fônica está enraizada em um terreno de imanência, em que a vida e a estética se confundem, e em que o ato de criar não é apenas um fazer, mas um modo de ser.

As dinâmicas de consumo produtivo observadas no contexto da cultura de fãs podem ser observadas em vários âmbitos da cultura de consumo, nos quais consumidores se envolvem de forma ativa, criativa e afetiva na produção de conteúdos, significados e práticas relacionadas aos seus objetos de interesse. Essa lógica se manifesta, por exemplo, em comunidades de marcas, movimentos *maker*, práticas de bricolagem e remix cultural ou ainda em processos de apropriação estética e simbólica de produtos, que podem ocorrer em cenas subculturais, microculturais e tribais. Em tais contextos, consumidores comumente desenvolvem artefatos, narrativas e performances que adquirem valor coletivo e expressivo. Essas produções ocorrem tanto no plano material quanto simbólico e, com frequência, envolvem trocas entre pares, aprendizagem colaborativa e participação em ecossistemas comunicativos mediados por plataformas digitais, onde a criatividade, o reconhecimento simbólico e a partilha de valores comuns se tornam motores centrais da experiência de consumo.

Contudo, é importante distinguir a noção de consumo produtivo, tal como proposta neste campo, de outras formas de envolvimento do consumidor frequentemente categorizadas como cocriação. Em muitas abordagens ligadas ao marketing de serviços e de relacionamento, a cocriação se refere à integração do consumidor no processo de geração de valor, o que costuma incluir tanto sua participação direta na execução dos próprios serviços que consome, quanto sua atuação nos processos de contato, avaliação e feedback às marcas e organizações. Tais práticas, no entanto, demandam o engajamento do consumidor a partir do próprio modelo de operação, configurando-se como formas de trabalho involuntário que se distanciam da lógica expressiva, voluntária e afetiva característica do consumo produtivo aqui tratado.

A concepção de **produção afetiva** oferece uma lente interpretativa relevante para os modos como consumidores se engajam voluntariamente no consumo produtivo. Essa abordagem permite identificar, em distintas esferas do consumo contemporâneo, processos em que o afeto funciona como motor da criação. Nessas experiências, produzir é também um gesto de investimento subjetivo que ultrapassa o uso funcional, abrindo espaço para a experimentação estética, o pertencimento coletivo e a autoexpressão simbólica.

Assim, as outras microteorias podem fornecer chaves complementares de leitura dessa produtividade afetiva de consumo. Por um lado, ela pode ser analisada sob a ótica das condições materiais e as infraestruturas técnicas que dão suporte à sua expressão (**agenciamentos sociotécnicos**). A esse processo se soma a dimensão de como essas práticas podem ocorrer de forma organizada e orientada por normas e valores coletivos (**governamentalidade heterotópica**). Por outro lado, essa forma particular de produção cultural pode ser avaliada em articulação com processos identitários fluidos, nos quais deslocamentos entre posições sociais, pertencimentos simbólicos e performances de si operam como parte constitutiva do fazer criativo (**consumidade nômade**), o que, em última instância, permite interpretar essa produtividade como modos de estilização da existência (**bela consumidade**).

6.2. Projetos de identidade

Minha proposta de organização das temáticas inseridas no domínio sobre projetos de identidade de consumo é de três campos. O primeiro se refere às **identidades de consumo**, problematizando a constituição identitária do consumidor a partir da apropriação direta de signos de consumo, por meio de produtos, marcas, logotipos, slogans, estilos etc., que são mobilizados de forma performática ou simbólica para construir e comunicar identidades pessoais, sociais ou culturais. O segundo campo temático se refere a **identidades associadas ao consumo**, em que o consumo opera como ferramenta de sustentação e expressão de

identidades já incorporadas pelos consumidores – como gênero, etnia, classe, por exemplo –, sendo os signos de consumo mobilizados como instrumentos de afirmação, reforço ou negociação dessas identidades, tendo como pano de fundo as tensões e contradições envolvidas na mediação entre consumo e pertencimento cultural. Por fim, proponho o campo das **experiências identitárias de consumo**, em que a constituição identitária do consumidor deriva das experiências vividas no e pelo consumo, emergindo da relação afetiva, emocional e sensível com práticas, contextos e memórias, estruturando narrativas pessoais e autobiográficas.

6.2.1. Identidades de consumo

A construção identitária por meio do consumo se realiza pela apropriação de signos culturais, podendo ocorrer de forma simbólica ou performática. A apropriação simbólica ocorre pela mobilização que os fãs fazem de signos de consumo como elementos comunicativos de identidade, de forma a projetar uma imagem de autorrepresentação e que propicie reconhecimento e pertença. Esse processo se revela em processos de compartilhamento de sentimentos (Banister & Cocker, 2014; Radford & Bloch, 2012; Russell & Schau, 2014), conhecimento (Kozinets, 2001; Seregina & Schouten, 2017; Smith et al., 2007) e ressignificações (Kozinets, 2001; Radford & Bloch, 2012) de produtos, marcas, narrativas e celebridades.

Como finalidade, a apropriação performática desses signos revela os mesmos propósitos, ligados à autoimagem, alteridade e pertencimento. Nessa forma de apropriação, no entanto, os fãs se tomam os signos circulantes na cultura pop e indústria do entretenimento para realizar práticas materiais, como encenações e performances sociais (Mello et al., 2020; Seregina & Weijo, 2017; Toffoletti & Thorpe, 2018), rituais (Ay & Kaygan, 2022; Guschwan, 2012; Hewer et al., 2017; Sinclair & Dolan, 2015) e criação de conteúdos (Cocker & Cronin, 2017; Cronin & Cocker, 2019; Toffoletti & Thorpe, 2018).

Em outro nível de análise, vale destacar que esses processos se dão, principalmente, de forma coletiva. Nesse sentido, duas operações ficam evidentes. Por um lado, o espaço compartilhado, que pode tanto ser o de plataformas digitais usadas pelos fandoms para interagir (Cocker & Cronin, 2017; Cronin & Cocker, 2019; Hamilton & Hewer, 2010; Kozinets, 2001; Russell & Schau, 2014) quanto lugares de copresença, como eventos de cultura pop (Mello et al., 2020; Seregina & Weijo, 2017), jogos esportivos (Ay & Kaygan, 2022; Guschwan, 2012; Hewer et al., 2017) ou shows de música (Sinclair & Dolan, 2015; Smith et al., 2007), por exemplo. Por outro lado, o fandom se revela como um espaço social que tanto legitima (Cronin & Cocker, 2019; Hewer et al., 2017; Kozinets, 2001) quanto regula (Ay & Kaygan, 2022; Cocker & Cronin, 2017; Hamilton & Hewer, 2010; Seregina & Weijo, 2017) as formas de expressão identitária – sejam simbólicas ou performáticas.

Apesar disso, a literatura também revela processos individuais na elaboração identitária de consumo. Isso é evidenciado, por um lado, nas reflexões e introspecções que os fãs fazem em relação aos seus vínculos com objetos de consumo (Banister & Cocker, 2014; Finsterwalder et al., 2017; Kozinets, 2001; Radford & Bloch, 2012) e às sensações que esses produtos evocam (Finsterwalder et al., 2017; Radford & Bloch, 2012; Russell & Schau, 2014); por outro lado, se manifesta nos processos de aprendizagem sobre os objetos de mídia (Kozinets, 2001; Seregina & Schouten, 2017) e nos momentos em que estão produzindo conteúdos ou artefatos para suas performances (Banister & Cocker, 2014; Seregina & Schouten, 2017; Toffoletti & Thorpe, 2018).

Minha pesquisa acrescenta novas camadas interpretativas a esses aspectos da construção identitária mediada pelo consumo. Em relação à apropriação simbólica, essa mobilização de signos vai além autorrepresentação ou da busca de pertencimento, operando também como posicionamento moral e político. Esses aspectos se evidenciam igualmente na apropriação performática, que se torna também um veículo de enunciação crítica e afirmação de marcadores

sociais. No plano coletivo, o fandom, além de funcionar como espaço de regulação e legitimação, é revelado como uma arena dinâmica de negociação simbólica, onde diferentes regimes de valor entram em disputa, tornando instável e contingente a validação das expressões identitárias. Por fim, no nível individual, os vínculos com os objetos de consumo também se mostram como catalisadores de reelaboração subjetiva, possibilitando inflexões existenciais que vão além da introspecção emocional ou do reconhecimento simbólico, atravessando processos de autoconhecimento e transformação pessoal.

Em relação à aplicação da teoria desenvolvida, a microteoria da **fanidade nômade** opera como eixo transversal na compreensão do campo identitário da cultura de fãs, ao oferecer uma ampla perspectiva interpretativa para os processos de deslocamento, experimentação e reinvenção que marcam a relação entre consumo e subjetividade. Ela permite interpretar a elaboração de identidades relacionadas ao consumo fânico como uma trajetória fluida, atravessada por apropriações simbólicas, performances estéticas e posicionamentos ético-políticos que variam conforme o contexto e os repertórios disponíveis. Essa leitura ajuda a evidenciar como o consumo se configura como território de trânsito entre signos, estilos e pertencas, no qual os fãs articulam projetos identitários múltiplos e contingentes, revelando as tensões entre estabilização e transgressão que atravessam a vida fânica.

No primeiro nível de análise, que considera os processos de apropriação simbólica e performática como meios de elaboração identitária, duas microteorias oferecem ferramentas analíticas complementares. A concepção de **agenciamento midiático fânico** possibilita compreender como os signos culturais são capturados, ressignificados e integrados às práticas dos fãs, a partir de infraestruturas materiais, plataformas técnicas e linguagens midiáticas. Essa microteoria revela como a própria possibilidade de apropriação está condicionada por circuitos sociotécnicos que operam como vetores de sentido e expressão. A partir desses agenciamentos, a microteoria da **produção afetiva fânica** permite compreender como o ato de se apropriar de

signos de consumo se constitui como um gesto intensamente afetivo e expressivo, em que o investimento emocional mobiliza práticas criativas, encenações simbólicas e atos comunicativos que integram o repertório identitário dos fãs. Nesse sentido, a identidade emerge da interação entre infraestrutura técnica e envolvimento afetivo, ambos indissociáveis da lógica da cultura de fãs.

No segundo nível de análise, que diferencia os planos coletivo e individual da construção identitária, as outras duas microteorias fornecem perspectivas específicas. No plano coletivo, a **governamentalidade heterotópica fânica** permite entender o fandom como um espaço regulado por normas, valores e códigos que legitimam ou contestam determinadas formas de expressão identitária. Essa microteoria ilumina os mecanismos de validação simbólica, os regimes de pertencimento e as disputas em torno da autenticidade que organizam o campo identitário nos fandoms. Já no plano individual, a microteoria da **bela fanidade** oferece uma leitura existencial da construção da identidade, ao interpretar os vínculos com objetos de consumo como formas de estilização da existência. Ela permite compreender como práticas de introspecção, criação de artefatos e apropriação simbólica operam como modos de se afirmar no mundo, revelando a dimensão micropolítica e estética da identidade fânica enquanto forma de vida.

A elaboração de identidades no âmbito da cultura de fãs não se distingue, estruturalmente, do que a literatura em CCT estabelece como o processo de elaboração de identidades de consumo de forma ampla: trata-se de um processo de apropriação simbólica de signos culturais, atribuindo a produtos, marcas, experiências e narrativas o papel de vetores expressivos que comunicam valores, pertencimentos e posicionamentos pessoais. Essa apropriação ocorre nas mais variadas formas, indo desde escolhas comunicativas cotidianas, que vão mensagens compartilhadas a escolhas de indumentárias, até à adoção de estilos de vida e visões de mundo. Praticadas de forma individual ou comunitária, são ações que só atestam

identidade justamente pela sua capacidade de mobilizar e dar visibilidade a signos culturais correntes.

A concepção de uma **consumidade nômade** se apresenta como fundamento generalizável para compreender os modos pelos quais consumidores constroem suas identidades no âmbito da cultura de consumo. Essa perspectiva permite compreender a identidade como processo contínuo de deslocamento simbólico, em que signos culturais são apropriados, ressignificados e performados em trajetórias não lineares, contingentes e plurais.

As demais microteorias contribuem para aprofundar a análise das identidades de consumo em suas múltiplas camadas e manifestações: como os dispositivos midiáticos e as infraestruturas comunicacionais moldam as condições de visibilidade, circulação e performatividade dos signos culturais mobilizados pelos consumidores (**agenciamentos sociotécnicos**); como o engajamento identitário no consumo é sustentado por investimentos emocionais intensos e compartilhados, por meio dos quais os consumidores se inscrevem no mundo através do consumo (**produção afetiva**); como coletivos de consumo, subculturas e comunidades simbólicas regulam e legitimam essas expressões, seja por normas explícitas ou por regimes tácitos de valoração (**governamentalidade heterotópica**); e como essas práticas de apropriação e expressão identitária se configuram como exercícios de estilização de si, em que o consumo se torna uma via para a experimentação de modos de vida que afirmam sentidos, estéticas e valores singulares (**bela consumidade**).

6.2.2. Identidades associadas ao consumo

Possivelmente em virtude de sua particularidade, um tipo de identidade elaborada a partir do consumo é a própria identidade fânica. É claro que não posso apresentar essa concepção sem maiores problematizações, já que se trata de uma identidade que não existiria fora do escopo do consumo. Entretanto, por um lado, quando tratamos de identidades de

consumo não estou me referindo a identidades particulares, mas a processos de elaboração identitária derivados do consumo; por outro lado, embora necessariamente forjada no contexto do consumo, a identidade fânica tanto se revela como identidade singular quanto atravessa outras esferas da vida dos fãs. Dito isto, os trabalhos em CCT que abordam a construção e expressão de identidades fânicas, revelam que esse processo ocorre por meio de dois tipos de estabelecimento de vínculos: com os objetos de mídia, que parte das preferências e afinidades dos consumidores com produtos, marcas, narrativas, celebridades etc., atravessando expertises, afetos e socialidades, e tem a função de descrever o fã como consumidor singular (Banister & Cocker, 2014; Guschwan, 2012; Hamilton & Hewer, 2010; Henry & Caldwell, 2006; Hewer et al., 2017; Numerato & Giulianotti, 2018; Toffoletti & Thorpe, 2018); em contrapartida, com a comunidade de fãs, em que essas expertises, afetos e socialidades se tornam matéria de pertença, definindo o fã como aquele que participa de uma subcultura particular (Guschwan, 2012; Hamilton & Hewer, 2010; Henry & Caldwell, 2006; Hewer et al., 2017; Kozinets, 2001; Seregina & Weijo, 2017; Smith et al., 2007). A esses dois processos, meu *corpus* de pesquisa acrescenta a dimensão ético-política como instância ativa de negociação simbólica no interior do fandom.

Por outro lado, para as identidades associadas a categorias sociais mais amplas, os fãs tomam o consumo como uma prática que comunica posicionamentos que extrapolam o universo fânico, operando como instrumento de visibilidade, reforço ou ressignificação dessas posições. Evidenciamos aqui duas esferas identitárias. Por um lado, a associação do consumo a identidades locais – particularmente nacionais –, em que o consumo pode ocorrer tanto como um marcador de nacionalidade quanto sendo mobilizado na forma cultural de nacionalidades (Botori, 2022; Chen, 2021; Cruz et al., 2021; Guschwan, 2012; Numerato & Giulianotti, 2018). Em outra frente, temos as identidades polticas, que articulam o consumo como recurso ideolgico; aqui evidenciamos elaboraes de gnero (Canavan, 2021; Seregina & Weijo, 2017;

Toffoletti & Thorpe, 2018), questões étnicas (Podoshen et al., 2014; Sinclair & Dolan, 2015) e de classe (Hewer et al., 2017; Numerato & Giulianotti, 2018; Podoshen et al., 2018). Nessa linha, minha pesquisa evidencia que os elementos ideológicos mobilizados a partir do consumo adquirem uma segunda camada de significação, ao passarem por processos de tensionamento e disputa no âmbito dos fandoms.

Em ambos os casos, esse processo se evidencia por meio de movimentos tanto proativos quanto reativos. No primeiro caso, o consumo ocorre como forma de afirmação e sustentação de identidades, em que produtos, marcas, narrativas e celebridades são usados como formas positivas de associação à fanidade e a subjetividades políticas ou para destacar culturas nacionais (Canavan, 2021; Guschwan, 2012; Hamilton & Hewer, 2010; Hewer et al., 2017; Kozinets, 2001; Numerato & Giulianotti, 2018; Seregina & Weijo, 2017; Sinclair & Dolan, 2015; Smith et al., 2007). O segundo caso, por sua vez, evidencia como a cultura pop é acionada como forma de resistência, contestação ou reapropriação tanto da própria identidade fânica (Henry & Caldwell, 2006; Kozinets, 2001; Seregina & Weijo, 2017) quanto de identidades políticas que sofrem exclusão ou marginalização (Canavan, 2021; Numerato & Giulianotti, 2018; Podoshen et al., 2014; Seregina & Weijo, 2017; Sinclair & Dolan, 2015; Toffoletti & Thorpe, 2018). Nesse contexto, meu *corpus* empírico revela que muitas práticas expressivas que aparentam ser afirmativas contêm em si elementos reativos e vice-versa, evidenciando um processo dinâmico e ambíguo em que consumo, resistência e pertencimento se entrelaçam.

Novamente, a microteoria da **fanidade nômade** oferece a lente transversal mais potente para interpretar a multiplicidade de formas como identidades associadas ao consumo são constituídas e negociadas no contexto da cultura de fãs. No que diz respeito à elaboração da própria identidade fânica, essa microteoria permite compreender como os fãs constroem uma singularidade identitária a partir de formas de identificação que se vinculam a produtos, narrativas, marcas e celebridades, assim como se constituem e se reconhecem no coletivo, uma

vez que é no fandom que esses investimentos subjetivos ganham valor, legitimidade e visibilidade. Ao considerar as identidades associadas a categorias sociais mais amplas, a fanidade nômade oferece ferramentas analíticas para entender como esses marcadores se articulam ao consumo de forma performativa e situacional. Do ponto de vista nômade, essas identidades não se apresentam como blocos coesos, mas como posições em trânsito, moduladas pelas interações no fandom e pelas disputas simbólicas e conjunturas culturais mais amplas. Além disso, essa microteoria permite reinterpretar a dinâmica entre movimentos proativos e reativos como polos de um mesmo processo. Ao invés de opor afirmação e resistência, ela mostra como esses movimentos coexistem, se sobrepõem e se tensionam mutuamente, revelando que as identidades associadas ao consumo raramente operam em registros puros.

Esse processo se dá por meio de contextos sensíveis, sociais e comunitários, revelados na relação do fã com sua alteridade e com o mundo ao seu redor. Nesse sentido, a microteoria da **governamentalidade heterotópica fânica** oferece o fundamento coletivo e normativo necessário para compreender como as identidades associadas ao consumo se constituem e se legitimam no interior de comunidades de fãs. Ela permite interpretar o fandom não apenas como um espaço de convivência, mas como um regime simbólico com lógicas próprias de valoração, reconhecimento e exclusão, determinando os critérios de legitimação do que é considerado uma expressão autêntica de identidade. Esse regime normativo também permite compreender como movimentos proativos e reativos são enquadrados, estimulados ou silenciados no interior do fandom.

Por outro lado, a microteoria da **bela fanidade** oferece uma chave interpretativa para acessar a dimensão existencial do processo de constituição identitária a partir do consumo, permitindo compreender como esse processo ocorre por meio das experiências vividas por fãs na relação com objetos de mídia, com a coletividade e com a reapropriação de categorias identitárias marcadas por exclusão, desigualdade ou resistência. Assim, o consumo se torna um

território onde valores são ressignificados no plano da experiência vivida, operando como um campo de imanência onde se articulam estética, política e subjetividade.

Em última instância, as identidades associadas ao consumo fânico se materializam por meio de expressões singulares. Nesse sentido, a microteoria dos **agenciamentos midiáticos fânicos** contribui para elucidar as condições materiais, narrativas e tecnológicas que tornam possível a expressão dessas construções identitárias, seja na forma como a apropriação de signos é condicionada pelas *affordances* das plataformas, pelas lógicas algorítmicas e pelas formas de interação digital, seja na maneira como a circulação de conteúdos se articula com sistemas de reputação, dinâmicas de engajamento e formatos de comunicação institucionalizados.

A microteoria da **produção afetiva fânica**, por sua vez, oferece uma abordagem centrada nos investimentos emocionais e criativos que sustentam a elaboração de identidades mediadas pelo consumo, seja ao interpretar o vínculo com objetos culturais e com o coletivo como formas de envolvimento intenso, seja ao compreender como valores, afetos e posicionamentos são incorporados à experiência de consumo e convertidos em formas expressivas.

As dinâmicas de elaboração de identidades associadas ao consumo são evidentes em várias frentes. Seguindo a linha do que a análise da cultura de fãs nos demonstra, um primeiro caso é o de identidades que emergem diretamente do consumo, mas que se consolidam como categorias sociais próprias, com valor performativo e reconhecimento para além da experiência de consumo que as originou, quase sempre localizadas no interior de subculturas de consumo, como é o caso dos *gamers* ou *sneakerheads*. Em outra direção, o campo do consumo se revela como espaço privilegiado de performance de identidades locais, cuja referência pode variar do nacional ao regional, do urbano ao periférico, do tribal ao comunitário, em que marcas, produtos, estéticas e narrativas são mobilizadas para afirmar pertencimentos vinculados a

geografias simbólicas que traduzem modos de vida e histórias coletivas. No mesmo movimento, o consumo serve de plataforma para a expressão de identidades políticas variadas; além daquelas mapeadas na cultura de fãs, podemos incluir outras também vinculadas a movimentos sociais contemporâneos como ambientalismo, veganismo e anticapacitismo.

Essas identidades podem ser compreendidas, em última instância, como formas nômades propriamente ditas, por serem caracterizadas por fluidez simbólica, multiplicidade de pertencas e reconfigurações constantes de sentido, operando como posições móveis, contingentes e relacionais, construídas em meio a trânsitos afetivos, performativos e materiais. Nesse sentido, a concepção de **consumidade nômade** oferece a lente interpretativa transversal para compreender como sujeitos se posicionam e se deslocam em relação a signos culturais, estilos de vida e regimes de pertencimento. Essa perspectiva também permite reconceber a dinâmica entre movimentos proativos e reativos que atravessam a constituição dessas identidades, uma vez que escolhas de consumo podem expressar pertencimentos desejados, valores afirmados e estilos assumidos, ao mesmo tempo em que funcionam como contraposição a imposições normativas, exclusões ou estigmas.

As demais microteorias se conectam a esse processo: na dimensão coletiva e normativa, essas identidades são reguladas, reconhecidas e valoradas nos espaços sociais em que circulam (**governamentalidade heterotópica**); no plano existencial, a construção identitária mediada pelo consumo pode ser vivida como um processo de experimentação de modos de vida (**bela consumidade**); por fim, na esfera expressiva, as condições que possibilitam a emergência, visibilidade e performance dessas identidades se residem nos aparatos técnicos e narrativos do mercado (**agenciamentos sociotécnicos**), viabilizando os investimentos emocionais e criativos que sustentam essas trajetórias identitárias (**produção afetiva**).

6.2.3. Experiências identitárias de consumo

Diferentes experiências marcam a elaboração identitária dos fãs, as quais reuni em quatro núcleos mais recorrentes ou característicos. Um desses núcleos diz respeito às experiências lúdicas, que ativam dimensões sensoriais, emocionais e imaginativas dos consumidores. Tais experiências podem se dar por meio do encantamento ou da imersão. No primeiro caso, o encantamento corresponde a formas de envolvimento narrativo, afetivo e simbólico com os produtos midiáticos, nas quais os fãs desenvolvem vínculos intensos com narrativas e personagens que despertam emoções como admiração, nostalgia e empatia (Banister & Cocker, 2014; Canavan, 2021; Kozinets, 2001; Mello et al., 2020; Radford & Bloch, 2012; Russell & Schau, 2014). Já as experiências de imersão dizem respeito à vivência de mundos expandidos, sejam eles narrativos ou tecnológicos, como ocorre com os ambientes de videogame, plataformas digitais ou performances, nos quais os consumidores se lançam em jornadas sensoriais mais intensas ou prolongadas, frequentemente mediadas por tecnologias ou práticas materiais que permitem uma espécie de entrada nesses mundos (Jones et al., 2018; Radford & Bloch, 2012; Seo, 2013; Seregina & Weijo, 2017).

As experiências identitárias de consumo também podem ser produzidas de forma comunal, por meio do compartilhamento de práticas e sentidos entre fãs. Duas dimensões são evidenciadas nesse processo. A primeira diz respeito ao reconhecimento, em que o pertencimento coletivo reforça a percepção individual de identidade e promove formas de acolhimento e identificação com o outro (Banister & Cocker, 2014; Canavan, 2021; Kozinets, 2001; Radford & Bloch, 2012; Russell & Schau, 2014). A segunda dimensão é a validação, em que o coletivo funciona como critério de legitimidade, hierarquia ou controle dos modos de ser fã e das performances identitárias (Cronin & Cocker, 2019; Finsterwalder et al., 2017; Kozinets, 2001; Mello et al., 2020; Seregina & Weijo, 2017).

Outro núcleo experiencial é o afetivo, que mobiliza vínculos emocionais, sensíveis e relacionais. Entre os fãs, o afeto se manifesta na formação de laços interpessoais de amizade, empatia e solidariedade (Canavan, 2021; Kozinets, 2001; Seregina & Weijo, 2017), bem como no compartilhamento de memórias, nostalgias e experiências marcantes, que se tornam dispositivos de pertencimento e continuidade identitária (Cronin & Cocker, 2019; Russell & Schau, 2014). No que tange à relação com os objetos de mídia, o consumo ativa vínculos de projeção, apego e construção de relações parassociais com marcas, personagens e celebridades (Banister & Cocker, 2014; Fuschillo et al., 2025; Kozinets, 2001; Radford & Bloch, 2012). Por vezes, essas relações são marcadas por ambivalências emocionais, como frustrações e dilemas morais que desafiam os consumidores a ressignificar esses vínculos (Abolhasani et al., 2017; Finsterwalder et al., 2017).

Por fim, a elaboração da identidade também passa pelas experiências de perda, que marcam o encerramento ou o esvaziamento de vínculos emocionais com os objetos, contextos ou figuras centrais da cultura de pop. Essas perdas podem acontecer com o encerramento de narrativas midiáticas, como no caso do fim de séries ou sagas que ocupavam papéis simbólicos relevantes na trajetória dos fãs, exigindo deles processos de luto e ressignificação (Burgess & Jones, 2020; Jones et al., 2022; Russell & Schau, 2014); com o sentimento do luto propriamente dito que segue à morte de celebridades com as quais os fãs mantinham vínculos emocionais (Radford & Bloch, 2012) ou por meio da lembrança de momentos catárticos da experiência fânica (Canavan, 2021; Kozinets, 2001; Mello et al., 2020).

Para a compreensão das experiências identitárias de consumo a partir da teoria proposta, duas microteorias se mostram mais centrais, embora com funções explanatórias distintas. Nesse sentido, é a **bela fanidade** que se apresenta como a camada introdutória para entender esse processo. Nos diferentes núcleos de experiências identitárias mapeados, o consumo aparece não apenas como prática, mas como espaço de expressão sensível e de experimentação de modos

de ser. As experiências de encantamento e imersão constituem vivências estéticas intensas, em que os consumidores mergulham em mundos narrativos, simbólicos e sensoriais que possibilitam a suspensão de normas e a vivência de realidades ampliadas; a comunalidade, por sua vez, é vivida como um campo de reconhecimento e validação, que proporciona pertencimento ético-estético e experiências de ressonância simbólica; a dimensão afetiva funciona como vetor de subjetivação compartilhada, seja na construção de laços interpessoais ou nos vínculos emocionais com os objetos de mídia; por fim, a experiência da perda revela a profundidade existencial desses vínculos, evidenciando reelaborações da própria trajetória subjetiva.

A concepção bela fanidade permite, assim, compreender essas experiências não como acessórios da identidade, mas como instâncias onde estética, sensibilidade e vida se entrelaçam em processos de subjetivação imanente. A partir daí a **fanidade nômade** opera como chave analítica que permite interpretar os deslocamentos subjetivos e identitários que emergem das experiências vividas no consumo. Ela revela como os sujeitos atravessam paisagens emocionais, simbólicas e relacionais que não se fixam em posições estáveis, mas que são continuamente reconfiguradas conforme os afetos, os contextos e as interações se transformam. Essa mobilidade se manifesta na capacidade de adotar diferentes papéis, investir-se em múltiplas narrativas e circular entre identidades fluidas; ajuda a compreender como os sujeitos se movem entre espaços de reconhecimento e disputas por validação, ocupando posições diversas dentro do coletivo; ilumina como os vínculos operam como vetores de deslocamento emocional e simbólico; e mostra como os processos de perda representam passagens para novos modos de ser, novas formas de investimento subjetivo e novas narrativas de si.

De forma complementar, a microteoria do **agenciamento midiático fânico** contribui para a compreensão de como as experiências identitárias vividas no consumo são diretamente mediadas pelos modos de sentir, interagir e significar os objetos de mídia. As tecnologias,

plataformas, dispositivos narrativos e formatos comunicacionais configuram as condições de possibilidade dessas vivências, influenciando tanto a intensidade quanto a forma da experiência. Em contiguidade com esse processo, a sustentação emocional das experiências identitárias passa pelos investimentos afetivos intensos que os sujeitos realizam no e através do consumo.

Assim, a microteoria da **produção afetiva fânica** permite compreender como essas experiências revelam como a afetividade se caracteriza como um motor que move os sujeitos na busca por sentido, conexão e identidade. Por fim, a microteoria da **governamentalidade heterotópica fânica** oferece uma chave interpretativa para analisar como essas experiências são enquadradas por estruturas coletivas que regulam o que pode ou não ser sentido, expressado ou performado, operando por normas simbólicas e regimes de pertencimento que moldam a legitimidade das vivências identitárias.

As experiências identitárias mediadas pelo consumo configuram um campo complexo e multifacetado na cultura de consumo. A análise da cultura de fãs oferece um ponto de partida valioso, ao evidenciar como o consumo ativa vivências intensas, sensíveis e relacionais. No entanto, ao extrapolar para a cultura de consumo em sentido mais amplo, é possível observar que essas experiências se tornam ainda mais amplas e fragmentadas, o que dificulta se traçar um ordenamento exaustivo. Ainda assim, podemos delinear contextos ilustrativos: experiências lúdicas, que envolvem práticas que mobilizam a imaginação, a sensorialidade e a performance estética, como o consumo de parques temáticos, festas populares, festivais de música e gastronomia ou eventos temáticos; experiências comunais, que emergem de formas de consumo atravessadas por sentidos de pertencimento e reconhecimento coletivo, como ocorre em clubes de assinatura, rituais compartilhados de fruição e curadoria ou práticas esportivas amadoras; experiências afetivas, que envolvem vínculos emocionais profundos e se manifestam no consumo nostálgico de produtos da infância ou juventude, em gestos de presentear ou na escolha lugares ou eventos para marcar momentos importantes; experiências ético-morais, que

se manifestam no engajamento com práticas de consumo consciente, como a preferência por produtos com selos de comércio justo, marcas sustentáveis, moda circular ou por meio de boicotes a empresas que se engajam em comportamento antiéticos; experiências transformacionais, que acontecem em momentos de virada pessoal, como o consumo relacionado a mudanças de estilo de vida, transições de carreira, mudança de cidade ou redescoberta de si; experiências de aspiração, que envolvem práticas de consumo que visam projetar futuros desejados, como ocorre por meio do consumo de marcas de luxo, de produtos premium ou viagens internacionais.

Assim como ocorre no contexto da cultura de fãs, as experiências identitárias mediadas pelo consumo, quando analisadas no contexto ampliado da cultura de consumo, podem ser compreendidas como manifestações de um processo subjetivo em que estética, sensibilidade e modos de vida se entrelaçam de forma imanente. Nesse sentido, a noção de **bela consumidade** oferece a lente teórica mais potente para interpretar essas experiências como formas de expressão sensível que articulam vivência estética, valores pessoais e subjetivação cotidiana. Nessa perspectiva, o consumo passa a operar como um espaço de experimentação, onde os sujeitos exploram sentidos de si por meio de práticas afetivas, éticas, relacionais e simbólicas. A partir desse esteio, a concepção de **consumidade nômade** fornece o arcabouço interpretativo que permite compreender como essas experiências se delineiam em trajetórias descontínuas, fluidas e localizadas que produzem e sustentam identidades.

Esse processo mais amplo pode ser enriquecido pelas demais microteorias, que oferecem camadas adicionais de interpretação. A lógica da **produção afetiva** contribui para entender como essas experiências são sustentadas por investimentos emocionais intensos, muitas vezes orientados por desejos de reconhecimento, pertencimento e transformação pessoal. Já a **governamentalidade heterotópica** permite analisar como essas experiências são moduladas por lógicas normativas – seja por instituições, comunidades simbólicas ou pelas

moralidades do mercado – que regulam os modos legítimos de sentir, desejar ou se expressar por meio do consumo. Por fim, os **agenciamentos sociotécnicos** iluminam o papel das dimensões técnica e estética na configuração material dessas vivências, oferecendo o suporte que torna possíveis os vínculos afetivos, os rituais de pertencimento e os imaginários aspiracionais que integram a experiência de consumo.

6.3. Estratégias interpretativas dos consumidores

O domínio temático denominado que toca nas ideologias de mercado massivamente mediadas e nas estratégias interpretativas dos consumidores possui uma natureza bifacetada, que o distingue dos demais domínios estruturantes da CCT, uma vez que abarca tanto a produção quanto a recepção de significados de mercado. Por um lado, contempla a análise das formas institucionalizadas pelas quais o sistema de marketing produz e dissemina ideologias de consumo por meio de discursos massivamente mediados; por outro, considera a perspectiva dos consumidores, focalizando suas estratégias interpretativas de apropriação, negociação e resistência aos significados oferecidos pelo mercado.

Apesar de tocar no primeiro lado dessa moeda, a teoria da fanidade desenvolvida e apresentada nesta tese apresenta poder explanatório apenas de processos do segundo lado. Embora a cultura pop e os produtos midiáticos circulem um amplo repertório de ideologias mercadologicamente embaladas, o escopo analítico da teoria privilegia os processos pelos quais fãs se apropriam, ressignificam e operam sobre esses elementos. Esse recorte já havia implicado na delimitação do recorte empírico adotado como base para o desenvolvimento da teoria. Embora minha produção bibliográfica cubra temáticas referentes a ideologias de mercado massivamente mediadas, esses trabalhos foram analisados apenas em relação às evidências das potenciais repercussões desses processos sobre a agência dos fãs. De modo análogo, o presente mapeamento também identificou artigos no campo da CCT que se voltam a esse recorte –

abordando, sobremaneira, as formas como marcas e celebridades constroem e comunicam discursos ideológicos –, mas que foram desconsiderados na composição desse *corpus* ilustrativo.

Sendo assim, abordo o presente domínio da CCT em relação apenas às estratégias interpretativas dos consumidores. Minha avaliação desse subdomínio leva à proposição de dois campos temáticos referentes à produção da área, que guardam entre si certa contiguidade conceitual. Primeiro, **reapropriação discursiva**, que se refere às formas pelas quais consumidores se engajam criticamente com os discursos de mercado, absorvendo-os em práticas de reinterpretação, ressignificação e recriação, nas quais os códigos ideológicos disseminados são convertidos em matéria-prima para a elaboração de suas próprias narrativas. Nesse processo, recursos midiáticos e tecnológicos são utilizados como suportes técnicos e simbólicos que possibilitam movimentos de contrafluxo frente à recepção das mensagens produzidas pelo sistema de marketing. O segundo campo temático diz respeito à **resistência de consumo**, que reúne estudos que exploram as formas, implícitas ou explícitas, por meio das quais os consumidores reagem aos discursos, práticas e estruturas de mercado que consideram passíveis de contestação ou transformação. Essas reações vão desde micropráticas de rejeição de significados hegemônicos até ações organizadas de boicote, práticas de consumo alternativo e ativismo anticonsumerista.

6.3.1. Reapropriação discursiva

O campo da reapropriação discursiva se evidencia por meio de dois eixos. O primeiro deles corresponde a uma dimensão hermenêutica, em que a reapropriação realizada pelos fãs permanece no plano discursivo, uma vez que diz respeito aos processos de reinterpretação e ressignificação dos códigos recepcionados. Já o segundo eixo diz respeito a uma dimensão material, na qual a reapropriação discursiva se desloca da esfera da recepção para a da produção.

Em um nível mais fundamental, a reapropriação discursiva em chave hermenêutica se dá por meio de uma reinterpretação ativa dos fãs em relação aos códigos veiculados pela cultura pop, quando mobilizam repertórios próprios para atribuir novos sentidos aos discursos, signos e narrativas ofertados pela indústria do entretenimento. Esse processo se reflete já em uma forma interpretativa mais elementar, em que a assimilação dos discursos midiáticos passa por um processo de compreensão criticamente contextualizada, permitindo que os significados emitidos ganhem novas camadas a partir das leituras dos fãs (Corciolani, 2014; Cronin & Cocker, 2019; Cruz et al., 2024; Guschwan, 2012; Podoshen et al., 2014). Esse processo se torna mais contundente quando os fãs identificam o que consideram problemas nas produções, como incoerências narrativas, excessos comerciais ou representações estigmatizadas, por exemplo. Nesses casos, manifestam seu estranhamento ou discordância por meio de julgamentos públicos, frequentemente expressos em espaços digitais (Cocker & Cronin, 2017; Corciolani, 2014; Cronin & Cocker, 2019; Cruz et al., 2021; Guschwan, 2012; Kozinets & Jenkins, 2022; Kozinets et al., 2004; Numerato & Giulianotti, 2018; Petersen-Wagner & Ludvigsen, 2025; Sugihartati, 2020).

Esse movimento pode evoluir para um processo de ressignificação propriamente dito. É comum que os fãs se engajem em negociações interpretativas dos significados emitidos pela indústria do entretenimento, em que, mais do que compreenderem os códigos emitidos a partir de seus contextos de recepção, deslocam esses significados, produzindo sentidos alternativos, por vezes ambíguos ou até contraditórios (Cruz et al., 2021; Feiereisen et al., 2021; Kozinets et al., 2004; Petersen-Wagner & Ludvigsen, 2025). Por outro lado, esse processo pode se caracterizar por ressignificações valorativas de símbolos e discursos, quando os códigos culturais são reinterpretados a partir de regimes de valor distintos daqueles originalmente produzidos, para fins identitários, políticos ou afetivos (Cervellon & Brown, 2018; Cruz et al.,

2024; Hamilton & Hewer, 2010; Hewer et al., 2017; Kozinets & Jenkins, 2022; Podoshen et al., 2014; Sugihartati, 2020).

Esses processos de reapropriação discursiva se tornam materiais por meio da produtividade fânica, marcada por práticas criativas de conversão dos códigos de mercado em representações próprias. Isso ocorre tanto por meio da criação de conteúdos (Cervellon & Brown, 2018; Cocker & Cronin, 2017; Corciolani, 2014; Cruz et al., 2021; Feiereisen et al., 2021; Hamilton & Hewer, 2010; Kozinets et al., 2004; Kozinets & Jenkins, 2022; Numerato & Giulianotti, 2018), quanto de performances (Cronin & Cocker, 2019; Guschwan, 2012; Petersen-Wagner & Ludvigsen, 2025; Podoshen et al., 2014; Sugihartati, 2020) baseados nos produtos e narrativas da cultura pop. Essas expressões, por sua vez, demandam expertises técnicas por parte dos fãs, necessárias tanto para as produções propriamente ditas (Cruz et al., 2021; Feiereisen et al., 2021; Kozinets et al., 2004; Sugihartati, 2020); Petersen-Wagner & Ludvigsen, 2025) quanto para sua difusão (Canavan, 2021; Cocker & Cronin, 2017; Cronin & Cocker, 2019; Cruz et al., 2024; Guschwan, 2012; Hamilton & Hewer, 2010; Jones et al., 2018; Kozinets & Jenkins, 2022; Numerato & Giulianotti, 2018; Yeritsian, 2021).

A compreensão teórica dos processos de reapropriação discursiva realizados por fãs leva ao reconhecimento de que essas operações são, fundamentalmente, processos de produção simbólica motivados por investimentos subjetivos. Nesse sentido, a microteoria da **produção afetiva fânica** oferece a lente transversal mais potente para interpretar como os consumidores se apropriam criticamente dos discursos veiculados pela indústria midiática e os convertem em narrativas próprias. Esses deslocamentos interpretativos mobilizam afetos, valores e regimes de sentido que expressam desejos de reconhecimento, inquietações éticas, aspirações identitárias e sensibilidades estéticas, operando tanto na reinterpretação e ressignificação de discursos quanto em sua materialização em práticas criativas.

Esse processo de produção afetiva é sustentado por uma série de condições materiais, tecnológicas e narrativas, que podem ser elucidadas pela microteoria do **agenciamento midiático fânico**. Ela permite compreender como a reapropriação discursiva é viabilizada e, simultaneamente, moldada, pelas plataformas digitais, pelos dispositivos midiáticos, pelos formatos narrativos e pelas dinâmicas institucionais da indústria do entretenimento. Os modos como os fãs reescrevem, remixam, reeditam ou performam discursos de mercado são condicionados por sua capacidade de apropriação técnica e simbólica desses recursos, ao mesmo tempo que são marcados pelas possibilidades e limitações desses aparatos, que operam como vetores estruturantes da recepção e da criação. Assim, agenciamento e produção se articulam como dimensões inseparáveis de um mesmo processo de reapropriação discursiva.

De forma complementar, a microteoria da **governamentalidade heterotópica fânica** explana como esse processo se inscreve em dinâmicas normativas e comunitárias. As reinterpretações e ressignificações de discursos de mercado, bem como suas manifestações materiais, são partilhadas em comunidades simbólicas e submetidas a regimes de legitimidade e reconhecimento. Assim, os critérios de valoração, os julgamentos morais e os dispositivos de visibilidade que caracterizam essas comunidades operam como molduras regulatórias para as formas legítimas de reapropriação. Por fim, a microteoria da **bela fanidade** elucidada como essas reapropriações operam também como exercícios de subjetivação sensível e experimentação estética, em um processo de (re)elaboração de modos de ser, enquanto a microteoria da **fanidade nômade** permite compreender a mobilidade subjetiva presente nesses processos, evidenciando como os consumidores transitam entre posições interpretativas distintas, alternando entre afirmação e crítica, entre engajamento e recusa, entre reverência e subversão e, com isso, expressam identidades fluidas, mutáveis e estrategicamente posicionadas.

As práticas de reapropriação discursiva se manifestam de maneira ampla e multifacetada na cultura de consumo como um todo, sendo a organização em dimensões hermenêutica e

material útil para se pensar nessa perspectiva ampla. Na dimensão hermenêutica, a reapropriação discursiva emerge em processos de reinterpretação crítica de mensagens publicitárias; na identificação de incoerências entre discurso e prática empresarial; em ressignificações culturais nas quais produtos ou marcas são recontextualizados por diferentes grupos sociais; ou ainda em apropriações identitárias de signos marcários e discursos de mercado. Já na dimensão material, a reapropriação se manifesta em práticas criativas que reconfiguram ou subvertem os signos e dispositivos do mercado, o que inclui a produção de conteúdos alternativos, como memes ou paródias; a alteração funcional e simbólica dos próprios produtos; o consumo de produtos fora de seus contextos originais; modificações estéticas de produtos; e o uso de tecnologias digitais e inteligência artificial para remixar conteúdos de marcas.

Assim como ocorre no campo da cultura de fãs, as práticas de reapropriação discursiva observadas no campo da cultura de consumo podem ser compreendidas como formas de produção simbólica mediadas por condições materiais, afetivas e socioculturais. Nesse sentido, a concepção de **produção afetiva** permanece como o eixo transversal mais potente para interpretar como consumidores se engajam em processos de reinterpretação, ressignificação e materialização de discursos mercadológicos, processo sustentado por **agenciamentos sociotécnicos**, que elucidam como essas reapropriações discursivas são ocorrem pelas condições narrativas, tecnológicas e comunicacionais nas quais os discursos de mercado circulam.

De forma complementar, as demais microteorias fornecem suporte teórico para aprofundar a compreensão das camadas envolvidas nesse processo, permitindo entender como essas reapropriações se relacionam a regimes simbólicos e estruturas normativas que regulam os modos legítimos de sentir, interpretar e expressar os discursos do mercado, ainda que não necessariamente organizadas em coletivos formais (**governamentalidade heterotópica**); como

essas reapropriações são vividas como experiências estéticas e sensíveis, em que os sujeitos mobilizam o consumo como plataforma de experimentação ética e expressiva (**bela consumidade**); e como a fluidez e a mobilidade das posições interpretativas ocupadas pelos consumidores revela o uso dos códigos do mercado para narrar suas próprias trajetórias (**consumidade nômade**).

6.3.2. Resistência de consumo

A resistência dos fãs é direcionada a problemas específicos que percebem por parte da indústria do entretenimento. Um deles diz respeito à forma como os fãs reagem criticamente à mercantilização da cultura pop. Trata-se de um tipo de resistência direcionada a estratégias mercadológicas que colocam interesses comerciais acima da integridade simbólica, estética ou afetiva dos produtos de mídia. Essa resistência se manifesta diante da comercialização excessiva, quando os produtos de mídia parecem ter o propósito único de maximizar receitas, resultando em conteúdos e procedimentos percebidos como esvaziados de sentido ou incoerentes em relação à proposta original (Corciolani, 2014; Hower et al., 2017; Podoshen et al., 2014; Podoshen et al., 2018; Yeritsian, 2021); mudanças narrativas e estéticas voltadas a tendências de mercado, pensadas para agradar a públicos mais amplos (Numerato & Giulianotti, 2018; Petersen-Wagner & Ludvigsen, 2025); e o entendimento do fãs de que seja percebido apenas como recurso, com críticas às tentativas de converter engajamentos espontâneos em formas de exploração mercadológica (Yeritsian, 2021).

Outro foco de resistência se volta aos códigos hegemônicos veiculados pela indústria do entretenimento, que ocorre quando os fãs identificam que determinados discursos midiáticos reforçam estereótipos, promovem exclusões ou reproduzem visões de mundo alinhadas a estruturas sociais dominantes. Essa resistência se expressa na crítica a representações estigmatizadas de certos grupos sociais, como minorias étnicas, de gênero ou orientação sexual,

frequentemente retratadas de maneira caricata, inferiorizada ou instrumentalizada (Guschwan, 2012; Petersen-Wagner & Ludvigsen, 2025); na contestação de valores normativos e modos de vida dominantes, como o individualismo, a competitividade ou a idealização de certos padrões de sucesso e beleza (Kozinets & Jenkins, 2022; Numerato & Giulianotti, 2018; Podoshen et al., 2014; Podoshen et al., 2018); e a uma padronização cultural globalizante, que homogeneiza repertórios culturais em favor de modelos centrados em lógicas ocidentalizadas ou massificadas (Hamilton & Hewer, 2010; Yeritsian, 2021).

Um terceiro núcleo de resistência se dirige às práticas corporativas consideradas antiéticas, controversas ou desalinhadas aos valores da comunidade de fãs. Essa resistência emerge quando a conduta organizacional extrapola os produtos e compromete a imagem das marcas e organizações da indústria do entretenimento. Isso ocorre por meio da denúncia de condutas antiéticas ou discriminatórias por parte de empresas ou seus representantes, incluindo situações de assédio, racismo, misoginia ou exploração de mão de obra (Numerato & Giulianotti, 2018; Yeritsian, 2021); pela deflagração da incoerência entre discurso e prática corporativa, quando as marcas adotam um posicionamento progressista ou inclusivo no nível simbólico, mas suas ações concretas revelam contradições nessa esfera (Hamilton & Hewer, 2010; Hewer et al., 2017; Kozinets & Jenkins, 2022); e pela crítica à instrumentalização das causas sociais como estratégia de marketing (Podoshen et al., 2014; Sugihartati, 2020).

Esses movimentos de resistência de consumo se manifestam de diferentes formas. Uma delas consiste no que podemos chamar de resistência discursiva, por meio da qual os fãs verbalizam suas críticas, expressam avaliações negativas, compartilham posicionamentos e denunciam falhas em narrativas ou condutas organizacionais, majoritariamente veiculadas em fóruns e plataformas digitais (Corciolani, 2014; Cruz et al., 2024; Numerato & Giulianotti, 2018; Yeritsian, 2021). Uma segunda forma se refere à resistência performática ou produtiva, quando os fãs expressam sua contestação por meio da criação de conteúdos que ironizam,

parodiam ou reconfiguram criticamente os discursos da indústria (Petersen-Wagner & Ludvigsen, 2025; Podoshen et al., 2014). Por fim, uma terceira via é a resistência organizacional e estratégica, estruturada por meio de mobilizações coletivas, boicotes, campanhas e pressões institucionais que visam influenciar diretamente o comportamento das organizações (Numerato & Giulianotti, 2018; Podoshen et al., 2014; Yeritsian, 2021).

A compreensão teórica da resistência de consumo no contexto da cultura de fãs pode ser estruturada a partir de dois núcleos complementares. No primeiro deles, três microteorias operam de maneira transversal e articulada. A **fanidade nômade** fornece a chave de leitura mais ampla para compreender esses processos como formas subjetivas de deslocamento crítico frente aos discursos de mercado. Os movimentos de resistência evidenciam reposicionamentos interpretativos que operam entre engajamento e recusa, entre identificação e distanciamento, em um processo de constante reconfiguração de papéis, valores e afetos. Trata-se de uma mobilidade subjetiva estratégica, que permite aos fãs ocupar posições críticas diante de discursos que consideram problemáticos, sem necessariamente romper com o sistema simbólico do qual fazem parte.

Esses deslocamentos ganham força por sua ancoragem coletiva, o que nos leva à microteoria da **governamentalidade heterotópica fânica**, que permite compreender como tais práticas de resistência se articulam a sistemas normativos partilhados, regimes simbólicos de valoração e dispositivos de visibilidade que regulam o que pode ou não ser criticado, como e por quem. Ainda que não costumem ser estruturadas formalmente, essas comunidades operam como espaços de legitimação e apoio moral, conferindo densidade e potência às ações de resistência.

Esse processo ocorre sobre um pano de fundo ético-estético, o que nos leva à microteoria da **bela fanidade**. Ela permite entender como a crítica realizada pelos fãs carrega um sentido sensível de autenticidade, de fidelidade a valores que consideram fundamentais e de defesa da

integridade simbólica dos mundos narrativos com os quais se vinculam; a resistência não é apenas um ato de oposição, mas também um gesto de cuidado, de proteção e de reivindicação estética dos sentidos que estruturam suas experiências identitárias e afetivas.

Um segundo núcleo interpretativo diz respeito à mediação prática e expressiva desses movimentos. A microteoria da **produção afetiva fânica** permite compreender como esses gestos de resistência emergem de vínculos emocionais e subjetivos com os produtos culturais, marcas ou narrativas envolvidas. A resistência, nesse sentido, é motivada por decepções, frustrações ou indignações que afetam diretamente os modos de sentir e se relacionar com o objeto de consumo.

Esses afetos, por sua vez, são operacionalizados por meio de agenciamentos técnicos e simbólicos que estruturam a forma material da resistência. Assim, a microteoria do **agenciamento midiático fânico** evidencia o papel das plataformas digitais, dispositivos narrativos e repertórios comunicacionais na configuração estética, técnica e performática desses movimentos de contestação, uma vez que a resistência se realiza por meio de linguagens específicas que mobilizam expertise e criatividade na reelaboração simbólica dos discursos contestados.

Com vistas a se pensar no contexto mais amplo da cultura de consumo, os três focos de resistência dos fãs evidenciados também podem servir de base para se refletir sobre esse tipo de prática. A resistência à mercantilização se manifesta, por exemplo, na crítica à banalização de datas comemorativas, como o Dia das Mães ou o Natal; na rejeição a lançamentos que seguem fórmulas padronizadas e previsíveis voltadas unicamente à rentabilidade; e no incômodo diante de manifestações culturais que perdem autenticidade ao serem excessivamente capturadas por interesses comerciais. Já a resistência a códigos hegemônicos se observa em práticas críticas a discursos normativos difundidos pelo mercado, como a idealização de corpos perfeitos, a glamourização do hiperprodutivismo ou a exaltação do consumo ostentatório como

símbolo de sucesso; assim como se voltar à descolonização de repertórios culturais, à crítica ao embranquecimento simbólico de práticas locais ou à rejeição a imposições moralizantes mascaradas de marketing. Por fim, a resistência a práticas corporativas antiéticas tem ganhado amplitude na cultura de consumo, com consumidores se engajando em boicotes a empresas acusadas de violações de direitos humanos, exploração de trabalho precarizado, *greenwashing*, *pinkwashing* ou outras formas de instrumentalização de pautas sociais.

Os dois núcleos interpretativos apontados para a compreensão das resistências de consumo no campo da cultura de fãs se aplicam, com plena aderência, ao contexto ampliado da cultura de consumo. No primeiro núcleo, a noção de **consumidade nômade** permite compreender como os sujeitos constroem deslocamentos estratégicos diante dos discursos e práticas do mercado, revelando uma mobilidade interpretativa que oscila entre engajamento e rejeição, ativando narrativas críticas que não rompem necessariamente com o sistema simbólico, mas o tensionam de modo contínuo.

Esse processo é sustentado por regimes normativos e simbólicos partilhados, cuja análise é viabilizada pela **governamentalidade heterotópica**, que elucida como os julgamentos morais, as moralidades de grupo e os circuitos de reconhecimento moldam as formas legítimas de resistência, mesmo fora de instâncias organizadas. A esse conjunto se soma a concepção de **bela consumidade**, que permite compreender o pano de fundo ético-estético sobre o qual esses gestos de resistência são atravessados por sentidos de autenticidade, fidelidade simbólica e defesa de valores vividos de forma sensível, estética e afetiva.

De forma complementar, o segundo núcleo interpretativo ajuda a compreender como tais práticas emergem de vínculos emocionais intensos com marcas, discursos ou objetos simbólicos, traduzindo-se em gestos de contestação motivados por frustração, indignação ou desejo de transformação (**produção afetiva**), os quais são mediados por linguagens,

plataformas e recursos mobilizados nas ações de resistência, desde conteúdos críticos e irônicos até performances públicas ou boicotes articulados (**agenciamentos sociotécnicos**).

6.4. Padrões sócio-históricos de consumo

Minha proposta de agrupamentos temáticos do domínio sobre padrões sócio-históricos de consumo culminou em três campos. O primeiro diz respeito ao que denomino **categorias sociais de consumo**, que diz respeito a como categorias sociais historicamente estabelecidas – como gênero, classe, etnia, geração ou religiosidade –, operam como molduras interpretativas e determinantes culturais, funcionando como chaves estruturais e simbólicas dos modos específicos de ver o mundo, os quais se expressam em práticas de consumo. Um segundo campo temático evoca o efeito de **estruturas de poder**, em que o consumo é analisado como uma arena simbólica atravessada pela operação de valores normativos dominantes – como a branquitude, o patriarcado, a lógica neoliberal ou a colonialidade –, revelando as tensões derivadas das assimetrias e desigualdades daí resultantes. Por fim, o terceiro campo temático se refere ao efeito das **transformações históricas** sobre o consumo, identificadas tanto por meio de uma dimensão temporal, que evidencia mudanças decorrentes de novos arranjos político-econômicos, reconfigurações culturais e avanços tecnológicos, quando espacialmente localizadas, sobretudo marcadas por processos de globalização, aculturação e valorização de culturas e modos de vida localmente delimitadas.

No que se refere ao campo das categorias sociais de consumo, não identifiquei nenhuma evidência no mapeamento realizado no *corpus* ilustrativo sobre a cultura de fãs. Da mesma forma, tampouco o escopo da minha própria pesquisa se alinha a esse campo. Assim, embora conceitualmente relevante para a compreensão da cultura de consumo em sentido amplo, esse campo temático não se mostrou mobilizado nos estudos de fãs no âmbito da CCT. Essa ausência pode ser interpretada a partir de uma distinção fundamental entre duas formas de articulação

entre consumo e categorias sociais. Ainda que marcadores como gênero, etnia, classe ou geração sejam amplamente ativados na cultura de fãs, isso ocorre prioritariamente por meio de experiências identitárias subjetivas, agenciamentos expressivos e práticas relacionais. No entanto, o campo das categorias sociais de consumo remete a outra lógica, que diz respeito ao modo como essas categorias operam como molduras interpretativas e culturalmente determinantes dos modos de consumir. Trata-se, portanto, de uma perspectiva analítica que se desloca da subjetividade para a estruturação social. Dado o caráter afetivo, estético e performativo das práticas fânicas, que valorizam a singularidade e a agência dos sujeitos, é plausível que esses sistemas classificatórios não operem como forças estruturantes diretas nesse contexto de consumo. Não obstante, por essas mesmas razões, a teoria da fanidade desenvolvida nesta tese também não oferece arcabouço interpretativo diretamente aplicável a esse campo temático.

6.4.1. Estruturas de poder

De certa forma, o campo das estruturas de poder guarda uma analogia conceitual relevante com o domínio dedicado às ideologias de mercado e às estratégias interpretativas dos consumidores. Assim como naquele caso, em que se contrapõem o sistema de marketing e as práticas de apropriação e resistência dos consumidores, aqui também se pode distinguir entre, de um lado, as estruturas de poder macroestruturais e, de outro, os tensionamentos provocados por consumidores frente a essas estruturas. Apesar de se poder abarcar ambos os polos, pelo mesmo motivo que desconsiderei as ideologias de mercado massivamente difundidas no escopo desta tese, o recorte analítico adotado neste campo recai sobre seu segundo aspecto, isto é, sobre as formas pelas quais os fãs operam deslocamentos simbólicos e expressivos que tensionam estruturas sociais hegemônicas e institucionalizadas.

Também não evidenciei um corpo consolidado de estudos que explorem a relação entre estruturas de poder e cultura de fãs. Os trabalhos mapeados tratam de temas diversos, tais como: a dominação simbólica exercida por valores culturais do Ocidente, que impõe subordinação a culturas vistas como periféricas (Cruz et al., 2024); a imposição de uma lógica neoliberal, por meio do poder corporativo, a práticas de consumo tipicamente afetivas (Numerato & Giulianotti, 2018); a interferência do poder estatal em contextos de consumo considerados homoafetivos, impondo padrões heteronormativos (Zheng, 2023); a marginalização de consumidores oriundos de como classes socioeconômicas desprivilegiadas (Henry & Caldwell, 2006); e a mobilização de discursos ultraconservadores e xenofóbicos em oposição a valores considerados progressistas (Podoshen et al., 2014).

A mesma lógica de aplicação da teoria adotada no campo de resistência de consumo parece fazer sentido aqui. No núcleo principal, a microteoria da **fanidade nômade** oferece a chave de leitura mais ampla para compreender os tensionamentos subjetivos realizados por consumidores diante de estruturas sociais hegemônicas, revelando deslocamentos críticos que oscilam entre adesão simbólica e distanciamento estratégico.

Esses reposicionamentos interpretativos evidenciam uma mobilidade subjetiva sensível às assimetrias, permitindo aos sujeitos problematizar os macrossistemas que lhes incidem poder. A esses movimentos se articula a **governamentalidade heterotópica fânica**, que permite compreender como esses tensionamentos se ancoram em normas morais, valores coletivos e regimes de reconhecimento partilhados, conferindo legitimidade às vozes dissonantes. Por fim, a microteoria da **bela fanidade** elucida como esse processo se enraíza em sensibilidades ético-estéticas, que orientam os sujeitos em sua defesa de valores percebidos como legítimos, na preservação simbólica de identidades ameaçadas ou na recusa de práticas percebidas como violentas, estigmatizantes ou colonizadoras.

Complementarmente, o segundo núcleo interpretativo diz respeito à mediação expressiva e operacional desses tensionamentos. A microteoria da **produção afetiva fônica** permite compreender como reações a estruturas de poder emergem de vínculos subjetivos e emocionais intensos, como frustração, indignação ou desilusão, que catalisam os gestos de contestação, materializados em performances, conteúdos e narrativas de resistência. Por sua vez, o **agenciamento midiático fônico** contribui para elucidar os modos pelos quais esses tensionamentos são mediados por repertórios comunicacionais, plataformas digitais e dispositivos narrativos que possibilitam a circulação e a reverberação dessas vozes críticas.

Ainda que a presença do campo das estruturas de poder seja relativamente incipiente no contexto da cultura de fãs, ele se revela particularmente frutífero quando ampliado para a cultura de consumo como um todo. Nesse horizonte, é possível identificar uma ampla gama de práticas e discursos de consumidores que tensionam estruturas de poder institucionalizadas, as quais operam como matrizes normativas, regulatórias e simbólicas sobre o consumo. Essas estruturas podem ser organizadas em diferentes eixos, conforme sua natureza macroestrutural.

Um primeiro eixo se refere às estruturas econômicas, nas quais se inscrevem os tensionamentos frente à lógica neoliberal e à financeirização da vida cotidiana. Aqui se incluem as críticas à mercantilização das relações sociais, à precarização do trabalho nas cadeias produtivas e ao endividamento como condição estrutural do consumo, bem como mobilizações contra práticas de obsolescência programada, vigilância corporativa ou precarização algorítmica.

Um segundo eixo diz respeito às estruturas políticas, abrangendo os conflitos entre consumo e regimes autoritários, conservadores ou nacionalistas. Destacam-se aqui formas de resistência e contestação por parte de consumidores em regimes que censuram manifestações culturais, reprimem identidades dissidentes ou instrumentalizam a cultura como ferramenta de

propaganda, além da recusa a produtos ou marcas associadas a práticas antidemocráticas ou violações de direitos civis.

Podemos identificar ainda um eixo que se refere às estruturas culturais hegemônicas, nas quais consumidores tensionam códigos simbólicos dominantes, como o eurocentrismo, a branquitude, o patriarcado ou a cisheteronormatividade. Nessa direção, surgem práticas que buscam descolonizar o consumo, resgatar repertórios culturais periféricos, denunciar apagamentos identitários ou subverter estéticas dominantes. De forma semelhante, podemos considerar as estruturas normativas moralizantes, que impõem valores e condutas legitimadas sob aparências de neutralidade ética. Isso inclui, por exemplo, resistências a padrões de corpo e beleza, modelos idealizados de sucesso ou moralidades de consumo associadas a pureza, desempenho ou austeridade. Tais tensionamentos se expressam na crítica a discursos que, sob o verniz da saúde, da produtividade ou da responsabilidade, reiteram formas de controle sobre corpos, afetos e desejos.

Por fim, um último eixo envolve as estruturas sociotécnicas, em que se evidenciam críticas às mediações algorítmicas, ao extrativismo de dados e ao controle exercido por plataformas digitais sobre os fluxos de consumo. Consumidores podem resistir ao monitoramento comportamental, rejeitar a manipulação de preferências ou subverter os padrões estabelecidos por sistemas automatizados de recomendação e ranqueamento.

Considerando o primeiro núcleo de aplicação da teoria ao presente campo, a **consumidade nômade** oferece a chave para compreender como os consumidores operam deslocamentos críticos e estratégicos diante de estruturas normativas institucionalizadas. Ao transitar entre adesão e ruptura, esses sujeitos exercem agências interpretativas que tensionam as estruturas macroeconômicas, políticas, culturais ou sociotécnicas.

Essa mobilidade subjetiva é ancorada por valores e sentidos coletivamente partilhados, cuja análise é possibilitada pela **governamentalidade heterotópica**, que ilumina sistemas de

valorização, moralidades sociais e dispositivos de reconhecimento que legitimam ou limitam tais tensionamentos, assim como por esses gestos de resistência e contestação que se constroem também como experiências ético-estéticas (**bela consumidade**).

O segundo núcleo interpretativo, de caráter mais operativo e material, evidencia como tais práticas são impulsionadas por afetos intensos e se realizam por meio de produções simbólicas e expressivas que permitem compreender como sentimentos de indignação, injustiça ou pertencimento são catalisadores de posicionamentos críticos diante das estruturas de poder (**produção afetiva**). Esses afetos se traduzem em práticas concretas que estruturam a linguagem, os canais e os formatos por meio dos quais se expressam tais tensionamentos (**agenciamentos sociotécnicos**).

6.4.2. Transformações históricas

Em relação às transformações históricas que afetam o consumo fânico, as dimensões temporal e espacial ficam muito evidentes. Na primeira delas identifiquei quatro núcleos temáticos atravessados por mudanças decorrentes de novos arranjos político-econômicos, reconfigurações culturais e avanços tecnológicos. O primeiro núcleo diz respeito à nostalgia como uma forma de reinscrição simbólica do passado frente às disrupções do presente, que retorna não como um dia foi, mas como reinvenção do presente. Essa busca por continuidade afetiva parece funcionar como resposta a reconfigurações culturais contemporâneas, marcadas por instabilidade de valores, fragmentação identitária, aceleração do tempo social e avanços tecnológicos; curiosamente, novas tecnologias podem justamente funcionar como meio de acesso a esse passado de referência (Cervellon & Brown, 2018; Whitehouse, 2023).

Ainda no plano cultural, mas com sobreposição política, a cultura de fãs tem sido afetada pelo recente cenário global marcado por um processo dinâmico de polarização ideológica, em que discursos progressistas, voltados à diversidade, inclusão e transformação social (Zheng,

2023), coexistem em tensão com reações ultraconservadoras que buscam reafirmar valores hierárquicos, tradicionais e nacionalistas (Sinclair & Dolan, 2015; Zheng, 2023). Nessa linha, o próprio poder estatal se descola das esferas públicas e institucionais e passa a também incidir sobre subjetividades, afetos e práticas culturais (Zheng, 2023). Por fim, a consolidação de uma racionalidade neoliberal passa a converter práticas simbólicas em ativos econômicos, ameaçando ethos culturais locais e afetivos, que reage com base em um resgate ativo de seus valores fundamentais (Numerato & Giulianotti, 2018).

No plano espacial, a literatura sobre cultura de fãs no âmbito da CCT evidencia a ação de três processos fundamentais: globalização, aculturação e o resgate da localidade. Em relação à globalização, vemos a expansão de fronteiras culturais advinda da circulação global de produtos de mídia (Zheng, 2023). Como é de se esperar, esse movimento é tipicamente definido pela proliferação de culturas do Norte Global; entretanto, alguns movimentos particulares, como a difusão global do K-Pop, inserem um traço de inversão desse fluxo (Cruz et al., 2021; 2024). Essa lógica está intrinsecamente relacionada a processos de aculturação, caracterizados por reconfigurações identitárias, estéticas e linguísticas em resposta ao contato com outras culturas – sejam as culturas tradicionalmente denominadas como “periféricas” (Zheng, 2023), seja na incorporação de traços de culturas “exóticas” pelas dominantes (Cruz et al., 2021; 2024). Frente aos fluxos globais e às trocas transculturais, emerge também um movimento de resgate e valorização de práticas locais, muitas vezes mobilizado como forma de resistência simbólica (Numerato & Giulianotti (2018). Por outro lado, a despeito desses processos em particular, a “localidade” também se manifesta na forma de práticas nacionalistas radicais, como a xenofobia (Sinclair & Dolan, 2015).

A microteoria da **fanidade nômade** parece propícia para atuar como eixo transversal para a compreensão de como os processos de consumo respondem às transformações históricas. Essa lente permite observar como os fãs, ao se depararem com mudanças temporais e espaciais

das configurações sociais, constroem posicionamentos fluidos, que oscilam entre adesão e resistência, continuidade e ruptura. Essa mobilidade é orientada por estratégias subjetivas que reposicionam os indivíduos frente às estruturas em mutação, elaborando narrativas próprias que conciliam experiências afetivas, reformulações culturais e reorganizações de sentido. Tais deslocamentos são fundamentais para compreender como os fãs se relacionam com passados idealizados, presentes instáveis e futuros incertos, sempre reconfigurando os códigos simbólicos que orientam suas práticas. A fanidade nômade evidencia, portanto, como as subjetividades são atravessadas pelas temporalidades e espacialidades da transformação histórica e como esses atravessamentos se convertem em experiências de reinterpretação simbólica e reposicionamento identitário.

A esse corte transversal se articula uma segunda camada interpretativa. Por um lado, a **governamentalidade heterotópica** permite identificar como os fãs elaboram coletivamente sentidos de valoração e reconhecimento frente às mudanças socioculturais, construindo sistemas morais que orientam quais discursos são vistos como legítimos, quais tradições devem ser preservadas e quais rupturas são aceitáveis. Essa perspectiva é particularmente profícua para se pensar a dimensão espacial desse campo, embora também se aplique à temporal.

A **bela fanidade**, por sua vez, evidencia como essas respostas são orientadas por uma sensibilidade estética e ética que confere profundidade às experiências de consumo. Juntas, essas microteorias revelam como as transformações históricas são filtradas por sensibilidades coletivas que atribuem sentido, valor e beleza às experiências culturais vividas no tempo e no espaço. A lógica aqui parece se inverter: embora essa perspectiva seja adequada para analisar a dimensão espacial das transformações históricas na cultura de consumo, parece ser particularmente relevante para se refletir sobre a dimensão temporal.

Por fim, uma terceira camada interpretativa é composta pelas demais microteorias. A **produção afetiva** fânica mostra como sentimentos como saudade, indignação, nostalgia ou

orgulho emergem como elaborações subjetivas às reconfigurações históricas, seja frente à dissolução de valores tradicionais, à ascensão de discursos hegemônicos ou à diluição de identidades locais, funcionando como motivadores centrais das respostas simbólicas dos fãs. Nessa esteira, o **agenciamento midiático fânico** põe em foco os recursos técnicos e comunicacionais por meio dos quais essas respostas se materializam. Combinadas, essas microteorias permitem apreender a dimensão operativa da relação entre fãs e transformações históricas, na qual emoções, tecnologias e expressividades se entrelaçam para dar forma e visibilidade às experiências vividas em tempos de mudança.

Pensando no campo mais amplo da cultura de consumo, podemos seguir a linha de pensar em suas implicações temporais e espaciais. Partindo deste último, a globalização amplia os horizontes do consumo ao conectar indivíduos a produtos e imaginários transnacionais; embora frequentemente impulsionado por fluxos do Norte Global, essa dinâmica também permite movimentos de inversão, como no caso da difusão de repertórios culturais antes consideradas periféricos. Nesse contexto, processos de aculturação cada vez mais engendram formas híbridas de consumo, mobilizando códigos estéticos, linguísticos e simbólicos diversos, em um processo que muitas vezes perpassa a troca de elementos dominantes e “exóticos”, globais e “periféricos”. Nessa esteira, o resgate da localidade se configura como movimento de resistência e revalorização de repertórios e práticas culturais enraizados, enfrentando a homogeneização do consumo global e a persistência de mentalidades colonizadoras.

Em relação às transformações temporais, a nostalgia se intensifica como rearticulação simbólica do passado, em tempos de instabilidade identitária, aceleração social e dissolução de referências estáveis, funcionar como âncora simbólica de um presente volátil. Em paralelo, a aceleração do tempo e a fragmentação do presente impõem aos consumidores uma reorganização constante de seus referenciais de pertencimento, estilos e narrativas identitárias, afetando diretamente os ciclos de obsolescência simbólica e material dos produtos. Soma-se a

isso a crescente tecnificação do consumo, marcada por intermediação algorítmica, vigilância digital e a automação das interações com marcas e produtos. Nesse cenário, destaca-se ainda a financeirização do cotidiano e a ampla adoção da racionalidade neoliberal como matriz dominante de subjetivação, pela qual o consumo passa a ser atravessado por lógicas de monetização, performance e gestão de si. Por fim, a polarização ideológica se estabelece como clivagem cultural relevante, intensificando conflitos políticos e morais que se expressam em escolhas de consumo.

Retomando a teoria desenvolvida na mesma linha de como a apliquei a esse campo no contexto imediato da cultura de fãs, os processos de consumo atualizados pelas transformações históricas se alinham a uma perspectiva da **consumidade nômade**, que permite elucidar como os consumidores estabelecem trajetórias e modos de vida que se tornam formas móveis de habitar o tempo e o espaço, tensionando homogeneizações e articulando regimes de sentido em constante negociação.

Nesse processo, é fundamental compreender como coletividades constroem regimes morais que orientam o que deve ser preservado ou contestado (**governamentalidade heterotópica**), assim como reconhecer que sensibilidades éticas e estéticas se alinham às transformações históricas não como mera adaptação ou reação, mas um movimento de criação (**bela consumidade**).

Por fim, a dimensão operativa dessas experiências pode ser revelada na forma como emoções e desejos são mobilizados frente às mudanças culturais, econômicas e políticas, tornando-se forças motrizes de práticas simbólicas que buscam preservar, contestar ou reinventar os modos de consumir (**produção afetiva**), bem como nos meios pelos quais tais práticas se realizam e performam, elas próprias, as transformações históricas (**agenciamentos sociotécnicos**).

6.5. Considerações finais

Ao final desta jornada, é possível vislumbrar não apenas os contornos de uma teoria, mas também os caminhos que ela percorre, os que deixa em aberto e os que ainda poderá traçar. Para organizar este encerramento, primeiro apresento e discuto as contribuições potenciais da teoria da fanidade que elaborei e compartilhei nessas páginas, articulando tanto o âmbito específico da cultura de fãs quanto o terreno mais amplo da CCT, e arriscando ainda possíveis articulações em campos adjacentes. Na sequência, apresento os limites e as limitações da pesquisa, como exercício de reflexão acerca de seu escopo e alcance, culminando com uma declaração de abertura da teoria, entendida aqui como sua própria força constitutiva.

6.5.1. Contribuições potenciais da teoria elaborada

A teoria da fanidade desenvolvida nesta tese constitui uma tentativa original de oferecer um modelo teórico integrado para o estudo da cultura de fãs no âmbito da *Consumer Culture Theory* (CCT). Mais do que uma extensão conceitual da concepção de consumidor ou um mero recorte empírico, a proposta aqui apresentada afirma a fanidade como forma social e existencial específica, dotada de racionalidades, afetividades e produtividades que lhe são próprias. Essa mudança de foco – do fã como objeto para a fanidade como fenômeno – representa um salto teórico importante, pois permite compreender os modos de existir, consumir e se relacionar que emergem desse campo cultural com maior densidade analítica.

Esse deslocamento também representa uma resposta direta às lacunas e oportunidades teóricas identificadas nos estudos de consumo voltados à cultura de fãs: a ausência de uma moldura teórica própria, a fragmentação analítica das abordagens e a recorrente apropriação instrumental do fenômeno fânico como mero contexto ilustrativo. A teoria da fanidade desenvolvida propõe um caminho alternativo, que parte da empiria, reconhece a complexidade

e propõe um conjunto articulado de categorias teóricas que sustentam uma explicação densa da experiência fânica na sociedade contemporânea.

A contribuição imediata, portanto, está na inauguração de um novo espaço interpretativo no interior da CCT, que pretende atribuir à cultura de fãs um espaço estratégico e promissor de investigação. Ao oferecer um arcabouço teórico que organiza e dá inteligibilidade às práticas, sentidos, afetos, valores e formas de subjetivação fânicas, a tese fornece uma lente original e operativa para futuras investigações sobre esse fenômeno. Mais do que descrever, a teoria proposta permite compreender, analisar, tensionar e expandir a compreensão da cultura de fãs como uma ecologia simbólica densa, transversal e estruturalmente vinculada às dinâmicas do mundo contemporâneo, à luz do capitalismo cultural e informacional, assim como de suas contradições e tensionamentos.

Para além de sua aplicação direta ao estudo da cultura de fãs, a teoria da fanidade também se apresenta como um arcabouço teórico com potência generalizante. Esse potencial de transbordamento analítico se explica pelo fato de que a fanidade, tal como aqui proposta, não está circunscrita a um objeto empírico, mas articulada a processos mais amplos de subjetivação, pertencimento e mediação simbólica. Em outras palavras, a fanidade não é apenas aquilo que fãs fazem, mas uma gramática relacional, afetiva e discursiva que pode ser identificada em diversas práticas consumeristas contemporâneas.

Dessa forma, a teoria da fanidade proposta oferece uma contribuição relevante ao projeto maior da CCT. Ela expande a capacidade explicativa do campo ao propor um *framework* que articula cultura, identidade, mídia, mercado e política de modo fluido e integrado. A teoria, nesse sentido, pode ser mobilizada tanto para aprofundar estudos sobre contextos já explorados quanto para iluminar fenômenos ainda pouco abordados sob a ótica do consumo.

Por fim, a teoria aqui lançada contribui para uma das demandas estratégicas mais relevantes da CCT: a necessidade de produzir teoria própria, a partir dos próprios fenômenos

do consumo, em vez de se apoiar exclusivamente em aportes importados de outros campos. A teorização da fanidade e sua potencial aplicação à consumidade de forma geral é uma resposta direta e concreta a esse chamado, uma vez que se apresenta como uma teoria emergente do campo e com vocação explicativa ampliada.

Embora não tenha sido objetivo da tese refletir sobre uma aplicação ainda mais ampla da teoria, é possível reconhecer que ela pode funcionar como aporte além dos muros da CCT. Um desses espaços é o campo dos *Fan Studies*. Ainda que a construção teórica aqui desenvolvida tenha sido orientada por demandas analíticas e epistemológicas da CCT, o processo de formulação da teoria da fanidade se apoiou fortemente nas contribuições desse campo. O diálogo com os *Fan Studies* foi não apenas instrumental, mas constitutivo da construção das categorias empíricas e conceituais ao longo da análise. Assim, pode-se dizer que a teoria da fanidade apresentada carrega, em seu próprio DNA, marcas dessa interlocução interdisciplinar, o que pode justificar sua adoção no campo.

De forma mais audaciosa, é possível também pensar no uso da teoria como instrumento analítico para compreender formas contemporâneas de subjetivação para além da cultura de fãs e mesmo do contexto de consumo. A fanidade, enquanto forma social e existencial, articula uma ecologia de práticas, valores, afetos e racionalidades que se apresenta como um modelo relacional cada vez mais frequente na experiência da vida cotidiana contemporânea, marcada por vínculos afetivos intensos, performatividade identitária, engajamentos simbólicos e formas colaborativas de produção de sentido. Nesse sentido, a teoria proposta pode se mostrar útil para pensar subjetivações que emergem em contextos de comunidades de prática, movimentos culturais, produções sociotécnicas ou mesmo formas de engajamento político.

Cabe destacar uma contribuição adicional surgida ao longo do processo de elaboração da tese – não prevista inicialmente, nem vinculada diretamente à teoria da fanidade, mas derivada da lógica empregada para sua generalização. Ao explorar as possibilidades de

aplicação da teoria a partir dos quatro grandes domínios tradicionalmente utilizados para organizar o campo da CCT, terminei por propor um nível intermediário de organização conceitual entre esses domínios e os inúmeros temas que caracterizam a produção acadêmica da área, na forma de campos temáticos, que se propõem a ser zonas analíticas mais específicas, mas ainda suficientemente amplas, que podem funcionar como pontes entre os macrodomínios e a diversidade de tópicos de pesquisa. Embora essa proposição não tenha sido desenvolvida de forma sistemática, ela pode representar um passo inicial relevante para pensar a organização do campo da CCT com maior articulação interna, oferecendo um caminho para evitar tanto a generalidade excessiva dos domínios amplos quanto a dispersão analítica dos temas isolados.

6.5.2. Limites, limitações e abertura

É chegada a hora de esclarecer alguns limites e reconhecer algumas limitações do presente trabalho. Um limite importante da teorização desenvolvida diz respeito à adoção de uma matriz epistemológica de base pós-estruturalista. Essa escolha constituiu uma decisão de fundamento, orientando a maneira como o fenômeno da fanidade foi problematizado e teorizado. O pós-estruturalismo, com sua atenção à instabilidade dos sentidos, à multiplicidade das subjetividades e à performatividade das relações sociais, revelou-se particularmente adequado para dar conta das dinâmicas que atravessam a experiência fânica na contemporaneidade. Ainda assim, essa adesão também estabelece uma fronteira interpretativa, pois significa que a teoria da fanidade foi concebida e articulada dentro de um sistema epistêmico que privilegia a contingência, o deslocamento e a discursividade, em detrimento de abordagens mais estáveis. A presente teoria, portanto, deliberadamente não dialoga com tradições epistemológicas como o funcionalismo, a fenomenologia ou abordagens sistêmicas, por exemplo, que poderiam dar origem a modelos teóricos diferentes, com outras pretensões e vocações analíticas.

Outro limite diz respeito ao nível em que a teoria da fanidade foi construída. Trata-se de uma teoria de escopo meso, situada entre as teorias empíricas, voltadas para contextos demasiado específicos, e as teorias generalizantes, que aspiram à formulação de princípios universais. Essa escolha foi intencional e orientada pela forma como abordei o objeto de investigação: uma abordagem suficientemente densa para captar suas singularidades, mas também suficientemente flexível para permitir sua articulação com contextos mais amplos. Ao optar por esse nível de teorização, terminei por delimitar o alcance e a vocação da teoria, que não pretende amparar a interpretação de fenômenos demasiado amplos nem demasiado restritos.

Como limitação, o recorte empírico que fundamentou a construção da teoria talvez seja o mais evidente. O *corpus* utilizado como base para o desenvolvimento da teoria é restrito e localizado, derivado das escolhas do próprio pesquisador e de seu grupo de pesquisa. Essa limitação, contudo, não parece ter comprometido o resultado do processo. Os códigos produzidos revelaram uma amplitude e diversidade surpreendentes, abrangendo múltiplas dimensões da experiência fânica. Isso ficou evidente no exercício de generalização empírica, quando evidenciei que as temáticas abordadas no *corpus* de pesquisa foram amplamente aderentes com os tópicos discutidos pela literatura da CCT sobre cultura de fãs, chegando a cobrir pontos não observados. Isso permitiu uma generalização teórica ao mesmo tempo densa e ampla, revelando uma potência analítica de grande alcance.

Nessa mesma linha, outra limitação que pode ser reconhecida diz respeito justamente ao *corpus* ilustrativo que serviu de base para o mapeamento que embasou a generalização empírica; seu contorno não exaustivo impõe uma limitação metodológica clara a respeito da generalização teórica daí resultante. Apesar disso, esse *corpus* reuniu mais de 50 artigos publicados em periódicos de grande impacto e com tradição na publicação de pesquisas realizadas no âmbito da CCT, o que parece lhe conferir uma representatividade empírica. Além

disso, as temáticas advindas desse mapeamento evidenciaram tanto uma amplitude empírica relevante, quanto uma alta aderência com os eixos estruturantes da teoria da fanidade, o que sugere um duplo movimento de representatividade teórica.

Por fim, uma limitação de natureza epistêmica não pode ser desconsiderada: toda teoria construída por meio de processos indutivos está submetida ao que a filosofia da ciência denomina como “problema da indução”, ou seja, a impossibilidade lógica de garantir que padrões observados no passado se manterão válidos em manifestações futuras do fenômeno. A teoria da fanidade, ao emergir de um processo de abstração teórica a partir de dados empíricos, compartilha dessa condição. No entanto, o posicionamento epistemológico da tese não concebe a teoria como um sistema preditivo ou normativo, mas como um instrumento interpretativo; sua proposta não é prever regularidades, mas oferecer uma lente compreensiva que permita interpretar, analisar e problematizar experiências contemporâneas ligadas à cultura de fãs e ao consumo. O valor da presente teoria, portanto, reside em sua densidade explanatória, em sua capacidade de articulação conceitual e em sua utilidade como ferramenta heurística para a pesquisa da área.

Como desdobramento, cabe destacar a possibilidade – e, por que não dizer, meu desejo – de que, por seu próprio alicerce epistemológico e a forma como foi desenvolvida, a teoria da fanidade apresentada se metamorfoseie. Sua forma e lógica não é de um sistema fechado, concluído ou imutável; pelo contrário, sua vocação compreensiva e seu alinhamento com uma matriz pós-estruturalista sugerem que essa teoria carrega, desde sua origem, uma abertura constitutiva. Essa abertura epistemológica implica que o uso da teoria em diferentes contextos empíricos não apenas permite, mas potencialmente exige novas articulações conceituais, diálogos com outros referenciais e, possivelmente, a incorporação de novas camadas interpretativas. A presente teoria da fanidade, portanto, apresenta-se como um instrumento analítico dinâmico, suscetível a reconfigurações conforme sua mobilização em diferentes

situações de pesquisa. Assim, ele deve ser assumida como um arcabouço vivo, uma gramática capaz de se expandir, desdobrar e se adaptar à medida que novos encontros empíricos e teóricos forem sendo realizados.

Referências

- Abolhasani, M., Oakes, S., & Oakes, H. (2017). Music in advertising and consumer identity: the search for Heideggerian authenticity. *Marketing Theory*, 17(4), 473-490.
- Adorno, T., & Horkheimer, M. (2021). A indústria cultural: o Iluminismo como mistificação das massas. In: T. Adorno. *Indústria cultural e sociedade*. São Paulo: Paz e Terra.
- Agamben, G. (1998). *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*. Stanford University Press.
- Agamben, G. (2009). *What is an Apparatus?* In: G. Agamben. *What is an Apparatus? and Other Essays*, p.1-25. Stanford University Press.
- Ahmed, S. (2014). *The Cultural Politics of Emotion*. 2nd ed. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Andrews, D. L., & Ritzer, G. (2018). Sport and prosumption. *Journal of Consumer Culture*, 18(2), 356-373.
- Arnould, E. J., & Thompson, C. J. (2005). Consumer Culture Theory (CCT): twenty years of research. *Journal of Consumer Research*, 31(4), 868-882.
- Arnould, E. J., & Thompson, C. J. (2007). Consumer Culture Theory (and we really mean theoretics): dilemmas and opportunities posed by an academic branding strategy. In: R. W. Belk & J. F. Sherry Jr. (eds.). *Consumer Culture Theory: Research in Consumer Behavior*, 11, 3-62.
- Arnould, E. J., Thompson, C. J., Weinberger, M., & Crockett, D. (2023). Introduction. In: E. J. Arnould, C. J. Thompson, M. Weinberger, & D. Crockett (eds.). *Consumer Culture Theory*. 2nd ed. London: Routledge.
- Ay, U., & Kaygan, H. (2022). Autonomy or loyalty? Community-within-community interactions of a local football fandom group. *Journal of Consumer Culture*, 22(2), 437-455.
- Banister, E. N., & Cocker, H. L. (2014). A cultural exploration of consumers' interactions and relationships with celebrities. *Journal of Marketing Management*, 30(1-2), 1-29.
- Barthes, R. (2004). *A Morte do Autor*. In: R. Barthes. *O Rumor da Língua*. 2.ed. Martins Fontes.

- Baudrillard, J. (2009). *A sociedade de consumo*. Lisboa: Edições 70.
- Baym, N. K. (2010). *Personal Connections in the Digital Age*. Cambridge: Polity Press.
- Baym, N. K. (2018). *Playing to the Crowd: Musicians, Audiences, and the Intimate Work of Connection*. New York: NYU Press.
- Benjamin, W. (2012). A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: Benjamin, W. *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura* (p.165-196). 8.ed. São Paulo: Brasiliense.
- Birks, M., & Mills, J. (2015). *Grounded Theory: A Practical Guide* (2nd ed.). London: Sage Publications.
- Bodet, G., Kenyon, J. A., & Ferrand, A. (2018). Appetite for or resistance to consumption relationships? A trans-European perspective on the marketisation of football fan relationships. *Journal of Consumer Culture*, 18(2), 317-335.
- Bogue, R. (1989). *Deleuze and Guattari*. Routledge.
- Bonsu, S. K., Darmody, A., & Parmentier, M. A. (2010). Arrested emotions in reality television. *Consumption, Markets and Culture*, 13(1), 91-107.
- Booth, P. (2015). *Playing Fans: Negotiating Fandom and Media in the Digital Age*. Iowa: University of Iowa Press.
- Booth, P. (2016). *Digital Fandom 2.0: New Media Studies*. 2nd ed. New York: Peter Lang.
- Botorić, V. (2022). Periphery fandom: contrasting fans' productive experiences across the globe. *Journal of Consumer Culture*, 22(4), 889-907.
- Boulaire, C., & Cova, B. (2013). The dynamics and trajectory of creative consumption practices as revealed by the postmodern game of geocaching. *Consumption Markets & Culture*, 16(1), 1-24.

- Bourdaa, M. (2018). "May We Meet Again": Social Bonds, Activities, and Identities in the #Clexa Fandom. In: P. Booth (Ed.). *A Companion to Media Fandom and Fan Studies* (p.497-515). New Jersey: Willey Blackwell.
- Braidotti, R. (1994). *Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory*. Columbia University Press.
- Brock, T., & Johnson, M. R. (2022). Video gaming as craft consumption. *Journal of Consumer Culture*, 22(3), 598-614.
- Bryant, A. (2017). *Grounded Theory and Grounded Theorizing: Pragmatism in Research Practice*. New York: Oxford University Press.
- Bryant, A., & Charmaz, K. (2007). Grounded Theory in historical perspective: an epistemological account. In: Bryant, A. & Charmaz, K. (Eds.). *The SAGE Handbook of Grounded Theory*, p.31-57. London: Sage Publications.
- Buchanan, I. (2000). *Deleuzism: A Metacommentary*. Duke University Press.
- Burgess, J., & Jones, C. (2020). Exploring the forced closure of a brand community that is also a participatory culture. *European Journal of Marketing*, 54(5), 957-978.
- Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge.
- Butler, J. (1993). *Bodies That Matter: On the Discursive Limits of "Sex"*. Routledge.
- Butler, J. (1997a). *Excitable Speech: A Politics of the Performative*. Routledge.
- Butler, J. (1997b). *The Psychic Life of Power: Theories in Subjection*. Stanford University Press.
- Campbell, C. (2005). The craft consumer: culture, craft and consumption in a postmodern society. *Journal of Consumer Culture*, 5(1), 23-42.
- Canavan, B. (2021). Post-postmodern consumer authenticity, shantay you stay or sashay away? A netnography of RuPaul's Drag Race fans. *Marketing Theory*, 21(2), 251-276.

- Cervellon, M. C., & Brown, S. (2018). Reconsumption reconsidered: redressing nostalgia with neo-burlesque. *Marketing Theory*, 18(3), 391-410.
- Charmaz, K. (2006). *Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis*. London: Sage Publications.
- Chen, Z. T. (2021). Poetic prosumption of animation, comic, game and novel in a post-socialist China: a case of a popular video-sharing social media Bilibili as heterotopia. *Journal of Consumer Culture*, 21(2), 257-277.
- Choi, H., & Burnes, B. (2016). How consumers contribute to the development and continuity of a cultural market. *Consumption Markets & Culture*, 19(6), 576-596.
- Cicci, M. A. (2018). *The Invasion of Loki's Army? Understanding Comic Culture's Increasing Awareness of Female Fans*. In: M. A. Click & S. Scott (Eds.). *The Routledge Companion to Media Fandom* (p.193-201). New York: Routledge.
- Clarke, A. E., & Friese, C. (2007). Grounded theorizing using situational analysis. In: Bryant, A. & Charmaz, K. (Eds.). *The SAGE Handbook of Grounded Theory*, p.363-397. London: Sage Publications.
- Cocker, H. L., & Cronin, J. (2017). Charismatic authority and the YouTuber: unpacking the new cults of personality. *Marketing Theory*, 17(4), 455-472.
- Colebrook, C. (2002). *Gilles Deleuze*. Routledge.
- Corciolani, M. (2014). How do authenticity dramas develop? An analysis of Afterhours fans' responses to the band's participation in the Sanremo Music Festival. *Marketing Theory*, 14(2), 185-206.
- Couldry, N. (2012). *Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice*. Polity.
- Couldry, N., & Hepp, A. (2017). *The Mediated Construction of Reality*. Cambridge: Polity Press.

- Cova, B., Barès, F., & Nemanó, A. (2021). Creating a brand community at the bottom of the pyramid: the case of a Cameroonian music platform. *Journal of Marketing Management*, 37(9-10), 887-913.
- Covan, E. K. (2007). The discovery of Grounded Theory in practice: the legacy of multiple mentors. In: Bryant, A. & Charmaz, K. (Eds.). *The SAGE Handbook of Grounded Theory*, p. 58-74. London: Sage Publications.
- Crawford, G. (2004). *Consuming sport: fans, sport and culture*. London: Routledge.
- Cristofari, C., & Guitton, M. J. (2017). Aca-fans and fan communities: an operative framework. *Journal of Consumer Culture*, 17(3), 713-731.
- Cronin, J., & Cocker, H. L. (2019). Managing collective effervescence: 'Zomsumption' and postemotional fandom. *Marketing Theory*, 19(3), 281-299.
- Cruz, A. G. B., Seo, Y., & Scaraboto, D. (2024). Between cultural appreciation and cultural appropriation: Self-authorizing the consumption of cultural difference. *Journal of Consumer Research*, 50(5), 962-984.
- Cruz, A. G. B., Seo, Y., & Binay, I. (2021). Cultural globalization from the periphery: translation practices of English-speaking K-pop fans. *Journal of Consumer Culture*, 21(3), 638-659.
- Dean, M. (2010). *Governmentality: Power and Rule in Modern Society*. 2nd ed. SAGE Publications.
- DeLanda, M. (2006). *A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity*. Continuum.
- Deleuze, G. (2018). *Diferença e Repetição*. 4.ed. Paz & Terra.
- Deleuze, G. (1988). *Foucault*. University of Minnesota Press. Brasiliense.
- Deleuze, G., & Guattari, F. (2011). *O Anti-Édipo: Capitalismo e Esquizofrenia*. 2.ed. Editora

- Deleuze, G., & Guattari, F. (1987). *A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia*. University of Minnesota Press.
- Deleuze, G., & Guattari, F. (2010). *O Que é Filosofia?* 3.ed. Editora 34.
- Daskalopoulou, A., & Skandalis, A. (2019). Consumption field driven entrepreneurship (CFDE) how does membership in the indie music field shape individuals' entrepreneurial journey. *European Journal of Marketing*, 53(1), 63-82.
- Dolphijn, R., & van der Tuin, I. (2012). *New Materialism: Interviews & Cartographies*. Open Humanities Press.
- Denzin, N. K. (2007). Grounded Theory and the politics of interpretation. In: Bryant, A. & Charmaz, K. (Eds.). *The SAGE Handbook of Grounded Theory*, p.454-471. London: Sage Publications.
- Dey, I. (2007). Grounding categories. In: Bryant, A. & Charmaz, K. (Eds.). *The SAGE Handbook of Grounded Theory*, p.167-189. London: Sage Publications.
- Dreyfus, H., & Rabinow, P. (1995). *Michel Foucault: Uma Trajetória Filosófica*. Forense Universitária.
- Duffet, M. (2013). *Understanding Fandom: An Introduction to the Study of Media Fan Culture*. New York: Bloomsbury.
- Evans, E. (2011). *Transmedia Television: Audiences, New Media and Daily Life*. New York: Routledge.
- Feiereisen, S., Rasolofoarison, D., Russell, C. A., & Schau, H. J. (2021). One brand, many trajectories: narrative navigation in transmedia. *Journal of Consumer Research*, 48(4), 651-681.
- Fillis, I. (2017). The production and consumption activities relating to the celebrity artist. *Journal of Marketing Management*, 31(5-6).

- Finsterwalder, J., Yee, T., & Tombs, A. (2017). Would you forgive Kristen Stewart or Tiger Woods or maybe Lance Armstrong? Exploring consumers' forgiveness of celebrities' transgressions. *Journal of Marketing Management*, 33(13-14), 1204-1229.
- Fish, S. (1982). *Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities*. Cambridge: Harvard University Press.
- Fiske, J. (1992). *The Cultural Economy of Fandom*. In: Lewis, L. A. (Ed.). *The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media* (p.30-49). New York: Routledge.
- Fiske, J. (2010). *Understanding Popular Culture*. 2.ed. New York: Routledge.
- Foucault, M. (2009a). *O Que É um Autor?* In: M. Foucault. *Coleção Ditos e Escritos III: Estética: Literatura e Pintura, Música e Cinema* (p.264-298). 2.ed. Forense Universitária.
- Foucault, M. (2009b). *Outros Espaços* In: M. Foucault. *Coleção Ditos e Escritos III: Estética: Literatura e Pintura, Música e Cinema* (p.411-422). 2.ed. Forense Universitária.
- Foucault, M. (1983). Preface. In G. Deleuze & F. Guattari, *Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia* (pp. XI-IX). University of Minnesota Press.
- Foucault, M. (2001). *Os Anormais: Curso no Collège de France (1974-1975)*. Martins Fontes.
- Foucault, M. (1999a). *Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão*. 20.ed. Vozes.
- Foucault, M. (1999). *História da Sexualidade I: A Vontade de Saber*. 13.ed. Rio de Janeiro: Graal.
- Foucault, M. (2005a). *Em Defesa da Sociedade: Curso no Collège de France (1975-1976)*. Martins Fontes.
- Foucault, M. (2008a). *Segurança, Território, População: Curso dado no Collège de France (1977-1978)*. Martins Fontes.
- Foucault, M. (2008b). *Nascimento da Biopolítica: Curso dado no Collège de France (1978-1979)*. Martins Fontes.

- Foucault, M. (2006). *A Hermenêutica do Sujeito: Curso dado no Collège de France (1981-1982)*. Martins Fontes.
- Foucault, M. (1995). O sujeito e o poder. In: H. Dreyfus and P. Rabinow, *Michel Foucault: Uma Trajetória Filosófica* (p. 231-249). Forense Universitária.
- Foucault, M. (2010). *O Governo de Si e dos Outros: Curso no Collège de France (1982-1983)*. Martins Fontes.
- Foucault, M. (2011). *The Courage of Truth: Lectures et Collège de France (1983-1984)*. Martins Fontes.
- Foucault, M. (1998). *A História da Sexualidade 2: O Uso dos Prazeres*. 8.ed. Graal.
- Foucault, M. (2005b). *A História da Sexualidade 3: O Cuidado de Si*. 8.ed. Graal.
- Freeman, M. (2017). *Historicising Transmedia Storytelling: Early Twentieth-Century Transmedia Story Worlds*. New York: Routledge.
- Fuschillo, G. (2020). Fans, fandoms, or fanaticism? *Journal of Consumer Culture*, 20(3), 347-365.
- Fuschillo, G., Cayla, J., & Cova, B. (2025). Saved by a brand: an odyssey of personal deliverance. *Marketing Theory*, 25(1), 77-95.
- Gauntlett, D. (2018). *Making is Connecting: The Social Power of Creativity, from YouTube to Yarn Bombing*. 2nd ed. Cambridge: Polity Press.
- Gee, J. P. (2003). *What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy*. New York: Palgrave Macmillan.
- Geertz, C. (1973). Deep play: notes on the Balinese cockfight. In: C. Geertz. *The interpretation of cultures: selected essays*. New York: Basic Books.
- Genosko, G. (2009). *Félix Guattari: A Critical Introduction*. Pluto Press.

Geraghty, L. (2018). *Nostalgia, Fandom and the Remediation of Children's Culture*. In: P. Booth (Ed.). *A Companion to Media Fandom and Fan Studies* (p.226-242). New Jersey: Willey Blackwell.

Gilster, P. (1997). *Digital Literacy*. New York: John Wiley & Sons.

Glaser, B. G. (1978). *Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory*. Sociology Press.

Glaser, B. G. (1992). *Basics of Grounded Theory Analysis: Emergence vs. Forcing*. Sociology Press.

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (2006). *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. New Brunswick: Aldine Transaction.

Golder, B. (2015). *Foucault and the Politics of Rights*. Stanford University Press.

Goulding, C. (2002). *Grounded Theory: A Practical Guide for Management, Business and Marketing Researchers*. London: Sage Publications.

Gray, J. (2008). *Television Entertainment*. New York: Routledge.

Gray, J. (2010). *Show Sold Separately: Promos, Spoilers, and Other Media Paratexts*. New York: NYU Press.

Gray, J., & Lotz, A. D. (2019). *Television Studies*. 2nd ed. Cambridge: Polity Press.

Guattari, F. (2001). *As Três Ecologias*. 11.ed. Papirus.

Guattari, F. (2012). *Caosmose: Um novo paradigma estético*. 3.ed. Editora 34.

Guattari, F.; & Rolnik, S. (2011). *Micropolítica: Cartografias do Desejo*. 12.ed. Vozes.

Guschwan, M. (2012). Fandom, brandom and the limits of participatory culture. *Journal of Consumer Culture*, 12(1), 19-40.

Hamilton, K., & Hewer, P. (2010). Tribal mattering spaces: social-networking sites, celebrity affiliations, and tribal innovations. *Journal of Marketing Management*, 26(3-4), 93-111. Routledge.

- Hardt, M., & Negri, A. (2005). *Multidão: Guerra e Democracia na Era do Império*. Record.
- Hardt, M., & Negri, A. (2009). *Commonwealth*. Harvard University Press.
- Henry, P. C., & Caldwell, M. (2006). Self-empowerment and consumption: consumer remedies for prolonged stigmatization. *European Journal of Marketing*, 40(9-10), 1031-1048.
- Hetherington, K. (2003). *The Badlands of Modernity: Heterotopia and Social Ordering*. Routledge.
- Hewer, P., Gannon, M., & Cordina, R. (2017). Discordant fandom and global football brands: 'Let the people sing'. *Journal of Consumer Culture*, 17(3), 600-619.
- Higson, A. (2014). Nostalgia is not what it used to be: heritage films, nostalgia websites and contemporary consumers. *Consumption Markets & Culture*, 17(2), 120-142.
- Hills, M. (2002). *Fan Cultures*. London: Routledge.
- Hills, M. (2016). *From Para-social to Multisocial Interaction: Theorizing Material/Digital Fandom and Celebrity*. In: P. D. Marshall & S. Redmond. *A Companion to Celebrity* (p.463-482). New Jersey: Wiley Blackwell.
- Holbrook, M. B. (2005). Ambi-diegetic music in the movies: the Crosby duets in *High Society*. *Consumption, Markets and Culture*, 8(2), 153-182.
- Holton, J. A. (2007). The coding process and its challenges. In: Bryant, A. & Charmaz, K. (Eds.). *The SAGE Handbook of Grounded Theory*, p.264-290. London: Sage Publications.
- Hood, J. C. (2007). Orthodoxy vs. power: the defining traits of grounded theory. In Bryant, A., & Charmaz, K. (Eds.), *The SAGE Handbook of Grounded Theory*, p.151-164. London: Sage Publications.
- Horton, D., & Wohl, R. R. (1956). Mass communication and para-social interaction: Observations on intimacy at a distance. *Psychiatry*, 19(3), 215-229.
- Huizinga, J. (2019). *Homo ludens: o jogo como elemento da cultura*. São Paulo: Perspectiva.

- Ito, M. (2017). *Ethics of Fansubbing in Anime's Hybrid Public Culture*. In: J. Gray, C. Sandvoss & C. L. Harrington. *Fandom: Identities and Communities in a Mediated World* (p.361-382). 2.ed. New York University Press.
- Jenkins (1992). *Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture*. New York: Routledge.
- Jenkins, H. (2006a). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: New York University Press.
- Jenkins, H. (2006b). *Fans, Bloggers, and Gamers: Exploring Participatory Culture*. New York: New York University Press.
- Jenkins, H., Ford, S., & Green, J. (2013). *Spreadable media: Creating value and meaning in a networked culture*. NYU Press.
- Jenkins, H., Ito, M., & Boyd, D. (2016). *Participatory Culture in a Networked Era: A Conversation on Youth, Learning, Commerce, and Politics*. Cambridge: Polity Press.
- Jenkins, H., & Tulloch, J. (1995). *Beyond the Star Trek Phenomenon: Reconceptualizing the Science Fiction Audience*. In: J. Tulloch & H. Jenkins (Eds.). *Science Fiction Audiences: Watching Doctor Who and Star Trek* (p.3-24). London: Routledge.
- Johnson, D. (2013). *Media franchising: creative license and collaboration in the culture industries*. New York: NYU Press.
- Jones, S., Cronin, J., & Piacentini, M. G. (2018). Mapping the extended frontiers of escapism: binge-watching and hyperdiegetic exploration. *Journal of Marketing Management*, 34(5-6), 497-508.
- Jones, S., Cronin, J., & Piacentini, M. G. (2022). Celebrity brand break-up: fan experiences of para-loveshock. *Journal of Business Research*, 145, 720-731.
- Joubert, A. M., & Coffin, J. (2020). Four fanatical friends and other alliterative allegories. *Marketing Theory*, 20(2), 195-201.

- Kelle, U. (2007). The development of categories: different approaches in Grounded Theory. In: Bryant, A. & Charmaz, K. (Eds.). *The SAGE Handbook of Grounded Theory*, p.191-213. London: Sage Publications.
- Kidd, Dustin. (2018). *Pop culture freaks: identity, mass media, and society*. New York: Routledge.
- Kirkpatrick, E. (2016). *Hero-Fans and Fanboy Auteurs: Reflections and Realities of Superhero Fans*. In: L. Bennett, & P. Booth (Eds.). *Seeing Fans: Representations of Fandom in Media and Popular Culture* (p.127-138). New York: Bloomsbury Publishing.
- Knobel, M., & Lankshear, C. (2007). *Online Memes, Affinities, and Cultural Production*. In M. Knobel & C. Lankshear (Eds.). *A New Literacies Sampler* (pp. 199-227). New York: Peter Lang Publishing.
- Kohnen, M. E. S. (2018). *Tumblr Pedagogies*. In: P. Booth (Ed.). *A Companion to Media Fandom and Fan Studies* (p.456-477). New Jersey: Willey Blackwell.
- Kohnen, M. E. S. (2018). *Fannish Affect, "Quality" Fandom, and Transmedia Storytelling Campaigns*. In: M. A. Click & S. Scott (Eds.). *The Routledge Companion to Media Fandom* (p.337-346). New York: Routledge.
- Kompare, D. (2018). *Fan Curators and the Gateways into Fandom*. In: M. A. Click & S. Scott (Eds.). *The Routledge Companion to Media Fandom* (p.107-113). New York: Routledge.
- Kozinets, R. V. (2001). Utopian enterprise: articulating the meanings of Star Trek's culture of consumption. *Journal of Consumer Research*, 28(1), 67-88.
- Kozinets, R. V., & Jenkins, H. (2022). Consumer movements, brand activism, and the participatory politics of media: a conversation. *Journal of Consumer Culture*, 22(1), 264-282.
- Kozinets, R. V., Sherry Jr, J. F., Storm, D., Duhachek, A., Nuttavuthisit, K., & DeBerry-Spence, B. (2004). Ludic agency and retail spectacle. *Journal of Consumer Research*, 31(3), 658-672.

- Lamerichs, N. (2018). *Fan Fashion: Reenacting Hunger Games through Clothing and Design*. In: P. Booth (Ed.). *A Companion to Media Fandom and Fan Studies* (p.243-260). New Jersey: Willey Blackwell.
- Larsen, K., & Zubernis, L. (2013). *Fangasm: Supernatural Fangirls*. University of Iowa Press.
- Lazzarato, M. (1996). *Immaterial labor*. In: P. Virno & M. Hardt (eds.). *Radical Thought in Italy: A Potential Politics*, p.133-147). University of Minnesota Press.
- Lempert, L. B. (2007). Asking questions of the data: memo writing in the Grounded Theory tradition. In: Bryant, A. & Charmaz, K. (Eds.). *The SAGE Handbook of Grounded Theory*, p.245-264. London: Sage Publications.
- Lash, S., & Urry, J. (1994). *Economies of signs and space*. London: SAGE Publications.
- Lessig, L. (2008). *Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy*. London: The Penguin Press.
- Ludvigsen, J. A. L. (2021). Mega-events, expansion and prospects: perceptions of Euro 2020 and its 12-country hosting format. *Journal of Consumer Culture*, early view.
- Lévy, P. (2001). *Cyberculture*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Lipovetsky, G. (2005). Narciso ou a estratégia do vazio. In: G. Lipovetsky. *A era do vazio: ensaios sobre o individualismo contemporâneo*. Barueri: Manole.
- Livingstone, S. (2002). *Young People and New Media: Childhood and the Changing Media Environment*. London: SAGE Publications.
- Lobato, R., & Thomas, J. (2015). *The Informal Media Economy*. Cambridge: Polity Press.
- Lothian, A. (2017). *Sex, Utopia, and the Queer Temporalities of Fannish Love*. In: J. Gray, C. Sandvoss & C. L. Harrington. *Fandom: Identities and Communities in a Mediated World* (p.260-275). 2.ed. New York University Press.
- Lotz, A. D. (2014). *The Television will be revolutionized*. New York: NYU Press.

- Martín-Barbero, J. (1997). *Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia*. Rio de Janeiro: Editora UFRJ.
- Massumi, B. (1992). *A User's Guide to Capitalism and Schizophrenia: Deviations from Deleuze and Guattari*. MIT Press.
- Mattelart, A. (2002). *A globalização da comunicação*. Bauru: EDUSC.
- Mello, R. R., Almeida, S. O., & Dalmoro, M. (2021). The emperor's new cosplay: the agency of an absent material on the consumption experience. *Consumption Markets & Culture*, 24(3), 241-261.
- Mittell, J. (2015). *Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling*. New York: New York University Press.
- Morris, J. W. (2018). *Platform Fandom*. In: M. A. Click & S. Scott (Eds.). *The Routledge Companion to Media Fandom* (p.356-364). New York: Routledge.
- Mruck, K., & Mey, G. (2007). Grounded Theory and reflexivity. In: Bryant, A. & Charmaz, K. (Eds.). *The SAGE Handbook of Grounded Theory*, p.515-538. London: Sage Publications.
- Numerato, D., & Giulianotti, R. (2018). Citizen, consumer, citimer: the interplay of market and political identities within contemporary football fan cultures. *Journal of Consumer Culture*, 18(2), 336-355.
- Oksala, J. (2005). *Foucault on Freedom*. Cambridge University Press.
- Pande, R. (2016). *Squee from the Margins: Racial/Cultural/Ethnic Identity in Global Media Fandom*. In: L. Bennett, & P. Booth (Eds.). *Seeing Fans: Representations of Fandom in Media and Popular Culture* (p.209-220). New York: Bloomsbury Publishing.
- Pande, R. (2018). *Who Do You Mean by "Fan?" Decolonizing Media Fandom Identity*. In: P. Booth (Ed.). *A Companion to Media Fandom and Fan Studies* (p.417-434). New Jersey: Wiley Blackwell.

- Petersen-Wagner, R., & Lee Ludvigsen, J. A. (2025). The platformisation of consumer culture in and through football: resisting commodification? *Consumption Markets & Culture*, early-view, 1-22.
- PwC – PricewaterhouseCoopers (2022). *Global Entertainment & Media Outlook 2025-2029*.
- Podoshen, J. S., Venkatesh, V., & Jin, Z. (2014). Theoretical reflections on dystopian consumer culture: Black metal. *Marketing Theory*, 14(2), 207-227.
- Podoshen, J. S., Andrzejewski, S. A., Wallin, J., & Venkatesh, V. (2018). Consuming abjection: an examination of death and disgust in the black metal scene. *Consumption Markets & Culture*, 21(2), 107-128.
- Radford, S. K., & Bloch, P. H. (2012). Grief, commiseration, and consumption following the death of a celebrity. *Journal of Consumer Culture*, 12(2), 137-155.
- Ritzer, G., & Jurgenson, N. (2010). Production, consumption, prosumption: the nature of capitalism in the age of the digital 'prosumer'. *Journal of Consumer Culture*, 10(1), 13-36.
- Russell, C. A., & Schau, H. J. (2014). When narrative brands end: the impact of narrative closure and consumption sociality on loss accommodation. *Journal of Consumer Research*, 40(6), 1039-1062.
- Russo, J. L. (2018). *The Queer Politics of Femslash*. In: M. A. Click & S. Scott (Eds.). *The Routledge Companion to Media Fandom* (p.155-164). New York: Routledge.
- Salih, S. (2002). *Judith Butler*. Routledge.
- Sandvoss, C. (2003). *A game of two halves: football, television, and globalization*. London: Routledge.
- Sandvoss, C. (2005). *Fans: The Mirror of Consumption*. Cambridge: Polity Press.
- Sawicki, J. (1991). *Disciplining Foucault: Feminism, Power, and the Body*. Routledge.
- Seo, Y. (2013). Electronic sports: a new marketing landscape of the experience economy. *Journal of Marketing Management*, 29(13-14), 1542-1560.

Seregina, A., & Schouten, J. W. (2017). Resolving identity ambiguity through transcending fandom. *Consumption Markets & Culture*, 20(2), 107-130.

Seregina, A., & Weijo, H. A. (2017). Play at any cost: how cosplayers produce and sustain their ludic communal consumption experiences. *Journal of Consumer Research*, 44(1), 139-159.

Seymour, J. (2018). *Racebending and Prosumer Fanart Practices in Harry Potter Fandom*. In: P. Booth (Ed.). *A Companion to Media Fandom and Fan Studies* (p.435-454). New Jersey: Willey Blackwell.

Shirky, C. (2008). *Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations*. New York: Penguin Press.

Sinclair, G., & Dolan, P. (2015). Heavy metal figurations: music consumption, subcultural control and civilizing processes. *Marketing Theory*, 15(3), 423-441.

Smith, S., Fisher, D., & Cole, S. J. (2007). The lived meanings of fanaticism: understanding the complex role of labels and categories in defining the self in consumer culture. *Consumption Markets & Culture*, 10(2), 77-94.

Star, S. L. (2007). Living Grounded Theory: cognitive and emotional forms of Pragmatism. In: Bryant, A. & Charmaz, K. (Eds.). *The SAGE Handbook of Grounded Theory*, p.75-94. London: Sage Publications.

Stein, L. (2016). *The Digital Literary Fangirl Network: Representing Fannishness in the Transmedia Web Series*. In: L. Bennett, & P. Booth (Eds.). *Seeing Fans: Representations of Fandom in Media and Popular Culture* (p.169-180). New York: Bloomsbury Publishing.

Stein, L. E. (2018). *Tumblr Fan Aesthetics*. In: M. A. Click & S. Scott (Eds.). *The Routledge Companion to Media Fandom* (p.86-97). New York: Routledge.

Stern, P. N. (2007). On solid ground: essential properties for growing Grounded Theory. In: Bryant, A. & Charmaz, K. (Eds.). *The SAGE Handbook of Grounded Theory*, p.114-126. London: Sage Publications.

Strauss, A., & Corbin, J. (2015). *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. Los Angeles: Sage Publications.

Strübing, J. (2007). Research as pragmatic problem-solving: the pragmatist roots of empirically-grounded theorizing. In: Bryant, A. & Charmaz, K. (Eds.). *The SAGE Handbook of Grounded Theory*, p.580-602. London: Sage Publications.

Sugihartati, R. (2020). Youth fans of global popular culture: between prosumer and free digital labourer. *Journal of Consumer Culture*, 20(3), 305-323.

Timmermans, S., & Tavory, I. (2007). Advancing ethnographic research through Grounded Theory practice. In: Bryant, A. & Charmaz, K. (Eds.). *The SAGE Handbook of Grounded Theory*, p.493-512. London: Sage Publications.

Thornberg, R., & Charmaz, K. (2014). Grounded Theory and theoretical coding. In: Flick, U. (Ed.). *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis*, p.153-169. London: Sage Publications.

Toffoletti, K., & Thorpe, H. (2018). The athletic labour of femininity: the branding and consumption of global celebrity sportswomen on Instagram. *Journal of Consumer Culture*, 18(2), 298-316.

Turner, V. (1982). *From ritual to theatre: the human seriousness of play*. New York: PAJ Publications.

Urquhart, C. (2007). The evolving nature of Grounded Theory method: the case of the information systems discipline. In: Bryant, A. & Charmaz, K. (Eds.). *The SAGE Handbook of Grounded Theory*, p.339-360. London: Sage Publications.

Urquhart, C. (2013). *Grounded Theory for Qualitative Research: A Practical guide*. London: Sage Publications.

- van den Bulck, H. (2018). *Exploring Local Fandom: Celebrities' Fans in the Global–Local Nexus*. In: M. A. Click & S. Scott (Eds.). *The Routledge Companion to Media Fandom* (p.289-297). New York: Routledge.
- van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2018). *The Platform Society: Public Values in a Connective World*. Oxford: Oxford University Press.
- Virno, P. (2004). *A Grammar of the Multitude: For an Analysis of Contemporary Forms of Life*. Semiotext(e).
- Warner, K. J. (2018). *The Queer Politics of Femslash*. In: M. A. Click & S. Scott (Eds.). *The Routledge Companion to Media Fandom* (p.253-261). New York: Routledge.
- Watson, J. (2009). *Guattari's Diagrammatic Thought: Writing Between Lacan and Deleuze*. Continuum.
- Whitehouse, S. (2023). "Taking a chance on a record": lost vinyl consumption practices in the age of music streaming. *Consumption Markets & Culture*, 26(1), 64-80.
- Williams, R. (2004). *Television: technology and cultural form*. London: Routledge.
- Williams, R. (2016). "We Live Round Here Too": Representing Fandom and Local Celebrity in *Pulp: A Film About Life, Death & Supermarkets*. In: L. Bennett, & P. Booth (Eds.). *Seeing Fans: Representations of Fandom in Media and Popular Culture* (p.23-32). New York: Bloomsbury Publishing.
- Yeritsian, G. (2021). Participation from above and below: brand community and the contestation of cultural participation. *Journal of Consumer Culture*, 21(2), 278-295.
- Zheng, S. (2023). Gendered fandom in transcultural context-female-dominated paratexts and compromised fan culture. *Journal of Consumer Culture*, 23(4), 1017-1035.
- Zubernis, L., & Larsen, K. (2018). *Make Space for Us! Fandom in the Real World*. In: P. Booth (Ed.). *A Companion to Media Fandom and Fan Studies* (p.207-225). New Jersey: Wiley Blackwell.

Apêndice A – Lista dos artigos do *corpus* de pesquisa

Título do artigo*	Situação	Ano de publicação	Estrato Qualis	DOI
Dispositivo de <i>Potterheads</i> : Organização Pautada na Ordem do Cânone	Publicado	2017	A2	10.1590/1982-7849rac2017160187
A Vida Organizada dos Fãs de Harry Potter	Publicado	2018	A2	10.1590/1984-9240847
Assembled by Desire: Potterheads' Productive Consumption	Publicado	2018	A2	10.1590/S0034-759020180107
Temos Que Pegar Todos! - Discursos Identitários sobre o Consumo de Pokemon Go no Brasil	Publicado	2018	A3	10.5585/bmj.v17i6.3830
A Vontade de Potência do Prossumidor: Uma Análise da Vontade e da Força da Vontade nas Práticas dos <i>Potterheads</i>	Publicado	2019	A4	10.21529/RECADM.2019007
Fans Make Art: Authoring and Creativity in the Production of Fanvideos	Publicado	2019	B1	10.7867/1980-4431.2019v24n4p22-36
Enjoying the NFL in Brazil through Social TV	Publicado	2019	A3	10.12712/rpca.v13i4.29511
A Ordem do Cânone: Episteme da Produção Discursiva de Fãs de ASoIaF Sobre GoT	Publicado	2020	A2	10.15603/1982-8756/roc.v16n32p365-398
Extraordinary Experience of the Brazilian NFL Audience: A Netnography on Twitter Interactions	Publicado	2020	A4	10.5585/podium.v9i2.14505
From Play to Political Action: Prosumerism on Fanvideo Meme Production	Publicado	2020	A2	10.1590/1807-7692bar2020190121
No Shame to Play: Ludic Prosumption on Brazilian Fanvideos	Publicado	2020	A2	10.1108/REGE-04-2019-0043
Cultural Identity in the Consumption of the National Football League by Brazilian Fans	Publicado	2020	A2	10.1590/1679-395120190020x
Consumption Attachments of Brazilian Fans of the National Football League: A Netnography on Twitter interactions	Publicado	2020	A3	10.1108/INMR-02-2019-0015
Fan Affirmation: Alethurgy on an Indie Music Fandom	Publicado	2021	A2	10.1590/1982-7849rac2021190395.en
Hipsters Versus Posers: Fannish Split in the Indie Music World	Publicado	2021	A2	10.1590/1678-6971/eRAMG210202
Acculturation of Brazilian NFL Fans in Virtual Interactions	Publicado	2021	A4	10.22478/ufpb.2238-104X.2021v11n1.52141
Fans' (Esth)Et(h)ics Elaboration: Poaching as True Love Practice	Publicado	2022	A2	10.1590/S0034-759020220203
Resisting to Game of Thrones: A Fannish Agonism	Publicado	2022	A2	10.1108/REGE-12-2020-0124
Estéticas da Existência Indie: Articulações em Torno da Concepção do <i>Mainstream</i>	Publicado	2022	A4	10.21529/RECADM.2022020
Correndo por Todas as Bases: Brandom Brasileiro de Fãs da Major League Baseball	Publicado	2022	B1	10.22277/rgo.v15i2.6828
All in One: Digital Influencers as Market Agents of Popular Culture	Publicado	2022	A2	10.7819/rbgn.v24i2.4167

Commitment to Freedom: A Fannish Struggle for the Representativeness of Political Identities	Publicado	2022	A2	10.7819/rbgn.v24i4.4202
Time to DTR: Fan Paratextualization About Game of Thrones Last Season	Publicado	2022	A4	10.5902/1983465965633
The Prosumer Faces: The Representation of the Productive Consumer in the Marketing Literature	Publicado	2022	B2	10.51359/2526-7884.2022.252977
Normalização dos Corpos de Divas Pop: Haterização Evidenciada por Influenciadores Digitais	Publicado	2023	A4	10.21529/RECADM.2023013
People Like Us: Pop Divas' Image Deglamourization by Digital Influencers	Publicado	2023	A2	10.15728/bbr.2022.1301.en
Favela Won! – Resistance Conveyed in Bregafunk Music Videos	Publicado	2023	A2	10.1590/1679-395120220124x
Living a Fascist Life? - Purging the “Abnormal” Through Anti-Fannish Behavior	Publicado	2023	A2	10.1590/S0034-759020230304
Learning with NBA Fans: Brand Knowledge from a Culturalist Perspective	Publicado	2023	A4	–
Using Paratextualization to Build a Cultural Scheme of Brands for the Entertainment Industry	Publicado	2023	B1	10.7867/1980-4431.2023v28n1p67-87
Developing Affective Brands: Paratextualization in the Entertainment Industry	Publicado	2023	–	10.1515/roms-2022-0021
Identidades Culturais nas Interações Virtuais de Consumo de Fãs Brasileiros da NBA	Publicado	2023	A4	10.53706/gep.v.24.7521
Fan Research from the Consumption Perspective: A Systematic Analysis of the International Marketing Production	Publicado	2023	B2	10.51359/2526-7884.2023.253453
Prosumindo Experiências Hedônicas: Um Posicionamento Subjetivante por meio de Máquinas Desejantes	Publicado	2023	A3	10.15603/2176-0985/roc.v19n37p175-204
Cosplay Aesthetics: Fans Poach for a Beautiful Life	Publicado	2023	A2	10.15448/1980-3729.2023.1.43130
Just One Screen Is Not Enough: Social TV Role to Brazilian Fans of Major League Soccer	Publicado	2023	A4	10.1108/SBM-06-2021-0068
Politicamente e Economicamente Corretas: Paratextualização de Divas Pop por Influenciadores Digitais	Publicado	2024	B1	10.22277/rgo.v17i2.7404
Authorship and Memetization: A Reflection on Paratextualization of Media Products	Publicado	2024	–	10.53946/rmrreview.v4i1.37
What “Male” Is This?: “Abnormalization” of Subjectivities in Bregafunk Music Videos	Publicado	2024	A2	10.1590/1984-92302024v31n0001EN
Cynical Fan: Telling the Truth Shamelessly	Publicado	2024	A2	10.1590/1679-395120230032x
Bouncing between Screens: Social TV and Brazilian NBA Audience	Publicado	2024	A2	10.1108/REGE-12-2021-0206
Co-Producing Virtual Consumption Extraordinary Experiences: A Netnography of Brazilian NBA Fans	Publicado	2024	A3	10.4013/base.2024.201.03

Governed on Their Own Terms: Fans' Prosumption of Avengers Endgame Media Paratexts	Publicado	2024	A2	10.1590/S0034-759020240204
Avatar of the Self: Governing Meta-Body Elaborated Based on Embodiments of Consumption	Publicado	2024	A2	10.7819/rbgn.v26i01.4248
Fight For Respect! Exploring Digital Activism Among Cosplayers Through Consumer Resistance Based on Foucauldian Theory	Publicado	2024	A2	10.1590/1807-7692bar2024240120
Cultural Runs Batted In: Consumption Acculturation between Brazilian Major League Baseball Fans	Publicado	2024	B1	–
Women Gamers: Gender Performativities in Female eSports Consumption	Publicado	2024	A2	10.1590/1678-6971/eRAMG240235
Aculturação dos Consumidores entre Fãs Brasileiros de K-Pop	Publicado	2024	A4	10.21529/RECADM.2024015
Moral Harassment as Consumption Governmentality: Exploring Dark Side Interactions in Cosplay	Publicado	2025	A2	10.1590/S0034-759020250503
Courage to be a Fan: The Alethurgical Dispositif that Governs Cosplay	Publicado	2025	A2	10.15448/1980-3729.2025.1.46784
Cultural consumers' gatekeeping in cosplay: cynical truths established through fans' practice	Publicado	2025	A2	10.1108/REGE-01-2025-0021
Together in Difference: Political Ethic in Cosplayers' Performativity	Publicado	2025	A2	10.30962/econps.3108
Prosumers' Self-Techniques in Cosplay: The Learning-Token Continuum	Prelo	–	A2	–
Fan Function: Birth of the Audience	Prelo	–	A2	–
Cosplayers' Bounty: An Ethical Path that Guides Consumers' Subjective Forms	Prelo	–	A3	–
Love to Fandom: Ethical Condition for Cosplayers Subjectivity	Avaliação	–	–	–
Social Media Utopias in Cosplay Influence	Avaliação	–	–	–
The Spectacularization of Consumers Acculturation: A Netnography of MLS Brazilian Fans	Avaliação	–	–	–
Fluxos Culturais do Consumo de Fãs Brasileiros de K-Pop	Avaliação	–	–	–
Fãs Brasileiros de K-Pop: Um Estudo Sobre Aculturação De Consumo	Avaliação	–	–	–
Queer Social Television: An Empowering Consumer Assemblage	Avaliação	–	–	–
Queer Fandom as Heterotopia: A Netnography of Brazilian RuPaul's Drag Race Fans	Avaliação	–	–	–
Drag Celebrification and Fannish Performativity in the Brazilian RuPaul's Drag Race Fandom	Avaliação	–	–	–

* Para o caso dos artigos em avaliação, título provisório.

Apêndice B – Glossário de termos e expressões relevantes

Action figure. Figura articulada, geralmente feita de plástico, produzida com base em personagens da cultura pop – como super-heróis, personagens de filmes, séries, *games* e esportes. Diferentemente de brinquedos convencionais, são voltadas para um público colecionador, sendo valorizadas pela fidelidade estética, riqueza de detalhes e valor simbólico no universo fânico.

Algoritmo. Conjunto de instruções automáticas usado por sistemas digitais para organizar e priorizar conteúdos com base em critérios como engajamento, perfil do usuário e histórico de navegação. Em plataformas de mídia social e streaming, os algoritmos determinam, por exemplo, quais postagens aparecem, quais vídeos são recomendados ou quais conteúdos ganham destaque.

Ambiente digital. Espaço de interação informacional, social e cultural mediado por tecnologias digitais conectadas em rede. Compreende plataformas, mídias sociais, fóruns, sites, aplicativos e demais estruturas online em que circulam conteúdos e ocorrem interações entre usuários.

Aplicativo de mensagens instantâneas. Software que permite a troca imediata de mensagens de texto, voz, imagens, vídeos e outros arquivos por meio de conexão à Internet. Esses aplicativos – como WhatsApp, Telegram e Messenger – possibilitam conversas individuais ou em grupo.

Arco narrativo. Trata-se de narrativas amplas, centradas em certos personagens, conflitos, eventos ou temáticas, compostas por produtos seriados – como temporadas de séries televisivas,

volumes contíguos de *comic books* – caracterizadas por uma estrutura interna com início, desenvolvimento e desfecho próprios, que desempenham papel específico em universos narrativos.

A World of Ice and Fire. Universo narrativo que corresponde ao conjunto ficcional criado por George R. R. Martin, tendo como base a série literária *A Song of Ice and Fire*, que serve de base para séries televisivas, como *Game of Thrones* e *House of the Dragon*. Esse universo é caracterizado por sua complexa geopolítica, múltiplas casas nobres, mitologias próprias, ambientação medieval e narrativa fantástica, sendo um dos mais reconhecidos universos narrativos da cultura pop contemporânea.

Banner. Imagem gráfica utilizada para expressão visual, promoção ou identificação de causas, grupos ou narrativas, especialmente em plataformas digitais.

Bot. Programa automatizado, geralmente utilizado em ambientes digitais para executar tarefas específicas sem a intervenção direta de usuários humanos. São comumente empregados para amplificar *hashtags*, replicar mensagens em massa, manipular algoritmos de plataformas digitais ou interagir automaticamente em ambientes digitais.

Cânone. Conjunto de elementos oficiais que compõem a história “válida” de um universo narrativo, como enredos, personagens, eventos e ambientações reconhecidos por seus criadores ou detentores dos direitos autorais.

Casas da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. São divisões internas da escola que recebe jovens bruxos para sua formação, às quais os estudantes são designados ao ingressarem

na instituição. Cada casa – Grifinória, Sonserina, Corvinal e Lufa-Lufa – é associada a certos traços de personalidade e valores dos estudantes. Essas categorias se tornaram uma importante forma de autoidentificação entre potterheads, funcionando como signos de pertencimento e diferenciação dentro do fandom da série. Muitos fãs realizam um teste de seleção por meio da plataforma da franquia, para descobrir a qual casa pertencem.

Chat. Ambientes virtuais de conversação síncrona ou assíncrona, utilizados para troca de informações. Podem assumir diferentes formatos – desde caixas de mensagens instantâneas em plataformas sociais até espaços dedicados em aplicativos como Discord, Telegram ou Twitter (X).

Comunidade gamer. Comunidades que compartilham o interesse por *games*, abrangendo desde jogadores ocasionais àqueles mais assíduos e dedicados, assim como incluindo criadores de conteúdo, *streamers* e desenvolvedores.

Conteúdo viral. Conteúdo digital – como imagens, vídeos, memes, trechos de entrevistas, falas ou cenas – que alcança rápida e ampla disseminação nas plataformas digitais, sendo replicado por múltiplos usuários de forma orgânica e em alta velocidade.

Corridas Naruto. Expressão que se refere a uma forma de correr popularizada pelo personagem Naruto Uzumaki, do anime *Naruto*, em que o corpo se inclina para frente e os braços ficam estendidos para trás. Tornou-se um gesto icônico da cultura pop japonesa, se tornando amplamente reproduzido por fãs em vídeos, eventos, memes e manifestações performáticas.

Cosplay. Termo originado da junção das palavras em inglês *costume* (fantasia) e *play* (interpretação, brincadeira) para designar a prática de fãs que se vestem e atuam como personagens da cultura pop – tipicamente de animes, filmes, séries, *games* e *comic books* –, o que envolve reproduções fidedignas tanto dos seus trajes, quanto de seus comportamentos e trejeitos.

Cosplayer. Fã que pratica o cosplay, ou seja, que se fantasia e interpreta personagens da cultura pop.

Cover. Reinterpretações musicais realizadas por fãs ou artistas, nas quais uma música original é executada com nova performance vocal, instrumental ou estética. No universo fânico, os covers operam como prática criativa e forma de homenagem, sendo veiculados em plataformas como YouTube, TikTok ou SoundCloud. Funcionam como expressão da apropriação simbólica das obras e revelam a relação afetiva dos fãs com os produtos de mídia, além de atuarem como formas legítimas de engajamento performático no interior dos *fandoms*.

Crossover. Narrativas ou conteúdos que combinam personagens, universos ou tramas de diferentes franquias midiáticas, criando enredos híbridos. Embora o conceito tenha origem nas práticas da própria indústria cultural, é amplamente explorado por fãs em produções derivadas como fanfics, fanarts e vídeos remixados. Crossovers permitem encontros improváveis, ressignificações e articulações de sentido que extrapolam os cânones narrativos originais, funcionando como potente forma de apropriação e expansão simbólica.

Cultura Pop. Abreviação de cultura popular de massa – que não deve ser confundida com cultura popular tradicional –, que se refere ao conjunto de produtos de mídia criados, produzidos

e/ou disseminados pelos meios de comunicação e consumidos por grandes públicos – como música, cinema, televisão, *comic books* e *games*. Embora vinculada à indústria do entretenimento, seu caráter cultural a configura como um campo não apenas de consumo, mas também de disputas simbólicas e práticas identitárias.

Dashboard. Interfaces visuais interativas que organizam e exibem informações relevantes de forma sintetizada, geralmente a partir de dados capturados em tempo real. São amplamente utilizadas em plataformas digitais para monitoramento de desempenho, análise de métricas e acompanhamento de interações, podendo rastrear engajamentos com *hashtags*, mensurar alcance de postagens, observar tendências ou organizar mutirões.

Diva pop. Expressão que designa artistas femininas da música pop que alcançam grande projeção midiática e *status* de ícone cultural, comumente admiradas por sua capacidade vocal, presença de palco e autenticidade estética.

Engajamento. No contexto das plataformas digitais, refere-se ao conjunto de interações realizadas pelos usuários em relação a um conteúdo ou perfil, como curtidas, comentários, compartilhamentos, marcações e salvamentos.

Fanart. Literalmente arte de fã – a partir da junção das palavras em inglês. Refere-se a representações visuais – como ilustrações, colagens e desenhos digitais – produzidas por fãs com base em personagens, cenas ou elementos de universos narrativos existentes.

Fancover. Interpretação feita por fãs de músicas originalmente vinculadas a produtos de mídia – como trilhas sonoras de filmes, séries, animes ou *games* – ou de artistas da cultura pop. Pode incluir performances vocais, instrumentais e coreográficas.

Fandom. Termo originado da junção (em inglês) da palavra *fan* (i.e., fã) e do sufixo *-dom*, que denota domínio, estado ou coletividade – neste caso, uma evocação à noção de reino (como em *kingdom*). Diz respeito a comunidades de fãs que compartilham interesse por determinada obra, artista, universo narrativo, time esportivo, atleta etc. Nesse contexto, redes de socialidades, práticas culturais próprias e modos específicos de produção e circulação de sentidos são articulados. Nesse sentido, também correspondem a espaços sociais em ocorrem interações entre fãs, cada vez mais em ambientes digitais, embora também em lugares onde ocorrem eventos e encontros presenciais.

Fanfic. Abreviação do termo em inglês *fan fiction* (i.e., ficção de fãs), que designa narrativas escritas por fãs a partir de universos narrativos já existentes – como livros, filmes, séries ou *games*. Essas produções costumam expandir, reimaginar ou reinterpretar tramas, personagens e desfechos das obras originais, caracterizando-se como uma forma de apropriação criativa e afetiva.

Fânico. Adjetivo utilizado para qualificar elementos relacionados à condição de ser fã, particularmente relacionados a dimensões culturais, sociais e simbólicas que envolvem o pertencimento e as manifestações dessa subjetividade.

Fanidade. Termo utilizado para se referir à condição de ser fã, assumindo uma concepção identitária, cultural e relacional coletiva. Assim, a fanidade envolve discursos, práticas culturais e vínculos afetivos e sociais que se constroem em torno de produtos de mídia, sendo marcada por aspectos técnicos, estéticos, éticos e políticos.

Fanmade. Termo em inglês que significa “feito por fãs”, usado para designar qualquer tipo de produção não oficial elaborada por membros de uma comunidade fânica.

Fanpage. Página temática criada em plataformas de mídias sociais para homenagear, divulgar ou discutir sobre um artista, obra, universo narrativo ou qualquer outro objeto de admiração coletiva. Geralmente gerida por fãs, a fanpage assume função de curadoria, produção e compartilhamento de conteúdos relacionados ao tema, servindo como espaço de informação, mobilização e debate no contexto das comunidades de fãs.

Fanvideo. Produções audiovisuais criadas por fãs com base em produtos e universos narrativos da cultura pop que manifestam homenagens, paródias, críticas, trailers alternativos, teorias visuais ou histórias independentes, dentre outros. Podem se apresentar como montagens de trechos de obras originais – como séries, filmes ou videoclipes – para construir releituras ou novas narrativas ou como produções totalmente originais.

Feed de notícias. Estrutura de exibição dinâmica presente em plataformas digitais, aplicativos e redes sociais que organiza e atualiza continuamente os conteúdos publicados por perfis seguidos ou recomendados.

Franquia. Conjunto de produtos de um mesmo universo narrativo, organizados de forma coordenada por uma empresa ou por seus autores, englobando as produções originais e suas expansões. Diferentemente do termo universo narrativo, que se refere à dimensão ficcional, o termo é mais utilizado para se referir às estratégias midiáticas e de marketing desses universos enquanto marcas comerciais.

Game. Termo em inglês adotado para se referir aos jogos eletrônicos, como *videogames*, jogos de computador e jogos *mobile*.

Graphic novel. Expressão em inglês que designa romances gráficos, diz respeito às conhecidas histórias em quadrinhos. O termo, no entanto, costuma ser preferido por fãs, por valorizar o estilo narrativo e o caráter artístico do gênero.

Harry Potter (universo narrativo). Criado por J. K. Rowling a partir da série literária centrada no personagem que lhe dá nome e posteriormente expandido para filmes, *games* e peça de teatro, a narrativa se desenvolve em torno de um universo mágico no qual ocorre uma luta entre o bem e o mal, explorando conflitos juvenis, assim como disputas políticas e normas institucionais. A franquia se tornou uma das mais impactantes da cultura pop, sendo representativa de uma geração.

Hashtag. Palavra ou expressão antecida pelo símbolo “#”, utilizada em plataformas digitais, especialmente mídias sociais, para indexar conteúdos e torná-los facilmente localizáveis por outros usuários. As hashtags funcionam como marcadores temáticos ou mobilizadores, permitindo agregar postagens sobre um mesmo assunto, facilitar a participação em campanhas digitais, acompanhar eventos em tempo real ou destacar posicionamentos identitários e políticos.

Indie. No contexto musical, o termo indie se refere ao conjunto de artistas, bandas e produções independentes que atuam fora dos grandes selos fonográficos, se caracterizando por uma estética mais autoral, experimental e distante de fórmulas comerciais, sendo frequentemente valorizado por sua autenticidade e originalidade.

Influenciador digital. Pessoa que produz e compartilha conteúdos em plataformas digitais, especialmente mídias sociais, exercendo influência significativa sobre o comportamento, opiniões e decisões de consumo de seus seguidores. Essa influência decorre da construção de uma audiência engajada, da percepção de autenticidade em suas interações e da autoridade percebida em determinados temas.

K-Pop. Abreviação de *Korean Pop*, o termo designa a moderna indústria musical sul-coreana que se consolidou como fenômeno global a partir dos anos 2000, sendo caracterizada por artistas solo e grupos que combinam música e dança com forte apelo audiovisual e influência na moda.

Like (curtida). Ação realizada em plataformas digitais – como mídias sociais, fóruns ou sites de vídeo – para expressar aprovação, interesse ou apoio a determinado conteúdo, como postagens, comentários, fotos ou vídeos. Embora pareça uma interação simples, o like constitui um importante indicador de visibilidade e engajamento, sendo frequentemente utilizado pelos algoritmos para determinar o alcance de um conteúdo.

Link. Forma abreviada de hyperlink, termo em inglês que se refere a um elemento clicável, geralmente em formato de texto ou imagem, que direciona o usuário a outro conteúdo ou página na internet. Os links são componentes fundamentais da navegação digital, permitindo conexões entre conteúdos distribuídos em diferentes plataformas e contextos.

Lord of the Rings. Universo narrativo criado por J. R. R. Tolkien em uma trilogia literária posteriormente adaptada para o cinema e outras mídias, tendo se tornado um dos pilares da

fantasia moderna na cultura pop. Ambientado na fictícia Terra-Média, a narrativa épica envolve guerras, jornadas heroicas, criaturas míticas e disputas de poder.

Mainstream. Termo em inglês utilizado para designar produtos, práticas ou discursos que fazem parte da corrente principal de uma cultura, isto é, aquilo que é amplamente difundido, consumido e aceito por grandes públicos. No contexto da cultura pop, refere-se a conteúdos produzidos por grandes corporações, com alta visibilidade e grande apelo comercial, em oposição a manifestações consideradas alternativas ou independentes.

Marvel (universo narrativo). Se refere ao conjunto de histórias, personagens e ambientações ficcionais protagonizadas por super-heróis, criado originalmente pela editora de *comic books* Marvel Comics. Com o tempo, esse universo foi expandido para outras mídias, como cinema, televisão e games. Nos últimos anos teve sua popularidade expandida a partir do Universo Cinematográfico Marvel (MCU, na sigla em inglês), um conjunto interconectado de filmes e séries de televisão.

Métrica digital. Indicador quantitativo utilizado para monitorar, mensurar e avaliar comportamentos, performances e interações em ambientes digitais. Entre os exemplos mais comuns estão número de visualizações, curtidas, comentários, compartilhamentos, cliques, tempo de permanência, seguidores e alcance. Essas métricas são frequentemente utilizadas por plataformas, marcas e criadores de conteúdo para orientar estratégias de comunicação, mensurar engajamento e mapear tendências.

Mídia social. Plataformas digitais interativas que permitem a criação, o compartilhamento e a circulação de conteúdos por usuários, viabilizando conexões em rede. Diferentemente dos

meios de comunicação tradicionais, nas mídias sociais os usuários não são apenas receptores, mas também produtores de conteúdo, o que as torna espaços centrais de socialidade, debate público e práticas culturais contemporâneas. Exemplos incluem Facebook, Instagram, Twitter (X), TikTok e YouTube.

Mutirão digital. Ação coordenada de mobilização em ambientes digitais, realizada por grupos de fãs com o objetivo de amplificar conteúdos, influenciar algoritmos ou pressionar decisões de mercado e visibilidade. Essas ações costumam envolver interações massivas e simultâneas – como publicações com hashtags específicas, enquetes, curtidas, comentários ou visualizações –, organizadas por meio de aplicativos de mensagens ou mídias sociais.

NBA. Sigla para *National Basketball Association*, principal liga profissional de basquete dos Estados Unidos – e uma das mais prestigiadas do mundo. A NBA é reconhecida não apenas por seu papel no esporte de alto rendimento, mas também por sua influência na cultura pop global, mobilizando *fandoms* em torno de atletas e times do basquete profissional.

NFL. Sigla para *National Football League*, principal liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos e uma das organizações esportivas mais populares e lucrativas do mundo, com seus jogos amplamente transmitidos e acompanhados globalmente. A final do seu campeonato anual, chamado de Super Bowl, é um dos maiores eventos esportivos e midiáticos do planeta.

Peer-to-peer (P2P). Modelo de compartilhamento de dados em rede descentralizada, no qual os usuários atuam simultaneamente como emissores e receptores de arquivos. Tecnologias P2P são empregadas para a circulação não oficial de episódios, livros, álbuns e outros produtos de mídia.

Plataforma digital. Ambiente virtual mediado por software, no qual ocorrem interações entre usuários, conteúdos e serviços. As plataformas digitais estruturam a produção, circulação e consumo de dados, viabilizando desde redes sociais e serviços de *streaming* até *marketplaces* e fóruns online. Elas operam como infraestruturas sociotécnicas que regulam comportamentos por meio de algoritmos, métricas e políticas próprias, desempenhando papel central nas dinâmicas culturais, econômicas e comunicacionais contemporâneas.

Pop funko. Linha de bonecos colecionáveis produzida pela empresa norte-americana Funko, caracterizada por versões estilizadas e cabeçudas de personagens da cultura pop – como heróis, vilões, músicos, atletas e personagens de filmes, séries e *games*, que se tornaram itens populares entre fãs.

Poser. Termo pejorativo usado no contexto na cultura de fãs para designar alguém que tenta se passar por fã ou entusiasta de algo apenas por aparência ou *status* social, sem possuir envolvimento, conhecimento ou paixão genuína, baseada na percepção de inautenticidade e busca por validação externa, em contraste ao engajamento considerado legítimo na comunidade.

Potterheads. Fãs de universos fantásticos costumam se atribuir nomes específicos que expressam pertencimento e coesão comunitária. O termo *potterhead* designa os fãs da franquia Harry Potter, sendo derivado da junção do sobrenome do personagem principal (Potter) com o sufixo *-head*, usado em inglês para indicar forte devoção ou identificação com algo.

Produto de mídia. A noção de produto de mídia engloba quaisquer ofertas a mercados que sejam criadas, produzidas e/ou distribuídas por meios de comunicação, incluindo tanto os

produtos tipicamente vinculados à cultura pop quanto àqueles vinculados aos chamados esportes de mídia – cujo consumo ocorre primordialmente a partir de meios de comunicação, incluindo transmissões de competições, coberturas jornalísticas, times esportivos e atletas – e novos formatos desenvolvidos a partir das mídias digitais, como podcasts e perfis de influenciadores digitais.

Queerbaiting. Estratégia narrativa ou promocional em que obras da cultura pop insinuam, mas não concretizam, representações LGBTQIAPN+, com o objetivo de atrair esse público sem, de fato, assumir compromisso com a diversidade. Trata-se de uma forma de capitalização simbólica sobre pautas identitárias, frequentemente denunciada por fãs como prática oportunista. No contexto da fanidade, o queerbaiting é percebido como violação da coerência ética e narrativa, ativando reações críticas e boicotes dentro dos fandoms.

Reenactment. Termo em inglês que se refere à reencenação de eventos, cenas ou performances, geralmente com o objetivo de recriar, de forma fiel, um acontecimento ou narrativa. No contexto da cultura fã, envolve a reprodução detalhada de cenas de filmes, séries, performances musicais ou esportivas, podendo incluir trajes, gestos e diálogos. Difere do cosplay por focar mais na atuação de cenas específicas do que na representação livre de personagens.

Reboot. Termo utilizado para designar o reinício de uma franquia ou universo narrativo, mantendo elementos centrais – como personagens, ambientações e mitologias –, mas recomeçando a história, com nova abordagem estética e/ou narrativa.

Saga literária. Conjunto de obras literárias interligadas por uma continuidade narrativa, geralmente centradas em um mesmo universo ficcional, com personagens recorrentes e

desdobramentos progressivos. Costumam ser compostas por vários volumes, que desenvolvem tramas extensas e complexas, comuns em gêneros como fantasia e ficção científica.

Script. Sequências de instruções programadas, elaboradas em linguagens computacionais, com o objetivo de automatizar tarefas em sistemas digitais, sendo empregados para facilitar ações como repetição de votos em enquetes, replicação de mensagens, automação de respostas ou coleta de dados em massa.

Spin-off. Produção derivada de uma obra original, que se concentra em personagens, eventos ou contextos secundários do universo narrativo principal. O objetivo de um *spin-off* é expandir esse universo ao explorar novas perspectivas, histórias paralelas ou antecedentes, mantendo algum grau de conexão com a trama original, sendo comuns em séries televisivas, filmes, livros e *comic books*.

Spoiler. Termo usado para designar a revelação de informações importantes sobre o enredo de uma obra – como desfechos, mortes de personagens ou reviravoltas narrativas – antes que o público tenha tido a oportunidade ampla de acessá-la. São geralmente evitados em discussões públicas para não comprometer a fruição de outros espectadores ou leitores.

Sports fandom. Extensão da noção de fandom, usada para designar o conjunto de práticas, vínculos afetivos e modos de sociabilidade desenvolvidos por fãs de esportes, incluindo gêneros esportivos, times e atletas – ao passo em que estabelece contiguidade com a lógica da cultura de fãs como um todo, singulariza as particularidades que diferenciam fãs de esportes de fãs de produtos de mídia.

Star Wars. Franquia de ficção científica criada por George Lucas em 1977 para o cinema e expandida para séries, livros, *comic books*, animações e *games*. Star Wars apresenta uma narrativa épica centrada na luta entre o bem e o mal e marcada por conflitos políticos, sendo um dos universos narrativos de maior impacto da cultura pop, com vários elementos icônicos sendo amplamente reconhecidos – com os Jedi, os saibres de luz e a força.

Streaming. Forma de transmissão e consumo de conteúdos digitais – como vídeos, músicas e podcasts – realizada via Internet, sem a necessidade de download completo do arquivo. Plataformas de mídia streaming, como Netflix, Spotify e Twitch, se tornaram centrais na distribuição e fruição de produtos midiáticos, alterando dinâmicas de acesso, temporalidade e personalização do consumo.

Tag. Termo usado para categorizar ou identificar conteúdos digitais por meio de palavras-chave, facilitando sua busca, organização e agrupamento em plataformas online. Em redes sociais, blogs e sites de compartilhamento de mídia, as tags funcionam como marcadores temáticos que permitem aos usuários navegar por assuntos específicos, relacionar conteúdos semelhantes ou aumentar a visibilidade de postagens.

Teoria de fãs. Termo amplamente adotado para se referir a interpretações e especulações elaboradas por fãs a respeito de narrativas ficcionais, frequentemente com o intuito de preencher lacunas, prever desdobramentos ou explicar eventos e comportamentos de personagens.

Thread. Termo em inglês que significa "fio" ou "linha", usado para designar uma sequência encadeada de publicações em plataformas como Twitter (X), Reddit ou fóruns online. Cada nova postagem (ou tweet, no caso do X) é conectada à anterior, permitindo o desenvolvimento

de raciocínios mais longos, narrativas, análises ou comentários detalhados que não caberiam em uma única entrada.

Tokenismo. Inclusão superficial ou simbólica de personagens de grupos historicamente marginalizados – como mulheres, pessoas negras ou LGBTQIAPN+ – com o intuito de conferir aparência de diversidade a obras da cultura pop, sem promover efetiva representatividade. Essa prática é criticada por reduzir identidades complexas a funções decorativas, reforçando estereótipos ou esvaziando pautas políticas. Fãs frequentemente denunciam o tokenismo como forma de apropriação simbólica que contradiz valores de inclusão e autenticidade, tensionando o compromisso ético das produções midiáticas.

Torrent. Arquivos digitais que permitem o *download* fragmentado e colaborativo de conteúdos em redes peer-to-peer. Amplamente utilizados para compartilhar episódios, filmes, trilhas sonoras e materiais raros ou inacessíveis.

Trend. No contexto digital, o termo se refere a temas, comportamentos ou formatos de conteúdo que ganham ampla visibilidade e engajamento em curto espaço de tempo, circulando intensamente em plataformas como redes sociais, mecanismos de busca e aplicativos de compartilhamento de mídia. As trends podem se manifestar por meio de *hashtags* populares, memes, desafios virais, estilos audiovisuais ou debates coletivos.

Trending topic. Expressão em inglês que significa “assunto em tendência”, utilizada para identificar os temas mais comentados em tempo real em plataformas digitais, especialmente em redes sociais como Twitter (X). Esses tópicos são determinados por algoritmos que monitoram

o volume e a velocidade das menções a termos específicos, geralmente representados por hashtags.

Universo narrativo. Trata-se de um conjunto coerente de elementos ficcionais que compõem a ambientação de um produto de mídia expandido – como personagens, lugares, cenários, eventos, regras e mitologias próprias. Um universo narrativo pode se desdobrar em múltiplas mídias e temporalidades, mantendo conexões internas que conferem coesão e verossimilhança às suas histórias, permitindo que diferentes produções compartilhem o mesmo espaço simbólico, mesmo que tratem de tramas distintas ou tenham focos narrativos variados.

Viralização. Processo pelo qual um conteúdo digital – como vídeos, imagens, textos ou memes – se espalha rapidamente entre usuários de plataformas digitais, alcançando grande audiência em curto espaço de tempo. A viralização ocorre por meio de compartilhamentos sucessivos, sendo potencializada por algoritmos de recomendação e dinâmicas sociais de engajamento.

Watch party. Termo em inglês que designa encontros de fãs para assistir coletivamente a um evento midiático, como a estreia de um filme, episódio de série, premiações ou partidas esportivas. Podem ocorrer de forma presencial ou virtual, e são marcadas por interação em tempo real, intensificação da experiência compartilhada e expressão coletiva de reações emocionais.

YouTuber. Criador de conteúdo que produz e publica vídeos na plataforma YouTube, geralmente com regularidade e foco em determinados temas – como cultura pop, games, humor, beleza, cotidiano, entre outros. Além de gerar entretenimento ou informação, muitos YouTubers

desenvolvem comunidades de seguidores, monetizam seus canais por meio de publicidade e parcerias, e se tornam influenciadores digitais.